

OBSERVATOIRE DE PARIS

ÉCOLE DOCTORALE
ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE
D'ILE-DE-FRANCE

Doctorat
ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE

Quentin KRAL

Étude des disques de débris avec un modèle numérique de
nouvelle génération

Thèse dirigée par Philippe Thébault

Soutenue le 14 Octobre 2014 devant un jury composé de :

Jacques LE BOURLOT (LUTH - Paris)	Président du Jury
Sean RAYMOND (LAB - Bordeaux)	Rapporteur
Mark WYATT (IoA - Cambridge)	Rapporteur
Emmanuel DI FOLCO (LAB - Bordeaux)	Examineur
Alexander KRIVOV (AIU - Jena)	Examineur
Alain LCAVELIER DES ÉTANGS (IAP - Paris)	Examineur
Jean-François LESTRADE (LERMA - Paris)	Examineur
Philippe THÉBAULT (LESIA - Meudon)	Directeur de thèse
Jean-Charles AUGEREAU (IPAG - Grenoble)	Invité
Sébastien CHARNOZ (AIM - Paris)	Invité

À ma mère, à mon père.

Tw'as noontide of summer,
And mid-time of night ;
And stars, in their orbits,
Shone pale, thro' the light
Of the brighter, cold moon,
'Mid planets her slaves,
Herself in the Heavens,
Her beam on the waves.
I gazed awhile
On her cold smile ;
Too cold – too cold for me –
There pass'd, as a shroud,
A fleecy cloud,
And I turned away to thee,
Proud Evening Star,
In thy glory afar,
And dearer thy beam shall be ;
For joy to my heart
Is the proud part
Thou bearest in Heaven at night,
And more I admire
Thy distant fire,
Than that colder, lowly light.

Evening Star, Edgar Allan Poe

Remerciements

Je tiens à commencer les premiers mots de ce manuscrit en exprimant mon sentiment profond à l'attention des personnes qui m'ont guidé, aidé, ou même simplement qui étaient présentes lors de ces trois mémorables années de thèse.

Les premiers honneurs reviennent à Philippe qui, de part sa disponibilité à toute épreuve (même à 9 200 km de Paris), ses connaissances astronomiques, et son soutien imperturbable, a su rendre la thèse bien plus enrichissante et intéressante. Il est en quelque sorte le directeur dont tout thésard rêve ! Merci Philippe, d'avoir encadré cette thèse avec autant d'attention et de n'avoir jamais été contre un entretien où je t'assenais de questions (j'espère cependant ne pas en avoir abusé). Ces quelques lignes ne suffiront jamais à te montrer ma reconnaissance, et ceci, entre autres pour ta convivialité, ta spontanéité d'esprit, tes encouragements et ta passion pour ces fameux *disques de débris*, ce qui n'a pu que rendre cette thèse plus passionnante. J'espère et je hèle : "Longue vie à notre collaboration et à nos projets communs".

Je souhaite également remercier chaleureusement Jean-Charles Augereau qui a su me montrer une toute autre composante très importante de mon travail, à savoir, faire le lien avec les observations. Sur le même plan, j'adresse toute ma gratitude à Sébastien Charnoz qui a eu une part essentielle dans ce travail de thèse et n'a jamais été avare de discussion sur la physique de tous ces disques et anneaux qui nous entourent. Mes déplacements dans vos bureaux, ou discussions moult et variées à distance, ont toujours été très conviviaux et instructifs, ce qui m'a permis d'aller au-delà du socle de connaissances requis pour mener à bien cette thèse. Je vous remercie pour votre aide extraordinaire mais aussi pour avoir toujours gardé un œil sur l'avancement des travaux au cours de cette thèse. En outre, je vous considère tous deux comme mes co-directeurs de thèse officieux avec tout ce que cela implique.

Enfin, je tiens à remercier Anthony Boccaletti pour la pertinence de ses conseils et sa rapidité. Tu m'as fait découvrir la magie de transformer mes résultats numériques en images synthétiques simulant divers instruments de dernière génération. Je n'oublie pas non plus Zoë Leinhardt, que j'apprécie beaucoup, qui m'a invité à Bristol pour parler de "vraies" collisions.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance profonde envers tous les membres de mon Jury. Mes rapporteurs Sean et Mark ont fait un travail remarquable et je leur en sais gré. Je remercie individuellement Emmanuel, Jean-François, Sacha et Alain d'avoir accepté de faire partie intégrante de la validation de cette thèse mais aussi d'avoir contribué à l'améliorer sur sa dernière mouture grâce à leurs commentaires avisés, leurs critiques constructives, et leurs questions pertinentes. J'en profite pour faire part de la joie et de la grande aventure scientifique que m'ont procuré les invitations de Sacha et Mark dans leur laboratoire respectif. Enfin, je remercie mon président, Jacques, qui a su mener cette thèse tambour battant et pour qui j'ai une grande admiration.

J'adresse mes sentiments chaleureux à Françoise, Bruno et Thomas, autrement appelés "les chercheurs du 1m", dont la proximité géographique avec mon bureau n'a pas été pour me déplaire. Pour nos innombrables débats sur la meilleure manière de minimiser le changement climatique en cours, de maintenir des anneaux autour de Chariklo, ou encore de remettre au goût du jour l'épopée légendaire de Gilgamesh et Enkidu, je garde des sentiments émus. J'espère avoir l'occasion de vous revoir souvent et pleinement.

Je remercierais individuellement tous les membres du LESIA si mes sentiments environnementaux ne prenaient pas l'ascendant. À défaut, je suis très reconnaissant envers tous mes collègues qui ont participé de près ou de loin à mon épanouissement intellectuel et personnel lors de cette thèse, ils se reconnaîtront ! Je n'oublie pas les diverses aides que j'ai

reçu du secteur informatique et je remercie particulièrement l'équipe autour de Siolino et Tycho, et plus précisément Aurélia, et enfin Souda qui était toujours présent à la moindre panne. J'ai eu aussi le privilège de visiter l'IPAG à Grenoble et de croiser la route de nombreuses personnes qui gagnent à être connues. Je pense notamment à Virginie, Amy, Jérémy, Steve, Hervé, Ulysse, Julien. Je remercie aussi pécuniairement l'ANR EXOZODI sans qui cette thèse n'aurait pas été possible. J'ai aussi une pensée pour tous les membres d'EXOZODI que je n'ai pas encore cités, en particulier, Olivier, Vincent, Denis, Alexis, Jean-Baptiste.

La thèse est aussi une grande aventure humaine et elle n'aurait eu sa pareille sans l'aide de Cédric, Maryame, Martin, Petar, Gugga, Pedro, David, Lucie, Alex, Felipe, Erick avec qui l'on pouvait scruter les entrailles du monde pendant des heures. Je leur ambitionne une vie pleine de joie et de succès. Je fais apparaître ces quelques mots pour remercier la bande de l'ENS, Ludo, Christophe et Martin, de me suivre depuis le début sans jamais en démordre. Je suis reconnaissant envers toute l'équipe d'ingénieurs du 1m qui apporte une bonne humeur et un enthousiasme permanent à la vie du bâtiment 10. Merci en particulier à Jérôme, Sophie, Jean-Michel, Pernelle.

Je conserve aussi une petite pensée pour mes directeurs de stage successifs, Agnès Fienga, Patrick Hennebelle et Sébastien Fromang qui ont su me transmettre leur passion et sans qui je n'écrirais actuellement pas ces remerciements. J'ai pu toucher différentes facettes de l'astrophysique grâce à vous, et ceci dans des conditions plus que fabuleuses, ce qui m'a permis de conforter mes idées quant à l'avenir professionnel que je souhaitais.

La tâche ingrate de correcteur a été, entre autres, dirigée par la meilleure des profs, j'ai nommé Cécé que je remercie vivement pour ceci et pour être ce qu'elle est. Mon épopée Saint-Quentinoise m'amène à remercier Marie-anne qui m'a hébergé et supporté pendant de longs mois durant cette thèse, je ne lui en serai jamais assez reconnaissant.

Cette thèse ne pourrait être complète sans évoquer ces deux grandes femmes de ma vie : Mamie Jeanine et Mamie Sylviane qui par leur bienveillance, leur amour inconditionnel et leur bonté d'esprit ont révélé de nombreuses facettes de ma personnalité, qui m'ont permis de mener à terme cette longue entreprise. Je leur en sais infiniment gré. Je tiens aussi à mettre en avant Léa, Michaël, Florian et Grégory qui m'ont toujours soutenu au sein de notre grande fratrie. Enfin, je remercie mes parents en leur dédiant cette thèse pour leur soutien moral, leurs sacrifices et leurs divers encouragements sous toutes leurs formes.

Je garde égoïstement le mot de la fin pour Manon qui partage ma vie depuis de nombreuses années et qui a été un support solide et tendre pour mener à bien ces trois années. Je te porte toute ma reconnaissance pour le bonheur que tu me procures, tu es la charmante étincelle qui embrase mon âme...

Résumé

Ce travail de recherche a porté sur la réalisation et l'exploitation d'un code numérique de nouvelle génération, permettant de modéliser, de manière auto-cohérente, l'évolution des disques de débris. Ces disques de poussières, optiquement fins, pouvant être très âgés, sont présents autour d'au moins 30% des étoiles. De nombreuses observations avec des instruments tels que Herschel, Hubble, le VLT, le LBTI, ALMA et bientôt l'EELT ou le JWST donnent des images de plus en plus précises de ces objets, dont les formes et structures variées que l'on y repère, recèlent encore bien des mystères. Une pléthore de modèles tente de mettre à jour le lien entre les structures détectées, le spectre du système, la photométrie et les interactions avec l'environnement proche. En effet, la présence de planètes, par l'entremise de ses résonances ou de ses perturbations gravitationnelles diverses, peut induire des structures dans les disques (gauchissement, asymétrie de brillance, amas de poussière, ...). De même, la présence de gaz, d'un compagnon stellaire, ou une collision massive peuvent expliquer une partie des asymétries observées. Néanmoins, il faut développer des modèles robustes qui soient capables de prendre en compte la complexité de la physique inhérente à ces disques, en particulier les interactions entre les collisions et la dynamique, pour donner les meilleures observables possibles.

Notre équipe a d'abord développé un modèle nommé DyCoSS capable de coupler partiellement les collisions à la dynamique. Néanmoins, à cause de multiples limitations inhérentes à ce modèle, nous avons opté pour le développement de LIDT-DD : le premier modèle auto-cohérent couplant, de manière totale, les collisions et la dynamique et prenant en compte l'évolution de la poussière dans les disques de débris. De plus, le code a été couplé à GRaTer, un modèle de transfert de rayonnement permettant de bien traiter la dynamique des grains suivant leur taille, leur composition, le type d'étoile... Une fois ce modèle mis au point, en essayant d'être le plus générique possible, nous avons effectué une panoplie de tests pour valider son fonctionnement.

Dans une deuxième partie, nous avons analysé les collisions massives dans les disques de débris à l'aide de LIDT-DD. Ces collisions sont des marqueurs de la formation planétaire et méritent une attention particulière afin de nous aider à valider les modèles de formation planétaire ou même d'optimiser nos chances de voir des planètes en formation. Avec notre modèle, nous mettons à jour la signature observationnelle de ces collisions massives et sommes capables de suivre l'évolution du système sur l'ensemble de sa durée de vie. Ainsi, nous distinguons différentes phases et donnons les échelles de temps associées. Nous prédisons que ces explosions sont détectables par Spitzer/MIPS à 24 microns, et nous montrons que pour des systèmes assez proches (~ 10 pc), nous sommes même capables de résoudre de tels événements avec des instruments tels que SPHERE/VLT en lumière diffusée ou MIRI/JWST en émission thermique.

Enfin, nous livrons au lecteur des études en cours, et montrons par la même, l'ensemble des perspectives qui s'offrent à nous grâce à ce nouveau modèle LIDT-DD.

Mots-clés : Disques de débris, systèmes planétaires, collisions, dynamique, modèle numérique

Abstract

Debris discs study with a new generation numerical model

The present work was dedicated to the development and use of a new generation numerical code, able to model in a self-consistent way debris discs' evolution. These dust discs, optically thin, sometimes very old, are present around at least 30% of stars. Numerous observations with Herschel, the VLT, the LBTI, ALMA and soon the EELT or the JWST give images that are always more accurate of these objects, for which, the visible structures that are observed are astonishingly different from each other; leaving often a mystery to be solved. Various models attempt to reveal the link between the observed structures, the system spectra, its photometry and the interactions with the close-environment. Indeed, the presence of planets, through its resonances or gravitational perturbations, can induce the production of structures in these discs (warp, brightness asymmetry, dust clump, ...). Likewise, the presence of gas, of a stellar companion or a massive collision could explain a part of observed asymmetries. Nonetheless, robust models have to be developed, that are able to take into account the complexity of the physics associated with these discs, especially the interactions between the collisions and dynamics, in order to give the closest outputs to observations.

Firstly, our team developed a model named DyCoSS able to partially couple the collisions and dynamics. However, because of numerous limitations of this model, we decided to develop a totally new, stand alone code, called LIDT-DD : the first self-consistent model fully coupling the collisions and dynamics and taking into account the evolution of dust in debris discs. Moreover, the code has been coupled to GRaTer, a radiative transfer code, able to treat the dynamics of grains according to their size, composition, stellar type, ... Once the model, trying to be as generic as possible, was implemented, we carried out a huge number of tests to validate it.

In a second part, we analyzed massive collisions in debris discs with LIDT-DD. These collisions are planetary formation markers and deserve a special attention, to help to test the planetary formation models or even to optimize our chances to detect forming planets. With our model, we explore the observational signatures of these massive collisions and are able to follow the system evolution on most of its lifetime. Hence, we distinguish different phases and give the timescales associated. We predict that these collisions are detectable by Spitzer/MIPS at 24 microns and show that for nearby systems (~ 10 pc), we are able to resolve such events with instruments such as SPHERE/VLT in scattered light or MIRI/JWST in thermal emission.

Finally, we inform the reader regarding our current on-going work and thus illustrate the numerous possibilities opened with the new model LIDT-DD.

Key words : Debris discs, planetary systems, collisions, dynamics, numerical model

Table des matières

Introduction	17
1 Les disques de débris	21
1.1 Comprendre les disques de débris	21
1.1.1 Définition d'un disque de débris	21
1.1.2 Des disques de débris à proximité : notre système solaire	22
1.1.3 Scénario de formation planétaire	27
1.2 Les disques de débris par l'observation	37
1.2.1 Les premières détections	37
1.2.2 Quelques disques de débris importants	38
1.2.3 Observations à différentes longueurs d'onde	47
1.2.4 Quelques statistiques sur les disques observés	48
1.3 Les disques de débris : une composante essentielle d'un système planétaire .	51
1.3.1 L'importance des disques pour la quête des exoplanètes	51
1.3.2 L'observabilité des disques	52
1.3.3 Les disques comme signature observationnelle des systèmes planétaires observés	52
1.4 La physique des disques de débris	53
1.4.1 Les forces à l'action	53
1.4.2 Les interactions avec l'environnement	56
1.4.3 Les autres forces	60
1.4.4 La physique des collisions	62
2 La modélisation des disques de débris	67
2.1 Introduction	67
2.1.1 Les difficultés de la modélisation des disques de débris	67
2.1.2 Historique de la modélisation des disques de débris	68
2.1.3 Quelques modèles analytiques	71
2.2 L'approche numérique	76
2.2.1 L'approche collisionnelle statistique	77
2.2.2 Présentation de quelques modèles collisionnels existants	77
2.2.3 Quelques résultats importants de cette approche collisionnelle	79
2.2.4 L'approche dynamique à N-corps	83
2.2.5 Présentation de quelques modèles dynamiques existants	85
2.2.6 Quelques résultats importants de cette approche dynamique	86
2.3 Limitations des approches statistiques et N-corps, nécessité d'un couplage collision/dynamique	89
2.3.1 Pourquoi un couplage entre les collisions et la dynamique ?	89
2.3.2 Les premières tentatives de couplage partiel	90

3	DyCoSS	95
3.1	Le modèle DyCoSS	95
3.1.1	Le modèle	95
3.1.2	Avantages et limites du modèle	98
3.2	Les principaux résultats obtenus avec DyCoSS	99
3.2.1	Interaction disque/binaire (Thebault, 2012)	99
3.2.2	Interaction disque/planète (Thébault, Kral, Ertel, 2012)	101
3.2.3	Les distributions en taille dans les disques de débris (Thébault, Kral, Augereau, 2014)	106
4	LIDT-DD : Le premier modèle auto-cohérent de disques de débris	114
4.1	Vers un couplage total collision/dynamique	115
4.2	L'architecture de base de LIDT	116
4.2.1	Les Super-Particules	116
4.2.2	L'évolution dynamique	117
4.2.3	Le traitement des collisions	117
4.3	LIDT-DD	118
4.3.1	Les spécificités des disques de débris	118
4.3.2	L'évolution dynamique	119
4.3.3	L'échantillonnage en taille des particules	122
4.3.4	L'estimation des vitesses d'impact et la recherche des collisions	123
4.3.5	La création des fragments par collision	123
4.3.6	La création de fragments virtuels temporaires	124
4.3.7	Le tri dynamique des différents fragments	124
4.3.8	Choix des Super-Particules « essentielles » à conserver	127
4.3.9	Effet des impacts sur la dynamique : dissipation collisionnelle	127
4.3.10	Couplage avec un code de transfert de rayonnement : GRaTer	128
4.3.11	Cas illustratif simple : un anneau fin non perturbé	129
4.4	Les tests	132
4.4.1	Conservation du moment cinétique	132
4.4.2	L'évolution de la masse	133
4.4.3	La dissipation d'énergie par collision	133
4.4.4	L'étalement visqueux	135
4.4.5	Les transferts de masses vers l'intérieur et l'extérieur	137
4.4.6	Profil de la distribution en taille	137
4.4.7	Profil radial de densité	139
4.4.8	Les systèmes dynamiquement froids	140
4.5	Première utilisation de LIDT-DD à son plein potentiel : destruction d'un objet massif dans un disque de débris	140
4.5.1	Conditions initiales	141
4.5.2	Résultats	142
4.5.3	Les Super-Particules VS le disque réel	144
4.6	Les limites	146
5	1ère application : Les collisions massives dans les disques de débris	147
5.1	Contexte	148
5.2	Configuration du cas étudié	150
5.3	Résultats	152
5.3.1	Signature spatiale	152
5.3.2	Distribution en taille des particules	157

5.3.3	Détectabilité	158
5.3.4	Images de la signature de la collision	161
5.4	Dépendance aux paramètres et extrapolation à d'autres configurations . . .	165
5.4.1	Paramètres de la collision massive	165
5.4.2	Configuration du disque	166
5.4.3	Configuration de l'étoile hôte	168
5.4.4	Un exemple : collision massive d'un corps de type Pluton à 30 UA .	168
5.5	Limitations - Discussion	170
5.6	Conclusion	171
6	Travaux en cours - Perspectives	173
6.1	Modélisation de HD172555 par une collision massive	173
6.1.1	Contexte	173
6.1.2	Configuration du problème	174
6.1.3	Les résultats	175
6.2	Collision massive dans un disque dense	180
6.2.1	Configuration du problème	180
6.2.2	Résultats	180
6.3	Avalanches collisionnelles	181
6.3.1	Principe	181
6.3.2	Quelques résultats préliminaires	184
6.3.3	Perspectives	186
6.4	Interactions Disque/Planète	188
6.5	Les exozodis	191
6.5.1	Origine des exozodis	191
6.5.2	Une nouvelle théorie en phase de test	192
6.6	Chariklo	194
6.7	Les perspectives	197
	Conclusion	201
	Bibliographie	204

Introduction

Mon projet de recherche en astrophysique s'inscrit dans le cadre assez vaste de l'étude des systèmes planétaires (observation, formation, évolution). Les observations à l'appui du développement théorique dans ce domaine sont en forte croissance, grâce notamment aux découvertes de milliers d'exoplanètes, menées par les satellites Kepler et CoRoT. Ces découvertes permettent de remettre notre système solaire dans son contexte et de tester les modèles théoriques sur un large panel de systèmes.

Au-delà des (exo)planètes, les disques de débris, précisément mon domaine de recherche, sont une composante essentielle des systèmes planétaires. Découverts autour d'au moins 30% des étoiles, ces disques de poussière, optiquement minces, sont les restes les plus primitifs de la formation planétaire. Comme tels, ils nous permettent de remonter aux origines de la formation des planètes, mais aussi d'en apprendre plus sur les différentes étapes, ou épisodes violents, qui ont mené au système que l'on observe. La poussière qui réémet la lumière de l'astre central est la partie émergée de l'iceberg alors que la plupart des autres composantes du système, comme les astéroïdes, planétésimaux, planètes, ou comètes, restent souvent indétectables. Les disques que l'on observe, présentent des formes toutes aussi diverses que variées, qui sont souvent bien différentes des ceintures d'astéroïdes et de Kuiper qui composent le disque de débris de notre système solaire. Ainsi, au sein des disques, nous observons des structures spirales, des sous ou surdensités, des amas de poussières, des planètes, des asymétries de brillance, des gauchissements ou même des décalages entre le centre du disque et l'étoile centrale. Ces structures, en plus des observations photométriques et spectrales, permettent de déduire certaines inconnues importantes. À titre d'exemple, la prédiction de la planète β -Pic b a été formalisée bien avant sa découverte par imagerie directe, et ceci, grâce à l'analyse détaillée du disque autour de β -Pic. Dans notre système solaire, c'est, en outre, l'analyse de la masse de la ceinture de Kuiper qui a pu mener à un scénario plausible pour expliquer l'augmentation intense des impacts météoritiques dans le système solaire interne, 600 millions d'années après sa formation. Cette analyse a ainsi permis de remonter aux caractéristiques originelles de notre système solaire (avec les planètes géantes dans une configuration plus compacte). Afin de comprendre toutes ces observations et de pouvoir les interpréter, il faut développer des modèles de plus en plus précis.

Dans le cadre de cette thèse, nous avons pour ambition de développer un modèle numérique générique pouvant décrire la complexité de la physique dans les disques de débris. En effet, les modèles existants pour étudier ces disques, font appel à deux approches radicalement opposées, suivant que l'on veuille décrire la dynamique ou traiter les collisions. Ceci pose problème car les deux mécanismes sont intrinsèquement liés, la dynamique fixant les vitesses de collisions des grains, et les collisions inélastiques (dissipatives) affectant la dynamique. Ainsi, un modèle N-corps étudiant l'effet de perturbations planétaires, au sein d'un disque de débris, ne donnera qu'une image dégradée, voire fautive, de l'évolution réelle du système soumis aux multiples collisions inter-grains, qui ont pour effet de dissiper les structures (résonantes par exemple). De même, un code d'évolution collisionnelle statistique, ne décrira pas de manière conforme la perte de masse du système sans prendre en compte des effets dynamiques comme, la pression de rayonnement ou l'augmentation des vitesses de collisions au sein des résonances. Les exemples sont nombreux, et même pour décrire des disques «classiques» en régime permanent, seul un couplage collision/dynamique permettra d'appréhender l'ensemble des phénomènes physiques et de fournir les bonnes

observables en retour. Cette thèse est donc consacrée à développer un tel modèle, couplant les collisions et la dynamique de manière auto-cohérente dans ces disques, et décrivant la poussière (la seule observable) de la manière la plus fine qu'il soit.

Afin de mener à bien ce projet, nous avons étudié les différentes façons d'appréhender le problème. Notre équipe a tout d'abord développé un premier modèle couplant partiellement les collisions et la dynamique, nommé DyCoSS, qui présente de multiples atouts mais aussi des limitations. Ce modèle a fourni des résultats intéressants concernant les interactions disque/binaire et disque/planète, en décrivant de manière fine les effets dynamiques dus aux résonances et l'effet des collisions sur les images à différentes longueurs d'onde. Cependant, ce modèle ne peut traiter que des configurations en régime permanent, avec un seul perturbateur, et ne prend pas en compte les fragments secondaires créés à chaque collision.

Nous avons alors souhaité développer un modèle qui s'affranchisse de ces limitations, et fasse, pour la première fois, un vrai couplage entre les collisions et la dynamique. Nous avons rapidement cerné les similitudes de nos exigences avec un modèle existant, traitant des disques protoplanétaires massifs de gaz, plus jeunes et plus denses que les disques de débris. Bien que ces deux types de disques soient radicalement différents, en terme de la physique qui régit leur évolution, nous avons une architecture de base sur laquelle nous reposer. Nous avons pu alors développer le code, que l'on a nommé LIDT-DD, et faire en sorte qu'il soit aussi générique que possible, pour pouvoir modéliser le maximum de cas de figures qui se présentent dans les systèmes planétaires. Ainsi, LIDT-DD permet de prendre en compte, de manière non exhaustive, la pression de rayonnement, l'effet Poynting-Robertson, différentes résistances de matériaux, différents types d'étoiles, moult configurations de disques, la dissipation d'énergie lors des collisions, la présence de planètes, les collisions destructrices et érosives, ... Il n'existe actuellement pas de modèle équivalent auquel on puisse se référer pour comparer nos résultats. Nous nous sommes alors placés dans des configurations simples, où des résultats numériques et théoriques robustes sont connus par ailleurs. Nous avons confirmé que LIDT-DD fournissaient les résultats attendus tant sur l'évolution collisionnelle que dynamique. La dernière étape du développement fut de coupler notre code à un modèle de transfert de rayonnement, GRaTer, afin d'être capable d'être auto-cohérent, tant dans le calcul de la force de rayonnement en entrée de LIDT-DD, que dans la création d'images synthétiques en sortie.

Une fois le code fonctionnel et solidement testé, nous l'avons mis au travail sur un cas astrophysique concret : «les collisions massives dans les disques de débris». Ce type de collisions stochastiques doit se produire fréquemment à la fin du processus de formation planétaire, entre 10 et 100 millions d'années. L'étude de la signature observationnelle de ces disques est ainsi un atout majeur quant à la validation des modèles de formation, et pourrait permettre, par ailleurs, de découvrir des planètes en formation. Bien que quelques études récentes aient tenté d'étudier ce domaine avec des modèles simples, ils ne prenaient pas en compte les interactions essentielles entre la dynamique et les collisions de ce processus, qui s'avère être géométriquement très asymétrique. Nous avons étudié ce type de collisions avec LIDT-DD, en prenant le cas d'un objet de type Cères qui se pulvérise à 6 UA d'une étoile de type A. Nous sommes alors à même de décrire l'évolution complexe du système, tant en terme de structures observables, que de distribution en taille des corps ou même de prédictions d'observations avec des instruments tels que SPHERE/VLT ou MIRI/JWST. Nous trouvons que l'évolution peut être décrite en trois phases distinctes : 1) Une structure spirale très brillante apparaît juste après la collision massive et évolue en des anneaux concentriques, 2) Un disque de débris très asymétrique est observé avec des asymétries très caractéristiques, au point collision et dans les régions externes, 3) Le disque redevient axisymétrique à cause de l'évolution collisionnelle, après quelques échelles

de temps collisionnelles. Nous montrons que la distribution en taille passe d'un régime très pentu, post-collision, à un régime permanent, plus classique, en quelques milliers d'orbites, ce qui permet de dater les observations de collisions massives. Nous fournissons des images synthétiques des différentes étapes décrites précédemment, ainsi que les flux et SED inhérents à ce système. Nous prédisons la durée de la phase asymétrique du disque de façon précise. Nous sommes alors capables de prédire la détectabilité, par photométrie, de telles collisions avec MIPS/Spitzer à 24 microns, et nous l'évaluons à plusieurs millions d'années pour cette configuration. Nous testons alors la possibilité d'observer ces collisions à travers deux instruments de pointe, SPHERE en lumière diffusée, et MIRI en émission thermique, pour un système qui serait éloigné de 10 pc de la Terre. Nous fournissons alors les prédictions des images résolues qui seraient associées. Nous donnons une signature observationnelle infaillible associée à ces collisions qui permettra dans le futur de détecter de tels systèmes. Nous étudions aussi la dépendance de nos résultats aux différentes conditions initiales et nous fournissons des lois d'échelle simples pour extrapoler nos résultats, de manière très simpliste, à d'autres configurations.

Afin de présenter au mieux les travaux effectués lors de cette thèse, nous avons prévu six chapitres distincts. Premièrement, nous situons le lecteur dans le contexte global en détaillant la place des disques de débris parmi les autres composantes d'un système planétaire et nous en donnerons une définition précise. Puis dans un deuxième chapitre, nous étudierons les modèles analytiques et numériques existants, pouvant décrire la physique des disques de débris, et montrerons les atouts et contraintes inhérents à chaque approche. Nous pourrions alors présenter au chapitre 3 le modèle DyCoSS, sur lequel j'ai pu travailler au début de ma thèse ainsi que les résultats majeurs qui ont émergés de ces travaux. Nous entrerons alors dans le cœur de la thèse au chapitre 4, où nous étudierons le fonctionnement détaillé de LIDT-DD ainsi que les différents tests qui ont pu être effectués pour valider notre modèle. Nous aurons alors un accès privilégié aux différentes ambitions auxquelles le code se veut de répondre. Dans le chapitre 5, nous étudierons l'évolution des collisions massives dans les disques de débris, avec LIDT-DD, et donnerons de nombreux résultats quant à leur signature, durée de vie, détectabilité et observabilité par des instruments très récents. Nous terminerons la ronde par le chapitre 6 en détaillant les travaux en cours, ainsi que les nombreuses perspectives et ouvertures offertes par notre nouvelle approche développée lors de cette thèse.

«Que l’homme contemple donc la Nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu’il éloigne sa vue des objets bas qui l’environnent, qu’il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour sur lui-même n’est qu’une pointe très délicate à l’égard de celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrassent.»

Pascal

Chapitre 1

Les disques de débris

Sommaire

1.1	Comprendre les disques de débris	21
1.1.1	Définition d’un disque de débris	21
1.1.2	Des disques de débris à proximité : notre système solaire	22
1.1.3	Scénario de formation planétaire	27
1.2	Les disques de débris par l’observation	37
1.2.1	Les premières détections	37
1.2.2	Quelques disques de débris importants	38
1.2.3	Observations à différentes longueurs d’onde	47
1.2.4	Quelques statistiques sur les disques observés	48
1.3	Les disques de débris : une composante essentielle d’un système planétaire	51
1.3.1	L’importance des disques pour la quête des exoplanètes	51
1.3.2	L’observabilité des disques	52
1.3.3	Les disques comme signature observationnelle des systèmes planétaires observés	52
1.4	La physique des disques de débris	53
1.4.1	Les forces à l’action	53
1.4.2	Les interactions avec l’environnement	56
1.4.3	Les autres forces	60
1.4.4	La physique des collisions	62

1.1 Comprendre les disques de débris

1.1.1 Définition d’un disque de débris

Une définition simple d’un disque de débris pourrait être : «Un disque de poussière circumstellaire autour d’une étoile sur la séquence principale». Néanmoins, il existe une définition plus claire et qui laisse moins de place aux doutes, qui est donnée par Lagrange et al. (2000). Les critères pour être un disque de débris sont définis comme suit :

- Le rapport de luminosité $L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}}$ doit être très inférieur à 1,
- La masse totale de poussière et du gaz restant doit être très inférieure à $0.01 M_{\odot}$,
- La dynamique de la poussière ne doit pas être contrôlée par le gaz ; le rapport gaz sur poussière, en masse, doit être très inférieur à 10,
- L’âge du système doit être supérieur aux temps de vie collisionnelle des grains.

Figure 1.1 – Saturne éclipsant le soleil, vu par la sonde Cassini.

1.1.2 Des disques de débris à proximité : notre système solaire

Les anneaux planétaires

Le premier disque astrophysique qu'il a été donné d'observer est celui entourant Saturne. L'astrophysicien Galilée remarque bien quelques tâches autour de Saturne mais il faut attendre Huygens en 1655 pour les identifier en tant qu'anneau unique, composé de multiples corps. Ce n'est qu'en 1675, grâce à Cassini, que l'on découvre sa pluralité et que des hypothèses quant à la composition des anneaux sont émises. On découvrira bien plus tard (fin du 20^{ème} siècle) que toutes les planètes géantes possèdent un système d'anneaux plus ou moins développé. Les anneaux saturniens sont donc notre première expérience tangible de l'existence de disques dans l'Univers. Les observations de la sonde Cassini ont permis depuis 10 ans, d'obtenir des images très précises du système complexe d'anneaux autour de Saturne comme on peut l'observer sur la figure 1.1. Mais ces anneaux, bien que ressemblant par leurs formes et compositions, à leurs cousins disques de débris, ils ne peuvent être qualifiés ainsi. La première raison étant qu'un disque de débris est un disque circumstellaire. À défaut d'être dominé par la gravité d'une planète, un disque circumstellaire est régi par la gravité de l'étoile hôte, ainsi que par la pression de rayonnement exercée par cette dernière. Cette différence est de taille car la physique à l'œuvre dans ces disques va totalement différer et induire, par exemple, un régime collisionnel complètement distinct (voir la section 1.4.4). La deuxième différence majeure réside dans l'histoire de la formation de ces disques. Il existe une multitude de scénarios pour expliquer la formation des anneaux planétaires, qui sont relativement distincts de ceux qui relatent la formation des disques de débris. Ce dernier point sera abordé en détail à la prochaine sous-section 1.1.3.

La ceinture d'astéroïdes

Le premier vrai disque de débris circumstellaire dont l'existence a été établie est la ceinture d'astéroïdes. Le premier astéroïde fut découvert en 1801 par Piazzi. Il s'agit de Cérés, qui est le plus gros astéroïde de la ceinture principale, ou la plus petite des planètes naines (découvertes), dans notre système solaire. Puis, en quelques années, on découvre Pallas (1802), Junon (1804) et Vesta (1807), qui sont de gros corps orbitant entre 2 et

3,5 UA du Soleil. Après la découverte d'Astrée (1845) et de quelques autres astéroïdes à la même distance (une centaine sont connus en 1868), on postula assez rapidement l'existence d'une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Aujourd'hui les découvertes de nouveaux corps sont banals et vont à un rythme effréné depuis l'arrivée des caméras CCD et l'automatisation du processus de détections. On répertorie aujourd'hui (avril 2014) plus de 601 000 astéroïdes, les moins lumineux observés ayant une magnitude 17 (IAU Minor Planet Center). La figure 1.2 (à gauche) représente le système solaire interne avec son lot de planètes, la ceinture d'astéroïdes, et l'orbite de quelques astéroïdes massifs. Encore plus intéressant, la structure de cette ceinture n'est pas uniforme. Le nombre de corps ayant une période orbitale commensurable à la période orbitale de Jupiter est très faible, ce qui donne une représentation discontinue lorsqu'on trace le nombre de corps en fonction du demi-grand axe des orbites (voir Fig. 1.2 à droite). Ces trous ou lacunes (de Kirkwood) dans la distribution sont dus aux effets de résonance orbitale avec Jupiter qui déstabilisent les orbites des petits corps qui pourraient s'y trouver¹. Par exemple, la lacune à 2.5 UA (correspondant à une période d'environ 3,95 ans) fait trois orbites quand Jupiter (ayant une période de 11.86 ans) en fait une, c'est une résonance 3:1. On peut alors classer les astéroïdes en différentes familles suivant leurs demi-grands axes (et excentricités propres). Ceci indique que les perturbations induites par des planètes sur un tel disque peuvent être importantes, et ce principe sera à la base de la découverte d'exoplanètes de manière indirecte, grâce aux traces laissées par des planètes proches sur de tels disques. **La ceinture principale d'astéroïdes est un disque de débris** à part entière, et l'on a beaucoup d'informations (grâce à sa proximité) sur la composition des corps ou leur orbite. Par exemple, l'excentricité moyenne des astéroïdes (toutes familles confondues) est de 0.17. On se doute alors que les orbites vont se croiser et donner lieu à des collisions qui créeront des corps plus petits et de la poussière. La trop grande proximité fait qu'on ne peut pas empiler assez de poussière sur la ligne de visée des télescopes pour la voir, mais on verra dans la section 1.2 que dans un système extra-solaire on fait face à l'autre extrême, les gros corps étant indétectables au profit des plus petits bien plus nombreux et impliquant une surface cumulée très importante.

Les astéroïdes sont composés de roches (silicates, e.g. pyroxène ou olivine), de métaux et de glace. Ils ont des tailles pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à des grains de taille micrométrique créés par collisions. En plus de pouvoir déterminer la famille à laquelle appartient un corps, on peut aussi remonter à la composition des corps par analyse spectroscopique de la lumière que ces astéroïdes renvoient sur Terre. Le pourcentage de la lumière réfléchi, ou l'albédo, permet d'affiner cette composition, les astéroïdes sont alors classés en types taxonomiques dont les principaux sont les types C (composés de roche et de carbone, assez sombres), S (composés de fer et de nickel avec des silicates de magnésium, relativement clairs) et M (la plupart des autres astéroïdes, composés de fer et de nickel avec très peu de silicates, très clairs). Cela donne une petite idée de la complexité de ces systèmes où des objets avec différentes origines vont s'entrechoquer. Le nombre de fragments résultant, ainsi que leur orbite, vont être fortement liés aux conditions initiales de l'impact et à la composition des corps. Une collision entre un objet dense et un corps poreux donnera un résultat radicalement différent par rapport à une collision entre deux corps denses. De même si les orbites se croisent avec une vitesse relative très grande, on pulvérisera facilement les corps alors que dans le cas inverse on peut se retrouver à éroder (cratériser) le plus gros corps, ou même à l'extrême, à ce que les corps s'accrètent. Il y a d'ailleurs eu un bouleversement ces derniers mois dans notre vision

1. Notez qu'il y a aussi des résonances stabilisantes qui donnent lieu aux surdensités observées au delà de 3.4 UA. La modélisation des zones chaotiques et la connaissance exacte du devenir des astéroïdes qui sont près des résonances est un sujet actif de recherche.

Figure 1.2 – À gauche : Position des planètes internes, de la ceinture d’astéroïdes et orbites de quelques astéroïdes. À droite : Les lacunes de Kirkwood dans un diagramme, Nombre d’astéroïdes VS Demi-grand axe.

taxonomique de la ceinture d’astéroïdes, qui est, en fait, bien plus complexe et mélangée que ce que l’on pensait depuis très longtemps. Cette indication impose de revoir nos scénarios de formation avec une histoire des origines plus dramatique pour notre système solaire interne (DeMeo & Carry, 2014).

Un scénario nommé le Grand Tack (Walsh et al., 2011) permet d’expliquer la composition de la ceinture d’astéroïdes. Aux origines de la formation de notre système solaire, quand les planètes n’étaient pas encore toutes formées, les interactions de Jupiter puis Saturne avec le jeune disque protoplanétaire ont fait migrer ces dernières vers l’intérieur. En migrant, Jupiter compacte les objets qu’il rencontre vers l’intérieur, et atteint l’orbite de Mars, quand Saturne le rattrape, et le force alors à migrer vers l’extérieur. C’est dans cet anneau compact que se créent la Terre et Mars, cette dernière étant en bordure du disque a eu moins de masse que sa cousine la Terre, ce qui expliquerait sa faible masse. En remigrant vers l’extérieur, Jupiter envoie des corps primitifs glacés (types C) vers l’intérieur et on peut alors comprendre la présence de ces astéroïdes plus primitifs, mélangés avec des astéroïdes de types S. Ce scénario a aussi des implications dans la compréhension de l’apport d’eau sur la Terre encore en train de se former.

La ceinture de Kuiper

Il faut attendre 1992 pour découvrir le premier objet de la ceinture de Edgeworth-Kuiper (Jewitt & Luu, 1993). Cette ceinture, maintenant bien connue, est le pendant de la ceinture d’astéroïdes dans notre système solaire externe. La ceinture est située au delà de l’orbite de Neptune (de 30 à 55 UA), d’où l’appellation Transneptunien pour désigner les corps de la ceinture de Kuiper. **C’est le disque de débris le plus massif de notre système solaire**, bien que sa luminosité totale reste encore actuellement en deçà de notre limite de détectabilité, si on devait observer une telle ceinture dans un système extrasolaire, comme on peut le voir sur la figure 1.3, montrant les limites de détection à 24, 70 et 850 μ m.

Les objets connus de la ceinture de Kuiper peuvent être vus sur la figure 1.4 (à gauche) en vert. On en recense un peu plus de 900 (Minor Planet Center, Avril 2014) pour les objets classiques. On remarque une catégorie de corps en orange qui orbitent entre Jupiter et en deçà des objets classiques, il s’agit des Centaures et des objets éparses (480 découverts).

Figure 1.3 – Limites de détection pour des observations à 24 (trait plein), 70 (trait tiret) et 850 μm (trait pointillé) dans un graphe, rapport luminosité du disque sur étoile en fonction de la distance du disque à l'étoile. Les ceintures d'astéroïdes (AB) et de Kuiper (KB) sont montrées par pédagogie sur ce graphe. Wyatt (2008)

Ces derniers sont des objets avec de fortes excentricités (voir la figure de droite où ils sont référencés en tant que «scattered») dont l'apoastre peut atteindre un peu plus de 100 UA. Les Centaures orbitent entre Jupiter et Neptune et ont une durée de vie inférieure à quelques dizaines de millions d'années. Ils sont dans une position instable et leurs orbites sont chaotiques et évoluent très rapidement quand ces derniers s'approchent d'une planète géante. Chariklo, le plus gros des Centaures, a un diamètre de 250km et l'on vient de découvrir très récemment, qu'il est entouré d'anneaux (Braga-Ribas et al., 2014). Ceci constitue la première découverte d'anneaux autour de petits corps du système solaire, et par la même, montre que, quand la physique ne l'empêche pas, la nature le crée ! L'oeil averti remarquera deux croissants roses autour de Jupiter sur la figure 1.4 (à gauche). Ces corps sont les Troyens et tournent à la même vitesse que Jupiter. Ils sont situés sur les points de Lagrange stables appelés L4 et L5 (~ 6200 découverts)². Pour terminer la classification, il y a aussi des objets dits résonants (figure de droite), qui sont des objets en résonance avec Neptune. Les objets en résonance 2:3 sont les plus nombreux et appelés Plutinos (247 découverts). Ces objets sont comme Pluton, ils effectuent 2 révolutions orbitales quand Neptune en fait 3. Certaines autres résonances sont aussi peuplées mais on peut se demander pourquoi la résonance 2:3 l'est plus densément.

Une explication possible réside dans le modèle de Nice, qui tente d'expliquer l'évolution du système solaire externe jusqu'aujourd'hui (Gomes et al., 2005). À l'origine, les planètes auraient été beaucoup plus proches du Soleil, et resserrées, avec une ceinture massive à son bord externe. Les interactions entre les planètes et la ceinture auraient fait migrer Saturne, Uranus et Neptune vers l'extérieur et Jupiter un tout petit peu vers l'intérieur. C'est alors que Jupiter et Saturne rencontrent leur résonance 1:2, ce qui accroît leur excentricité respective, ce qui déstabilise entièrement le système planétaire et explique plusieurs traits caractéristiques de notre système solaire externe. Le bombardement tardif, la présence du nuage d'Oort, les Troyens de Jupiter et Neptune, les positions de la ceinture de Kuiper et des planètes, peuvent être expliqués par un tel scénario. Il répond aussi parfaitement à

2. Notez qu'il y a aussi des troyens terriens, martiens, uranusien et neptunien qui ont été détectés en très faibles nombres.

Figure 1.4 – À gauche : Diagramme indiquant la position des objets connus de la ceinture de Kuiper (détails dans le texte). À droite : Les différentes familles d'objets de la ceinture de Kuiper : classique (en bleu), résonnant (en vert) et éparés (en noir).

notre questionnement initial sur le grand nombre d'objets en résonance 2:3.

La lumière zodiacale

La figure 1.5 montre une vue panoramique du ciel observé à Paranal, au Chili, le 21 décembre 2010, alors qu'il y a une éclipse de Lune. Ainsi, en plus de la Voie lactée qui fait un arc de cercle, on aperçoit au-dessus d'un des télescopes une tâche rouge, c'est la Lune qui est donc seulement éclairée par la lumière transmise par notre atmosphère. Cette éclipse permet de mieux observer le ciel profond et de voir apparaître intensément un trait diffus blanc tout à gauche. C'est la lumière zodiacale de notre système solaire. On observe de la poussière qui orbite dans le plan de l'écliptique et qui diffuse la lumière du Soleil. Le point très brillant dans le même plan est, bien sûr, la planète Vénus.

Traditionnellement, on explique que la poussière produisant la lumière zodiacale provient des collisions entre astéroïdes et des éjectas de comètes lorsque ces dernières subliment en passant près du Soleil. Récemment, ce modèle qui tenait depuis des décennies a été remis en question, et des simulations numériques ont montré (Nesvorný et al., 2010) que 85% de la lumière zodiacale viendrait de la fragmentation spontanée de comètes de la famille de Jupiter (qui sont des comètes à courtes périodes qui auraient été éjectées de la ceinture de Kuiper). Ainsi, d'après leur étude, on ne peut guère attribuer plus de 10% de cette poussière aux collisions dans la ceinture d'astéroïdes. La durée de vie de cette poussière (grains de quelques dizaines de microns) est très faible, à cause des collisions d'une part, et de l'effet Poynting-Robertson, qui est dû à la force orthoradiale de rayonnement qui fait migrer les plus petites poussières vers l'intérieur jusqu'à leur sublimation totale. Ainsi, il faut un réservoir massif qui vienne remplir cette poussière zodiacale périodiquement, et la ceinture de Kuiper, par l'intermédiaire des comètes de la famille de Jupiter, semble jouer ce rôle.

Depuis peu, on détecte aussi de la poussière chaude nommée lumière exozodiacale (ou exozodi) autour d'autres étoiles de la séquence principale. Les dernières observations sur un échantillon non biaisé montrent que 15-20% des étoiles de type solaire (Absil et al., 2013) ont un exozodi. Cette valeur est sûrement sous-estimée à cause de biais instrumentaux.

Figure 1.5 – Vue panoramique du ciel au VLT, au Chili, le 21 décembre 2010, par Yuri Beletsky (détails dans le texte).

À savoir, notre lumière zodiacale ne serait par exemple pas détectée autour d’une autre étoile avec les instruments actuels. **Les exozodis font partie de la famille des disques de débris** mais leur origine reste, pour le moment, inconnue. Un scénario tel que celui décrivant l’origine de la lumière zodiacale ne peut pas fonctionner pour des exozodis aussi massifs que ceux observés (Bonsor et al., 2012).

1.1.3 Scénario de formation planétaire

Nous allons maintenant voir les grandes lignes de l’histoire passionnante de la formation des systèmes planétaires, telle qu’on la conçoit aujourd’hui. La théorie dominante, plutôt consensuelle, sera privilégiée afin de ne pas alourdir la discussion. Cette section permet de bien remettre en contexte les disques de débris par rapport à leurs cousins éloignés, les disques protoplanétaires, mais aussi (et surtout) à bien comprendre quelles sont les échelles de temps pour chaque étape du processus de formation, et de poser la question essentielle qui nous préoccupe ici : «Comment les disques de débris sont arrivés là?». Nous commencerons par donner quelques contraintes observationnelles, profitant du fait que nous ne partons pas de rien pour développer notre modèle de formation planétaire. Enfin, nous détaillerons de manière académique le scénario, en détaillant chaque étape importante.

Les contraintes observationnelles pour dégager un scénario viable

Les observations de notre système solaire en premier chef, puis depuis quelques décennies des disques protoplanétaires, et enfin de systèmes extraplanétaires, donnent des contraintes fortes sur les théories de formation planétaire. L’observation des disques protoplanétaires montre que le nombre d’étoiles ayant un excès infrarouge (à cause du dit disque) décroît presque linéairement en fonction de l’âge de l’étoile hôte, et l’excès n’est plus détecté au-delà de 6 millions d’années (Hernández et al., 2008). Ceci donne une borne supérieure au temps alloué pour former une planète géante, au delà il n’y a plus de gaz ! L’étude des exoplanètes étend notre connaissance des systèmes planétaires, et les théories de formation doivent être capables d’expliquer les Jupiter chauds (planètes massives près de leur étoile), ainsi que les variétés de masses et de tailles des exoplanètes découvertes (presque 1800, avril 2014). De manière plus précise, les théories de formation doivent expliquer la fraction de planètes géantes que l’on détecte à l’intérieur de quelques UA ³. De même, la distribution en masse et en distance des exoplanètes sert à rejeter beaucoup de

3. C’est pourquoi depuis quelques années, l’étude de la migration planétaire dans les disques protoplanétaires est en développement intense et apporte de nombreux résultats en accord avec les observations.

Figure 1.6 – Vue par le télescope spatial Hubble de la nébuleuse d’Orion. Cette image est l’une des images spatiales les plus détaillées jamais produites. Elle a nécessité l’usage de tous les instruments de Hubble au cours de 105 orbites successives. Cette image couvre une surface comparable à celle de la pleine lune.

théories qui avaient été créées avec un regard trop «héliocentrique». En effet, les planètes super-massives ou super-excentriques n’étaient pas forcément attendues de par nos observations du système solaire. Les modèles de synthèses de populations planétaires (Mordasini et al., 2009) sont très efficaces pour mettre bout à bout toutes les briques de base de la théorie de formation, afin d’en déduire l’aspect final des systèmes que l’on peut créer de manière naturelle afin de les comparer aux observations. Enfin l’étude des disques de débris donne aussi des contraintes fortes sur ces théories de formation et peut permettre de manière indirecte, d’en savoir plus sur les éléments constituant le système planétaire (planètes cachées, événements catastrophiques récents, ...).

Formation des étoiles et d’un disque gazeux

La formation des étoiles est un sujet complexe tant dans la modélisation (turbulence, champ magnétique, MHD) que dans la compréhension de toutes les étapes menant à une étoile sur la séquence principale, les premières phases étant difficilement accessibles à l’observation. Les étoiles se forment au sein d’un nuage moléculaire principalement composé d’hydrogène et d’hélium (voir figure 1.6 qui représente la nébuleuse d’Orion, une pouponnière d’étoiles). Ce dernier est très turbulent et non homogène (Larson, 1981). Le nuage moléculaire s’effondre dès lors que sa masse dépasse la masse de Jeans (Jeans, 1902), ce qui forme un cœur dense. La création du cœur dense est décrite comme étant la classe 0 de l’évolution stellaire (voir figure 1.7). Pour laisser apparaître la complexité de l’évolution stellaire, nous décrirons brièvement les phases qui suivent, et qui sont définies de manière observationnelle. La classe I apparaît après $\sim 10\,000$ ans, quand un disque épais s’est formé autour de la proto-étoile, par suite de la conservation du moment cinétique dans une sphère en rotation (qui s’aplatit). Notez que l’enveloppe résiduelle continue à s’accréter sur l’étoile centrale et le disque, cette phase dure environ un demi million d’années. Une

Figure 1.7 – Séquence d'évolution stellaire. Extrait d'une présentation de P. André.

fois l'enveloppe résiduelle dissipée, on voit alors le disque d'accrétion, et l'on parle alors de classe II, c'est ce qu'on appelle une étoile T-Tauri. Des raies de Balmer se superposent alors au spectre de l'étoile jeune à cause de l'accrétion du disque sur l'étoile centrale. Le disque, optiquement épais, émet dans l'infrarouge et a atteint une masse égale à environ un centième de la masse de l'étoile centrale. Cette phase dure ~ 2 millions d'années (Evans et al., 2009). La formation planétaire est très active dans le disque protoplanétaire durant cette phase particulièrement longue. La classe III est caractérisée par la fin des émissions dues à l'accrétion. Le disque se dissipe, il est alors très peu massif et optiquement mince.

Les disques protoplanétaires

Les disques protoplanétaires (DP) sont très distincts de leurs compagnons plus âgés, les disques de débris (DD). Les trois principales différences, qui vont nous permettre d'avoir un premier regard sur les disques protoplanétaires, peuvent être résumées ainsi : 1) Les disques protoplanétaires sont très massifs et contiennent beaucoup de gaz (Masses, DP : $\sim 0.1 M_{\odot}$, DD : $< 1 M_{\oplus}$). 2) Les disques protoplanétaires sont optiquement épais et les disques de débris optiquement minces. 3) La poussière observée dans les premiers est primordiale, tandis que dans les disques de débris, elle est de seconde génération, formée par suite de collisions entre plus gros fragments (Rapport Poussière sur Gaz, DP : 0.01, DD : 100). On comprend que la physique régissant l'évolution des grains dans ces disques va être radicalement différente, en particulier à cause de l'effet du gaz qui va dominer dans un cas, et être négligeable (à l'ordre 0 au moins) dans le second. Nous discuterons plus en détail cet aspect dans la section 4.3.1.

Les disques protoplanétaires sont des disques circumstellaires assez jeunes (< 10 millions d'années) et ils peuvent être représentés, en première approximation, par un fluide

Figure 1.8 – Disques protoplanétaires observés en absorption par le HST dans la constellation d’Orion.

composé de gaz et de poussière, en rotation autour d’une jeune étoile. Les forces agissant sur le fluide sont la force centrifuge, qui tend à repousser les particules fluides vers l’extérieur, et la force gravitationnelle due à l’étoile hôte qui les en empêche. Les modèles sont maintenant tellement fins qu’ils prennent aussi en compte des effets tels que, la pression du gaz, le champ magnétique, la photo-évaporation, la stratification du disque. Ces disques ont maintenant un support observationnel bien établi. Dans la nébuleuse d’Orion, par exemple, on estime que 80% des étoiles ont des disques (Smith et al., 2005). Par exemple sur la figure 1.8, on peut voir des disques, observés en absorption par le télescope spatial Hubble, situés dans la nébuleuse d’Orion (que l’on peut revoir Fig. 1.6). L’observation de ces disques a permis de mettre des contraintes plus précises sur la taille de ces derniers, leur masse, la composition des grains, le taux d’accrétion. L’accrétion des gaz sur l’étoile centrale est due à la viscosité intrinsèque dans le disque, on a un transfert de masse du disque sur l’étoile. On a d’abord pensé que le frottement moléculaire entre deux anneaux adjacents, ayant des moments cinétiques qui croissent avec la distance à l’étoile, pouvait être l’explication. Des calculs plus détaillés montrent que la viscosité moléculaire est bien trop faible, de plusieurs ordres de grandeur (Spitzer, 1962). Il a alors fallu invoquer la présence de mouvements turbulents dans les disques (Shakura & Sunyaev, 1973), qui imitent une viscosité élevée. Ceci fonctionne bien avec un taux de turbulence assez grand, et amène à un transport de masse vers l’intérieur et un transport de moment cinétique vers l’extérieur (Lynden-Bell & Pringle, 1974; Balbus & Papaloizou, 1999). La turbulence peut être créée par des instabilités dans ces disques. D’une part dans les disques magnétisés, il existe une instabilité magnéto-rotationnelle (MRI Balbus & Hawley, 1991), et d’autre part, lorsque le disque est assez massif et donc très auto-gravitant, une instabilité gravitationnelle peut se déclencher. L’instabilité MRI a été très étudiée dans la dernière décennie et a apporté de nombreux résultats, mais des doutes subsistent quant à son déclenchement effectif dans les disques réels, car ces derniers sont froids et denses, ce qui ne facilite pas

Figure 1.9 – Les différentes étapes de formation planétaire menant à la formation du système solaire tel qu'on le connaît.

le couplage nécessaire entre le gaz et le champ magnétique. Nous allons maintenant nous pencher sur l'évolution de la poussière primordiale de ces disques vers des objets plus gros devant atteindre des tailles planétaires.

La formation des planétésimaux depuis la poussière

On peut avoir un aperçu de l'ensemble de la chaîne de formation des planètes sur la figure 1.9. Les grains de poussières initialement présents dans le disque protoplanétaire mesurent quelques microns et sont similaires aux grains du milieu interstellaire. Le couplage entre ces grains et le gaz est très grand, à cause des forces qu'exerce le gaz sur ces particules de poussière. Ainsi, les plus petits grains suivront le mouvement du gaz qui est sub-képlerien, à cause des forces de pression du gaz qui, en plus de la force centrifuge, combattent encore plus efficacement la gravité et ralentissent les particules fluides. Ce dernier point est très important à comprendre, car les grains sont freinés par le gaz, et voient leurs excentricités et inclinaisons réduites. Ainsi, ils tombent dans le plan équatorial du disque et dérivent radialement vers l'intérieur. On a alors deux scénarios qui s'affrontent : 1) Le collage par coagulation et 2) L'instabilité gravitationnelle comme liant.

Quand les grains grossissent par coagulation de grains plus petits, alors ils se découplent au fur et à mesure du gaz (la gravité devient dominante pour ces derniers), ainsi les plus gros corps acquièrent une vitesse képlerienne. Les rencontres entre les corps plus gros et les plus petits grains (plus lents), sur leur passage, se font fréquentes. Les gros corps sentent un vent de face, et accumulent par collage de surface les grains plus petits (voir figure 1.10 pour voir les résultats d'une simulation numérique de coagulation). On

Figure 1.10 – Agrégats de poussière obtenus par collisions numériques dans un disque protoplanétaire. (Suyama et al., 2008)

peut facilement atteindre des objets kilométriques grâce à ce processus collisionnel simple. Cependant, des études récentes ont montré qu’il y avait en fait deux problèmes de taille pour passer la barrière du mètre. À cause des mouvements turbulents et de la dérive radiale des grains, le processus de collage des corps de un mètre ne fonctionne pas bien, on observe plutôt une destruction partielle des corps qui collisionnent aux vitesses relatives typiques des corps dans le disque. Par ailleurs, on observe que les corps de 1m dérivent très rapidement (quelques centaines d’années) vers l’étoile hôte, et sont détruits rapidement par l’augmentation de la température (Klahr & Bodenheimer, 2006). L’échelle de temps de la dérive radiale devient inférieure à l’échelle de temps de coagulation et on ne peut plus former de plus gros corps ! De nombreuses études essaient de conforter ce scénario en trouvant des solutions aux deux problèmes sus-cités, comme par exemple la présence de zones mortes (Lyra et al., 2009), de vortex (Klahr & Henning, 1997), de matériaux plus collants.

La formation des planétésimaux par instabilité gravitationnelle permettrait de passer la barrière des 1m et d’atteindre la taille de planétésimaux en un temps de chute libre, dans le cas où toutes les conditions sont remplies pour que cette instabilité puisse se développer. Si la densité de poussière dans un endroit donné dépasse une certaine quantité (Goldreich & Ward, 1973), la poussière devient instable à sa propre gravité, et s’effondre pour former des planétésimaux. Pour atteindre une telle concentration de poussière, il faut néanmoins que la turbulence soit très faible, ce qui est difficile à envisager dans un disque protoplanétaire, car naturellement des instabilités de Kelvin Helmholtz se développent à l’interface entre les grains sédimentés et les couches supérieures. Ceci crée un niveau de turbulence trop grand (bien que relativement faible) pour développer l’instabilité gravitationnelle sus-citée. La MRI est aussi créatrice de turbulence, ce qui inhiberait le processus de formation de planétésimaux par auto-gravité (Balbus & Hawley, 1998). Mais de nouveaux modèles récents montrent que la création de turbulence n’est pas incompatible avec la présence de hautes concentrations de poussières, car tout en créant de la turbulence, les mêmes processus créent aussi, localement, des pics de pression, ce qui peut fortement aider à accumuler de la matière en un endroit donné (Johansen et al., 2006). Les grains peuvent alors grossir sur des temps bien plus faibles que le temps de dérive local. Les preuves observationnelles en faveur du scénario par coagulation ou par auto-gravité ne permettent

pas encore de trancher. Morbidelli et al. (2009) montrent néanmoins que, pour reproduire la distribution en taille des corps de la ceinture d'astéroïdes, il faut que les planétésimaux naissent larges, entre 100 et 1000 km, ce qui favoriserait le second scénario (avec l'aide, à la suite du processus, d'une autre instabilité, appelée «streaming instability», pour atteindre d'aussi grosses tailles aussi rapidement) en évitant de passer par toutes les tailles de grains intermédiaires.

Des planétésimaux aux protoplanètes

Maintenant que l'on a atteint la taille de planétésimaux kilométriques, il faut grossir pour atteindre des objets de l'ordre du millier de kilomètres, correspondant à des protoplanètes. Cette étape est généralement modélisée par l'équation du type Safronov (Safronov, 1969), caractérisant le taux de croissance d'un corps déjà assez massif, qui grandit par collision-accrétion de corps plus petits. À mesure que le corps central grandit par accretion, cette dernière devient encore plus efficace, on a un effet boule de neige ou une espèce d'instabilité. Dans l'équation de type Safronov, le taux de croissance du corps central est fortement lié au facteur de concentration gravitationnelle F , qui vaut en première approximation $1 + v_{\text{lib}}^2/v_{\text{al}}^2$, où v_{lib} est la vitesse de libération du corps massif, et v_{al} est la vitesse aléatoire des plus petits corps, relative à leurs mouvements circulaires. Plus F est grand, plus l'accrétion est rapide, et en faisant varier ce paramètre, on peut se retrouver dans des régimes de croissance connus tels que «runaway» (boule de neige), oligarchiques ou ordonnés. On constate que si v_{al} est petit alors F sera grand, et l'accrétion très rapide (régime de croissance runaway). Les vitesses aléatoires des petits corps sont affectées par les collisions (qui tendent à les augmenter) et par l'amortissement du gaz (qui tend à les réduire). Le régime du runaway (Weidenschilling et al., 1997) ne peut être maintenu indéfiniment, car à mesure que le corps central grossit, il excite par la même les excentricités des petits corps environnants et tend à augmenter v_{al} , on rentre alors dans le régime oligarchique (Ida & Makino, 1993). À la fin du processus, il reste des «oligarques» de différentes tailles, à différentes distances. Sur la figure 1.11, on peut voir à différents temps d'évolution le nombre de protoplanètes créées pendant la phase oligarchique. Dans le système interne, les oligarques grandissent vite ($< 10^6$ ans), mais s'arrêtent à une masse comprise entre 0.01 et 0.1 masses terrestres, car ils n'atteignent pas des excentricités suffisantes (à cause de l'amortissement du gaz) pour rentrer en collision entre eux. De plus, ils ont déjà «consommé» tout le matériel à leur portée. Au-delà de la ligne des glaces, les protoplanètes grandissent plus doucement ($> 10^6$ ans), mais atteignent des masses entre 1 et $10 M_{\oplus}$ qui permettent de créer des planètes géantes par la suite.

Des protoplanètes aux planètes

Nous allons ici différencier la formation des planètes telluriques, des planètes géantes, car les scénarios à l'œuvre diffèrent du tout au tout comme nous allons le voir.

1) Les planètes de type terrestre

Cette étape est la plus violente d'entre toutes et nous en reparlerons à l'occasion de la présentation d'un chapitre de résultats de cette thèse sur les collisions violentes dans les disques de débris (voir section 5.1). Nous avons comme conditions initiales des oligarques, de masses comprises entre 0.01 et $0.1 M_{\oplus}$, dans un milieu dominé par la gravité, et où la présence du gaz devient négligeable. Les oligarques interagissent gravitationnellement et pompent leurs excentricités mutuelles jusqu'à ce que ces dernières deviennent assez grandes pour avoir des collisions entre les oligarques. Les oligarques

Figure 1.11 – Simulation de la phase oligarchique à 3 temps différents. Diagramme distance (UA) VS rayon (km). Chaque point représente un nuage de planétésimaux, la taille des points est proportionnelle à la masse des nuages et la couleur est une mesure de l’excentricité des corps. Les corps individuels sont montrés avec un symbole en forme de diamant. Tiré de Ormel et al. (2010).

réaccrètent les fragments dus aux collisions et grossissent encore. Ils peuvent alors, d’impact en impact, atteindre des tailles de l’ordre de la masse terrestre. Il faut noter que l’espace final entre les différentes planètes ainsi formées, doit respecter certains critères de stabilité ($\geq 10R_{\text{Hill}}$, Mordasini et al., 2010) et le système planétaire peut mettre plusieurs centaines de millions d’années pour finir ce processus (Goldreich et al., 2004). Les modèles numériques permettent de modéliser cette phase, grâce à des codes N-corps adaptés. La figure 1.12 montre un exemple d’évolution temporelle d’un système planétaire, en diagramme excentricité VS demi-grand axe, qui pourrait ressembler, dans sa phase finale, au système solaire. La simulation commence avec environ 100 oligarques compris entre 0.01 et 0.1 M_{\oplus} ainsi que des planétésimaux additionnels. L’influence de Jupiter et Saturne (qui à ce stade devraient déjà être matures) sur ces corps est prise en compte. La couleur montre la quantité d’eau en masse dans chaque corps, et permet de constater après plusieurs millions d’années, un mélange radial entre les corps initialement plus secs < 2 UA et les corps plus riches en eau. La simulation se termine après 200 Mans, avec 4 planètes terrestres qui ont des masses entre 0.6 et 1.8 M_{\oplus} , et on se retrouve avec un système assez proche de la composition de notre système solaire. À la différence près que la masse de Mars est bien trop grande, et qu’il y a des planètes supplémentaires à la position actuelle de la ceinture d’astéroïdes. Ce type de simulation permet, néanmoins, de rendre compte de la diversité des systèmes planétaires découverts avec, entre autres, la mission spatiale Kepler, et explique une grande partie des observations de notre système solaire.

2) Les planètes géantes

Deux paradigmes s’affrontent pour expliquer la formation des planètes géantes, mais cela ne veut pas dire que l’un et l’autre s’excluent. Il se peut qu’ils puissent tour à tour fonctionner, pour un certain type de conditions initiales, dans la grande variété de systèmes planétaires découverts. La théorie la plus largement acceptée est, néanmoins, le modèle du «cœur solide» que nous allons d’abord décrire avant de terminer rapidement par la théorie concurrente, le modèle de l’effondrement gravitationnel.

Le principe du modèle du «cœur solide» commence par un petit noyau solide constitué

Figure 1.12 – La formation des planètes telluriques. Instantané d’une simulation avec Jupiter (grand point noir) et Saturne (non montré) en résonance 3:2. La taille de chaque corps est proportionnelle à la puissance $1/3$ de sa masse. La couleur de chaque corps correspond à son contenu en eau (en masse) du rouge (sec) au bleu (5% d’eau). Extrait de Raymond et al. (2009).

de roches et de glaces, entouré d’une enveloppe gazeuse, à l’intérieur d’un disque protoplanétaire. Le modèle décrivant la croissance du cœur solide est le même que celui régi par l’équation de type Safronov, évoquée précédemment, décrivant par exemple, l’effet boule de neige. Le cœur solide atteint alors la masse «d’isolation» (Lissauer, 1993) quand il a consommé tous les planétésimaux de sa zone de remplissage (de l’ordre de $10 M_{\oplus}$ dans les parties au-delà, mais proche, de la ligne des glaces). Pour modéliser l’enveloppe gazeuse, on emploie les équations de l’hydrodynamique en 1D (radial), avec un terme de chauffage, qui correspond au chauffage local par impact des planétésimaux. L’accrétion se fait en deux temps, il y a d’abord une première phase où la planète accrète dans sa sphère de Hill autant qu’elle le peut. Le taux d’accrétion est fixé par la capacité de l’enveloppe à dissiper de l’énergie et donc à se contracter pour à nouveau accréter plus de matière. Quand l’accrétion se fait plus rare, et qu’on essaye toujours d’accréter autant (notez que la zone où le cœur peut accréter grandit à mesure que l’enveloppe grossit, et le cœur peut donc atteindre la masse minimale pour rentrer dans la seconde phase), on entre dans une deuxième phase, appelée «runaway gas accretion». La planète a alors le temps de se contracter vers un rayon bien plus petit que le rayon de Hill (voir la figure 1.13 qui schématise le processus). Le taux d’accrétion n’est alors plus contrôlé par le taux de dissipation de l’enveloppe, mais par la quantité de gaz qui est fournie par le disque protoplanétaire environnant, qui arrive à passer dans le sillon formé par la planète dans le disque. La contraction de la planète continue rapidement, puis quand la masse finale est atteinte, l’évolution devient très lente. La planète se refroidit (et se contracte) lentement sur des échelles de l’ordre du milliard d’années (Pollack et al., 1996). Ce modèle reproduit très bien la planète Jupiter par exemple, et explique sa composition interne et sa création en quelques millions d’années. L’échelle de temps pour créer les planètes géantes est cependant très proche de la durée de vie du disque protoplanétaire, ce qui remet en question le modèle pour ses détracteurs. Cependant, l’ajout de la migration semble résoudre cette

Figure 1.13 – La formation des planètes géantes par le modèle du «cœur solide». Extrait d'un cours de Y. Hori.

divergence (Alibert et al., 2004).

Le modèle de l'effondrement gravitationnel est plus direct. La planète géante est créée à partir de l'effondrement d'une partie du disque protoplanétaire, qui devient alors un amas lié gravitationnellement, ou autrement dit, une planète. La création d'une planète géante est très rapide avec ce modèle, de l'ordre d'une échelle de temps dynamique, ce qui semble, a priori, résoudre le problème majeur du paradigme du «cœur solide». Néanmoins, ce modèle ne peut fonctionner que pour un espace des paramètres assez réduit, tellement réduit qu'on se demande s'il peut vraiment être à l'œuvre dans la nature, et ce pour deux raisons majeures. Pour que la surdensité dans le disque puisse se transformer en un amas lié (après effondrement), il faut qu'un ensemble de particules fluides de gaz puisse refroidir, et donc se contracter, plus rapidement qu'il n'est cisailé par l'écoulement, sinon l'ensemble est rapidement détruit. Or, il a été montré que cette condition est compliquée à satisfaire dans la zone de formation des planètes géantes, et la plupart des modèles montrent alors qu'il n'y a pas fragmentation en un amas. Mais ce sujet reste encore très débattu, bien qu'il semble admis que ce scénario ne puisse fonctionner à moins de plusieurs dizaines d'UA de son étoile (Boley, 2009). Le second problème tient dans la masse du disque requise pour avoir un disque auto-gravitant qui puisse s'effondrer. Toomre (1964) montre qu'un disque devient instable à la croissance de modes axisymétriques, si le paramètre de Toomre $Q = c_s \kappa / \pi G \Sigma$, est inférieur à 1, avec c_s la vitesse du son, κ la fréquence épicyclique, et Σ la densité de surface du gaz. Il faut donc un disque massif ou froid (c_s est proportionnel à la température) pour que l'instabilité se déclenche. Par exemple, à la distance de Jupiter, cela impose une masse minimum dix fois plus grande que celle de la MMSN⁴. Notez que quand le disque devient assez massif, alors il devient aussi plus lent pour se refroidir, et donc pour fragmenter. Il faut se trouver juste entre les deux critères, ce qui devient compliqué, mais semble possible pour certains systèmes extrêmes comme GJ 758B (Mordasini et al., 2010).

4. Minimum Mass Solar Nebula : c'est la masse minimum requise pour créer toutes les planètes, ceintures, et le soleil tels qu'on les observe aujourd'hui.

Les débris de la formation

Une fois la formation des planètes géantes terminée, et le gaz totalement dissipé, au bout d'un temps inférieur à 10 Millions d'années, *il ne reste plus qu'un disque de débris* dont les gros corps qui le composent sont vraiment **les restes de la formation planétaire**. Ces restes n'ont pas réussi à former de planètes pour différentes raisons. Par exemple, s'ils étaient trop près d'une planète géante ou tellurique en formation. En effet, cette dernière aurait excité les restes de manière conséquente, jusqu'à atteindre un régime collisionnel trop intense pour que l'accrétion soit toujours possible. On peut aussi imaginer que le modèle d'accrétion a bien fonctionné, jusqu'à ce que les corps deviennent assez massifs pour exciter dynamiquement la ceinture dans laquelle ils baignent, et que l'on passe alors aussi dans un régime collisionnel intense, qui décrit d'ailleurs assez bien les disques de débris (Kenyon & Bromley, 2006). L'étude de ces disques et des corps qui les composent est un indicateur non biaisé des origines des systèmes planétaires, et comme tel, représente une composante fondamentale de ces systèmes. Il y a deux points essentiels sur lesquels l'on se doit d'insister avant de détailler les observations de disques de débris : ces derniers sont souvent les composantes les plus brillantes des systèmes planétaires, loin devant les planètes géantes, et ils permettent ainsi par leur étude de remonter à la connaissance de l'environnement des disques de manière indirecte. On peut lire dans les disques de débris beaucoup mieux que dans une boule de cristal !

1.2 Les disques de débris par l'observation

Les disques de débris sont observés avec différentes techniques, soit par photométrie, soit par imagerie. La photométrie mesure, dans une bande spectrale donnée, l'intensité de la lumière dans le champ de vue. En mesurant à plusieurs fréquences, on peut obtenir la distribution spectrale d'énergie du système étoile + disque (SED) qui mesure la densité de flux en fonction de la longueur d'onde (e.g. Fig 1.14).

1.2.1 Les premières détections

Remontons le temps pour mieux appréhender notre vision actuelle des disques de débris. Wittetborn et al. (1982) avaient prédit l'émission d'un fort signal dans le domaine infrarouge, dû à la présence de nuages de débris, résultant de l'accumulation et de la fragmentation des planétésimaux à l'issue de la formation planétaire. C'est autour de l'étoile Vega, qui était alors utilisée comme calibrateur photométrique (dans l'hémisphère nord), qu'on a détecté le premier excès infrarouge autour d'une étoile de la séquence principale en 1983. C'est l'équipe encadrant le télescope spatial infrarouge IRAS qui est à l'origine de la découverte (Aumann et al., 1984). Ainsi, en essayant de calibrer leur télescope, l'équipe découvrit un excès de flux dans l'infrarouge (voir Fig 1.14), qui ne pouvait s'expliquer par la simple émission de la photosphère de l'étoile à ces longueurs d'onde. L'équipe a très vite interprété cet excès comme étant dû à la présence de poussière autour de l'étoile. Ils évoquent d'abord un disque protoplanétaire (mais ils se rendent compte très vite qu'il n'y a plus de perte de masse vers l'étoile centrale), puis une coquille de poussière composée de grains supérieurs à 1mm, située à 85 UA.

Le «phénomène Vega» devient alors commun et on détecte très rapidement d'autres excès avec IRAS. 15% des étoiles proches (Backman & Paresce, 1993) ont un tel excès détecté avec IRAS (ces valeurs augmentent à mesure que la sensibilité des instruments s'améliore). Les découvertes sont rapides, en 1984 le premier disque de débris, autour de l'étoile A6V β -Pictoris, est imagé en lumière diffusée, en utilisant un coronographe (Smith

Figure 1.14 – SED de Vega de l'excès IR détecté par IRAS autour de Vega (Aumann et al., 1984)

& Terrile, 1984). Cette première image d'un disque circumstellaire (voir figure 1.15) au-delà de 10 Mars est fascinante et montre un disque vu de côté qui s'étend jusqu'à plus de 400 UA. Il faut par contre attendre 1998 pour avoir accès à d'autres images résolues de tels disques. HR4796, Fomalhaut, ϵ Eridani et Vega forment alors «The big five» avec β -Pic.

On remarquera, pour l'anecdote, que l'on a découvert que bien plus tard (en 1992), l'existence du premier objet de la ceinture de Kuiper, qui est pourtant le plus gros disque de débris de notre système solaire. Notre ceinture de Kuiper est bien moins massive que tous les disques découverts jusqu'à aujourd'hui, et la poussière produite dans cette dernière a une profondeur optique géométrique dans l'anneau principal environ égale à 6×10^{-6} (Vitense et al., 2012), mais que l'on ne peut pas encore détecter. La raison principale de la non détection de la poussière vient de notre proximité avec cette ceinture, on ne peut pas avoir assez de recul pour empiler assez de poussière sur la ligne de visée. Face à l'émergence de cette nouvelle physique, les missions spatiales ou les instruments terrestres n'ont pas manqué dans les décennies qui ont suivi. On peut citer de manière non exhaustive, ISO, Spitzer, Herschel, ALMA, LBTI, SPHERE, GPI et bientôt JWST et E-ELT qui vont indéniablement élargir de manière spectaculaire nos horizons du savoir, en terme de formation planétaire, dans les prochaines années.

1.2.2 Quelques disques de débris importants

La plupart des disques imagés présentent des structures très variées d'un système à un autre. Ces structures allant du simple gauchissement du disque, à des amas, des spirales, ou encore des asymétries de brillance, sont intéressantes. En effet, ce sont des indices forts permettant de retrouver, le ou les coupables, plus facilement. On peut alors détecter de manière indirecte une exoplanète ou une collision récente par exemple. Nous allons don-

Figure 1.15 – Première image d'un disque de débris. β -Pic en lumière diffusée (Smith & Terrile, 1984)

ner quelques détails sur six disques de débris bien imagés, à plusieurs longueurs d'onde, pour prendre connaissance du type d'informations que l'on peut obtenir grâce aux observations et des mystères qu'il reste à élucider. Nous avons choisi de détailler Fomalhaut, β -Pictoris, HR4796, HD141569, ϵ Eri et τ Ceti parmi environ 80 disques qui sont imagés, pour des raisons pédagogiques, chacun apportant de nouvelles connaissances et interrogations. LIDT-DD, le nouveau modèle développé au cours de cette thèse, pourra être fort utile pour tenter de fournir une réponse quant aux mystères restants encore incompris sur les origines de ces structures.

Fomalhaut

Fomalhaut est une étoile de type A3V (440 Mans) située à 7,7pc et entourée d'un disque de débris étroit (voir la SED sur la figure 1.16 à droite), orbitant à 140 UA de son étoile (l'excentricité moyenne dans le disque étant estimée à ~ 0.1). Ce disque, vu presque de face, fut d'abord détecté par IRAS (Aumann, 1985) puis imagé en sub-mm (Holland et al., 1998) et enfin Spitzer (Stapelfeldt et al., 2004) à 24, 70 et 160 microns. Le HST a donné une première image en lumière diffusée (figure 1.16, Kalas et al., 2005), montrant des bords interne et externe très pentus et une asymétrie de brillance gauche-droite. Puis c'est au tour de Herschel (figure 1.17, Acke et al., 2012) et ALMA (figure 1.17, Boley et al., 2012) de fournir, en infrarouge lointain et en sub-millimétrique, les observations les plus récentes. L'asymétrie de brillance semble être le mieux expliquée par la présence d'un compagnon planétaire massif sur une orbite excentrique, qui par effet de perturbations séculaires, transmet une part de son excentricité au disque de planétésimaux de Fomalhaut (Kalas et al., 2005; Quillen, 2006; Chiang et al., 2009). Cet effet a été décrit analytiquement par Wyatt et al. (1999) et est nommé «pericenter glow», la ceinture devenant excentrique par interaction gravitationnelle avec la planète, le périastre est plus brillant que l'apoastre (décalage de 13.4 ± 1.0 UA entre le centre de l'anneau et l'étoile centrale).

Ce qui rend ce système particulièrement intrigant est la découverte d'un objet assez

Figure 1.16 – À gauche : Fomalhaut en lumière diffusée par le HST (Kalas et al., 2005). À droite : SED dans l'infrarouge du système Fomalhaut (en rouge les données Herschel et en noir celles des autres études). Acke et al. (2012).

Figure 1.17 – À gauche : Le système planétaire Fomalhaut observé par ALMA (Boley et al., 2012). À droite : Idem observé par Herschel (Acke et al., 2012).

large en orbite autour de Fomalhaut, mais dont le profil spectral ne correspond pas à celui d'une planète (Kalas et al., 2008). Ce candidat planétaire est nommé Fomalhaut b (Fom b) et orbite à 119 UA (à 18 UA à l'intérieur du bord interne). Fomalhaut b est bien détecté dans le visible, et ceci de manière indépendante (Currie et al., 2012; Galicher et al., 2013) mais il n'est pour le moment pas détecté en longueurs d'onde infrarouges (Marengo et al., 2009; Janson et al., 2012). De ce fait, plusieurs suggestions ont été émises quant à la teneur de cette potentielle planète. Il pourrait s'agir d'une planète entourée d'un large anneau planétaire (Kalas et al., 2008), d'un nuage de poussière dû à l'évolution collisionnelle de satellites irréguliers (Kennedy & Wyatt, 2011) ou dû à une collision récente entre deux objets massifs (Kral et al., 2014). Le débat n'est toujours pas tranché, mais l'orbite de cet objet commence à être plus précise, et donne plus d'indications sur la présence éventuelle d'autres planètes. En effet, le compagnon de faible masse Fom b⁵ est maintenant doté de 4 points astrométriques, ce qui révèle une orbite très excentrique ($e = 0.8 \pm 0.1$), qui semble croiser le disque dans le plan de projection du ciel et ne semble pas en mesure d'expliquer le bord interne très pentu du disque et le maintien de l'effet de «pericenter glow»⁶ sur 400 Mans (Beust et al., 2014). Tout semble indiquer la présence d'une planète plus petite Fom c, moins excentrique, qui sculpterait le bord interne du disque.

Pour pimenter le système planétaire, l'étoile Fomalhaut A a deux compagnons stellaires distants, de faibles masses, notés B et C. On vient de découvrir avec Herschel un deuxième disque de débris froid (24K) relativement brillant ($L_{\text{disque}}/L_{\star} = 1.2 \times 10^{-4}$) autour de Fomalhaut C (une naine brune), qui se situe à environ 0.77 pc de l'étoile A. Cette découverte étonnante amène à de multiples questionnements sur la formation d'un tel disque de débris dans un système triple et des interactions possibles avec le système planétaire autour de Fomalhaut A (Shannon et al., 2014). C'est la deuxième fois que l'on détecte deux disques de débris dans un système multiple (voir aussi HD 223352/40).

De nombreux récents travaux ont caractérisé les parties internes du système planétaire autour de Fomalhaut A (Absil et al., 2009; Mennesson et al., 2013; Lebreton et al., 2013). Grâce à des observations interférométriques (VLTI/VINCI et Keck Interferometer Nuller), des détections de poussières dans le proche et moyen infrarouges ont été mises en évidence autour de Fomalhaut, qui correspondraient à une composante chaude (analogue de la lumière zodiacale) et à une tiède (analogue de la ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire). Une modélisation paramétrique de ces nouvelles données (en plus des données Spitzer et Herschel), à l'aide du code de transfert de rayonnement GRaTer, a permis de déduire un modèle pour décrire les parties internes, qui ajuste le mieux les données (Lebreton et al., 2013). Ils mettent en évidence une population de poussières très chaudes (~ 2000 K) et très petites (0.01 à $0.5 \mu\text{m}$) confinée entre 0.1-0.3 UA et une population de grains à 2 UA (~ 400 K) qui est plus massive, bien que moins lumineuse. L'origine de la poussière chaude est discutée et pourrait provenir de la composante tiède qui propulserait de la poussière vers l'intérieur par effet Poynting-Robertson. Cependant, ce mécanisme nécessite la présence d'autres forces (freinage par le gaz, champ magnétique, sublimation, ...) pour pouvoir expliquer la survie d'une telle quantité de poussières aussi près de son étoile. Nous reviendrons sur ces questions énigmatiques de la présence de poussières chaudes autour de nombreuses étoiles à la section 6.5, où je donne quelques nouvelles idées quant à l'origine de cette poussière exozodiacale.

5. D'après Janson et al. (2012), la non détection du candidat planète à $\lambda = 4.5 \mu\text{m}$ exclue les planètes de type Jupiter et est plutôt compatible avec un objet $\sim 10M_{\oplus}$.

6. Notez que l'analyse linéaire de cet effet par Wyatt et al. (1999) et Wyatt (2005) ne tient plus quand l'orbite de la planète devient trop excentrique, on pourra consulter Beust et al. (2014) pour une approche semi-analytique qui se place dans ce cadre «excentrique».

Figure 1.18 – À gauche : β -Pic observé par le HST (Heap et al., 2000). À droite : La planète β -Pic b observée d'un côté et de l'autre de son étoile (Lagrange et al., 2010).

β -Pictoris

Le disque autour de β -Pic, vu de côté, a été de loin le plus étudié, car il recèle de multiples secrets et curiosités que nous allons étudier. Ce disque est très étendu (contrairement à Fomalhaut) et se prolonge jusqu'à 1800 UA de son étoile, en longueurs d'onde visibles (Larwood & Kalas, 2001). L'étoile centrale est proche et brillante (A6V), située à $\sim 19,3$ pc et très jeune (~ 12 M_{ans}). Le disque est fortement asymétrique et ceci à plusieurs endroits bien distincts. Tout d'abord, comme on peut le constater sur la figure 1.18 (à gauche et à droite), il y a un gauchissement du disque interne très prononcé d'environ 4 degrés (Lagrange et al., 2012), qui pourrait être expliqué par la présence d'une planète géante à quelques UA de son étoile, sur une orbite inclinée (Augereau et al., 2001). En utilisant une caméra fonctionnant dans l'infrarouge moyen entre 8 et 24 μm , au foyer du télescope Gemini, Telesco et al. (2005) ont constaté une asymétrie de brillance située à environ 52 UA (en projection) de l'étoile, dans la partie sud-ouest du disque de débris. Une autre asymétrie plus lointaine et de l'autre côté du disque a été identifiée par Larwood & Kalas (2001), le disque atteignant 1450 UA du côté sud-ouest et 1835 UA du côté nord-est. Récemment, de nouvelles observations avec ALMA, en sub-mm, ont révélé une asymétrie similaire en continuum et en émission par le CO, située à 85 UA de l'étoile (vraie distance non projetée). Okamoto et al. (2004) ont sondé des parties plus internes (en observant des spectres dans une bande large autour de 10 microns avec COMICS sur le télescope Subaru de 8.2m) et révèlent l'existence potentielle de trois ceintures de débris situées respectivement à 6, 16 et 30 UA. De nouvelles observations en bande L' avec NaCo/VLT sondent les parties les plus internes du disque (Milli et al., 2014), jusqu'à 0.4" et confirment la plupart des résultats précédemment observés (une nouvelle asymétrie, non confirmée, est à la limite de détection à l'intérieur de 1").

C'est en 2008 que la planète tant recherchée voit enfin le jour suite (de notre point de vue) à une réanalyse poussée de données de l'instrument NaCo datant de 2003. Lagrange et al. (2009) découvrent un point brillant proche de l'étoile hôte, semblant être une planète géante ! Notez néanmoins qu'il fallait encore attendre une confirmation que ce corps n'était pas un artefact ou un objet dans le champ de β -Pic mais en arrière plan. Les observations de 2008 et 2009 sont effrayantes, on ne voit plus la planète, c'est seulement fin 2009 que le VLT la retrouve de l'autre côté de son étoile. La planète était en transit secondaire, invisible donc par imagerie directe. Ceci confirme la planète que l'on nomme β -Pic b qui aurait une masse d'environ 9 M_J et orbiterait entre 8-15 UA de son étoile (Lagrange et al., 2010). De plus, d'après une analyse récente, la planète n'est pas dans le plan du disque

Figure 1.19 – Image en IR moyen de β -Pic par le télescope Gemini South avec l'instrument T-ReCS. Source : Observatoire de Gemini, <http://www.gemini.edu/node/117>.

principal, mais semble plus proche du disque gauchi et pourrait donc expliquer, par la même, ce fameux gauchissement de quelques degrés du disque (Lagrange et al., 2012). De plus, très récemment, pour la première fois, on a pu mesurer la vitesse de rotation d'une exoplanète, qui n'est autre que β -Pic b (Snellen et al., 2014) et il s'avère qu'elle tourne très rapidement (60 fois plus vite que la Terre) sur elle-même. Cette observation permet de confirmer ce que l'on constate dans notre système solaire (sans avoir de fondements théoriques poussés), que plus la planète est massive, plus elle a de moment cinétique. Cette observation a été possible grâce au spectrographe infrarouge haute-résolution Crires du VLT (ESO) et sera sans doute rapidement suivie de mesures similaires pour permettre de mieux comprendre l'origine de ces différences de vitesses de rotation, et donc les scénarios de formation planétaire.

Depuis le début des années 1990, on remarque des événements d'absorption dans le spectre de l'étoile β -Pic, par exemple pour le CaII, MgII ou FeII. Ces événements souvent décalés vers le rouge évoluent au maximum sur une échelle de temps d'un jour (Lagrange et al., 1996) et semblent être la signature de corps cométaires tombant sur l'étoile centrale. On les appelle FEB (Falling Evaporating Bodies) et l'on pense que ces objets sont envoyés vers l'intérieur, par perturbations gravitationnelles avec un corps plus excentrique, situé à environ 10 UA (Thebault & Beust, 2001), ce qui pourrait laisser penser à la planète β -Pic b. Ces FEBs pourraient aussi expliquer la présence de gaz situé dans les hautes latitudes du disque de débris (Beust & Valiron, 2007).

D'après les dernières observations interférométriques de Defrère et al. (2012), le système

planétaire interne n'est pas vide. La visibilité donnée par les franges interférométriques par l'instrument PIONIER (sur le VLTI), en bande H, montre en effet une émission de matière circumstellaire correspondant à 1,37% du flux stellaire à la longueur d'onde d'observation. Cet excès détecté dans le champ de vue du télescope (200 mas ou < 4 UA) correspondrait à de la diffusion de la lumière stellaire, ou de l'émission thermique de poussière circumstellaire. Néanmoins, on ne peut pas exclure de manière sûre l'émission de gaz chaud pour expliquer cet excès, même si cela semble moins probable.

Il y a aussi du gaz qui est détecté au sein du système planétaire, par exemple du carbone et de l'oxygène en grandes quantités (Brandeker, 2011), mais aussi du Na, Mg, Al, Si, S, Ca, Cr, Mn, Fe et Ni. Pour ne pas alourdir la discussion, je laisse le lecteur se reporter à Nilsson et al. (2012) (observation VLT de FeI le long du plan médian du disque et de CaII plus étendu verticalement), et Xie et al. (2013) (modélisation de la création du gaz par divers processus, pour expliquer son origine et les abondances respectives des divers éléments).

Quelques éclairages à l'aide de HR4796, HD141569, Epsilon Eridani et Tau Ceti

Afin de prendre conscience de la diversité des disques rencontrés, nous allons passer plus rapidement en revue quelques autres disques, bien connus, et résolus dans plusieurs longueurs d'onde.

Un disque jeune (~ 8 -10 Myrs), assez étroit, orbite à ~ 80 UA autour de HR4796 A (A0V). Il présente des bords interne et externe assez pentus et un décalage entre le centre du disque et l'étoile centrale (voir Fig. 1.20). Le système est binaire (en fait tertiaire mais la troisième étoile est très éloignée) et la seconde étoile (M2.5V) pourrait expliquer ce décalage (Jura et al., 1993) ainsi que le fameux effet de «pericenter glow» déjà abordé (Wyatt et al., 1999). L'étroitesse du disque pourrait venir de l'interaction avec deux planètes bergères (non détectées jusqu'à présent), car l'étoile HR4796 B n'est pas à même d'expliquer le bord externe du disque (Thebault et al., 2010). Une planète de $8 M_J$ située à 99 UA, fournit un résultat proche des observations (Lagrange et al., 2012). Cependant, il a aussi été montré que, un cas sans planète peut aussi fonctionner, car on n'atteint pas le régime en $r^{-1.5}$ directement pour la profondeur optique. Il y a une zone transitoire, proche du disque, où le profil de luminosité peut atteindre r^{-7} (Thebault et al., 2012), et il n'est donc pas facile de différencier entre les deux cas sans avoir de nouvelles données à grand r . Une des premières observations de GPI a été consacrée à HR4796 (Wahhaj et al., 2014) et donne de nouveaux résultats sur le décalage du centre du disque par rapport à l'étoile centrale. Le décalage est de 16.7 ± 1.3 mas ce qui est trop grand, d'après les auteurs, pour être expliqué par l'effet «pericenter glow». Ils proposent ainsi un scénario original pour expliquer l'étroitesse de l'anneau. De même que les bords interne et externe de notre ceinture de Kuiper (classique) sont délimités par la résonance 3:2 et 2:1 avec Neptune, les auteurs imaginent le même processus à l'œuvre avec une planète qui serait à 54.7 UA, et qui devrait être moins massive que $1.6 M_J$, pour ne pas trop exciter et élargir le disque. Ceci n'est pas en désaccord avec les observations, car pour le moment, les instruments ne peuvent détecter que des planètes de plusieurs M_J autour de HR4796 A. Avec ce même scénario, les auteurs imaginent alors une planète à 97.7 UA de Fomalhaut pour expliquer l'étroitesse de cet autre disque. L'avenir nous dira si ce scénario est viable.

Mais on ne trouve pas que des anneaux étroits, des gauchissements, des asymétries de brillance, mais aussi des ondes spirales qui semblent se développer dans certains disques, comme celui autour de HD141569 A (B9.5Ve) à 99 pc de la Terre. Ce disque étendu est aussi un système triple (voir Fig. 1.20) et les interactions possibles de HD141569B et C

Figure 1.20 – Haut gauche : Une image en fausse couleur (superposition des bandes J, H et K) de l’anneau autour de HR4796 A (Wahhaj et al., 2014). Haut droite : Carte de l’épaisseur optique du disque de HD141569 A (Clampin et al., 2003). Bas gauche : Émission du disque autour de ϵ Eridani à $850 \mu\text{m}$ (Greaves et al., 1998). Bas droite : Émission du disque autour de τ Ceti à $850 \mu\text{m}$ (Greaves et al., 2004).

ont été très étudiées (Clampin et al., 2003; Augereau & Papaloizou, 2004; Quillen, 2006) pour voir si les structures spirales pouvaient émerger des passages proches des compagnons stellaires. Des observations en sub-mm (Dent et al., 2005) ont montré que le système binaire orbitant autour de la primaire a une vitesse supérieure à la vitesse de libération du système, donc un scénario avec un passage unique et une planète interne au disque semble privilégié (Reche et al., 2009). Ce disque est jeune (5 ± 3 Myrs) et contient encore beaucoup de gaz. Les parties internes du système sont vides de poussières : c'est un disque en transition. Des observations en CO indiquent la présence de $60 M_{\oplus}$ de gaz et les forces de traînée dues à ce dernier peuvent être non négligeables. Jonkheid et al. (2006) indiquent que le rapport gaz sur poussière est supérieur à 30, ce qui est assez loin du régime habituel des disques de débris où ce rapport est bien inférieur à 1.

Le disque de débris autour de ϵ Eridani (K2V) est le plus proche que l'on connaisse actuellement, à 3.2 pc (peut-être que la découverte prochaine d'un tel disque autour de α du Centaure le détrônera, Wiegert et al., 2014), et à l'opposé des précédents, il est assez âgé (presque 1 Gans). L'image en sub-mm présentée dans la figure 1.20 (en bas à gauche), montre l'émission de grains «assez gros», de l'ordre de quelques centaines de microns, en orbite autour de ϵ Eridani à une distance comprise entre 30 et 75 UA (Greaves et al., 1998, 2005). Récemment, Greaves et al. (2014) suggèrent un effet de «pericenter glow» dans le disque externe, ce qui impliquerait une orbite excentrique pour la potentielle planète ϵ Eri c. Un disque interne a aussi été découvert par Spitzer/MIPS à quelques UA (Backman et al., 2009), ainsi qu'une planète géante ayant un demi-grand axe de 3.4 UA et très excentrique avec $e \sim 0.7$ (Hatzes et al., 2000), qui doit interagir avec cette ceinture interne de manière non négligeable. On suppose l'existence d'une autre planète, vers 40 UA, pouvant expliquer la structure en amas non axisymétrique (Deller & Maddison, 2005), et la cavité interne en deçà de 30 UA. Les meilleurs ajustements des données dans l'IR moyen et lointain montrent qu'il existe probablement une autre ceinture vers 20 UA, ce qui en fait un système planétaire assez similaire à notre Système Solaire (deux ceintures et de la lumière zodiacale). Le disque interne vers 3 UA semble pouvoir être expliqué par le transport de grains dans les parties internes à partir de la ceinture externe à cause de l'effet Poynting-Robertson, et des forts vents stellaires (Reidemeister et al., 2011).

τ Ceti est une autre étoile proche du Soleil (3.65 pc), ayant une masse comparable, bien qu'inférieure à ce dernier (G8V), ainsi qu'un âge avancé (~ 10 Gans), ce qui en fait un système très étudié. De plus, τ Ceti a été très étudiée avec la technique des vitesses radiales pour détecter des exoplanètes. C'est depuis la fin de l'année 2012 que l'on connaît l'existence de 5 planètes b,c,d,e,f dont les masses sont comprises entre deux et sept fois la masse de la Terre⁷ (Tuomi et al., 2013). τ Ceti e et f se situeraient dans la zone habitable ce qui en fait des cibles de choix à la recherche de vie extrasolaire (en particulier avec le programme SETI). Le disque autour de τ Ceti, détecté à $850 \mu\text{m}$ (Greaves et al., 2004), peut être interprété comme étant un disque vu de côté s'étendant jusqu'à 55 UA ou vu de face et ayant une structure en amas. Les dernières observations par Herschel (Lawler et al., 2014) montrent que le disque n'est probablement pas vu de côté. En 2007, un excès photométrique avec l'instrument FLUOR/CHARA autour de τ Ceti a été interprété comme provenant de la signature de grains chauds dans un potentiel disque de débris interne (di Folco et al., 2007), après avoir exclu la présence d'un objet de fond.

Ce tour d'horizon tend à montrer que les disques de débris peuvent être très divers et le lien entre les observations et l'origine des structures observées est parfois complexe ! Les observations dans différentes longueurs d'onde tendent à réduire ce mystère et peuvent permettre de tester les divers scénarios dynamiques/collisionnels qui doivent expliquer l'émission thermique dans le proche, moyen, et lointain IR, mais aussi en lumière diffusée.

7. Notez que cette détection est controversée et certaines équipes la remettent en question.

Nous allons voir dans le prochain paragraphe, l'importance d'observer dans de multiples longueurs d'onde sur un exemple particulier : AU Mic.

1.2.3 Observations à différentes longueurs d'onde

Les observations à différentes longueurs d'onde sont très utiles et complémentaires. Suivant la longueur d'onde d'observation, on sonde des parties différentes du disque. Cela vient du fait que pour différentes longueurs d'onde, on observe des grains de taille et de température différentes. Les observations en lumière diffusée permettent par exemple de voir les grains qui dominent la section efficace et donc diffusent le plus, soit, la plupart du temps, les grains micrométriques près de la coupure en taille. Les observations en IR moyen permettent de sonder les parties chaudes du disque et donc assez proches de l'étoile. Les parties froides peuvent être sondées en IR lointain. Pour un disque froid à une distance donnée, les observations en sub-mm ou mm, permettent d'accéder aux grains les plus gros, jusqu'à ~ 1 mm, qui ne sont plus affectés par la pression de rayonnement. AU Mic est un très bon cas d'observation en multi longueurs d'onde comme nous allons le voir.

AU Mic est une étoile M1Ve ($0.5 M_{\odot}$) jeune et proche (9.9 pc) et ferait partie de la même association stellaire que β -Pic (Zuckerman et al., 2001). Le disque entourant cette étoile naine (Kalas et al., 2004) est très similaire à celui entourant β -Pic. Les deux sont vus de côté, présentent des asymétries, et le profil de brillance en lumière diffusée (observation HST, voir figure 1.21 en haut) dans les régions externes, évolue suivant r^{-5} (> 120 UA pour β -Pic et > 35 UA pour AU Mic). Ce dernier point semble intrigant, car il est bien connu que le profil externe est fixé par la pression de rayonnement, qui envoie les plus petites particules, créées dans le disque de corps parents (situé à ~ 35 UA), sur des orbites excentriques. Cependant, dans le cas d'AU Mic, à cause de la faible masse de l'étoile hôte, les grains ne peuvent qu'atteindre des valeurs de β bien inférieures à 0.5. De plus, le profil semble incohérent avec les études théoriques et numériques montrant que le profil de brillance dans les régions externes à l'anneau central devrait être en $r^{-3.5}$ si la pression de rayonnement est seule en cause (Strubbe & Chiang, 2006; Thebault & Wu, 2008). Cependant l'étoile centrale est très active et donne lieu à des éruptions de rayons X et UV qui peuvent, périodiquement, augmenter la pression de rayonnement sur les grains (mais cet effet n'est pas suffisant pour avoir des grains non liés, i.e. qui sont éjectés du système par la pression de rayonnement). De plus, la présence d'un vent stellaire puissant, qui est équivalent en terme dynamique à la pression de rayonnement (Gustafson, 1994), permet de réconcilier les observations et le modèle théorique, en imposant des valeurs de β bien supérieures à 1 (Augereau & Beust, 2006). Sur les images en lumière diffusée (Krist et al., 2004; Graham et al., 2007), on peut «voir» les plus petits grains avec une très bonne résolution (la taille de la tache d'Airy étant proportionnelle à la longueur d'onde), ce qui permet d'appréhender le halo du disque par exemple. Pour «voir» des corps plus gros, qui ressentent moins la pression de rayonnement, il faut observer à de plus grandes longueurs d'onde (IR lointain ou sub-mm), la résolution étant moins bonne mais le contraste flux disque sur étoile plus grand. Ces observations en sub-mm permettent par exemple de contraindre la masse, la position de l'anneau parent ou les structures créées par des interactions avec des planètes (Ertel et al., 2012), mais il y a aussi des observations dans le proche et moyen IR qui sont très utiles, par exemple pour distinguer des disques plus chauds, près de leur étoile.

L'observation de AU Mic à 850 microns par le JCMT/SCUBA indique un disque froid avec une masse de $\sim 0.01 M_{\oplus}$ mais ne résout aucune structure (Liu, 2004). Des observations à 350 microns avec le CSO/SHARC II résolvent de manière marginale une orientation compatible avec les observations du HST (Chen et al., 2005). Les observations avec le SMA

à 1.3mm révèlent une ceinture de planétésimaux cohérente, avec la même géométrie que celle donnée avec les observations en lumière diffusée (Wilner et al., 2012). De nouvelles observations avec ALMA (Cycle 0) à 1.3mm (résolution de 0.6") apportent encore de nouveaux détails, en particulier un pic central non résolu est détecté (MacGregor et al., 2013) qui peut être expliqué par la présence d'un disque de poussières chaudes à une position < 3 UA.

AU Mic a bien sûr été observé avec Spitzer/MIPS à 24 et 70 microns, où un excès caractéristique des disques de débris a bien été trouvé (Plavchan et al., 2009).

Le télescope de 10m à Hawaï, Keck II, a permis d'obtenir des résultats impressionnants en lumière diffusée, en bande H, à 1.63 microns (Liu, 2004). Les observations (voir figure 1.21 en bas à gauche) montrent des structures asymétriques dans le disque interne, des augmentations ou déficits de densité de surface à 25 et 40 UA ainsi qu'un changement de pente très net vers 35 UA.

Mais le disque a aussi été résolu en 2007 entre 8 et 60 UA par le télescope Keck II en proche IR en bande J, H et K', comme montré sur la figure 1.21 au milieu (Fitzgerald et al., 2007). Les différents filtres montrent que le disque est détecté en bande J,H et K' (et non détecté en L') et que la luminosité relative à l'étoile baisse en augmentant la longueur d'onde.

Une bonne manière d'avoir un résumé condensé de ce qui précède est de regarder la SED (telle que connue en 2006) sur la figure 1.21 (Augereau & Beust, 2006). On peut alors voir le flux en Jansky, observé pour les longueurs d'onde décrites précédemment et cela permet d'ajuster une courbe de corps gris pour le disque en plus de la courbe de corps noir de l'étoile, afin de reproduire les observations au mieux! Cette dernière étape permet de déduire les paramètres du disque en testant différents modèles (avec des codes de transfert de rayonnement et une analyse bayésienne) et en sélectionnant le(s) meilleur(s), tout en sachant que, parfois, plusieurs modèles peuvent émerger pour des mêmes données (e.g. le code GRaTer, Augereau & Beust, 2006). Des images résolues permettent alors, parfois, de retirer la dégénérescence, en fixant de manière sûre, les paramètres observés sur l'image (position du disque, étendue, décalage du centre du disque à l'étoile, pente, ...). La SED est aussi un bon test pour les modélisateurs qui tentent d'expliquer la structure ou les caractéristiques du disque, à l'aide d'un scénario X, qui se doit alors de reproduire la SED pour toutes les longueurs d'onde.

La ségrégation en taille (voir Sect 1.4) dans les disques de débris signifie que les images résolues à différentes longueurs d'onde vont apparaître totalement différentes. Par exemple, à de petites longueurs d'onde dans le visible ou en proche IR, la lumière diffusée sera dominante et on verra des grains micrométriques qui dominent l'aire cumulée, car ils sont en très grand nombre (bien qu'ils ne dominent pas en masse). En lumière thermique à 2-10 microns, on sondera les parties les plus chaudes des disques alors que dans l'IR lointain ou sub-mm on verra les corps plus froids, plus larges, correspondant à l'anneau parent, donc ils apparaîtront moins étendus (voir figure 1.22).

1.2.4 Quelques statistiques sur les disques observés

Donner des valeurs précises du ratio du nombre de disques présents autour des étoiles n'est pas chose évidente et ceci pour plusieurs raisons. Le taux de détection des disques de débris varie beaucoup en fonction de l'âge de l'étoile hôte, du type spectral et de la longueur d'onde d'observation (Krivov, 2010; Matthews et al., 2014). Par exemple, la fréquence des disques autour des étoiles de type A, à ~ 10 Mans, atteint 60% et chute à 10% à 600 Mans (Siegler et al., 2007). Si on se concentre sur un échantillon qui ne tient pas compte de l'âge, on atteint $\sim 33\%$ de détection autour d'étoile A à 24 et/ou 70 μm

Figure 1.21 – *Haut gauche* : Image de AU Microscopii en bande V étendue prise avec le HST/ACS avec un coronographe (Graham et al., 2007). *Haut droite* : L'image de AU Mic à 1.3mm avec le SMA et l'image en lumière diffusée prise par le HST sont superposées (Wilner et al., 2012). *Milieu* : Image de AU Mic en bande H, J et K' avec le télescope Keck II (Fitzgerald et al., 2007). *Bas gauche* : Sous-structures radiales dans le disque d'AU Mic (Liu, 2004). *Bas droite* : SED observée de AU Mic, la courbe noire représente le flux de la photosphère de l'étoile, un ajustement de la SED du disque est montré au delà de 30 microns. Les courbes en tiret et tiret-pointillé montrent l'excès de flux UV lors d'un état calme et lors d'une éruption de l'étoile hôte (Augereau & Beust, 2006).

Figure 1. Illustration for the five zones of debris dust.

Figure 1.22 – Les différentes zones de ceintures circumstellaires autour d’une étoile de type solaire. Crédit: K. Su, IAU 299

(Su et al., 2006). Pour les étoiles de type solaire (FGK), moins massives et ayant une plus longue durée de vie, il n’y pas de claire dépendance à l’âge de l’étoile. Ce taux de détection dépend aussi de la sensibilité du télescope utilisé, les valeurs données n’étant que des valeurs inférieures car des ceintures aussi peu lumineuse que la ceinture de Kuiper ($L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}} = 10^{-7}$ Vitense et al., 2012) sont actuellement juste en deçà de la limite de détectabilité des instruments actuels. Pour les étoiles de type solaire, le taux de détection avec Herschel est de l’ordre de 20% (DUNES, Eiroa et al., 2013) avec un sondage profond à 100 microns, ce qui double presque le taux de détection avec Spitzer pour ces types spectraux. Les observations avec Spitzer/IRS à 8.5-12 μm , qui sondent la poussière chaude dans la zone habitable des étoiles FGK, donnent un faible taux de détection de l’ordre de 1% (Lawler et al., 2009) dans l’IR moyen. Cet excès en IR moyen est difficile à détecter car le contraste avec le flux de l’étoile est assez faible et la précision des instruments est alors limitée par la calibration ou les estimations de l’excès dû à la photosphère de l’étoile (Matthews et al., 2014). Dans l’IR proche, observé par interférométrie pour avoir une grande résolution, le taux de détection semble beaucoup plus élevé. Cette nouvelle catégorie de système représente sûrement de la poussière très chaude (~ 1000 K) proche de son étoile. Absil et al. (2013) ont mené des observations sur un échantillon non biaisé de 42 étoiles proches avec l’instrument CHARA/FLUOR et détectent un excès de l’ordre de 28%. Des observations avec un instrument indépendant VLTI/PIONIER confirment ce résultat (Ertel et al., 2014) et indiquent l’omniprésence de poussières chaudes ou exozodis.

En valeur absolue, le nombre de disques résolus détectés actuellement est d’environ 80 (communication privée avec A. Krivov). Notez que cette valeur dépend évidemment de la définition que l’on donne à «résolu», i.e. quelle valeur minimum du rapport FWHM/PSF (largeur à mi-hauteur sur la fonction d’étalement du point) on requiert, pour considérer que l’on a bien affaire à une émission étendue. Le nombre total de disques de débris

actuellement détectés par excès IR est aussi difficile à produire, suivant la définition que l'on donne à «excès». Quel excès minimal est significatif? Doit-on avoir une détection à plusieurs longueurs d'onde pour s'assurer de la réalité du disque? Si par exemple, on choisit un critère peu strict, en disant qu'un disque de débris est une détection à $> 3 \sigma$ avec WISE/W4 à $22 \mu\text{m}$, alors il y en aurait des milliers. Si le critère est moins lâche, on pourrait considérer en connaître quelques centaines (A. Krivov).

1.3 Les disques de débris : une composante essentielle d'un système planétaire

1.3.1 L'importance des disques pour la quête des exoplanètes

Presque 1800 exoplanètes ont été découvertes à ce jour (13/06/2014), dont 461 sont dans des systèmes multiples (source : exoplanets.eu). Ce chiffre progresse à une vitesse faramineuse, il n'y avait que 182 exoplanètes en 2005, 527 en 2010, 864 en 2012. Cette croissance fulgurante est due à la mission Kepler, lancée en 2009 (qui observe des transits), qui a fourni pléthores de candidats en 2011 et 2012, qui sont peu à peu confirmés par la méthode des vitesses radiales ou au moins par des analyses de stabilité dynamique. En plus de la méthode des transits ou des vitesses radiales, il existe aussi l'imagerie directe, la détection par effet de lentille gravitationnelle, par astrométrie ou par timing (pour les pulsars). Mais l'on peut rajouter une autre méthode indirecte qui serait la signature de planètes dans les disques de débris, ce qui a permis par exemple de prédire la position de la planète β -Pic b bien avant son observation par imagerie directe. Un des désavantages de cette dernière méthode étant qu'elle est, pour le moment, assez dégénérée, et ce pour plusieurs raisons. En effet, comme vu à la section 1.2.2, les disques résolus observés sont très asymétriques mais ces asymétries peuvent aussi être expliquées par des phénomènes dissociés de la présence d'exoplanètes. Par exemple, Grigorieva et al. (2007) montrent que l'effet d'avalanche collisionnelle peut produire des surluminosités dans un disque et une structure spirale. Le passage d'une étoile binaire peut aussi produire des structures spirales dans les disques (Reche et al., 2009) ou encore une collision massive dans un disque peut aussi expliquer de telles structures (Kral et al., 2014). La présence de gaz dans les disques peut aussi impliquer des structures comme des disques étroits (comme Fomalhaut) qui n'ont alors pas besoin de planètes bergères pour se former (Lyra & Kuchner, 2013).

Mais, il va de soi que les planètes présentes dans un système planétaire vont interagir avec le disque supposé en place, et laisser des empreintes de leur présence par ce biais. On a déjà plusieurs exemples de systèmes {disque(s)-planète(s)} comme HR8799 (4 planètes géantes), β -Pic, Fomalhaut, ϵ Eri, τ Ceti, 61 Vir (3 planètes Super-Terres), 70 Vir, GJ 581 (4 planètes Super-Terres), q^1 Eri, HD 38529 (2 planètes géantes), HD69830 (3 planète Neptuniennes). Cette liste est non exhaustive et plus de résultats peuvent être trouvés facilement dans Wyatt et al. (2012), Maldonado et al. (2012) ou Marshall et al. (2014).

La présence d'un disque, dans un système avec planètes, peut même aider à donner une valeur plus précise des masses de planètes découvertes, en permettant de fixer l'âge du système de façon plus précise. Par exemple, les âges de HR8799 variaient entre 30 Mars (Rhee et al., 2007) et 1.1 Gans (Song et al., 2001) mais la luminosité du disque fixe un âge pour la ceinture, qui serait plus érodée si elle était plus vieille. Ainsi, comme l'estimation de la masse dépend fortement de la luminosité observée de la planète donnée, qui elle même dépend de l'âge de la planète (on utilise un modèle d'évolution pour connaître la luminosité d'une planète de masse M_p à un temps t), ceci permet de donner une valeur plus précise à la masse des planètes détectées. L'inclinaison du disque permet aussi de déduire

l'orientation la plus probable du système (et de déterminer la masse réelle des planètes en supposant la même inclinaison, les vitesses radiales ne fournissant la masse qu'à $\sin i$ près), ce qui est nécessaire pour trouver la vraie position des exoplanètes dans le système, par projection. Les différentes structures qui peuvent résulter des interactions gravitationnelles avec les planètes sont nombreuses et quelques-unes seront abordées dans la sous-section 1.3.3. Ces différentes structures donnent un lien fort pour détecter de manière indirecte les exoplanètes et pointer les télescopes là où les suspicions se font les plus grandes. À terme, et dans un monde idéal, où les modèles numériques auraient atteints un degré de précision sans pareil, et les observations de disques étant de plus en plus résolues, on pourrait s'imaginer que cette méthode de détection par disques de débris devienne un standard. De plus, elle permet de sonder un espace de paramètres non atteignable par les méthodes actuelles, comme des exoplanètes loin de leurs étoiles, ou de petites planètes proches dans la zone habitable, révélées par exemple, par une structure asymétrique dans un disque exozodiacal.

1.3.2 L'observabilité des disques

Un disque de débris (classique, au contraire des disques dynamiquement froids découverts par Herschel) est souvent la composante la plus visible d'un système planétaire. Ceci, grâce à la grande surface cumulée par les grains micrométriques du disque, présents en grande quantité. Typiquement, les méthodes d'observations actuelles permettent de détecter des disques froids (10-100K) jusqu'à un rapport de luminosité $L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}} \sim 10^{-6}$ grâce à Herschel. ALMA donne des possibilités encore plus impressionnantes pour les objets plus froids que la ceinture de Kuiper. Bien sûr la limite de détectabilité dépend beaucoup de la longueur d'onde d'observation et donc de la température de la ceinture. Par exemple, pour la poussière tiède, les limites de Spitzer/IRS étaient d'environ 10^{-4} alors que celles du LBTI sont plutôt de 10^{-6} , comme on peut le voir sur la figure 1.23. Sur cette figure on peut aussi voir le niveau à atteindre pour être à même de détecter des équivalents de notre ceinture de Kuiper (trait épais bleu foncé) ou de lumière zodiacale (trait épais rose foncé).

1.3.3 Les disques comme signature observationnelle des systèmes planétaires observés

L'interaction gravitationnelle entre un disque, et une planète, détectée ou non, laisse différentes traces parfois indélébiles sur la structure du disque. Par exemple, les planètes peuvent agiter le disque et être responsables du démarrage de la cascade collisionnelle et ceci même pour une planète suffisamment excentrique à l'intérieur du système (Krivov, 2010). Mais cet effet est difficile à dissocier d'autres méthodes pour agiter le disque, comme par exemple les perturbations apportées par les plus gros objets composant le disque, et donc ne permet pas d'apprécier directement la masse de la planète ou sa position exacte. Des effets plus directs existent et sont bien plus spectaculaires. Par exemple, un saut de plusieurs UA dans un disque résolu, laisse fortement soupçonner la présence d'une planète qui a balayé sa zone chaotique (Faber & Quillen, 2007). La présence de planètes peut aussi piéger des particules en résonance de moyen mouvement (voir sous-section 1.4.2), et ainsi créer des structures en amas (Wyatt, 2006), comme d'abord observées pour Vega par manque de sensibilité (Wyatt, 2003; Piétu et al., 2011) ou ϵ Eri (Quillen & Thorndike, 2002). Les gauchissements observés, par exemple dans le disque interne de β -Pic, peuvent aussi être expliqués par une interaction avec une planète sur une orbite inclinée (Augereau et al., 2001), et la planète β -Pic b pourrait possiblement en être à l'origine (Lagrange et al., 2012). Un autre effet à long terme de la présence d'une planète (qui doit être légèrement

Figure 1.23 – Limite de sensibilité pour la détection de disque de débris autour des étoiles de type solaire en terme de $L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}}$ pour différents instruments, à différentes températures de disque (Roberge et al., 2012).

excentrique), sont les perturbations séculaires, qui imposent à terme une excentricité forcée sur le disque environnant (Wyatt et al., 1999). Ceci crée une asymétrie de brillance, le périastre étant plus brillant que l'apoastre du disque nouvellement excentrique. Ainsi, en mesurant le décalage entre le centre du disque et l'étoile hôte, on peut donner une estimation de la masse de la planète à l'origine de cette perturbation (Chiang et al., 2009). Les planètes sont aussi connues pour tronquer les bords des disques et ceci de manière assez violente (Lagrange et al., 2012), avec une pente qui diffère du régime classique. C'est ainsi que Faramaz et al. (2014, in prep) prévoient l'existence de Fom c et donnent ses caractéristiques. Tous ces effets permettent alors de remonter de manière plus ou moins raffinée vers une masse et une position possibles pour la planète potentielle.

1.4 La physique des disques de débris

Nous allons étudier les forces les plus importantes qui s'appliquent sur les grains des disques de débris.

1.4.1 Les forces à l'action

L'équation du mouvement d'un corps de masse m situé à \vec{r} de son étoile hôte de masse M s'écrit :

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{GMm}{r^2} \vec{e}_r + \vec{F}_{\text{rad}} + \vec{F}_{\text{PR}} + \vec{F}_{\text{autre}}, \quad (1.1)$$

où \vec{e}_r est le vecteur radial unitaire en coordonnées sphériques, G la constante gravitationnelle, \vec{F}_{rad} est la force due à la pression de rayonnement de l'étoile hôte, \vec{F}_{PR} la force de Poynting-Robertson et \vec{F}_{autre} les autres forces qui s'appliquent sur ces corps (voir sous-sections 1.4.2 et 1.4.3).

Fig.1 *Left:* Three possible types of orbits of dust particles under the combined action of stellar gravity and direct radiation pressure. For illustrative purposes, grains are assumed to be released from a circular orbit. *Right:* Schematic of a debris disk produced by a parent planetesimal belt.

Figure 1.24 – Les différents types d’orbites dans un disque de débris. Légende originelle de Krivov (2010)

Dans l’Éq (1.1), les collisions ne sont pas prises en compte, il faut se référer à la sous-section 1.4.4, pour voir les différents modèles pour simuler ces dernières et leurs effets sur la dynamique.

La pression de rayonnement

Les photons issus de l’étoile hôte transfèrent leur moment cinétique aux corps qu’ils rencontrent, et par ce biais, une force purement radiale s’exerce sur les corps (Burns et al., 1979). Cette dernière est plus ou moins forte suivant la masse de l’étoile centrale et la taille du corps qui subit la rencontre avec le photon⁸. La force s’écrit donc ainsi :

$$\vec{F}_{\text{rad}} = \beta \frac{GMm}{r^2} \vec{e}_r, \quad (1.2)$$

soit la même forme que la force gravitationnelle \vec{F}_{grav} du corps central, le premier terme de la partie droite de l’Éq (1.1). Ainsi on définit $\beta = |\vec{F}_{\text{rad}}/\vec{F}_{\text{grav}}|$ comme le rapport en norme entre la pression de rayonnement et la force gravitationnelle du corps central. Tout se passe alors comme si le grain ne ressentait plus que la gravité d’une étoile de masse $(1-\beta)M$. À mesure que β croît, les orbites des grains deviennent de plus en plus elliptiques comme on peut le constater sur la figure 1.24. On peut montrer facilement qu’un grain créé à partir d’une orbite circulaire, ayant une valeur de $\beta > 0.5$, ne sera plus lié au corps central mais sera éjecté sur une orbite hyperbolique. Au contraire, si $\beta < 0.5$, le fragment aura une orbite excentrique avec comme paramètre d’orbite $a = a_0 \frac{1-\beta}{1-2\beta}$ et $e = \frac{\beta}{1-\beta}$. La valeur de β étant calculée suivant les coefficients de pression de rayonnement (moyennées sur tout le spectre solaire) des grains, Q_{PR} , et la luminosité du corps central L , comme

8. Notez que généralement, cette force croît à mesure que la taille du corps s baisse, $\propto 1/s$, mais cela peut être plus compliqué, suivant la composition des grains, comme on peut le constater sur l’éq 1.3.

Figure 1.25 – Courbe des valeurs du paramètre β en fonction de la taille des grains, pour une étoile de $1.8M_{\odot}$, et des grains composés d’astrosilicates (Kral et al., 2014).

suit :

$$\beta = \frac{3LQ_{\text{PR}}}{16\pi GMc_l\rho s}, \quad (1.3)$$

c_l étant la vitesse de la lumière, s la taille du grain et ρ sa densité. Une courbe de β typique est montrée sur la figure 1.25 où la valeur $\beta = 0.5$ est atteinte pour $s \sim 2\mu\text{m}$.

La force relativiste de Poynting-Robertson

La force de pression de rayonnement a aussi une composante orthogonale décrite par l’effet Poynting-Robertson (PR). En effet, si nous considérons le problème d’un point de vue relativiste, alors le phénomène d’aberration de la lumière, très connu des observateurs, impose des résultats légèrement différents. Un observateur placé sur Terre, observant une étoile lointaine (pouvant être considérée comme immobile) verra cette dernière légèrement en avant (par rapport à sa position réelle), car la Terre, a une vitesse non nulle relative à l’étoile⁹. Cette découverte par Bradley en 1725 était la première vraie confirmation scientifique que la Terre tournait autour du Soleil. Cette force tangentielle s’oppose donc au mouvement, elle est dissipative, et on peut montrer alors que, dans ces conditions la force de Poynting-Robertson s’écrit (Burns et al., 1979) :

$$\vec{F}_{\text{PR}} = -\beta \frac{GMm}{r^2} \left(\frac{v_r}{c_l} \vec{e}_r + \frac{\vec{v}}{c_l} \right) \quad (1.4)$$

On peut montrer que cette force fait alors spiraler les particules vers l’étoile hôte sur une échelle de temps de l’ordre de $t_{\text{PR}} = 400\beta^{-1}(r/a_{\oplus})^2(M/M_{\odot})^{-1}$ ans où r est la distance à l’étoile (revue par Wyatt, 2008). Notez que cette valeur considère qu’il n’y a

9. La métaphore de la pluie en voiture fonctionne très bien, cette dernière étant en mouvement par rapport à la pluie immobile tombant verticalement, on observe les gouttes venant de l’avant !

Figure 1.26 – Profondeur optique en régime permanent d’un disque évoluant sous l’effet PR et les collisions en fonction de η_0 . $\tau_{\text{eff}}(r_0)$ représente la profondeur optique initiale dans le disque de corps parents situé à r_0 . η_0 paramétrise le taux d’activité collisionnelle dans le disque, voir texte (Wyatt, 2005).

pas de collisions dans le système. En effet, si on considère un anneau à l’intérieur d’une ceinture de corps parents, l’équilibre dans l’anneau sera atteint quand on aura égalité entre, les particules qui arrivent par l’effet PR et celles qui partent par effet PR + celles qui sont détruites par collision dans l’anneau. Ainsi, la figure 1.26, montre la dépendance fonctionnelle de la profondeur optique de particules relâchées à r_0 , par rapport à η_0 , qui paramétrise le taux d’activité collisionnelle dans le disque. $\eta_0 = 0$ est un disque ne souffrant aucune collision, $\eta_0 = 1$ correspond à un équilibre entre le temps de vie collisionnelle des grains et le temps de migration par effet PR, puis plus η_0 croît, plus on se retrouve dans un système collisionnel. Pour $\eta_0 = 0$, on retrouve la distribution caractéristique de l’effet PR, toute la poussière étant poussée vers l’intérieur. Pour $\eta_0 \gg 1$, on se retrouve dans le cas où la poussière reste confinée dans l’anneau parent et au-delà sans pouvoir aller vers l’intérieur, au risque d’être rapidement détruit par collision.

1.4.2 Les interactions avec l’environnement

Interaction avec un compagnon planétaire ou stellaire

Nous allons d’abord présenter la façon numérique de traiter un troisième corps, comme une planète, en calculant la valeur de $\vec{F}_{\text{planète}}$. La formule classique utilisée pour modéliser les perturbations d’un troisième corps contient un terme direct et un terme indirect. Le premier modélise l’effet du troisième corps sur le corps central et le dernier est ajouté pour prendre en compte le fait que le repère d’intégration (qui a son origine au centre de masse du corps central, l’étoile hôte) n’est pas inertiel. On pourrait se passer de ce terme si on faisait tous les calculs au barycentre du système {étoile - planète}, mais ce choix n’est pas commun pour des raisons numériques.

0) Force gravitationnelle due à une planète

Prenons P_i une $i^{\text{ème}}$ planète (parmi N) de masse M_{P_i} et \vec{R}_{P_i} sa position (au centre de gravité) dans un repère galiléen de barycentre O. Notez que par commodité, P_0 sera l’étoile hôte de masse M_{P_0} . Prenons un corps C localisé en \vec{R} par rapport à O dans le

repère inertiel. Alors il est simple d'écrire les équations du mouvement pour le corps C de masse m :

$$m \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = \sum_{i=0}^N GmM_{P_i} \frac{\vec{R}_{P_i} - \vec{R}}{\|\vec{R}_{P_i} - \vec{R}\|^3} + \vec{F}_{\text{autres}}, \quad (1.5)$$

où \vec{F}_{autres} représente les autres forces appliquées sur le grain (force de trainée, autre force gravitationnelle, pression de rayonnement, ...).

Plaçons nous alors dans un système de coordonnées qui a pour origine le centre de masse de l'étoile hôte P_0 . On notera alors $\vec{r}_{P_i} = \vec{R}_{P_i} - \vec{R}_0$ et $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}_0$ les positions relatives de P_i et C par rapport à P_0 , avec $\vec{R}_0 = \vec{R}_{P_0}$.

En réarrangeant les équations à l'aune de ce nouveau système de coordonnées, on trouve facilement que :

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -GmM_0 \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3} + \sum_{i>0}^N GmM_{P_i} \left(\frac{\vec{r}_{P_i} - \vec{r}}{\|\vec{r}_{P_i} - \vec{r}\|^3} - \frac{\vec{r}_{P_i}}{\|\vec{r}_{P_i}\|^3} \right) + \vec{F}_{\text{autres}} - \frac{m}{M_0} \vec{F}_0, \quad (1.6)$$

où \vec{F}_0 représente toutes les autres forces appliquées sur P_0 . Dans le cas simple où il n'y a pas d'autres forces, et une seule planète en \vec{R}_P , on peut alors écrire :

$$\vec{F}_{\text{planète}} = -GmM_0 \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|^3} + GmM_P \left(\frac{\vec{r}_P - \vec{r}}{\|\vec{r}_P - \vec{r}\|^3} - \frac{\vec{r}_P}{\|\vec{r}_P\|^3} \right) \quad (1.7)$$

Le premier terme de droite représente la force exercée par le corps central sur la masse m , et le second terme est découpé en un premier terme direct et un second indirect, comme expliqué au début de cette sous-section. On remarque que le terme indirect ne dépend pas de la distance du corps C mais seulement de celle de la planète afin de corriger de la force qu'exerce cette dernière sur le corps central dans le repère non inertiel.

Ces perturbations gravitationnelles peuvent impliquer des effets non triviaux sur la dynamique du disque. Les perturbations gravitationnelles avec les planètes peuvent interagir avec le disque de différentes manières bien distinctes, que nous allons étudier brièvement : 1) perturbations résonantes, 2) perturbations non résonantes, 3) rencontres proches.

1) Les perturbations résonantes

Les résonances apparaissent dès lors que la fréquence naturelle du système f est commensurable à une fréquence de forçage extérieure f_{ext} . Nous allons voir alors 4 types de résonances qui peuvent se produire dans un système planétaire en présence de disque(s) et de planète(s).

Résonance de moyen mouvement :

Ces résonances de moyen mouvement sont une classe de perturbations résonantes qui apparaissent dès lors que le rapport des moyens mouvements de deux corps en interaction est proche de p/q , avec $p, q \in \mathbb{N}$ (e.g. Titan-Hypérioron 4:3). Nous avons déjà parlé de ces résonances sur un cas concret à la sous-section 1.1.2, pour expliquer les lacunes de Kirkwood dans la ceinture principale d'astéroïdes, mais aussi pour expliquer les plutinos et la résonance 2:3 de Neptune avec Pluton. Ces résonances sont toutes de type Linblad et agissent surtout sur l'excentricité des corps.

Un autre type de résonance de moyen mouvement est appelé corotation quand le potentiel perturbateur est en résonance 1:1 avec le moyen mouvement d'un corps. Ce type de résonance agit principalement sur le demi-grand axe (e.g. Les points de Lagrange, Troyens, ...).

Dans les disques de débris, cette commensurabilité des moyens mouvements peut être atteinte, par exemple, avec l'effet P-R qui dévie les particules vers l'intérieur et les piège dans une résonance. Quand un grain est piégé en résonance 1:1, l'excentricité et l'inclinaison du grain tendent à décroître et le grain bouge sur une orbite dite de «têtard», restant toujours assez proche autour des points de Lagrange L4 ou L5. Les orbites en forme de têtard se transforment graduellement en forme de fer à cheval sous l'effet P-R, ou du vent stellaire, et ainsi la particule se rapproche beaucoup de la planète, ce qui peut, à terme, l'éjecter. Quand une particule est en résonance avec une planète plus à l'intérieur, l'excentricité du grain croît jusqu'à une excentricité maximale (Beauge & Ferraz-Mello, 1994) et les forces dissipatives peuvent à nouveau le déloger. Pour les résonances avec une planète plus à l'extérieur, le piégeage est généralement moins efficace, mais possible. Dans ce cas, l'excentricité du grain décroît ainsi que (plus lentement) son inclinaison.

Résonance séculaire :

Les résonances séculaires apparaissent dès lors qu'il existe une commensurabilité entre les taux de précessions des orbites des corps en interaction. Ce type de résonance agit principalement sur l'excentricité du corps. Ces résonances peuvent jouer un rôle important, par exemple, pour expliquer les orbites cométaires dans le système β -Pic (Levison et al., 1994) ou même pour la dynamique des grains de poussière de la ceinture d'astéroïdes dérivant vers le soleil (Dermott et al., 2001).

Résonance spin-orbite :

Les résonances spin-orbite apparaissent s'il existe une commensurabilité entre la fréquence de rotation d'un corps sur lui-même et la période de révolution d'un autre corps sur son orbite (e.g., la Lune/Terre 1:1, Mercure/Soleil 3:2). Ce type de résonance ne s'applique pas vraiment pour les disques de débris car la période de rotation des planétésimaux le composant est très inférieure à celle de sa révolution autour de son étoile.

2) Les perturbations non résonantes

Ces perturbations non résonantes se produisent dès lors que le grain et la planète ne peuvent se rencontrer et que leurs périodes orbitales ne sont pas commensurables. Ainsi, ces perturbations sont communes et peuvent impliquer des oscillations périodiques des éléments orbitaux et une précession de la ligne des apses ou des nœuds. Par exemple, Wyatt et al. (1999) ont montré que les perturbations séculaires d'une planète provoquent une précession des orbites, à différents demi-grands axes, à différentes vitesses. À partir d'un temps $t > t_c$, les orbites commencent à se croiser (voir Éq. 16 de Mustill & Wyatt, 2009, pour un calcul t_c). L'excentricité forcée imposée par la planète sur les planétésimaux forge un disque elliptique où le côté du périastre brille plus que l'apoastre, d'où le nom de «pericenter glow» pour décrire cet effet.

Le mécanisme de Kozai est aussi un cas particulier d'interaction séculaire dans un système triple. Dans un cas général, avec un système composé d'une primaire (étoile, planète), un perturbateur (planète, satellite) et une particule de masse m (problème des trois corps), pouvant être par exemple un satellite perturbé par la Lune, on peut montrer

qu'il existe une quantité conservée qui est $\sqrt{1-e^2} \cos i$ où e et i sont respectivement l'excentricité et l'inclinaison de la particule par rapport au perturbateur. On comprend donc que si e augmente, i décroît et réciproquement. Ce mécanisme d'échange ne fonctionne néanmoins, que quand cette quantité conservée est inférieure à une certaine valeur critique (Kozai, 1962). Pour que le mécanisme fonctionne il faut donc un i relatif assez grand ($i > 39.2^\circ$) initialement et être dans un régime de petites perturbations, alors la particule voit son excentricité osciller de manière impressionnante sur des périodes longues. De manière intéressante, l'excentricité que peut atteindre la particule ne dépend que du i initial, et non des masses ou des demi-grands axes des objets en jeu (qui modifient eux la période de l'oscillation). L'amplitude de l'oscillation ne dépend pas de la masse ou du demi-grand axe du perturbateur.

3) Les rencontres proches

Les particules se retrouvant trop proches d'un objet planétaire peuvent être amenées à être éjectées ou à rentrer en collision avec la planète. L'orbite d'une planète est entourée d'une zone chaotique où toutes les particules en son sein ont des orbites chaotiques et instables. Le chaos est dû au chevauchement des résonances de moyens mouvements, qui se resserrent à mesure que l'on se rapproche de la planète. Wisdom (1980) a montré analytiquement que cette zone chaotique s'étale sur une distance à la planète $\delta a/a$, égale à $\sim 1.3\mu^{2/7}$ où $\mu = M_{pl}/M_\star$. Cette formule s'applique pour les grains ayant une faible excentricité mais Mustill & Wyatt (2012) ont montré que si l'excentricité de la particule dépasse $e_{\text{crit}} \sim 0.21\mu^{3/7}$, alors la zone chaotique est plus large et vaut $1.8e^{1/5}\mu^{1/5}$.

Interaction avec le gaz

S'il y a du gaz, une force de traînée s'exerce sur les grains de poussière (Takeuchi & Artymowicz, 2001). Notons \vec{v} le vecteur vitesse d'un grain et \vec{v}_g celui du gaz, alors $\Delta\vec{v} = \vec{v} - \vec{v}_g$. Les tailles de grains sont plus petites que le libre parcours moyen des molécules de gaz, ainsi $\Delta\vec{v}$ est plus petit que la vitesse thermique moyenne du gaz et on peut se placer dans le cas de **la force de traînée d'Epstein**, donnée par :

$$\vec{F}_{\text{gaz}} = -\pi\rho_{\text{gaz}}s^2v_T\Delta\vec{v}, \quad (1.8)$$

où ρ_{gaz} est la densité du gaz et $v_T = 4/3v_{\text{th}}$, soit $4/3$ de la vitesse thermique moyenne des molécules, avec :

$$v_{\text{th}} = \left(\frac{8kT}{\pi\mu_{\text{gaz}}m_H} \right)^{1/2}, \quad (1.9)$$

où k est la constante de Boltzmann, m_H la masse de l'atome d'hydrogène, T la température du gaz et μ_{gaz} sa masse moléculaire moyenne. Si par contre, $\Delta v = |\Delta\vec{v}| \gg v_T$, la force de traînée s'écrit :

$$\vec{F}_{\text{gaz}} = -\pi\rho_{\text{gaz}}s^2\Delta v\Delta\vec{v}, \quad (1.10)$$

Le temps de friction est défini par :

$$t_f = \frac{m\Delta v}{|\vec{F}_{\text{gaz}}|} = \frac{\rho_m s}{\rho_{\text{gaz}}v_{\text{th}}} \quad (1.11)$$

On peut alors comparer cette échelle de temps à l'échelle de temps dynamique ($t_{\text{dyn}} = T_{\text{orb}}$) pour apprécier le couplage au gaz. Quand t_f/t_{dyn} est proche de 0, la dynamique est

contrôlée par le gaz et les grains de poussière orbitent presque à la même vitesse que ce dernier très rapidement¹⁰. Il y a aussi une vitesse radiale qui peut faire migrer le grain vers l'intérieur ou vers l'extérieur suivant la vitesse du grain (qui dépend de β) et la vitesse du gaz. Quand le rapport t_f/t_{dyn} est très grand devant 1, il y a très peu de couplage avec le gaz et la dynamique est presque képlérienne (v_K). Si $\beta \gg 1$ alors la particule accélère radialement en étant poussée par la pression de rayonnement de l'étoile, jusqu'à ce que Δv devienne assez grand pour que le gaz contrecarre l'accélération. Si $\beta < 1$, la vitesse du grain est $v_K\sqrt{1-\beta}$, et une petite vitesse radiale s'applique, à cause du couple du gaz et de l'effet Poynting-Robertson. Cette composante radiale peut faire migrer le grain vers l'intérieur ou l'extérieur suivant la vitesse du grain par rapport à la vitesse du gaz. On peut aussi se trouver dans un régime intermédiaire quand le mouvement des grains et du gaz sont presque képlériens. Des formules pour connecter les deux régimes peuvent être calculées sous certaines approximations (e.g. Takeuchi & Artymowicz, 2001).

Notez que dans les disques en transition ou protoplanétaires, le rapport gaz sur poussière peut être bien plus grand et la condition d'avoir la taille des particules bien plus petite que le libre parcours moyen des molécules de gaz n'est plus respectée. On est alors dans le régime d'hydrodynamique des fluides classique et la force qui s'applique sur les grains est la force de Stokes $\vec{F}_{\text{stokes}} = -C_D/2\pi\rho_{\text{gaz}}s^2v_{\text{th}}\Delta\vec{v}$ où C_D est un coefficient de traînée décrivant l'aérodynamisme des particules.

Interaction avec le milieu interstellaire

Le mouvement des grains de poussière d'un disque de débris peut être fortement impacté par le flux local d'atomes neutres du milieu interstellaire (MIS), sous certaines conditions. L'écoulement du gaz du MIS est approximé par un flux unidirectionnel ayant une vitesse de $\sim 20 \text{ km.s}^{-1}$ et une concentration d'atomes d'hydrogènes neutres de $\sim 0.1 \text{ cm}^{-3}$ dans notre système solaire. Les effets dus au flux du MIS peuvent altérer la dynamique des grains de manière conséquente, en produisant une dérive radiale importante et de larges oscillations périodiques de l'excentricité et de l'inclinaison des grains.

Marzari & Thebault (2011) ont montré que les perturbations dues au MIS ne peuvent expliquer un gauchissement, un amas ou une asymétrie dans un disque, dès lors que le taux de collision est trop élevé. Dans un disque dominé par le transport ($\tau < 10^{-5}$), la conclusion ne tient plus, des asymétries importantes apparaissent alors sur le profil de densité du disque comme on peut le voir, par exemple, sur la figure 1.27.

Le disque de débris dénommé «the moth» pour sa structure très asymétrique, ou HD61005 officiellement est un cas typique d'observation pouvant être interprété comme la signature du MIS sur la poussière (à l'instar du disque autour de HD32297) du système (Debes et al., 2009). Ce disque observé par le HST (voir figure 1.28) est à 34.5 pc autour d'une étoile G8V de ~ 90 Mans.

1.4.3 Les autres forces

Le vent stellaire, telle la pression de rayonnement, peut être décomposé en une force radiale et une force tangentielle dissipative. Le moment cinétique et l'énergie transportés par les particules du vent stellaire sont de plusieurs ordres de grandeur inférieurs à celui de la pression de rayonnement. L'équation définissant cette force est analogue à celle des forces de rayonnement en remplaçant c_l , la vitesse de la lumière par v_{vs} , la vitesse du vent stellaire, qui est bien plus petite et donc la force tangentielle résultante ne peut plus être négligée!

¹⁰. Voir équation (21) de Takeuchi & Artymowicz (2001) pour voir la petite différence entre la vitesse finale du grain et celle du gaz.

Figure 1.27 – Carte de la distribution en densité de particules de $10 \mu\text{m}$ en régime permanent (anneau de corps parent entre 50 et 70 UA avec $\tau \sim 10^{-6}$), sous l'effet du flux d'atomes neutres du MIS (Marzari & Thebault, 2011).

Figure 1.28 – Comparaison entre les images du HST par les instruments ACS (haut) et NICMOS à $1.1\mu\text{m}$ (bas) de HD61005 (ou «the moth»).

Les grains de poussières, en interagissant avec le rayonnement et le vent stellaire, acquièrent des charges électrostatiques dues à plusieurs effets combinés (émission photo-électrique, l'émission secondaire électronique, ...). Les grains sont alors sensibles au champ magnétique de l'étoile hôte et ressentent la force de Lorentz. Sur de longues échelles de temps, et pour de très petites particules, cet effet peut résulter en une diffusion, dite de Lorentz (Wallis & Hassan, 1985; Krivov, 2010). Néanmoins, dans les disques de débris, ces petits grains < 0.1 microns contribuent en général très peu à l'aire totale cumulée du disque et n'ont donc pas un grand impact sur les observations.

La sublimation (passage de l'état solide à l'état gazeux) des grains de poussière n'intervient que pour les particules ayant un périastre proche de l'étoile centrale. La zone de sublimation varie d'un matériau à un autre, et suivant la luminosité de l'étoile (Kobayashi et al., 2009; Lebreton et al., 2013).

La photodésorption peut agir bien plus loin que la sublimation, et ceci est particulièrement vrai dans les disques de débris qui sont optiquement minces et donc non protégés contre les photons UV. Un photon UV absorbé par un grain de poussière glacé ne dissocie pas seulement les molécules d'eau mais peut aussi désorber des molécules de la surface du grain. Grigorieva et al. (2007) ont par exemple montré que pour le disque autour de β -Pic, tous les grains inférieurs à 5mm ne peuvent retenir leur composante glacée sur l'âge du système (pourtant assez jeune). Mais la quantité de OI qui devrait être produite par ce biais excède largement les observations et laisse à penser que les grains autour de β -Pic ne sont pas très glacés.

D'autres effets encore plus exotiques existent (voir la revue par A. Krivov 2010), comme les effets à long terme de la pression de rayonnement sur les objets en rotation (e.g. l'effet Yarkowsky, l'effet Radzievsky) ou les effets dus à l'étendue de l'étoile, qui n'est pas un point en réalité (e.g. pression de rayonnement d'une source étendue, effet Doppler différentiel)...

1.4.4 La physique des collisions

Dans un disque de débris, les fameux «débris» sont créés par collision! Il y a en fait une cascade collisionnelle qui produit des corps plus petits en permanence, en partant des plus gros corps dans le disque, d'une taille d'environ quelques centaines de kilomètres, jusqu'aux plus petits grains micrométriques. Les collisions se font à grande vitesse dans ces disques (souvent plusieurs km/s) et le résultat d'une collision est souvent une fragmentation des corps initiaux. Une fragmentation signifie que le plus gros corps qui subsiste, après collision, a perdu au moins la moitié de la masse initiale du corps parent. Dans les disques protoplanétaires, plus jeunes et contenant beaucoup de gaz, les collisions se font à plus petite vitesse et une fragmentation est donc rarement observée, les grains grossissant plutôt par accréation ou collage dans les phases les plus jeunes. Dans les disques protoplanétaires, les orbites des corps sont donc peu excentriques et l'on peut se demander comment cette excentricité grandit à mesure que le gaz se dissipe et que l'on se rapproche de la phase disque de débris (~ 10 Ans). Il y a plusieurs mécanismes qui sont à même d'expliquer cette croissance d'excentricité, le plus évident étant une planète proche un peu excentrique qui agite les corps du disque ou encore les corps composant le disque qui, à force de grossir commencent à avoir des interactions gravitationnelles avec les voisins. Plus l'excentricité moyenne est grande, plus les collisions sont violentes et plus la masse du disque évolue rapidement (bien que le taux de collisions des corps reste presque constant). La cascade collisionnelle peut détruire les corps d'une centaine de km en quelques milliards d'années (Löhne et al., 2008), qui sont peu à peu transformés en poussière. Quand les grains deviennent trop petits ($\beta \geq 0.5$), l'effet de la pression de rayonnement est tel, que la poussière peut être éjectée du système sur des échelles de temps dynamiques. On

Figure 1.29 – Comparaison entre le Q_D^* de Benz & Asphaug (1999) et d'autres valeurs publiées par des études plus anciennes.

observe alors une coupure dans la distribution en taille, ce qui donne une valeur inférieure à la taille de la poussière que l'on doit considérer (dans les cas où la pression de rayonnement est effectivement assez forte, ce qui n'est pas possible autour d'une étoile M par exemple).

Une quantité importante en terme de collision est Q_D^* , l'énergie spécifique critique de destruction qui est définie par l'énergie d'impact par unité de masse de la cible, qui résulte en un plus gros fragment contenant la moitié de la masse initiale de la cible. Il a été montré par des expériences en laboratoire (pour les plus petits objets) et des simulations numériques (pour les plus gros) que Q_D^* varie beaucoup avec la taille de la cible. Plus l'objet est petit et plus la structure du matériau devient cohérente, et la solidité s'en trouve renforcée; plus il est gros, plus il y a d'énergie gravitationnelle liante, plus l'objet est solide (Benz & Asphaug, 1999; Stewart & Leinhardt, 2009). On définit donc Q_D^* avec deux lois de puissance telles que :

$$Q_D^* = Q_s \left(\frac{s}{1\text{m}} \right)^{-b_s} + Q_g \left(\frac{s}{1\text{km}} \right)^{-b_g} \quad (1.12)$$

Il n'y a pas vraiment de consensus sur la valeur de Q_D^* comme on peut le constater sur la figure 1.29. Notez néanmoins que la forme de la courbe et les pentes évoluent dans la même direction. Ainsi, les objets de $\sim 100\text{-}200\text{m}$ se retrouvent être les plus faciles à détruire. On dit qu'il y a fragmentation dès lors que l'énergie cinétique du système { cible-impacteur } définie par $E_{\text{impact}} = 1/2 m_c m_i / (m_c + m_i) V_{\text{rel}}^2$ divisée par la masse de la cible est supérieure à $Q_D^*(s)$, m_c et m_i étant la masse de la cible et de l'impacteur et V_{rel}^2 leur vitesse relative. Si E_{impact} est plus faible, on peut se retrouver dans différents régimes de collisions, qui sont : la cratérisation, le rebond, l'accrétion.

On convient bien que la physique des collisions dans un disque de débris n'est pas

chose facile, car l'échelle de taille couvre au moins 12 ordres de grandeur et les vitesses relatives sont assez différentes suivant le couple cible-impacteur et leurs origines. Il faut donc prendre en compte toutes ces spécificités dans un disque de débris pour espérer représenter au mieux la physique y régnant. La distribution en taille des fragments ne suit alors pas la loi de puissance en $s^{-3.5}$, comme décrit analytiquement (pour une cascade infinie et un Q_D^* constant) par Dohnanyi (1969), mais une distribution qui se découpe en quatre parties; le régime des grains micrométriques, le régime «strength», le régime gravité et enfin le régime primordial (Thebault & Augereau, 2007; Löhne et al., 2008).

«Ma mère était convaincue, et j'ai gardé à cet égard ses convictions, que tuer les animaux pour se nourrir de leur chair et de leur sang est l'une des plus déplorables et des plus honteuses infirmités de la condition humaine; que c'est une de ces malédictions jetées sur l'homme par l'endurcissement de sa propre perversité. Elle croyait, et je crois comme elle, que ces habitudes d'endurcissement du cœur à l'égard des animaux les plus doux, ces immolations, ces appétits de sang, cette vue des chairs palpitantes, sont faits pour férociser les instincts du cœur.»

Lamartine

Chapitre 2

La modélisation des disques de débris

Sommaire

2.1 Introduction	67
2.1.1 Les difficultés de la modélisation des disques de débris	67
2.1.2 Historique de la modélisation des disques de débris	68
2.1.3 Quelques modèles analytiques	71
2.2 L'approche numérique	76
2.2.1 L'approche collisionnelle statistique	77
2.2.2 Présentation de quelques modèles collisionnels existants	77
2.2.3 Quelques résultats importants de cette approche collisionnelle	79
2.2.4 L'approche dynamique à N-corps	83
2.2.5 Présentation de quelques modèles dynamiques existants	85
2.2.6 Quelques résultats importants de cette approche dynamique	86
2.3 Limitations des approches statistiques et N-corps, nécessité d'un couplage collision/dynamique	89
2.3.1 Pourquoi un couplage entre les collisions et la dynamique?	89
2.3.2 Les premières tentatives de couplage partiel	90

2.1 Introduction

Avant de voir en détail le code que j'ai développé, il est important de présenter le contexte de la modélisation numérique des disques de débris. J'insisterai en particulier sur les difficultés inhérentes à cette modélisation et les simplifications qu'elles ont entraînées pour les codes numériques. Nous étudierons les différentes approches qui ont aidé à modéliser les disques de débris avant d'aborder l'idée d'un modèle complet qui inclurait l'ensemble de la physique dans ces systèmes.

2.1.1 Les difficultés de la modélisation des disques de débris

La majeure difficulté de la modélisation des disques de débris provient du fait que l'on doit traiter un très grand nombre de particules de différentes tailles ayant des orbites toutes différentes et qui vont s'entrechoquer à des vitesses relatives et avec des angles d'attaques très différents. Les vitesses relatives sont très grandes (de l'ordre du km/s) dans les disques de débris, ce qui impose la création d'un nuage de fragments à chaque

collision. Le suivi de la dynamique et des collisions est une gageure mais s'avère essentiel pour mener à bien la modélisation.

D'un point de vue analytique, les équations régissant les disques de débris n'ont pas de solutions simples et on est amené à résoudre ces dernières de façon numérique pour traiter l'ensemble de la physique qui s'y applique. Du côté numérique, on sait maintenant facilement traiter simultanément un ensemble de N-corps en interaction gravitationnelle les uns avec les autres, ce qui est une première étape importante mais non suffisante pour simuler les disques de débris. Une première difficulté provenant du fait que le nombre maximum de particules tests pouvant être traité simultanément n'excède pas un million, ce qui est en fait très faible, dès lors que l'on veut modéliser un disque avec des milliards de corps allant de plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à quelques microns. On peut s'arranger en se restreignant à un intervalle de taille des corps plus étroit, mais on est alors limité dès lors qu'il s'agit de suivre les collisions, ou même plus simplement l'évolution des plus petits grains. En effet, ces derniers sont poussés par la pression de rayonnement et ont donc un comportement dynamique bien différent de celui du domaine de taille restreint que l'on a choisi. C'est d'ailleurs ces petits grains que l'on observe par photométrie ou sur les images résolues de disques que l'on veut modéliser. On peut utiliser les codes N-corps pour les modéliser et aussi ajouter des forces comme la pression de rayonnement, Poynting-Robertson, le vent stellaire, mais rien n'est moins sûr dès qu'il s'agit des collisions. En effet, on pourrait de manière brutale, imposer que, dès qu'il y a une collision réelle dans le code, on crée tous les fragments résultants mais chaque fragment collisionnant à son tour en créera encore plus, et on dépasse très vite le million de particules que les processeurs actuels peuvent gérer.

D'un point de vue numérique, la modélisation complète d'un disque de débris se traduit par le couplage entre, une méthode lagrangienne pour évoluer la dynamique et, une méthode eulérienne pour traiter les collisions. Ce type d'approche hybride est nécessaire pour être au plus proche de la réalité, mais le couplage entre ces approches, reposant sur des points de vue physiques radicalement différents, apporte son lot de contraintes et de difficultés. Ceci s'avère en fait être le but ultime de la modélisation de tels disques mais il y a d'abord un long chemin pavé d'embûches à affronter avant de s'attaquer à pareille montagne et l'on va maintenant détailler les sentiers qui semblent mener vers l'indomptable Mont Olympe!

2.1.2 Historique de la modélisation des disques de débris

D'un point de vue historique, il faut distinguer environ quatre approches visant à accomplir quatre buts différents.

Approche analytique

La première, et la plus ancienne des approches, est sous forme analytique et provient de travaux essayant de modéliser la ceinture d'astéroïdes, que l'on connaît de manière sûre depuis environ la moitié du 19^{ème} siècle. Il serait impossible et inutile de remonter tout l'historique depuis la genèse des modèles analytiques de disque, alors nous commencerons par citer les travaux intéressants de Opik (1951) qui a étudié les collisions entre des corps planétaires¹. Les premières recherches dans ce domaine n'étaient pas spécifiquement orientées sur les disques de débris mais étaient focalisées sur la compréhension de notre système solaire et de sa ceinture d'astéroïdes. Piotrowski (1953) a modélisé la ceinture

1. Il faut attendre Wetherill (1967) pour généraliser son modèle avec deux orbites elliptiques qui collisionnent et s'en servir pour calculer la probabilité de collision d'un corps dans un disque.

Figure 2.1 – Gauche : Simulation numérique de collisions d’un astéroïde de 25 km, les zones en rouge représentant les régions détruites suite à la propagation du choc (P. Michel). Droite : Séquence d’images d’une expérience de collisions en laboratoire où un agrégat de poussières impacte une cible solide à 8.4 m/s (Güttler et al., 2009).

d’astéroïdes par une population d’objets ayant des collisions inélastiques avec une vitesse de rencontres moyennée. Ce modèle n’inclut pas la création de fragments suite aux collisions et ne s’applique donc, qu’aux plus gros corps de la ceinture, pour lesquels leur temps de vie collisionnelle est assez large.

Il fallut attendre Dohnanyi (1969) pour avoir un modèle prenant en compte les fragments résultant de la fragmentation des corps après collision. Le modèle de collision est alors très simple et repose sur des expériences en laboratoire (e.g. Gault et al., 1963) de collisions entre des corps en basalt à différentes vitesses. Le modèle est alors à même d’expliquer les observations de Kuiper et al. (1958) quant à la distribution en taille (ou de manière équivalente en magnitude) des objets de la ceinture d’astéroïdes. Le modèle de Dohnanyi repose bien sûr sur quelques hypothèses simplificatrices mais donne un résultat important qui va guider de nombreux travaux à venir, à savoir que la distribution de taille d’une cascade collisionnelle «idéalisée» suit une loi de puissance :

$$dn \propto s^{-3.5} ds \quad (2.1)$$

Approche statistique

Puis dans les années 80, le phénomène Véga (nom donné aux excès IR anormaux) est découvert autour de plus en plus d’étoiles, notamment grâce à IRAS. On observe de la poussière en assez grande quantité. La question se pose alors de savoir d’où elle vient, comment elle a été produite, et comment elle va évoluer. Afin de comprendre l’origine et l’évolution de ces SED extrasolaires, de nombreux modèles collisionnels utilisés pour les objets du système solaire (e.g. Greenberg et al., 1978; Davis et al., 1989; Petit & Farinella, 1993) ont été repris et affinés pour s’adapter aux problématiques dans les disques de débris. Ces derniers ont cette particularité que l’on observe la poussière, et il faut donc prendre en compte les plus petits grains affectés par la pression de rayonnement (e.g. Kenyon & Bromley, 2002; Thebault et al., 2003; Thebault & Augereau, 2007; Krivov et al., 2006; Gáspár et al., 2012).

Ce type d'approche collisionnelle est nommé «particule-dans-une-boîte» et sera détaillé dans la sous-section 2.2.1 dédiée. Cette approche est de type statistique et ne modélise pas les vraies rencontres entre les particules. De plus, la dépendance radiale des équations n'est pas prise en compte dans ce type de modèle. Cela a permis néanmoins de créer un paradigme quant à la présence de la poussière, en permettant de remonter au réservoir de masse. On est alors capable, de manière auto-cohérente, à partir de corps kilométriques, de créer de la poussière (voir la figure 2.1) avec une distribution en taille de plus en plus raffinée à mesure que les modèles progressent. Ainsi, on est à même d'évaluer les échelles de temps collisionnelles qui diffèrent pour les différentes tailles de grains et, d'évaluer l'âge du système, si on a des informations sur la position et l'étendue du disque (en faisant un certain nombre d'hypothèses sur le taux d'excitation dynamique, la masse du plus gros corps de la cascade, ...).

Approche dynamique

Suite à la découverte en imagerie de β -Pic en 1984 (voir sous-section 1.2), il a fallu attendre 1998 pour avoir d'autres images résolues de tels disques (HR4796, Fomalhaut, ϵ Eridani et Véga). Ainsi, on a voulu comprendre pourquoi les structures observées dans ces disques sont si singulières, d'un système à l'autre. La compréhension des structures a mené à l'utilisation massive de codes N-corps², qui ont l'avantage d'être souples quant aux différentes forces que l'on peut introduire, et de simuler des interactions complexes comme des résonances ou perturbations séculaires sur de longues échelles de temps.

Cette approche a été utilisée, par exemple, pour comprendre le gauchissement du disque de β -Pic par Augereau et al. (2001). Ce premier modèle dynamique complet, plaçant une planète à 10 UA, inclinée de 3°, permet de reproduire les observations en lumière diffusée, ainsi que l'asymétrie «papillon» à grande échelle (Larwood & Kalas, 2001) mais pas les asymétries dans les parties plus internes (Pantin et al., 1997; Telesco et al., 2005; Dent et al., 2014). Depuis, de nombreuses études ont été menées, par exemple pour étudier la durée de vie des asymétries créées par des perturbations séculaires (plus spécifiquement, peut-on maintenir l'effet de «pericenter glow» pendant des milliards d'années? Faramaz et al., 2014), pour étudier l'effet du passage d'un compagnon dans un disque (Reche et al., 2009) ou encore l'observabilité de structures résonantes dans les disques (voir figure 2.2) qui se forment lors de la migration de planètes (Reche et al., 2008).

Approche hybride partielle

Mais les approches précédentes ne regardent qu'une partie de la physique dans les disques, alors que pour bon nombre d'applications, les échelles de temps dynamiques peuvent être proches de celles collisionnelles, sans pouvoir les négliger. Les premiers codes couplant l'évolution dynamique et collisionnelle dans les disques de débris sont les approches de Charnoz & Morbidelli (2003, 2007) et Grigorieva et al. (2007). Mais cette dernière approche est limitée à des applications très courtes car le code ne fonctionne que sur très peu d'orbites avant de totalement saturer la mémoire de l'ordinateur. Des approches aux couplages partielles sont alors apparues afin de lever cette limitation pour étudier les interactions disque/planète, par exemple dans la ceinture de Kuiper (Kuchner & Stark, 2010) ou dans les disques de débris (Thebault et al., 2012). Mais ces approches ne fonctionnent qu'en régime permanent, sont souvent limitées à un perturbateur, et ne

2. Notez que bien souvent, les interactions entre chaque corps ne sont pas prises en compte dans un disque de débris où les vitesses relatives sont bien plus grandes que les vitesses de libération des corps, ainsi, c'est plutôt un code 3-corps (en incluant un perturbateur) appliqué aux N particules.

Figure 2.2 – Exemple de simulation dynamique : Distribution spatiale des planétésimaux en résonance avec une planète de 3 masses de Jupiter ayant une orbite strictement circulaire, après 40 Mns. Reche et al. (2008)

produisent pas de fragments, toutes collisions étant destructives.

Approche hybride totale

Quelques approches hybrides ont vu le jour récemment, dont le code SMACK (Nesvold et al., 2013), qui est limité aux plus gros grains, ne pouvant donc pas modéliser la pression de rayonnement. Il y a aussi LIPAD (Levison et al., 2012) qui fait ce couplage mais en s'intéressant aux processus d'accrétion lors de la formation planétaire. Il a une prescription trop simplifiée pour la poussière (une seule taille et pas de pression de rayonnement) qui est **la complication** dans les disques de débris. En conséquence, ces deux approches ne peuvent pas étudier le domaine de taille qui domine la luminosité des disques de débris à la plupart des longueurs d'onde.

La dernière étape visant à coupler l'évolution dynamique et collisionnelle (en présence de la pression de rayonnement) sur de longues échelles de temps et de manière auto-cohérente dans les disques de débris vient de voir le jour avec le code LIDT-DD que je présenterai en détail dans cette thèse au chapitre 4. À terme, on peut prédire qu'il y aura des codes qui seront capables d'aller encore plus loin, en couplant à l'ensemble, un modèle hydrodynamique du gaz créé par collision grain-grain ou sublimation et prenant en compte la rétroaction du gaz sur la dynamique !

2.1.3 Quelques modèles analytiques

Le modèle analytique le plus connu est sans doute celui de Dohnanyi (1969) qui est un modèle d'évolution purement collisionnel développé pour la ceinture d'astéroïdes. Le modèle suppose que le système a atteint un état stationnaire, et considère un système idéalisé dans lequel une « cascade » collisionnelle s'étend sur une distribution de taille infinie avec un système de particules subissant des collisions inélastiques, qui mènent à des

Figure 2.3 – Modèle analytique : Luminosité fractionnaire ($L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}}$) en fonction du temps pour différentes excitations dynamiques. Sans excitation extérieure (ligne continue), avec de l’auto-excitation qui augmente au fur et à mesure et atteint son maximum à $t=[10^8, 10^9, 10^{10}]$ ans (3 courbes non continues). Dominik & Decin (2003)

fragmentations des corps. La solidité des grains n’évolue pas avec la taille (Q_D^* constant), les vitesses relatives de rencontres sont constantes et il n’y a pas de coupure en taille aux plus petites tailles. Dans ce cas, Dohnanyi résout les équations pour le régime permanent (sans pression de rayonnement ou autre force additionnelle) et trouve une distribution en taille qui suit une loi de puissance $dn \propto s^{-3.5} ds$ dans le disque. Ce résultat est encore, à ce jour, à la base de bien des modèles, bien qu’il ait été montré que la forme de la distribution en taille était bien plus compliquée, avec 4 lois de puissance et des ondulations près des coupures en taille.

Dominik & Decin (2003) ont développé un modèle analytique simple traitant les collisions, ayant le mérite de donner l’évolution temporelle de la masse du disque. Il y a N_c corps de masses m_c (donc de même taille) initialement, orbitant dans un volume V cunéiforme représentant une ceinture d’astéroïdes. Le volume du disque est facilement calculé ainsi que le temps de balayage t_b qui est le temps pour un corps unique de balayer l’entièreté du volume V . On peut alors poser l’équation différentielle :

$$dN_c/dt = -2N_c^2/t_b, \quad (2.2)$$

en faisant l’hypothèse que chaque collision enlève deux corps des N_c corps restants. Cette équation donne une solution simple qui tend à grand t vers $N_c(t) \sim t_b/(2t)$ et donc la luminosité fractionnaire $f_d \propto t^{-1}$ (voir figure 2.3). Ils montrent alors que cette tendance ajuste bien les données (encore peu nombreuses et biaisées en 2003).

O’Brien & Greenberg (2003) ont développé un modèle collisionnel des disques à l’équilibre afin de calculer analytiquement les lois de puissance des différents régimes, imposées par un Q_D^* variable. Ils trouvent que la pente du régime «strength» peut être fort différente de -3.5 et ne dépend pas des paramètres du régime gravité et vice versa. Dans les deux cas, la pente p de la distribution en taille est définie par :

$$p = (7 + a/3)/(2 + a/3), \quad (2.3)$$

où a est défini par la forme de $Q_D^* = Q_0 R^a$ avec Q_0 un facteur de normalisation et R la taille du corps (a sera négatif dans le cas des corps $< 100\text{m}$ et positif pour ceux plus gros). Ils montrent que la transition entre le régime «strength» et gravité mène à la formation

Figure 2.4 – Modèle analytique : Profil de profondeur optique verticale pour différents taux de perte de masse de AU Mic exprimés par le rapport \dot{M}_*/\dot{M}_\odot (pour simuler l’incertitude sur la connaissance du vent solaire dans AU Mic). La profondeur optique dans l’anneau parent est fixée à 0.004, les disques de type A sont dominés par le transport et ceux de type B par les collisions. Strubbe & Chiang (2006)

d’ondes à cette transition, dans la distribution en taille, et ils donnent des équations pour remonter à l’amplitude et la période de l’oscillation induite.

Strubbe & Chiang (2006) construisent un modèle analytique simple pour pouvoir expliquer les observations du disque autour d’AU Mic et surtout le changement de pente à 43 UA dans le profil de brillance. Ils quantifient la pente de la profondeur optique τ en dehors de l’anneau parent. Si le disque est dominé par le transport, ils trouvent que $\tau \propto r^{-2.5}$ dans les régions externes. τ vaut la même valeur dans l’anneau parent et les parties internes (où les grains migrent par l’effet P-R). Si le disque est dominé par les collisions, le disque interne reste vide et la partie externe évolue en $\tau \propto r^{-1.5}$ (voir figure 2.4). Ils montrent alors que AU Mic est bien dominé par les collisions.

Le modèle de Dominik & Decin (2003) a été raffiné par Wyatt et al. (2007), en considérant non plus des planétésimaux d’une même taille qui créent la poussière, mais une distribution en taille continue des plus gros objets de taille R_c de la ceinture, à la poussière définie par une loi de puissance $n(s) = Ks^{-q}$. La coupure due à $\beta > 0.5$ est en R_b , qui peut être calculé en connaissant le type d’étoile et de matériau et $3 < q < 4$. Ainsi, la masse est dans les plus gros corps et la section efficace dans les plus petits grains situés avant la coupure. On peut donc facilement calculer σ_{tot} et M_{tot} . Le disque est situé à r et à un rayon dr et la luminosité fractionnaire est définie par

$$f = \sigma_{\text{tot}}/(4\pi r^2). \quad (2.4)$$

En faisant l’hypothèse que les collisions sont la seule source de perte de masse dans le système, alors $dM_{\text{tot}}/dt = -M_{\text{tot}}/t_c$ où t_c est le temps de vie collisionnelle des corps qui a une forme compliquée et dépend de l’excentricité, l’inclinaison, r , dr , Q_D^* , la masse totale, le type d’étoile, R_c , R_b , q . Comme K , σ_{tot} , f sont proportionnels à M_{tot} , on peut résoudre

Figure 2.5 – Modèle analytique : Évolution collisionnelle d’une ceinture autour d’une étoile de type solaire en terme de $f = L_{\text{disque}}/L_{\text{étoile}}$ pour différentes masses et distances initiales. Voir les détails sur la figure 3 de Wyatt et al. (2007).

l’équation pour chacune de ces variables X et on obtient :

$$X(t) = \frac{X(0)}{1 + t/t_c(0)} \quad (2.5)$$

Ce qui démontre un des points clés de leur modèle car à grand t , $M_{\text{tot}}(t)$ tend vers une masse M_{max} indépendante de $M_{\text{tot}}(0)$ (car $t_c(0)$ a en fait une dépendance en $1/M_{\text{tot}}(0)$). On peut alors déduire M_{max} ou f_{max} à un âge donné avec toutes les hypothèses que cela comporte³ :

$$f_{\text{max}} = 0.004r^{1.5}(dr/r)D_c^0.5L_\star^{-0.5}t_{\text{âge}}^{-1}/G(11/6, X_c), \quad (2.6)$$

où la pente de la distribution en masse vaut $q = 11/6$, $e \sim i$, r en UA, D_c en km, $t_{\text{âge}}$ en Mans et $G(11/6, X_c) = X_c^{-0.5} + 0.67X_c^{-1.5} + 0.2X_c^{-2.5} - 1.87$ et $X_c = 10^{-3}(rQ_D^*/e^2)^{1/3}$. f_{max} peut être vu sur la figure 2.5 (gauche) où toutes les courbes convergent vers la même asymptote (on voit aussi la dépendance en r sur la figure de droite).

Löhne et al. (2008) ont développé un modèle analytique plus sophistiqué (dont le but est principalement d’interpréter des résultats du code numérique «ACE», voir sous-section suivante) où ils relaxent deux hypothèses du modèle précédent : le disque n’a plus besoin d’être à l’équilibre collisionnel à toutes les tailles et Q_D^* dépend maintenant de la taille du corps. Le modèle analytique repose sur l’observation que les modèles numériques montrent trois régimes bien distincts dans la distribution en taille : un régime primordial (pour les plus gros corps qui n’ont pas eu le temps d’évoluer collisionnellement), un régime gravité, et un régime «strength» comme on peut le constater sur la figure 2.6 (gauche). Partant de ce constat, ils améliorent le modèle en prenant en compte trois lois de puissance pour modéliser la distribution en taille. Ils retrouvent, par exemple, assez facilement la dépendance du temps de vie collisionnelle en fonction de la taille des grains, pour chaque régime, en fonction de la pente du régime primordial et des paramètres de Q_D^* , comme déjà calculé par O’Brien & Greenberg (2003). À cause de l’évolution collisionnelle des plus gros corps qui mettent beaucoup de temps à être affectés par la cascade collisionnelle, ils trouvent aussi une évolution de la masse totale du disque qui diffère de celle de la masse de poussière. Ces masses dépendent de tous les paramètres du modèle mais pour un cas classique de disque étroit avec une distribution en taille primordiale en -3.61 , ils obtiennent :

3. Notez aussi que la dépendance sur l’excentricité en $e^{5/3}$, souvent mal contrainte, peut faire varier cette valeur notablement.

Figure 2.6 – Gauche : Schéma des trois régimes collisionnels de la distribution en masse et de son évolution dans le temps. s_t sépare le régime primordial du régime à l’équilibre collisionnel et s_b sépare le régime «strength» du régime gravité. Droite : Comparaison de la luminosité fractionnaire en fonction de l’âge, autour d’une étoile de type solaire, entre le modèle analytique de Löhne et al. (2008) et Wyatt et al. (2007). Löhne et al. (2008)

$$M_{\text{tot}}(t) \sim M_0(1 - \text{const} t^{0.2}) \quad (2.7)$$

$$M_{\text{poussière}}(t) \propto t^{-0.3}. \quad (2.8)$$

Si l’âge du disque est assez élevé pour que les plus gros corps commencent à perdre de la masse, la masse totale et la masse de poussière évoluent alors $\propto t^{-1}$ comme montré par Dominik & Decin (2003). Enfin, ces derniers trouvent que le résultat de Wyatt et al. (2007), concernant l’indépendance de la masse finale par rapport à la masse initiale de la luminosité fractionnaire, n’est pas vrai, comme on peut le voir sur la figure 2.6 (droite). Néanmoins, ils montrent qu’il y a bien une valeur limite que peut atteindre la luminosité fractionnaire à un âge donné. Ils effectuent alors une synthèse de population et comparent avec des données de Spitzer/MIPS (Werner et al., 2006) pour vérifier que les frontières trouvées par le modèle sont compatibles avec les observations à 24 et $70 \mu\text{m}$. La plupart des données peuvent être expliquées dans le cadre du modèle, avec des disques de débris en régime permanent, qui évoluent de façon purement collisionnelle.

Le modèle analytique de Wyatt et al. (2010) étudie les ceintures avec des corps parents très excentriques. Ils améliorent le modèle de Wyatt et al. (2007) présenté précédemment afin de pouvoir supporter n’importe quelle valeur e d’excentricité inférieure à 1. Ils montrent que l’excentricité des corps parents a un effet très important sur les taux de collisions (dès lors que e devient important) et que la masse totale M_t qui reste dans un disque à grand t peut être plus importante que pour le cas d’un faible e :

$$M_t \propto e^{-5/3}(1+e)^{4/3}(1-e)^{-3}. \quad (2.9)$$

Ils montrent néanmoins que, même si M_t peut être plus grand, cela n’augmente pas la quantité de poussière chaude jusqu’à ce que e devienne supérieure à 0.99 (voir figure 2.7). En effet, les grands e tronquent la distribution plus loin en rejetant la coupure due à la pression de rayonnement à de plus grandes tailles (et donc on perd de la section efficace d’émission). Le système η Corvi, qui présente une luminosité trop élevée pour être expliqué par un disque de débris classique en régime permanent, peut être expliqué par un disque

Figure 2.7 – Modèle analytique : SED de disques ayant le même périastre à 1 UA mais à des excentricités différentes (0.1, 0.6, 0.9, 0.96, 0.99) montrées avec différents types de lignes en faisant l’hypothèse que les grains de 1 μ m dominent la section efficace. Wyatt et al. (2010)

de planétésimaux ayant leur périastre à 0.75 UA et leur apoastre à 150 UA, mais il reste à expliquer comment des orbites si excentriques auraient pu émerger.

Une dernière approche d’intérêt tient dans l’algorithme très rapide de Wyatt et al. (2011) pour faire évoluer des distributions en taille de disques, pour une cascade collisionnelle en régime permanent ayant des collisions destructives et subissant l’effet P-R. L’algorithme 1D (mais possiblement extensible en dimension supérieure) repose sur deux principes fondamentaux : la conservation de la masse, et l’indépendance de la perte de masse en fonction du «bin» de taille logarithmique.

Ils ont développé un modèle purement analytique et une partie numérique quand les équations deviennent trop complexes à résoudre⁴. Ils peuvent étudier la forme ondulée de la distribution en taille près de la coupure en taille à quelques microns, mais aussi à la transition entre le régime «strength» et de gravité. L’amplitude et la période des oscillations dépendent des vitesses relatives de collisions, du type de matériau et peuvent varier avec la taille des grains. Mais le modèle ne prend pas en compte les particules non liées ou des grains avec plusieurs ou différentes compositions ce qui peut affecter la forme de la distribution (Thebault & Augereau, 2007).

Le modèle retrouve tous les résultats classiques sur la perte de masse, les pentes des distributions en taille, les différents régimes, en présence de l’effet P-R, de vent stellaire ou pour un système purement collisionnel. Un résultat important est qu’un disque en régime permanent dominé par le transport par P-R a sa masse de poussière qui évolue $\propto t^{-2.8}$. Ceci suggère que dès que l’effet P-R devient dominant (par exemple les très vieux disques qui sont à la limite de détectabilité) alors la luminosité chute rapidement, les rendant encore moins détectables.

2.2 L’approche numérique

L’ensemble des modèles analytiques présentés dans la sous-section précédente montre un nombre de limitations important qui va différer d’un modèle à l’autre. Par exemple, la plupart des modèles analysent des régimes permanents, prennent une valeur de Q_D^*

4. Notez qu’ils ne font pas évoluer les distributions dans le temps avec un pas de temps classique mais résolvent directement la solution en régime permanent.

constante, ne modélisent pas la dynamique du système ou encore se limitent à des systèmes axisymétriques. Pour palier ces limitations, les modèles numériques sont légions et permettent de résoudre les vraies équations d'un système complexe sans pour autant devoir simplifier pour que cela soit résoluble analytiquement. Il y a deux approches bien distinctes qu'il convient de présenter.

L'approche collisionnelle statistique permet (comme on a pu le voir sur certains modèles analytiques simples) de créer de la poussière de manière auto-cohérente, à partir des corps parents, et de suivre l'évolution de la distribution en taille associée. Cette méthode est très utile pour comprendre l'origine de la poussière et avoir une idée de la taille du réservoir de masse (voir sous-section 2.2.1).

Pour comprendre la complexité des images résolues montrant des structures dans les disques, on utilise des **codes d'évolution dynamique** qui sont capables de calculer les orbites des différents corps après un temps t et sous l'effet de différentes forces (voir sous-section 2.2.4).

2.2.1 L'approche collisionnelle statistique

Cette approche est utilisée afin de rendre compte de l'évolution d'un disque de débris subissant des collisions. En fonction des conditions initiales du système, différentes questions s'imposent : Combien de fragments va-t-on créer dans chaque catégorie de taille ? Combien de temps le disque peut-il survivre face à ces collisions érosives ? Peut-on reproduire l'ensemble des données avec un modèle purement collisionnel ?

L'idée générale de l'approche statistique est de résoudre l'équation intégral-différentielle de Smoluchowski (1916) pour suivre l'évolution du nombre de fragments d'une certaine taille n de manière statistique. Le changement de la fonction de distribution $n(m, \vec{z}, t)$ où \vec{z} réunit toutes les variables autres que la masse m et le temps t est donné par :

$$\frac{dn}{dt} = \left(\frac{dn}{dt} \right)_{\text{gain}} - \left(\frac{dn}{dt} \right)_{\text{perte}} \quad (2.10)$$

où la distribution du nombre de particules varie en fonction du gain et des pertes de particules dans le système. Krivov et al. (2006) utilisent cette méthode et réduisent l'espace des phases à 3 paramètres m, a, e (soit $\vec{z} = \{a, e\}$) en moyennant sur tous les autres paramètres orbitaux. Le modèle est donc purement axisymétrique et ils sont alors capables de calculer précisément les termes de gain et de perte en faisant évoluer les collisions à chaque pas de temps (voir leurs équations 10 et 11).

L'approche «particule-dans-une-boîte» utilise cette équation mais évalue le taux de collisions à chaque pas de temps en faisant fi de la dépendance radiale de ce taux et de la variation de la vitesse relative de collision en fonction de la dynamique individuelle des grains. Cette approche provient de la physique quantique où l'on met une particule dans une boîte fermée pour analyser les positions et vitesses pouvant se développer. La particule est confinée dans une région finie de l'espace dont le volume (si on est en 3-D) est celui de la boîte. On utilise le même principe ici où l'on étudie les collisions de manière statistique en délimitant une boîte avec un volume fini.

2.2.2 Présentation de quelques modèles collisionnels existants

1) ACE (Krivov et al., 2006)

Le code ACE, sans doute le plus performant de sa catégorie, a été développé par l'équipe de l'université de Jena et a été utilisé dans de nombreuses études (Krivov et

Figure 2.8 – Modèle numérique collisionnel : Distribution en taille des grains avec le code ACE pour différents types de matériaux. Krivov et al. (2006)

al. 2000, 2005, 2006, 2008, 2013; Löhne et al. 2008; Müller et al. 2010, Vitense et al. 2010, 2012, Reidemeister et al. 2011, Schüppler et al. 2014) afin de modéliser des systèmes existants tels que Véga, la ceinture de Kuiper, ϵ Eridani ou de donner des résultats généraux sur l'évolution collisionnelle des disques de débris. ACE résout numériquement l'équation cinétique de Smoluchowski et suit l'évolution d'un grand nombre de solides (allant des planétésimaux à la poussière) en orbite autour d'une étoile et subissant des collisions (de type fragmentation, cratérisation, rebond ou collage). Les résultats des collisions sont calculés avec des lois d'échelles connues, qui dépendent de la taille et de la composition des grains. ACE prend en compte la pression de rayonnement, l'effet P-R et les forces dues au vent stellaire, en plus des forces gravitationnelles. Une grille 3-D composée de la masse, de l'excentricité et du périastre comme espace des phases, permet de classer chaque orbite de grains dans une cellule donnée. ACE permet alors de suivre la distribution spatiale, des vitesses et des tailles des particules sur plusieurs milliards d'années (voir figure 2.8).

Il y a quand même plusieurs hypothèses qui limitent la portée du code. On ne peut pas traiter des systèmes asymétriques ou avec planètes. Le disque est supposé être axisymétrique et ils font une moyenne sur les inclinaisons des particules. Ils utilisent aussi une approche «particule-dans-une-boîte» locale afin d'évaluer les probabilités de collision. Il doit bien être noté qu'une force du code ACE est de suivre aussi la dynamique (en 1D) mais en moyennant sur les éléments orbitaux angulaires.

2) TBO (Thebault et al., 2003; Thebault & Augereau, 2007)

Le code TBO⁵ est assez similaire dans sa finalité à ACE mais le suivi de la dynamique est très pauvre. Ce code permet de suivre l'évolution de la distribution en taille des corps d'un disque de débris avec une modélisation des collisions très précise. L'effet de la pression de rayonnement sur les plus petits grains est pris en compte à l'aide d'un code N-corps qui calcule en amont les vitesses relatives de collisions à chaque position du disque et crée une abaque qui est utilisée pendant le reste de la simulation. Ils font donc l'hypothèse que le disque a atteint un régime permanent dynamique, ce qui empêche tout ajout de planète(s) ou phénomène transitoire.

5. Il n'a pas de nom défini mais j'ai choisi de le dénommer ainsi pour la suite.

D'un point de vue numérique, l'approche est quelque peu différente du code ACE. Le système est en fait divisé en M boîtes, selon la taille des grains, séparées par un incrément en taille inférieur à 1.25. On calcule alors la variation à chaque pas de temps dt du nombre de corps dN_l dans chaque boîte l ayant un nombre de corps N_l avec une formule du type (qui est une version discrète de l'équation 2.10) :

$$dN_l = \sum_{i,j=1}^M n_{i,j,l} p_{i,j} N_i N_j dt - \sum_{k=1}^M \gamma_{k,l} p_{k,l} N_k N_l dt \quad (2.11)$$

où $n_{i,j,l}$ est le nombre de fragments injectés dans le bin l par un impact entre les corps i et j qui ont un taux d'impact $p_{i,j}$ associé. Le premier terme prend en compte les fragments qui s'ajoutent au bin l , alors que le second prend en compte ceux qui partent après des collisions entre les bins l et k avec $\gamma_{k,l} = 1$ pour une fragmentation et $0 < \gamma_{k,l} < 1$ pour une cratérisation. Dans l'approximation «particule-dans-une-boîte», on fixe une vitesse moyenne de collision $V_{\text{rel}} \sim \langle e \rangle V_{\text{kep}}$ (l'expression exacte dépend de $\langle i \rangle$ mais se simplifie comme ceci dans le cas où l'on suppose l'équipartition) et alors $p_{i,j}$ peut être calculé facilement :

$$p_{i,j} = \frac{\sigma_{i,j} V_{\text{rel}}}{\text{Vol}_{\text{box}}}, \quad (2.12)$$

où Vol_{box} est le volume total de la boîte. $n_{i,j,l}$ et $\gamma_{k,l}$ peuvent aussi être calculés en fonction de V_{rel} , de la taille des corps, de Q_D^* , cela dépendant du type de collisions, fragmentation ou cratérisation (voir Thebault et al., 2003). Ce type de modèle a été amélioré, par exemple pour prendre en compte une certaine dépendance radiale en mettant plusieurs anneaux concentriques adjacents (Thebault & Augereau, 2007), mais **le suivi précis de la dynamique est en fait inexistant.**

3) CODE-M (Gáspár et al., 2012)

Le CODE-M est très similaire au code de Thebault & Augereau (2007) mais il y a quelques différences notables (voir par exemple la figure 2.9). Le CODE-M a plusieurs limitations, il ne peut considérer que des anneaux très étroits (pas de résolution spatiale) et la pression de rayonnement n'est pas modélisée pour le calcul des vitesses relatives qui sont donc indépendantes de la valeur de β . Néanmoins, ils présentent une nouvelle méthode pour traiter les collisions qui est plus continue, au sens mathématique du terme (sans discontinuités entre les différents types de collisions plus ou moins destructrices), ainsi qu'un schéma d'ordre 4 pour l'intégration.

2.2.3 Quelques résultats importants de cette approche collisionnelle

La plupart des résultats analytiques présentés dans la sous-section 2.1.3 ont été retrouvés par les modèles numériques plus puissants. Par exemple, la pente p de la distribution en taille qui dépend du paramètre a défini dans $Q_D^* \propto s^a$, définie par $p = (7 + a/3)/(2 + a/3)$, est retrouvée par ACE, TBO, LIDT-DD, ... Il en est de même pour la pente de la profondeur optique verticale qui évolue en $r^{-1.5}$ dans les régions externes composées de petits grains micrométriques dans un régime dominé par les collisions.

L'approche numérique permet aussi de quantifier précisément les pentes et la dépendance en taille de l'effet P-R en présence de collisions. ACE ou LIDT-DD permettent, par exemple, de suivre la distribution en taille des grains ou leur répartition spatiale en fonction du taux de collisions dans le disque, là où les modèles analytiques étaient très limités et supposaient des grains de même taille (Wyatt, 2005). Les modèles numériques

Figure 2.9 – Modèle numérique collisionnel : Distribution en masse des grains avec le CODE-M et TBO à 10 Myr. Gáspár et al. (2012)

deviennent de plus en plus performants et ont été utilisés, par exemple pour étudier les disques dynamiquement froids, où le résultat d’une collision au lieu d’être destructif, peut être un rebond, ou un collage (Krivov et al., 2013).

Dans les disques dynamiquement froids, le taux de destruction qui est fixé par la pression de rayonnement est le même que dans les disques classiques, mais le taux de création de fragments, fixé par l’excentricité des corps, est bien inférieur. Ceci résulte en une distribution en taille complexe (voir figure 2.10) où les particules qui dominent la section efficace ne sont pas les grains micrométriques habituels, mais des corps plus gros (Thebault & Augereau, 2007; Krivov et al., 2013; Kral et al., 2013).

Campo Bagatin et al. (1994) ont montré que des oscillations sont produites dans la distribution en taille à cause d’une coupure en masse ou en taille (comme celle produite par la pression de rayonnement). Cette signature a été retrouvée dans tous les modèles numériques présentés jusqu’alors. Néanmoins, ces oscillations ne se manifestent qu’à certaines conditions encore mal comprises. Wyatt et al. (2011) montrent par exemple que les oscillations (l’amplitude et la fréquence) dépendent de la vitesse relative de collisions entre les corps (voir figure 2.11). Müller et al. (2010) expliquent que les oscillations dépendent aussi du type de matériau et sont moins présentes dans leur nouvelle version de ACE pour des raisons numériques où ils ont amélioré la précision sur le calcul des vitesses relatives. LIDT-DD avec son suivi de la dynamique pourrait permettre de tester sur une série de cas l’apparition de ces oscillations afin d’en apprendre plus.

Les modèles numériques sont aussi capables d’étudier l’effet de la cratérisation dans un disque. Ainsi, les travaux de Thebault & Augereau (2007) ou de Gáspár et al. (2012) montrent que la cratérisation a pour effet de creuser la distribution en taille vers $s \sim 10s_c$ où s_c est la position de la coupure en taille. Mais cela peut apparaître plus complexe, dès lors que la distribution n’est pas aussi oscillante, comme cela peut se produire dans certains cas (Müller et al., 2010).

L’approche numérique a aussi permis de se départir des lois analytiques simples décrivant l’évolution de la masse. Il a été montré, notamment avec ACE et le CODE-M, que la masse de poussière et la masse totale évoluent différemment. Quand $t \gg T_{\text{col,max}}$, qui est le temps de vie collisionnelle des plus gros corps de la cascade alors

Figure 2.10 – Modèle numérique collisionnel : Distribution en taille des grains avec le code ACE dans le cas d'un disque dynamiquement froid, simulant le système HIP 109378, pour différents types de collage (conditions initiales en tiret). Gáspár et al. (2012)

Figure 2.11 – Modèle analytique/numérique collisionnel : Distribution en masse des grains avec l'algorithme de Wyatt et al. (2011) pour différentes vitesses relatives de collisions (0.6, 1.9 et 6.5 $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}$). Les distributions montrent de plus grandes oscillations à mesure que la vitesse relative augmente. Wyatt et al. (2011)

Figure 2.12 – Modèle analytique/numérique collisionnel : Évolution de la masse totale dans le temps, en fonction de l'excentricité dynamique, pour un disque de $1 M_{\oplus}$ à 10 UA, d'extension radiale 7.5 UA. Löhne et al. (2008)

on retrouve la loi en t^{-1} trouvée par les modèles analytiques⁶, mais quand $t < T_{\text{col,max}}$, l'évolution est plus complexe. Löhne et al. (2008) montrent par exemple (à partir du moment où les corps $> 100\text{m}$ dans le régime gravité commencent à perdre de la masse) que **la masse de poussière évolue en $t^{-0.3;-0.4}$ et la masse totale est de la forme $\sim M_0(1 - Ct^{0.2})$** où C est une constante (voir figure 2.12).

Vitense et al. (2012) utilisent ACE pour étudier la poussière de la ceinture de Kuiper. Ils utilisent un jeu de données d'objets transneptuniens sans biais (Vitense et al., 2010) comme corps parents et génèrent alors la poussière correspondante. Ils montrent alors que pour être en accord avec les mesures de poussière in-situ de New Horizons à 20 UA, il faut que la distribution en taille ait une cassure à une taille proche de 70km (voir figure 2.13). Les modèles qui conviennent (il faut aussi respecter une non détection du satellite COBE en émission thermique) sont alors dominés par le transport, ou proche de l'être, et la profondeur optique verticale est alors d'environ 10^{-6} et la luminosité fractionnaire de 10^{-7} . Ils concluent qu'avec les moyens actuels (Herschel/PACS), notre ceinture de Kuiper (qui a le maximum de flux vers 40-50 microns) ne serait pas détectable à 10pc.

van Lieshout et al. (2014) étudient l'émission produite par la sublimation des grains qui sont envoyés vers l'intérieur du système par l'effet P-R (d'une ceinture lointaine). Ces grains subliment et s'empilent à la limite de sublimation, car les particules, en sublimant, deviennent plus petites et repartent dans l'autre sens, en étant poussées par la pression de rayonnement (voir figure 2.14). Ils montrent que cet empilement se maintient, même en présence des collisions, car l'échelle de temps collisionnelle devient plus longue que celle de l'effet P-R dans le disque très interne. Ils concluent qu'il y a bien un excès dans le proche IR, créé à la limite de sublimation, mais qu'il n'est pas suffisant pour expliquer les

6. Notez néanmoins que comme $Q_D^* \propto s^{1.36}$, si les plus gros corps de la cascade sont trop gros, ils peuvent devenir indestructibles et alors on se retrouve dans un régime d'érosion très lent en $t^{-0.08}$ (Gáspár et al., 2013). Mais cette loi lente ne prend pas en compte l'auto-excitation par les gros corps qui fait croître les vitesses relatives ($\propto s$ et donc $E_{\text{cin}} \propto s^2$) et donc permet d'avoir une énergie par unité de masse suffisante pour dépasser le $Q_D^* \propto s^{1.36}$ grossissant et de continuer à fragmenter. Ce régime à très grand t n'a jamais été étudié avec ces effets pour le moment.

Figure 2.13 – Modèle numérique collisionnel : Distribution en taille de la ceinture de Kuiper pour différentes simulations collisionnelles avec ACE (les lignes plus fines sont les états initiaux). Les corps parents sont en noir et le carré gris représente une approximation en terme de section efficace du flux de particules mesuré par New Horizons. Vitense et al. (2012)

observations interférométriques (Absil et al., 2013).

2.2.4 L'approche dynamique à N-corps

Ces méthodes d'évolution dynamique permettent de tester différents scénarios dynamiques, pour rendre compte des structures observées dans les images résolues de disques de débris. On peut tester facilement l'interaction disque/planète(s), étudier les résonances ou perturbations séculaires, voir l'effet d'une binaire (truncation du disque, excitation dynamique), calculer numériquement la taille des zones chaotiques autour des planètes...

L'approche dynamique consiste à prendre les équations du mouvement des corps en orbite autour d'une étoile centrale, décrites dans la section 1.4, et à les résoudre numériquement. La résolution numérique de ces équations est un art à part entière, et de multiples méthodes existent, de la plus rapide à la plus précise, en passant par la plus stable. Par exemple, il y a la méthode directe où toutes les interactions entre chaque corps sont prises en compte, une à une, ce qui est assez lent, en $O(N^2)$. L'algorithme de Barnes-Hut est sensiblement plus rapide à grand N , en $O(N \log N)$, et consiste à prendre en compte les interactions avec les proches voisins les plus denses, en regroupant au préalable plusieurs particules, et on calcule leur centre d'inertie afin de n'avoir qu'une interaction à calculer. Un exemple précis est montré sur la figure 2.15.

Le principe d'un intégrateur numérique est simple. Prenons un cas d'école où il faut résoudre l'équation différentielle du premier ordre $dv(x)/dt = f(x, v(x))$ définie sur un intervalle de \mathbb{R} . Si l'on connaît une condition initiale $(x_0, v(x_0))$, on peut approcher la valeur $x_1 = x_0 + \delta$ par $v(x_1) = v(x_0) + \delta f(x_1, v(x_1))$, et on peut faire de même de proche en proche, pour avoir toute les valeurs en $x_n = x_0 + n\delta$. C'est le schéma d'Euler implicite qui est plus stable que l'explicite (où $v(x_1) = v(x_0) + \delta f(x_0, v(x_0))$) car la valeur de x_1 dépend de $f(x_1, v(x_1))$ et on doit par exemple utiliser la méthode de Newton-Raphson (qui permet de trouver les zéros d'une équation) pour effectivement trouver x_1 si f n'est pas linéaire. La méthode d'Euler est d'ordre 1 car on remarque que la solution est le développement en

Figure 2.14 – Modèle analytique/numérique collisionnel : Profils de profondeur optique maximale dans les parties internes, pour un disque parent éloigné (30 UA) subissant des collisions, l’effet P-R et la sublimation pour différentes largeurs de la zone d’empilement ($\Delta r_{\text{pile}}/r_{\text{pile}}$) et différents types d’étoiles hôtes. van Lieshout et al. (2014)

Figure 2.15 – Fonctionnement de l’algorithme de Barnes & Hut sur un exemple typique. L’espace est découpé (figure de gauche) de manière à ne laisser qu’une particule par cube 3D (montré en projection 2D pour simplifier). Pour évaluer les forces gravitationnelles de la croix (figure de droite), on peut alors regrouper les particules au niveau de découpe inférieur pour aller plus vite (Barnes & Hut, 1986).

Figure 2.16 – Comparaison entre un intégrateur symplectique (IS4) et un non-symplectique d'ordre 4 (RK4) en terme d'erreur relative en énergie ($\times 10^{-6}$). Source : Thèse Poulin (1997).

série de Taylor à l'ordre 1 autour de x_0 . Il existe d'autres intégrateurs plus précis, comme la méthode de Runge-Kutta 4 (RK4), qui est précise à l'ordre 4 ou encore l'algorithme de Bulirsch-Stöer qui est utilisé dans LIDT-DD (Stöer & Bulirsch, 1980).

Les méthodes classiques d'intégration, quand on résout un Hamiltonien, créent une dérive artificielle en énergie qui peut se résoudre en utilisant des algorithmes dit symplectiques (voir figure 2.16). Une méthode symplectique va conserver l'hamiltonien et donc l'intégrale de Jacobi et l'on conservera l'énergie. Pour être précis, si l'hamiltonien dépend du temps, l'énergie n'est plus conservée, mais elle reste bornée à l'ordre n , pour un intégrateur d'ordre n . Cette méthode peut donc s'avérer très utile sur des temps d'intégration longs pour le système solaire ou des disques de débris âgés par exemple. La méthode étant très stable, on peut utiliser des pas de temps plus grands qu'avec les méthodes classiques présentées plus haut. L'intégrateur symplectique ne traite pas très bien les rencontres proches avec un perturbateur et il faut donc repasser sur des méthodes plus classiques lorsque cela se produit (code RMVS), ou modifier le découpage de l'hamiltonien (code MERCURY, mais le temps de calcul est fortement augmenté).

Pour les disques de débris, on n'a pas besoin de codes auto-gravitants qui prennent en compte les $N(N-1)/2$ interactions mutuelles des N corps à chaque pas de temps. On se retrouve donc souvent dans des cas avec N intégrations à 3 corps (le planétésimal orbite autour d'une étoile et il y a un potentiel perturbateur planétaire), ce qui est plus rapide à évaluer.

2.2.5 Présentation de quelques modèles dynamiques existants

Il existe une multitude de codes dynamiques mais pour l'étude des disques de débris, on privilégie l'approche symplectique pour pouvoir contrôler la dérive séculaire de l'énergie.

Il existe en particulier deux packages nommés SWIFT et MERCURY qui sont très utilisés dans la communauté des disques.

1) MERCURY (Chambers, 1999)

Ce package écrit en fortran permet d'évoluer la dynamique orbitale de N-corps interagissant gravitationnellement entre eux, et de particules tests (qui n'interagissent pas entre elles et n'affectent pas les N-corps), de façon symplectique sur de très longues périodes de temps (âge du système solaire). Le package gère les rencontres proches entre une planète et une particule test en combinant une approche classique (Bulirsch-Stöer) quand cela est nécessaire pour assurer la précision requise.

2) SWIFT (Levison & Duncan, 1994)

Le package SWIFT est assez similaire à MERCURY. Il possède quatre intégrateurs distincts, que sont : Wisdom-Holman Mapping (WHM), Regularized Mixed Variable Symplectic (RMVS), T+U Symplectic d'ordre 4 (TU4), Symplectic Massive Body Algorithm (SyMBA). Le dernier intégrateur permet par exemple de gérer de manière propre les rencontres proches entre planètes et particules tests, de manière symplectique. SWIFTer, écrit par D. Kaufmann est une version totalement remaniée et améliorée de SWIFT pour être plus facile d'emploi. Il dispose maintenant de sept techniques d'intégrations différentes.

2.2.6 Quelques résultats importants de cette approche dynamique

Nous avons déjà évoqué les travaux pionnier de Augereau et al. (2001) concernant le gauchissement du disque de β -Pic et la potentielle présence d'une planète (voir sous-section 1.2.2).

Comme vu dans la sous-section 2.1.2, des travaux de dynamique pure importants ont étudié la durée de vie des asymétries créées par des perturbations séculaires, dues à la présence d'une planète (Faramaz et al., 2014). Les auteurs concluent que la structure excentrique créée par des perturbations séculaires, peut survivre plusieurs milliards d'années, et ainsi permet par exemple d'expliquer l'excentricité du disque de ζ^2 Reticuli, en plaçant une planète à plusieurs dizaines d'UA, avec une excentricité supérieure à 0.3 (voir la figure 2.17 montrant une image synthétique d'un tel système).

On a aussi déjà abordé les travaux de Reche et al. (2008, 2009), portant respectivement sur l'observabilité de structures résonantes dans les disques qui se forment lors de la migration de planètes, et l'effet du passage d'un compagnon dans un disque. Les travaux de 2008 montrent la sensibilité du piégeage des grains dans des résonances de moyen mouvement par migration planétaire à l'excentricité initiale de la planète ou des planétésimaux. En effet, les structures résonantes se brouillent ou disparaissent dès que l'excentricité de la planète dépasse 0.05 (à part pour les très grosses planètes) ou celle des planétésimaux, 0.1. Il est à noter que ces travaux ne prennent pas en compte les collisions qui ont elles aussi tendance à dissiper les structures, et LIDT-DD serait à même de tester leur influence sur la survie des structures résonantes. Les travaux de 2009 étudient la dynamique du système triple HD141569. Ils montrent qu'un compagnon stellaire proche (dont l'orbite est assez bien connue par les observations) peut avoir formé la structure spirale que l'on observe autour de HD141569A, s'il est passé à son périastre avec une distance comprise entre 600 et 900 UA, il y a plus de 5000 et moins de 8000 ans (e.g. figure 2.18). Le meilleur scénario pour expliquer la structure invoque, en plus de la binaire, la présence d'une planète massive et excentrique, ayant un apoastre à 130 UA, à l'intérieur du disque.

Figure 2.17 – Image synthétique du système ζ^2 Reticuli à $100\mu\text{m}$ convoluée avec la PSF (Point Spread Function) de l'étoile. L'anneau parent est centré à 130 UA, a une largeur de 5 UA et est vu avec une inclinaison de 65° . Cette image synthétique ressemble beaucoup à l'observation par Herschel/PACS du même système. Faramaz et al. (2014)

Figure 2.18 – Carte de la distribution spatiale des planétésimaux, où l'échelle logarithmique de couleur indique l'intensité de l'émission diffusée pour une simulation du passage d'un couple d'étoile binaire proche d'un disque. Reche et al. (2009)

Figure 2.19 – Vue de face de la densité surfacique des grains de poussière, pour différentes tailles (ou β), créés par collisions de planétésimaux piégés en résonance avec une planète de $30 M_{\oplus}$ qui a migré de 45 à 60 UA, autour d’une étoile de $2.5 M_{\odot}$. La localisation de la planète est montrée avec une croix blanche. Haut : planétésimaux en résonance 3:2 ayant une excentricité de ~ 0.28 . Bas : planétésimaux en résonance 2:1 ayant une excentricité de 0.32. Wyatt (2006)

Il existe de nombreux autres travaux qu’il est nécessaire de mentionner pour leur originalité ou les découvertes qu’ils ont permis, et nous allons nous intéresser à quelques-uns.

Wyatt (2006) considère l’évolution et la distribution spatiale de la poussière piégée en résonance avec une planète. Il montre qu’il y a une ségrégation en taille, les plus gros grains comme les planétésimaux se répartissant en amas, les grains juste au-dessus de la coupure en taille ne sont pas en résonance et présentent une distribution axisymétrique, et les plus petits grains sont non liés et expulsés du système. Ainsi, en faisant des observations multi-longueurs d’onde, on peut tester le modèle, les observations sub-mm devant montrer des amas et celles en IR moyen ou lointain devant être plus lisses (voir figure 2.19). La longueur d’onde de transition entre le régime lisse et en amas permet de fixer la masse de la potentielle planète créant ces structures. Le modèle est appliqué à Véra où des structures en amas ont été détectées en sub-mm avec le JCMT (Holland et al., 1998). Ils prédisent la présence de spirales émanant des amas de Véra composées de grains non liés, possiblement observables avec MIRI/JWST. Néanmoins, des observations récentes à l’interféromètre du plateau de Bure (Piétu et al., 2011) et avec trois autres instruments dans le mm et sub-mm (Hughes et al., 2012) ne confirment pas les structures en amas avec leur résolution plus élevée. D’une manière générale, les preuves de structures en amas dans les observations sont pour le moment très faibles car le rapport signal sur bruit à ces longueurs d’onde est très faible, à cause du peu de matière dans ces disques (Hughes et al., 2012). ALMA avec sa grande résolution pourra sûrement apporter de nouvelles données permettant d’outrepasser ces limitations.

Moore & Quillen (2013) étudient l’influence des disques de débris sur la stabilité des systèmes planétaires, en particulier de HR8799. Pour cela, ils utilisent un intégrateur symplectique du second ordre QYMSYM, similaire à MERCURY. Ils montrent que pour une configuration résonante avec quatre planètes, qui peut rester stable pendant plus de 7 millions d’années, l’ajout d’un disque de débris extérieur contenant seulement 1% de la masse de la planète la plus externe, est suffisant pour sortir le système de sa résonance, et le rendre instable en 2-6 Millions. Ils considèrent ensuite des systèmes à 3 planètes instables sur quelques milliers d’années et montrent que l’ajout d’un disque avec une masse de plus de 10% de la masse de la planète la plus externe suffit à rendre le système plus stable. Ces résultats proviennent du fait que les planètes de HR8799 sont géantes et les régions de stabilité sont assez petites. Ainsi, la présence d’un disque de faible masse peut faire rentrer le système dans une région instable facilement. On peut aussi se servir de cette étude pour

calculer une masse supérieure à un disque dans un tel système que l'on observe (stable), pour HR8799. La masse du disque devrait être inférieure à une masse Neptunienne.

Jackson et al. (2014) étudient dynamiquement l'évolution des planétésimaux créés suite à un impact géant. Ils montrent qu'il existe alors une asymétrie gauche-droite stationnaire dans l'espace avec une plus grande concentration au point collision. Ils estiment la durée de vie de l'asymétrie à quelques milliers de périodes orbitales, à cause de la précession différentielle d'une planète géante dans le système, sur les orbites des corps résultant de l'explosion. Ils suggèrent alors un lien avec de récentes observations de β -Pic (Telesco et al., 2005; Dent et al., 2014) où les asymétries sur la poussière et en CO pourraient être expliquées par une telle collision géante.

2.3 Limitations des approches statistiques et N-corps, nécessité d'un couplage collision/dynamique

Comme nous l'avons vu, les méthodes collisionnelles n'intégrant que très peu de suivi dynamique, et les méthodes dynamiques, aucun suivi collisionnel, on occulte souvent une grande partie du problème. Ces dernières années ont vu l'émergence de premières tentatives de codes avec un couplage partiel que nous allons étudier dans cette section.

2.3.1 Pourquoi un couplage entre les collisions et la dynamique ?

Nous allons nous attacher à étudier le couplage entre les collisions et la dynamique sur quelques cas particuliers d'importance. Nous commencerons par un exemple probant qui est le cas de l'interaction disque/planète. La signature des planètes sur les disques de débris est un des sujets les plus étudiés dans le domaine. Cependant notre capacité à caractériser ces signatures est limitée par la prise en compte des collisions dans nos modèles dynamiques. On sait par exemple que le temps de vie collisionnelle des grains qui dominent la section efficace est d'environ $T_{\text{col}} = T_{\text{orb}}/(4\pi\tau)$ (Wyatt, 2008). T_{col} est, dans bon nombre de systèmes, plus petit que l'échelle de temps dynamique pour sculpter les disques avec les planètes. Les collisions peuvent donc affecter de manière significative les structures qui se développent dues à la gravité. Pour être plus précis, les perturbations séculaires dues à une planète intérieure au disque agissent sur une échelle de temps (au premier ordre en a_{pl}/a) :

$$t_{\text{sec}} = \frac{4T_{\text{orb}}}{3} \left(\frac{a}{a_{\text{pl}}} \right)^2 \frac{M_{\star}}{M_{\text{pl}}}, \quad (2.13)$$

où les indices 'pl' sont pour la planète. Ainsi $t_{\text{sec}}/T_{\text{col}} = 16/3\pi\tau(a/a_{\text{pl}})^2 M_{\star}/M_{\text{pl}}$ et pour une planète du type Jupiter à 100UA dans Fomalhaut ($\tau \sim 10^{-3}$, $a \sim 140$ UA, $M_{\star} = 2M_{\odot}$), on trouve un rapport qui vaut ~ 65 . Les collisions agissent donc sur des échelles de temps bien plus courtes que celles des effets séculaires.

De manière similaire, les spirales (voir figure 2.20) qui apparaissent lors du passage d'un compagnon, se développent sur de longues échelles de temps (précession différentielle des orbites), et si les collisions étaient prises en compte dans ce type de simulations, ces dernières seraient probablement plus lisses, voire, invisibles. Il en est de même pour les structures résonantes qui peuvent disparaître dès lors que le système est trop collisionnel (Kuchner & Stark, 2010; Thebault et al., 2012).

Les exemples sont nombreux mais nous terminerons sur un cas concret : les collisions massives entre des objets sub-planétaires dans les disques de débris. Il a été montré que ces collisions créent une structure très asymétrique pendant une longue période de temps.

Figure 2.20 – Simulation N-corps d'un disque perturbé par un compagnon sur une orbite elliptique, 5 millions d'années après son passage. Une onde précédente à un bras apparaît, due à la précession différentielle des orbites. Source : H. Beust

Cette asymétrie peut disparaître à cause de la présence d'une planète géante ou par érosion collisionnelle. Dans les approches purement dynamiques (Jackson et al., 2014), en l'absence de perturbateur, la durée de vie de l'asymétrie est infinie alors qu'en réalité, l'érosion des plus gros corps relâchés lors de l'impact, va axisymétriser la structure assez rapidement, comme on a pu le montrer à l'aide de LIDT-DD pour la première fois (Kral et al., 2014).

Les collisions et la dynamique sont donc des éléments essentiels qui ne peuvent être analysés séparément et que l'on se doit de prendre en compte pour pouvoir faire des comparaisons avec des systèmes astrophysiques réels.

2.3.2 Les premières tentatives de couplage partiel

1) Grigorieva (Grigorieva et al., 2007)

Cette approche est la première tentative de couplage entre les collisions et la dynamique⁷. L'idée était basée sur l'usage de super-particules (chaque particule du code N-corps représente un nuage de particules de la même taille) qui à chaque collision créent de nouvelles super-particules pour prendre en compte les nouveaux fragments. Ces fragments peuvent alors collisionner et créer de nouvelles super-particules. L'approche est novatrice et fait un couplage très précis entre les collisions et la dynamique, mais le nombre de fragments créés devient vite trop élevé pour pouvoir suivre l'évolution sur plus de quelques orbites. C'est pourquoi le code a été utilisé pour simuler le phénomène d'avalanche collisionnelle qui évolue sur des temps dynamiques courts (voir section 2.1.2).

2) CGA (Stark & Kuchner, 2009)

7. Il faut tout de même citer le travail pionnier de Beuge & Aarseth (1990) qui étudient les dernières étapes de la formation planétaire à l'aide d'un code N-corps 2-D, avec 200 corps initialement, et créent un certain nombre fixe de corps à chaque fragmentation, ce qui ralentissait l'accrétion. Les lois collisionnelles étaient donc très peu précises et la procédure de fragmentation très basique.

Figure 2.21 – Principe de fonctionnement des itérations de CGA. Carte de densité surfacique multipliée par $1/r^2$ en fonction du nombre d'itérations du modèle. Stark & Kuchner (2009)

CGA est très différent du code de Grigorieva sur les concepts de base créant le couplage. CGA utilise aussi un code N-corps, mais est basé sur l'approximation qu'en régime permanent, les gains et les pertes de particules se compensent à peu près. Ce modèle est 3-D et utilise un algorithme itératif et un traitement assez simple des collisions. Pour qu'il fonctionne, il faut que l'échelle de temps collisionnelle soit plus petite que celle de l'effet P-R pour la taille qui domine la section efficace. Ils enregistrent la position et les vitesses des corps (ils se limitent à des corps liés $\lesssim 1$ mm) de leur simulation, sans collision, tous les Δt_r . Ainsi, ils sont capables de retracer chaque trajectoire de chaque particule au fil du temps et enregistrent ces trajectoires. Alors ils assignent un nombre N_i de particules à chaque trajectoire (ce qui est une forme cachée du principe de super-particule) et font évoluer ce nombre N_i en fonction du taux de collisions à un endroit donné (en utilisant la méthode «particule-dans-une-boîte» déjà longuement détaillée). Comme à la première itération ils supposent une densité trop grande (à partir de la simulation non collisionnelle), l'algorithme collisionnel retire trop de particules. Ils itèrent alors avec la nouvelle carte de densité (plus faiblement fournie) mais retirent cette fois trop peu de particules et ils itèrent jusqu'à ce que le changement entre deux pas de temps soit plus faible qu'un certain critère (voir figure 2.21). Cet algorithme permet donc de résoudre un régime permanent mais sans créer de fragments.

CGA a été utilisé pour rendre compte des collisions dans la ceinture de Kuiper en simulant la présence des 4 planètes géantes (Kuchner & Stark, 2010). Ils trouvent par exemple, que la destruction de poussière dans les amas créés par les résonances est plus intense. Ils montrent qu'un observateur extraterrestre provenant d'une étoile proche et nous regardant en sub-mm verrait un disque axisymétrique à 42-45 UA (ceinture froide). Dans l'infrarouge, pour une profondeur optique inférieure à 10^{-6} , on observe un trou autour de Neptune et l'ouverture d'un trou circulaire sur son orbite (voir figure 2.22). On observe la même structure autour de Saturne vers 10 UA. On obtient donc un bon aperçu du disque de débris de notre système solaire vu par des extraterrestres qui pourraient facilement déduire

Figure 2.22 – Simulation de la ceinture de Kuiper avec CGA montrant des images à $60 \mu\text{m}$, en incluant les collisions pour différents niveaux de poussières, caractérisés par la profondeur optique τ . Kuchner & Stark (2010)

la présence de deux planètes géantes s'ils arrivent à observer et résoudre ce système.

3) DyCoSS (Thebault 2012; Thebault, Kral, Ertel 2012; Thebault, Kral, Augereau 2014)

DyCoSS est de la même trempe que CGA. Il a été développé par notre équipe Meudonnaise et de ce fait sera présenté en détail au chapitre 3, comme contribution à cette thèse en début de son cycle. J'ai eu l'occasion de commencer par cette approche complexe mais néanmoins plus simple que LIDT-DD pour me faire une première idée du couplage et je propose d'expliquer dans le prochain chapitre le fonctionnement de DyCoSS ainsi que les divers résultats qu'il a permis d'obtenir.

Chapitre 3

DyCoSS

Sommaire

3.1 Le modèle DyCoSS	95
3.1.1 Le modèle	95
3.1.2 Avantages et limites du modèle	98
3.2 Les principaux résultats obtenus avec DyCoSS	99
3.2.1 Interaction disque/binaire (Thebault, 2012)	99
3.2.2 Interaction disque/planète (Thebault, Kral, Ertel, 2012)	101
3.2.3 Les distributions en taille dans les disques de débris (Thebault, Kral, Augereau, 2014)	106

3.1 Le modèle DyCoSS

DyCoSS (Dynamics and Collisions at Steady State) est un modèle de couplage partiel dynamique/collisions pour l'étude des disques de débris. J'ai pu commencer mon travail de thèse en travaillant sur l'amélioration du code (parallélisation, réécriture de routines...) aussi bien que sur les résultats concernant les interactions disque/planète. Le fonctionnement détaillé du modèle sera présenté dans ce chapitre avant de montrer les différents résultats qu'a permis de mettre à jour DyCoSS.

3.1.1 Le modèle

On se place dans le cas où l'état du système a atteint un régime permanent dynamique et collisionnel. Les forces prises en compte sont : la gravité de l'étoile hôte et du perturbateur, la pression de rayonnement et les collisions. Les collisions créent une distribution en taille des fragments qui suit une loi $dN \propto s^q ds$. L'évolution dynamique des corps est suivie par un intégrateur de Runge-Kutta du 4^{ème} ordre (RK4).

Avant de donner des détails sur le fonctionnement de DyCoSS, expliquons le principe de base. L'idée est, qu'à un instant t donné, les particules présentes ont toutes été créées précédemment par des collisions. Si on découpe le temps en petits intervalles dt , on peut alors considérer qu'à l'instant t , on a la superposition de particules créées à $t - dt$ qui n'ont pas été détruites entre $t - dt$ et t , de celles créées à $t - 2dt$ qui n'ont pas été détruites entre $t - 2dt$ et t , ..., de celles créées à $t - n * dt$ qui n'ont pas été détruites entre $t - n * dt$ et t , etc... Donc en principe, en faisant une simulation séparée pour chacune de ces populations de grains (une qui suit les grains entre $t - dt$ et t , une entre $t - 2dt$ et t , etc...), on peut, par superposition de toutes ces simulations, connaître la population totale des grains présents à t .

Cette solution n'est évidemment pas applicable en pratique car elle nécessite un nombre quasiment infini de simulations séparées. Il existe cependant un cas où la situation se simplifie, celui d'un système ayant atteint un état stationnaire périodique (e.g. un disque perturbé par une planète ou un compagnon stellaire). Si la périodicité est égale à $N * dt$, alors le destin des corps créés, par exemple, à t , $t - N * dt$, $t - 2N * dt$, etc... peut être déduit d'une seule et même simulation dont on regarde les résultats à des instants différents. Dans ce cas, il suffit de réaliser N simulations séparées pour reconstruire l'état du système à un instant donné. La procédure à suivre est cependant assez complexe. Elle peut se diviser en 3 étapes distinctes. Pour avoir une vue d'ensemble plus schématique, on peut d'ores et déjà se référer à la figure 3.1 qui sera expliquée plus loin.

1) Évolution dynamique des corps parents

La première étape consiste à estimer l'état dynamique stationnaire du système. Pour ce faire, on lance une simulation purement dynamique, avec environ 200 000 particules tests qu'on considère être suffisamment grosses pour ne pas subir la pression de rayonnement, qu'on laisse tourner jusqu'à ce qu'un état stationnaire soit atteint. Dans le cas d'un système périodique de période T_{per} , cela veut dire que la structure spatiale du système est identique aux instants t , $t - T_{\text{per}}$, $t - 2T_{\text{per}}$, etc... Une fois l'état stationnaire atteint, on subdivise T_{per} en m intervalles, et on sauvegarde la position de toutes les particules tests, tous les $\Delta t_r = T_{\text{per}}/m$ (avec typiquement $m = 10$). Chacune de ces m sauvegardes servira d'état initial pour les «vraies» simulations collisionnelles (voir étape suivante).

2) Évolution collisionnelle

On lance ensuite m simulations «collisionnelles», prenant maintenant en compte la pression de rayonnement et la durée de vie collisionnelle des grains. Chacune de ces simulations prend pour état initial un des états stationnaires estimés précédemment. Chaque particule test de la simulation «dynamique» devient alors un corps parent à partir duquel un grain d'une certaine taille est produit. La taille du grain est tirée au sort de manière à ce que la distribution globale suive une loi standard d'équilibre collisionnel en $dN \propto s^{-3.5} ds$. On laisse ensuite évoluer ce système, et on suit la disparition progressive des grains, soit par éjection dynamique par le perturbateur (planète ou étoile), soit par «collision». Les collisions ne sont pas traitées en elles-mêmes, mais à chaque grain est attribué une probabilité de destruction collisionnelle. La probabilité de destruction p_{col} est calculée ainsi :

$$p_{\text{col}} = \left(\frac{s}{s_0} \right)^\alpha \frac{\delta V}{\delta V_0} \frac{4\pi\tau}{T_{\text{orb}}} dt, \quad (3.1)$$

où s est la taille du grain, s_0 une taille de référence, T_{orb} est la période orbitale (à $\beta = 0$) du grain, δV et δV_0 sont les écarts à la vitesse képlérienne locale (notée V_{kep}) pour le grain de taille s et pour un corps parent ($\beta = 0$). τ est la valeur de la profondeur optique locale du grain et dépend de la position du grain sur son orbite. τ est calculée à partir des simulations des corps parents en faisant l'hypothèse (communément admise) que la plupart des collisions se passent dans l'anneau parent (Krivov et al., 2006; Thebault & Augereau, 2007). On obtient des cartes de densité des corps parents et des valeurs relatives de densité qu'il faut normaliser par la valeur moyenne de $\langle \tau \rangle$ que l'on suppose dans le disque. dt est le pas de temps du code et se doit d'être inférieur à l'échelle de temps collisionnelle pour bien résoudre les collisions.

On enregistre alors les positions de toutes les particules « survivantes », tous les intervalles de temps Δt_r , et ce jusqu'à ce que toutes les particules initiales aient disparues.

Figure 3.1 – Présentation schématique du modèle DyCoSS et du principe de recombinaison inhérent à la méthode (explication dans le texte). Thebault (2012)

On crée ainsi un vaste fichier de données spatiales et temporelles pour une simulation donnée. On effectue cette procédure pour chacune des m simulations, correspondant aux m configurations initiales considérées à l'intérieur d'une période T_{per} .

3) Reconstruction du disque

L'étape finale du processus consiste à reconstituer l'histoire des particules à partir des différentes simulations. Comme expliqué sur la figure 3.1, la distribution de poussière à un temps t_1 , correspondant à une position i du perturbateur est la combinaison de la poussière créée à t_1 pour la simulation i , plus la poussière créée à $t_1 - \Delta t_r$ pour la simulation $i - 1$ qui n'a pas encore été retirée à t_1 , plus la poussière créée à $t_1 - 2 \Delta t_r$ pour la simulation $i - 2$ qui n'a pas encore été retirée à t_1 , ... On itère alors jusqu'à atteindre l'enregistrement final j_{max} où aucune particule n'a survécu jusqu'à t_1 .

En utilisant cette méthode de reconstruction, on est à même de connaître la densité surfacique pour une certaine position i du perturbateur en sommant de cette façon :

$$\sigma(i) = \sum_{j=0}^{j_{\max}} \sigma_i(i-j, j) \quad (3.2)$$

On peut alors monter une vidéo avec les m images successives pour les différentes positions du perturbateur et analyser le régime permanent en fonction des différentes conditions initiales ou paramètres du modèle.

3.1.2 Avantages et limites du modèle

DyCoSS est une première étape importante pour le couplage de la dynamique et des collisions dans les disques de débris. Comme nous allons le voir, ce code permet d'obtenir des résultats généraux sur l'effet des collisions dans le cas des interactions disque/planète ou disque/compagnon et de donner par exemple, une tendance générale à l'effacement des structures par collision.

Mais l'étude des interactions complexes entre la dynamique et les collisions n'en est qu'à son commencement car il reste encore de sévères limitations à dépasser pour avoir un couplage total. Le code LIDT-DD développé au cours de cette thèse permet de réduire ces restrictions presque à néant (voir chapitre 4).

La limitation la plus importante vient du fait que les collisions ne sont pas gérées de manière auto-cohérente mais avec une probabilité de destruction donnée à chaque particule. De plus, on ne crée jamais de fragments de seconde génération (les collisions sont purement destructives). Enfin, il n'y a pas de rétroactions des collisions sur la dynamique. Notez que l'on pourrait rendre le code auto-cohérent en utilisant les cartes de densité obtenues à la fin de l'étape de recombinaison pour les réinjecter pour faire un calcul plus précis de la probabilité de destruction au second tour. Puis on pourrait itérer une dizaine de fois pour obtenir une vraie carte de densité auto-cohérente (à l'instar de la méthode du code CGA). Mais ceci requerrait un temps de calcul considérable, ce qui rend cette méthode inexploitable en réalité.

Une autre hypothèse limitante tient dans le calcul de la probabilité de destruction pour lequel on suppose qu'il n'y a qu'un anneau parent existant où toutes les collisions ont lieu. Même si cette hypothèse est une bonne première approximation, la décroissance du profil de profondeur optique n'étant qu'en $r^{-1.5}$, il y a toujours beaucoup de collisions à proximité de l'anneau parent. Cette hypothèse ne permet alors pas de bien résoudre la zone de transition entre la région externe et l'anneau parent et peut induire des disparités avec les observations. De plus, l'hypothèse devient problématique dès lors que l'effet P-R commence à être important et où les collisions peuvent aussi arriver en grand nombre à l'intérieur de l'anneau parent. DyCoSS ne pouvait donc pas étudier les disques où le transport est important dans sa première mouture. Néanmoins, cette limitation a été relâchée dans la dernière version pour étudier les interactions planète/disque.

Comme on utilise la profondeur optique intégrée verticalement pour le calcul de la probabilité de destruction des grains, on ne prend pas en compte la structure verticale du disque dans ces simulations. Ainsi on est limité à des problèmes 2-D bien qu'une version 3-D bien plus lente soit implémentable potentiellement.

On suppose aussi que l'on a atteint un régime permanent. Il faut donc une symétrie globale faisant qu'à chaque passage du perturbateur, on se retrouve dans une situation similaire. Ainsi, des situations complexes qui amènent des changements de phase entre le perturbateur et certaines structures ou des situations transitoires (avalanche, collision massive, ...) ne sont pas modélisables avec ce modèle.

3.2 Les principaux résultats obtenus avec DyCoSS

DyCoSS a donné lieu à trois publications, dont la première présente le code ainsi qu’une application à l’interaction entre une binaire et un disque. La deuxième publication étudie les interactions disque/planète, montre des images en lumière diffusée et donne donc une comparaison possible aux observations. Le dernier papier analyse la ségrégation en taille des grains dans les disques de débris avec ou sans planète présente et ses conséquences sur les images observées. Nous allons détailler les résultats donnés par ces publications (en particulier les publications 2 et 3 pour lesquelles je suis co-auteur) dans les sous-sections qui suivent.

3.2.1 Interaction disque/binaire (Thebault, 2012)

On considère une binaire de séparation a_B , d’excentricité e_B et de rapport de masse avec l’étoile μ . Le disque est construit de telle manière à dépasser un peu la limite de troncation théorique r_c connue (Holman & Wiegert, 1999) afin de laisser la limite se créer naturellement, en retirant toutes les particules instables. De manière pratique, les distances sont normalisées telles que $r_c = 1$ et le disque est placé entre $0.6 < r < 1.1$. On prendra $\tau = 2 \times 10^{-3}$ et $\mu = 0.25$ fixés et on explorera une variation du paramètre $e_B = [0, 0.2, 0.5, 0.75]$.

Une fois que les particules dans la zone instable ont été éjectées et que la structure spirale transitoire, due à l’introduction soudaine d’un corps perturbateur, a disparu (après une centaine de périodes orbitales du perturbateur), un régime permanent est atteint où l’on peut analyser la nouvelle structure définitive.

Les résultats montrent que les débris du disque orbitent bien au delà de la zone de stabilité. Thebault (2012) montre que plus e_B est grand, plus cette zone de stabilité s’accroît, ce qui est un résultat logique provenant du fait que le perturbateur passe une plus grande partie de son temps à son apoastre qui est alors plus éloigné du disque et peut moins éjecter les particules (voir figure 3.2). Les structures spatiales qui se développent dans le disque varient avec e_B . Pour les faibles valeurs de e_B , une structure spirale s’établit et précède en direction du compagnon (vous pouvez consulter la vidéo à cette adresse : <http://lesia.obspm.fr/perso/philippe-thebault/bindeb.html>). Cette structure permanente est la plus visible pour $e_B = 0$ et devient plus ténue à mesure que e_B croît. Pour $e_B = 0.5$ et à plus forte raison 0.75, la structure devient plus constante et ne varie presque plus avec la position du perturbateur. Le disque est fortement asymétrique, avec la partie du côté de l’apoastre du perturbateur bien plus étendue.

Un autre résultat important tient dans l’aspect hétérogène de l’anneau parent en azimut. Pour le cas à faible e_B , le côté opposé au perturbateur est toujours moins brillant. Pour le cas $e_B = 0.2$, cette baisse de luminosité est entourée d’une sur-luminosité qui peut atteindre un contraste de $\sim 60\%$ avec la sous-luminosité. Quand e_B devient plus grand, la structure devient plus invariante dans le temps avec une chute de luminosité au périastre du perturbateur et les structures précédentes disparaissent progressivement.

L’étude complète de l’évolution des structures en fonction des paramètres τ ou μ , par exemple, n’a pas encore été menée à terme, mais pourrait faire l’objet d’une prochaine étude dans le cas des binaires. On pourrait aussi imaginer une étude similaire qui soit à même de prendre en compte l’effet P-R pour des disques plus fins ou de modéliser les collisions de manière auto-cohérente ou bien encore de prendre en compte les collisions à l’extérieur de l’anneau parent (cf. LIDT-DD au chapitre 4).

Figure 3.2 – Carte de profondeur optique en régime permanent pour quatre configurations de binaires, de haut en bas, d'excentricités $[0, 0.2, 0.5, 0.75]$. Dans chaque cas, le profil du disque est montré quand la binaire est au périastre (gauche) ou à l'apoastre (droite). Le cercle en pointillé montre la zone limite théorique de stabilité de la poussière due au passage du compagnon. Le schéma en haut à droite de chaque vignette montre la position relative du compagnon par rapport au cercle limite. Thebault (2012)

3.2.2 Interaction disque/planète (Thébault, Kral, Ertel, 2012)

DyCoSS permet d'étudier les interactions disque/planète en incluant un degré d'évolution collisionnelle non négligeable en plus de la pression de rayonnement et du suivi de la dynamique. Il permet aussi de suivre l'effet de perturbateur excentrique (au contraire de CGA) et analyse dans cette étude (Thébault, Kral, Ertel, 2012) deux configurations : l'évolution d'un disque étroit 45-75 UA avec une planète externe et d'un disque étendu 30-130 UA avec une planète en son sein. Dans les deux cas, la planète a un demi-grand axe $a_p = 75$ UA. Le cas nominal est choisi tel que $\mu = M_p/M_\star = 2 \times 10^{-3}$, l'excentricité $e_p = 0$ et la profondeur optique moyenne $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$. On fera varier ces paramètres afin d'étudier l'impact sur les images synthétiques correspondantes.

1) Cas d'un disque étendu avec une planète en son sein

Dans le cas d'une simulation avec les paramètres nominaux (donc une planète non excentrique), décrits précédemment, on observe les mêmes structures que sans la prise en compte des collisions. Sur la figure 3.3a, montrant une image en lumière diffusée du cas nominal en régime permanent, on constate que l'on peut distinguer un saut de densité à la position de la planète, les résonances 1:2 (à 47 UA) et 2:1 (à 119 UA) et les points de Lagrange L4 et L5, mais toutes ces structures sont moins prononcées que sur une simulation purement dynamique. Une autre conséquence des collisions est que des grains micrométriques sont injectés dans des régions où les corps parents ne sont pas présents. Ainsi, le saut en densité (la zone instable pour les particules) est rempli de particules micrométriques et les parties externes (au-delà de 130 UA) du disque sont aussi peuplées ainsi. Si la valeur de τ augmente, on peut voir (figure 3.3h) que les points de Lagrange sont remplacés par une orbite en fer à cheval, et pour un τ plus faible (figure 3.3g), les structures sont encore plus prononcées que dans le cas nominal.

L'effet des collisions est donc d'homogénéiser la densité surfacique. Néanmoins, on constate que le saut en densité sur les images de face reste toujours très visible. Pour les cas avec les plus grosses planètes et une faible excentricité, on peut même, dans presque tous les cas (à part pour le 3.3h) retrouver la position en azimut de la planète entre les deux points de Lagrange. En faisant des coupes vues de côté, nous montrons que c'est encore moins favorable. Dès lors que les collisions sont prises en compte, même pour une valeur relativement faible de τ (5×10^{-4}), l'ajout d'une planète ne baisse la luminosité du saut que de moins d'un facteur 2 (au lieu d'un facteur 5 sans collisions) et de 30% dans le cas nominal. Dans les vues de côté, on observe donc un genou à cause de la présence de la planète mais il devient de moins en moins bien défini à mesure que la masse de la planète baisse. Ainsi une planète de type Saturne laisse un signal à peine perceptible et une Super-Terre donne le même profil radial que le cas sans planète. Quand la planète est plus massive et que le genou est présent, ce dernier est large, mal défini et non piqué à l'endroit où se trouve la planète. Il n'est donc pas facile de s'en servir pour donner des arguments observationnels pertinents.

L'effet de floutage des collisions sur les images est encore plus apparent dès lors que la planète est un peu excentrique. Par exemple sur la figure 3.3d ($e = 0.2$), on ne voit plus d'inhomogénéités azimutales dans la région co-orbitale. Vue de côté, on ne peut presque rien distinguer avec $e = 0.2$, ce qui diffère totalement du cas où, on prend en compte seulement la dynamique, où le genou reste alors bien marqué.

2) Cas d'un disque étroit avec une planète externe

Figure 3.3 – Images synthétiques en lumière diffusée, en régime permanent, pour huit configurations différentes, décrites dans les vignettes individuelles. Thebault et al. (2012)

Figure 3.4 – Anneau interne, planète externe. Brillance de surface synthétique en régime permanent, quand le système est vu de face, le long d’une coupe radiale, à la position de la planète. La partie grisée montre l’étendue initiale du disque de corps parents. Thebault et al. (2012)

On se place maintenant dans le cas d’un disque peu étendu (45-75 UA) avec une planète à son bord externe et on essaye de quantifier, à quel point une planète externe peut sculpter le bord externe du disque, et à quel point elle affecte la région externe qui devrait voir sa profondeur optique évoluer naturellement (sans planète) $\propto r^{-1.5}$.

La figure 3.4 montre une coupe radiale de la luminosité quand le système est vu de face. On peut voir la coupure du disque, plus ou moins éloignée, suivant la masse de la planète. Ainsi pour $\mu = 2 \times 10^{-4}$, la coupure est à ~ 61 UA, à ~ 52 UA pour $\mu = 2 \times 10^{-3}$ et ~ 50 UA pour $\mu = 4 \times 10^{-3}$. De manière très intéressante, on remarque que la pente du profil radial dans les régions externes du disque ne dépend presque pas de la masse de la planète. Ceci paraît presque contre-intuitif car on s’attend à ce que la planète éjecte les petits grains avant qu’ils ne s’accumulent dans les régions externes, mais ce processus d’éjection prend du temps. Il faut des rencontres proches avec les petits grains pour les éjecter, ce qui arrive assez peu, les plus petits grains passant beaucoup de temps à leur apoastre et ayant une période orbitale bien plus longue que le perturbateur.

On montre aussi que l’impact de l’excentricité du perturbateur sur le profil radial dans les régions externes est assez faible et on obtient toujours une pente proche de -1.5 en terme de profondeur optique radiale. La seule différence étant que le disque va être tronqué plus loin, comme le périastre de la planète sera plus proche du bord interne du disque. Le seul moyen de se départir d’un tel profil est de prendre un disque avec $\tau \leq 2 \times 10^{-4}$, alors la production de petits grains par l’activité collisionnelle n’est plus assez forte pour compenser la perte par éjection dynamique par le perturbateur et le profil évolue en r^{-3} .

Sur la figure 3.5 où l’on voit des images vues de face, on remarque des asymétries azimutales avec trois amas situés à $\pm 30^\circ$ et 180° de la localisation de la planète et précessant avec cette dernière. Ces structures sont plus visibles dans le cas d’un disque avec une faible profondeur optique mais sont toujours présentes même dans le cas nominal. La détection de ces structures précessantes pourrait aussi être due à une planète interne, mais la mesure du taux de précession des amas pourrait permettre de déduire ce qu’il en est. Pour une planète excentrique, ces structures disparaissent mais l’anneau parent prend une forme excentrique due à la perturbation séculaire du perturbateur excentrique (Wyatt et al., 1999), ce qui crée l’effet du «pericenter glow» ($e_{\text{anneau}} = 0.08$ pour $e_p = 0.2$). Dans

Figure 3.5 – Anneau interne, planète externe. Images synthétiques en lumière diffusée, en régime permanent, pour quatre états initiaux différents décrits dans les vignettes. Gauche : Planète à l'apoastron. Droite : Planète au périastre. Le contour en pointillé représente l'orbite de la planète, le petit cercle indique, quant à lui, sa position sur son orbite. Thebault et al. (2012)

le cas d'une planète de plus faible masse $\mu = 2 \times 10^{-4}$, aucune structure induite par la planète n'est visible.

3) Observabilité et troncation par une planète

Les structures dans les images vues de face sont très visibles en lumière diffusée. La présence d'une planète à l'intérieur d'un disque de débris peut être facilement inférée, dès lors que l'on voit un saut en densité et ceci même pour des planètes de type Saturne ou Super-Terre (dans ce dernier cas, il faut que la résolution de l'instrument permette de résoudre la largeur du saut, i.e. $\sim 0.05a_p$). Pour une planète jovienne sur une orbite circulaire, la structure due à la résonance 2:1 est bien visible et ceci permet d'inférer la position de la planète. Si la planète est excentrique, ces structures ne sont plus visibles mais l'excentricité induite sur le disque est un autre moyen d'inférer la présence d'une planète.

Le cas vu de côté est bien moins favorable pour détecter une planète au sein d'un disque. Le profil est très axisymétrique, et le genou créé par la présence de la planète, est assez peu visible, dès lors qu'on n'est plus dans un cas idéalisé sans collision. L'ajout des collisions rend le genou plus large, mal défini et moins profond, ce qui rend sa détectabilité plus tendancieuse. Le raidissement de la pente à l'intérieur de l'orbite de la planète pourrait être détecté dans les systèmes les plus brillants mais il serait difficile et bien péremptoire de prétendre à l'unicité de la solution, car une distribution radiale plus raide des corps parents (sans planète) ne pourrait pas être exclue. La détection du creux est peut-être plus prometteuse comme signature observationnelle de planète. Mais, dès que la planète est inférieure à une masse saturnienne ou que son excentricité dépasse 0.1, la détection du creux est très ardue. Cependant, même dans l'espace des paramètres où ce creux est bien visible, sa détection avec les instruments actuels semble impossible. On pourrait envisager de détecter un saut dans le profil (avec un aplatissement local à défaut du creux) où les pentes avant et après le saut sont les mêmes. Cet effet pourrait être détecté plus facilement mais dépend de la sensibilité des instruments, qui elle-même dépend du temps d'intégration, des techniques de soustraction de l'étoile, ... On ne peut donc évaluer sa détectabilité qu'au cas par cas, et ceci dépasse l'étude générique qui est faite ici.

Concernant la troncation du bord externe d'un disque par une planète, Thebault et al. (2012) montrent que l'effet de cette dernière est bien plus faible que celui d'une binaire par exemple. La binaire peut réduire le flux d'un facteur 10 même à deux fois la distance du bord externe et créer des pentes de profondeur optique en r^{-6} . Une planète ne raidira le profil que très peu, au plus $r^{-2.2}$. Notez que même dans le cas sans planète, il existe une petite zone de transition où le profil radial de profondeur optique est en r^{-5} , ce qui paradoxalement est plus pentu que dans le cas avec une planète, qui elle, envoie des grains dans la zone d'instabilité.

Le code DyCoSS a également été utilisé dans le cadre d'une étude plus générale du système HR4796 (Lagrange et al., 2012). La conclusion principale du papier est que le profil en luminosité en r^{-9} doit venir de l'interaction avec une planète massive. Néanmoins, les travaux de Thebault et al. (2012) montrent que le cas sans planète permet aussi d'ajuster les observations de manière satisfaisante, comme on peut le voir sur la figure 3.6 (il faudrait des observations à bon signal sur bruit plus loin dans le système pour pouvoir distinguer les différents cas). Le cas avec la planète de $8 M_J$ est toujours le meilleur ajustement mais il est difficile de discriminer entre les deux scénarios.

Figure 3.6 – Profil de brillance de surface vu de face pour le cas spécifique du disque autour de HR 4796A. L’anneau des corps parents est situé entre 67 et 75 UA. La ligne continue indique le profil observé déprojecté. Les meilleures coupes radiales, avec l’angle qui ajuste le mieux les données sont montrées.

3.2.3 Les distributions en taille dans les disques de débris (Thébault, Kral, Augereau, 2014)

Ce troisième papier à propos de DyCoSS vient renforcer et étendre les conclusions du papier présenté précédemment. On analyse la ségrégation en taille dans les disques de débris en régime permanent, non perturbé, mais aussi en présence d’une planète au sein ou à l’extérieur d’un disque. Les interactions complexes entre la pression de rayonnement, les collisions, les perturbations dynamiques, rendent cette étude très complexe et on montre que toutes les distributions en taille sont fortement différentes du cas standard où la PSD évolue en $s^{-3.5}$ et ceci même dans le cas non perturbé en régime permanent.

Systeme non perturbé

1) Anneau étroit

La figure 3.7 (en haut) montre les résultats d’une simulation DyCoSS d’un disque étroit non perturbé, en régime permanent, au moyen de sa densité surfacique. On peut retrouver le résultat bien connu qui montre que le disque est bien étendu à cause des grains poussés par la pression de rayonnement sur des orbites très elliptiques.

La figure 3.7b permet d’analyser en détail la forme de la distribution en taille dans un tel anneau. On peut voir la distribution radiale, moyennée azimutalement, de la section efficace géométrique, en fonction de la taille des grains (caractérisée par leur β). Ainsi, les parties les plus claires sont celles qui émettraient le plus en lumière diffusée et sont coupées en deux parties, l’anneau parent où les grains avec un β proche de 0.5 dominant la section efficace et au-delà dans la région externe où les grains qui dominant ont une taille s_d qui décroît à mesure que la distance à l’étoile croît. Ces grains qui dominant loin de l’anneau parent sont en fait des grains ayant leur périastre dans l’anneau principal et leur apoastre là où ils dominant la section efficace. Ce comportement peut paraître logique car ce sont ces grains qui passent le plus de temps à cette position, i.e. leur apoastre.

Notez que par contre, le comportement dans l’anneau parent peut paraître contre-intuitif, car on s’imagine que les particules proches de la coupure vont passer le plus de temps à l’apoastre et donc que l’anneau parent va être sous peuplé. Mais comme il a été montré par Strubbe & Chiang (2006) et Thebault & Wu (2008), la distribution en taille dans l’anneau parent suit une loi proche de $s^{-3.5}$ car ces grains passent par des régions presque vides, et collisionnent à leur retour dans l’anneau parent, et s’accumulent donc à cet endroit. Ceci jusqu’à ce qu’un régime permanent soit atteint avec un équilibre entre le taux de destruction et le taux de création de ces petits grains. C’est à cause de cela que la PSD intégrée sur tout le système, présente en fait un large excédent de petits grains, et est bien plus pentue que $s^{-3.5}$. De ce fait, le profil radial de la profondeur optique est en $r^{-1.5}$. Néanmoins, les parties externes ne sont pas totalement vides, ainsi il y a bien des collisions à l’extérieur et c’est pour cela que le profil radial est en fait un tout petit plus pentu que $r^{-1.5}$ dans les régions externes.

En terme de tailles de grains qui dominent la section efficace, il existe donc une forte discontinuité entre l’anneau parent, où les grains de taille s_b , proches de la coupure à $\beta = 0.5$, dominant, et à la transition, où des grains de taille $5 s_b$ dominant. C’est le genre d’effet qu’il est intéressant de modéliser quand on veut trouver le meilleur ajustement d’une observation avec un modèle de disque quelconque.

2) Disque étendu

Pour un disque étendu entre 30 et 130 UA, les petits grains excentriques viennent aussi peupler les régions externes, comme on peut le voir sur la figure 3.7 (bas). Bien que la PSD (en bas à droite) semble plus continue que dans le cas de l’anneau étroit, il y a tout de même de fortes inhomogénéités.

Par exemple, les régions en deçà de 70 UA présentent une sous densité en petits grains. Dans ces régions, la section efficace n’est plus dominée par les grains proche de la coupure en taille (comme précédemment) mais par des grains produits autour du bord interne du disque et ayant un $\beta = \beta_f(r)$ tel que l’apoastre soit situé en $\sim r$.

Par contre, la PSD est bien moins dense autour de $\beta_f(r)$ que dans le cas d’un disque étroit, ceci car, en plus des grains produits vers le bord interne du disque, il existe aussi des grains produits localement qui peuplent l’espace et rendent la situation plus complexe. Notez que la situation serait plus similaire au cas de l’anneau étroit, si on avait choisi un profil plus plat pour le profil radial en densité initial, à la place de $\propto r^{-1}$, car alors les grains proches du bord interne ne domineraient pas la section efficace plus loin dans le disque.

Disque perturbé par une planète

1) Anneau étroit

Considérons encore une fois l’anneau étroit, mais regardons l’effet de l’ajout d’une planète qui va tronquer le bord externe. On place la planète à la bonne distance (par essais successifs) pour tronquer le disque exactement à 53 UA. Pour le cas nominal, avec une planète de masse $\mu = 2 \times 10^{-3}$, sur une orbite circulaire, cela nous place à 75 UA. Les résultats de cette simulation peuvent être vus sur la figure 3.8 (haut). On retrouve les résultats de Thebault et al. (2012) qui montrent que la présence d’une planète n’empêche pas les grains micrométriques de peupler les régions externes. On constate aussi que la PSD est très perturbée par rapport au cas sans planète (figure 3.7). Par exemple, l’anneau parent (45-53 UA) est totalement sous abondant en très petits grains et ce sont les grains

Figure 3.7 – Régime permanent d'un disque non perturbé. Haut : Disque étroit entre 45 et 53 UA. a) Profil de densité surfacique normalisé. b) Distribution radiale moyennée azimutalement de la section efficace géométrique en fonction de la taille des grains (caractérisée par leur β). À chaque distance radiale r , la distribution a été normalisée à 1. La ligne en pointillé montre la valeur de β attendue à un r donné, pour les particules dont le périastre est au milieu de l'anneau parent et l'apoastre en r . Bas : Même que Haut mais pour un disque étendu entre 30 et 130 UA. Thebault et al. (2014)

Figure 3.8 – Disque étroit perturbé par une planète extérieure. a) Profil de densité surfacique normalisé pour le cas $\mu = 2 \times 10^{-3}$, $\tau = 2 \times 10^{-3}$. La localisation de la planète est marquée par le symbole \oplus ; b) Distribution radiale moyennée azimutalement de la section efficace géométrique en fonction de la taille des grains (caractérisée par leur β) pour le cas a); c) même que b) pour un disque avec $\tau = 2 \times 10^{-2}$; d) même que b) pour un disque avec $\tau = 5 \times 10^{-5}$. Thebault et al. (2014)

de taille supérieure à $10 s_b$ qui dominent.

Au-delà de l’anneau principal, la section efficace est toujours à peu près dominée par des grains ayant une taille $\sim \beta_f(r)$, mais la PSD est beaucoup plus étalée autour de cette valeur centrale (la courbe en pointillés). Notez par exemple la présence de grains plus gros ($0.05 < \beta < 0.2$) au-delà de la position de la planète, qui ont été éjectés par des perturbations planétaires.

Si on augmente la profondeur optique initiale jusqu’à $\tau = 2 \times 10^{-2}$, la présence de la planète est plus discrète. La PSD est ainsi assez proche du cas sans planète. On retrouve par exemple les petits grains qui dominent la section efficace dans l’anneau principal et l’évolution dans les régions externes suit la courbe en pointillé avec beaucoup moins d’étalement (voir figure 3.8c).

Quand on baisse la profondeur optique jusqu’à $\tau = 5 \times 10^{-5}$, tous les effets décrits pour le cas nominal sont plus marqués. La sous abondance de petits grains dans l’anneau parent est encore plus forte, car les grains sont retirés plus vite par la planète qu’ils ne prennent de temps à être recréés par collisions (voir figure 3.8d).

2) Disque étendu

Figure 3.9 – Disque étendu perturbé par une planète en son sein. Distribution radiale moyennée azimuthalement de la section efficace géométrique en fonction de la taille des grains (caractérisée par leur β). Pour 4 configurations différentes : a) $\mu = 2 \times 10^{-3}$, $\tau = 2 \times 10^{-3}$, b) Planète de masse saturnienne, c) Grande profondeur optique, d) Faible profondeur optique. Thebault et al. (2014)

Dans le cas du disque étendu, on place la planète à 75 UA sur une orbite circulaire. On retrouve les structures dynamiques vues dans Thebault et al. (2012) comme le saut de densité le long de l'orbite de la planète, des surdensités autour des points de Lagrange L4 et L5 et enfin des sous densités à l'emplacement des résonances 1:2 et 2:1 (à 47 et 119 UA). Cependant, la situation est beaucoup plus complexe en présence des collisions, comme on l'a vu à la section 3.2.2.

La PSD devient très complexe comme on peut le voir sur la figure 3.9. La sous abondance des petits grains, près de la coupure en taille, dans le disque interne (< 70 UA), est amplifiée par la présence de la planète, qui tend à éjecter les orbites trop excentriques passant sur son passage. Néanmoins, ces éjections n'empêchent pas les grains micrométriques, créés au bord interne, de dominer la section efficace dans les régions au-delà de la planète. Par exemple, dans la zone chaotique de la planète, on voit que tous les grains avec $\beta < 0.1$ sont éjectés mais ceux ayant un plus petit β sont bien présents.

La figure 3.9 présente différentes configurations initiales, a) le cas nominal, b) avec une planète de plus faible masse, c) avec une grande profondeur optique, d) avec une faible profondeur optique. Par exemple, pour le cas d'une planète sub-saturnienne (cas b), l'empreinte laissée par la planète est visible sur la PSD, mais juste autour de la position de la planète, alors que le reste du disque ressemble plus au cas sans planète.

Le cas avec une forte profondeur optique (cas c) ressemble aussi fortement au cas sans planète, i.e. les grains produits dans les régions internes dominant dans tout le disque. On constate aussi la dominance des plus petits grains dans les régions < 60 UA et le saut en

densité autour de la planète n'est presque pas visible sur la PSD, même si la planète laisse quand même une signature claire quand le système est vu de face (Thebault et al., 2012).

Le cas avec une faible profondeur optique (cas d) fait ressortir plus amplement les différents effets sur la PSD. Le taux de collisions n'est pas suffisant dans ce cas pour maintenir la production de grains, contre l'éjection dynamique des grains par les perturbations planétaires. Ainsi la région < 60 UA n'a presque pas de grains avec $\beta > 0.2$. Le saut en densité au niveau de l'orbite de la planète est aussi plus large que dans les cas précédents, et on peut même voir un pic de densité très prononcé corotant avec la planète. Une autre conséquence est que, la dominance des grains produits au bord interne, dans les régions externes, n'est plus vraie au-delà de 90 UA, où la contribution des grains produits localement devient plus importante. Un dernier point est que l'on peut voir clairement sur la PSD la sous-densité imposée par les résonances 1:2 et 2:1.

Images synthétiques

Pour comprendre à quel point la ségrégation en taille discutée précédemment peut affecter les observations, nous allons produire des images synthétiques avec le code de transfert de rayonnement GRaTer, à différentes longueurs d'onde, pour le cas nominal d'un disque étendu avec une planète. Pour ce faire, il va falloir fixer le type spectral de l'étoile hôte, bien qu'on n'ait pas eu à le faire jusqu'à maintenant, car on utilisait juste le paramètre β , et les tailles de grains correspondantes pouvaient être déduites, a posteriori, en fixant un type d'étoile. On fixe alors une étoile de type A0V dont la coupure en taille est $\sim 5\mu\text{m}$.

La figure 3.10 montre que les changements de l'aspect du système en fonction de la longueur d'onde d'observation sont très importants. Ceci provient du fait qu'en émission thermique, chaque longueur d'onde cible une certaine température T de poussière, qui varie avec la distance radiale dans le disque et la taille des grains. Ceci explique la différence entre l'image en lumière diffusée (qui ne dépend pas de la température des grains) et celle à 10 microns qui dépend de T et est très peu sensible aux grains froids au-delà de la position de la planète (75 UA). C'est aussi à cause de T , qui décroît avec r , que les images à plus grandes longueurs d'onde deviennent plus brillantes dans les régions plus lointaines du disque.

On note sur la figure 3.10d à 300 microns que les structures paraissent bien plus prononcées. En effet, cela provient du fait que la PSD n'est pas homogène, ce qui peut produire des variations de luminosité d'un endroit à l'autre dans le disque, suivant la taille de grains qui domine la PSD à une certaine distance r . Par exemple, à 300 microns, les régions internes apparaissent plus brillantes, bien qu'elles soient trop chaudes pour avoir leur pic à 300 microns. Ceci se produit car les régions externes sont remplies par de très petits grains qui sont moins bons émetteurs aux grandes longueurs d'onde, bien qu'ayant une température plus proche du pic à 300 microns.

De même, les structures induites par la présence de la planète sont plus contrastées à plus grandes longueurs d'onde, et plus floues aux petites longueurs d'onde, car les régions instables (faisant la continuité entre les structures) sont peuplées par des grains plus petits que les régions stables.

Ainsi, on peut se servir de ces résultats pour améliorer les modèles issus des codes de transfert de rayonnement comme GRaTer. Par exemple, dans le cas non perturbé, nos résultats peuvent être facilement pris en compte pour les procédures d'ajustement. On pourrait diviser le système en anneaux concentriques qui seraient ajustés séquentiellement à partir de l'intérieur. On commence donc par trouver la meilleure PSD pour l'anneau le plus interne (à la distance r_0) avec la méthode habituelle d'ajustement. À partir de cette

Figure 3.10 – Images synthétiques produites avec GRaTer pour le cas d'un disque étendu avec une planète en son sein et une étoile centrale de type A0V. Longueurs d'ondes : a) $0.5\mu\text{m}$ b) $10\mu\text{m}$ c) $50\mu\text{m}$ et d) $300\mu\text{m}$. Thebault et al. (2014)

PSD, on peut déduire le nombre de grains à fort β qui vont orbiter loin de l'anneau le plus interne. On applique alors la même procédure dans l'anneau suivant en r_1 en prenant en compte le nombre de grains de fortes excentricités passant en r_1 provenant de r_0 . Puis une fois que le meilleur ajustement de la PSD est trouvé en r_1 , on continue ainsi jusqu'au dernier anneau.

Pour les systèmes avec un perturbateur planétaire supposé, la procédure est plus complexe. Pour une orbite et une masse données, les résultats précédents suggèrent quand même que la procédure d'ajustement de la PSD devrait être découpée en trois régions distinctes que sont : 1) La région stable en deçà de l'orbite de la planète, 2) La région instable autour de la planète, 3) La région stable au delà de l'orbite de la planète. Pour les disques fins, on s'attend à ce que la région 1) soit vide de matériel avec $\beta > 0.15$, la région 2) soit probablement vide, à part aux points de Lagrange (peuplés avec de gros grains), et la région 3) devrait ressembler fortement au cas non perturbé. La situation est plus complexe pour les disques plus denses où, par exemple, les régions instables sont remplies de petits grains.

L'observation de systèmes dans de multiples longueurs d'onde permettrait de tester les prédictions des modèles numériques par rapport aux PSD attendues, et donc de confirmer ou infirmer les différents scénarios possibles comme : la présence de planètes bergères, une planète interne au disque, un cas non perturbé, ... L'interféromètre ALMA, d'autant plus dans sa configuration la plus étendue, permettra d'observer dans le mm avec une résolution sans précédent et d'avoir accès à la distribution spatiale des grains non affectés par la pression de rayonnement. D'autres instruments, comme SPHERE/VLT ou GPI/GEMINI dans le proche IR, ou MIRI/JWST dans l'IR moyen, permettront de faire des images bien plus résolues pour accéder aux distributions spatiales qui nous intéressent et avoir plus de matière pour tester nos différents modèles.

Appendice : Publications liées au chapitre 3

Planet signatures in collisionally active debris discs: scattered light images[★]

P. Thebault¹, Q. Kral¹, and S. Ertel²

¹ LESIA-Observatoire de Paris, CNRS, UPMC Univ. Paris 06, Univ. Paris-Diderot, France
e-mail: philippe.thebault@obspm.fr

² Université Joseph Fourier/CNRS, LAOG, UMR 5571, Grenoble, France

Received 6 July 2012 / Accepted 18 September 2012

ABSTRACT

Context. Planet perturbations have been often invoked as a potential explanation for many spatial structures that have been imaged in debris discs. So far this issue has been mostly investigated with pure N -body numerical models, which neglect the crucial effect collisions within the disc can have on the disc's response to dynamical perturbations.

Aims. We numerically investigate how the coupled effect of collisions and radiation pressure can affect the formation and survival of radial and azimuthal structures in a disc perturbed by a planet. We consider two different set-ups: a planet embedded within an extended disc and a planet exterior to an inner debris ring. One important issue we want to address is under which conditions a planet's signature can be observable in a collisionally active disc.

Methods. We use our DyCoSS code, which is designed to investigate the structure of perturbed debris discs at dynamical and collisional steady-state, and derive synthetic images of the system in scattered light. The planet's mass and orbit, as well as the disc's collisional activity (parameterized by its average vertical optical depth τ_0) are explored as free parameters.

Results. We find that collisions always significantly damp planet-induced spatial structures. For the case of an embedded planet, the planet's signature, mostly a density gap around its radial position, should remain detectable in head-on images if $M_{\text{planet}} \geq M_{\text{Saturn}}$. If the system is seen edge-on, however, inferring the presence of the planet is much more difficult, as only weak asymmetries remain in a collisionally active disc, although some planet-induced signatures might be observable under very favourable conditions. For the case of an inner ring and an external planet, planetary perturbations cannot prevent collision-produced small fragments from populating the regions beyond the ring. The radial luminosity profile exterior to the ring is in most cases close to the one it should have in the absence of the external planet. The most significant signature left by a Jovian planet on a circular orbit are precessing azimuthal structures that can be used to indirectly infer its presence. For a planet on an eccentric orbit, we show that the ring becomes elliptic and that the well known pericentre glow effect is visible despite of collisions and radiation pressure, but that detecting such features in observed discs is not an unambiguous indicator of the presence of an outer planet.

Key words. planet-disk interactions – planets and satellites: formation – circumstellar matter

1. Introduction

Most imaged dusty debris discs¹ display pronounced radial and azimuthal structures, which are the sign that these systems are dynamically active and that “something” is shaping them. Depending on the type of spatial features, i.e., two-sided asymmetries, spirals, warps, clumps or rings (e.g. Kalas et al. 2005; Golimovski et al. 2006; Schneider et al. 2009), several possible explanations have been investigated: transient violent events (Kenyon & Bromley 2005; Grigorieva et al. 2007), coupling to gas drag (Takeuchi & Artymowicz 2001), companion star perturbations (Augereau & Papaloizou 2004; Thebault et al. 2010; Thebault 2012) or dynamically cold discs (Thebault & Wu 2008). However, the most commonly proposed scenario for the vast majority of these structures is the presence of (usually unseen) perturbing planets. The dynamical effect of a (several) planet(s) on a disc has been investigated in numerous studies, usually numerical investigations based on deterministic N -body codes. These investigations have led to several important results, notably that dust can easily be captured in mean motion

resonances with inner planets that are migrating, thus creating, depending on resonance order and planet orbits, pronounced azimuthal and radial overdensities (e.g. Kuchner & Holman 2003; Wyatt 2006; Reche et al. 2008). Likewise, the chaotic region surrounding an embedded planet can efficiently truncate a disc, inducing sharp inner or outer edges and ring-like structures (Wisdom 1980; Mustill & Wyatt 2012). Embedded planets can also trigger transient spiral structures that can often be long-lived enough to be observed in extended debris discs (Wyatt 2005). Finally, inclined planets have been found to be a possible cause for warped discs such as in β -Pictoris (Mouillet et al. 1997; Augereau et al. 2001; Dawson et al. 2011; Chauvin et al. 2012).

However, caution is required when trying to directly match N -body code results to imaged discs. Indeed, most resolved images are obtained in scattered light, at wavelengths for which the flux is dominated by the smallest dust grains on bound orbits, which are strongly affected by stellar radiation pressure (Thebault & Augereau 2007). While including the effect of radiation pressure in N -body codes is not difficult in itself, usually by correcting the stellar gravity by a factor $(1 - \beta)^{0.5}$ (where β is the ratio between radiation pressure and stellar gravity), the fact that it is a size-dependent effect requires to have an

[★] Movies are available in electronic form at <http://www.aanda.org>

¹ 30 as of July 2012, see <http://circumstellardisks.org/>

idea of the *size distribution* in the disc. The problem is that the size distribution is imposed by the *collisional* evolution of the system, and that collisions are not taken into account in pure N -body codes. To circumvent this problem, an idea would be to perform series of dynamics+radiation-pressure N -body runs, each for a given particle size, and then recombine them with a weight given by theoretical collisional-equilibrium size distributions; for example the classical differential distribution in -3.5 of (Dohnanyi 1969; Moro-Martín & Malhotra 2002; Quillen & Thorndike 2002; Wyatt 2006; Ertel et al. 2012). But the implicit assumption behind this procedure, i.e., that size distributions are not affected by spatial structures or dynamical perturbations, has been proven to be faulty. As a matter of fact, Strubbe & Chiang (2006) and Thebault & Wu (2008) have shown that, even in an *unperturbed* system consisting of a narrow parent body ring, collisional evolution naturally creates a disc-integrated overabundance of small grains close to the blow-out limit, and thus a strong departure from a “classical” collisional equilibrium distribution. Size distributions in perturbed systems could depart even more from standard power-laws, with potentially strong spatial variations². It is thus very difficult to know in advance the relative contributions of different grain populations to the system’s luminosity.

The non-inclusion of collisions in N -body studies has other problematic consequences. An important issue is that of the *timescales*: if the typical collision times are shorter than the dynamical timescales required for spatial structures to form, then these structures’ development can be affected or even hindered. This is why pure dynamical modelling, such as the recent investigation by Ertel et al. (2012) unavoidably overestimate the level of spatial structures in dusty discs, especially dense ones. Another issue is the unavoidable feedback of the collisions on the dynamics, as they dissipate energy and produce fragments on new orbits. Last but not least, the steady production of small collisional fragments, coupled to the effect of radiation pressure on them, can inject matter in dynamically unstable regions before planets can efficiently remove them.

Including collisions, especially fragmenting ones as in debris discs, into a N -body scheme has proven a very arduous task. “Brute force” methods, where test particles are effectively broken into fragments that are then dynamically evolved (Beauge & Aarseth 1990), are in principle the most reliable ones, but lead to an exponential increase of particle numbers that is very quickly unmanageable. Another alternative is to run pure N -body runs to get an idea of the dynamical effect of planets, and then use the results, in the form of averaged laws for impact probabilities and collision velocities, in classical particle-in-a-box collisional codes (Kenyon & Bromley 2008, and references therein). This approach remains however limited to 1D spatial resolution and cannot study the formation of fine structures. The most promising approach is probably a hybrid model, where each particle of the N -body code is a “super particle” (SP) standing for a cloud of real bodies sharing a common physical size, whose mutual collisions are then treated with a particle-in-a-box scheme. The first versions of such a model (Grigorieva et al. 2007) had a progressive increase of the number of SPs and were limited to short timescales. However, the recent LIDT code developed by Charnoz & Taillifet (2012) has solved this problem but is so far operational only for the simpler case of low velocity (i.e., mostly accreting) collisions in proto-planetary discs.

² We note that there is also observational support for wavelength-dependent (and therefore grain size-dependent) structures in debris discs (e.g. Su et al. 2005; Wilner et al. 2011).

So far, only two models have managed to incorporate, to some extent, collisional effects into N -body codes in the debris-disc case of high-velocity fragmenting impacts. Both codes are comparable in terms of the level of collisional effects they include: they do not fully couple collisions and dynamics in a self-consistent way but are designed to study systems perturbed by *one* perturber, once a dynamical and collisional *steady state* has been reached. The first one is the collisional grooming algorithm (CGA) of Stark & Kuchner (2009). Its principle is to first perform “seed runs” of collisionless particles, from which streams of successive particle positions are recorded to construct density maps. These maps are then used to derive collision destruction probabilities in new seed runs, from which new density maps are derived, etc. The process is iterated until convergence is reached. This code is limited (so far) to the case of one internal perturber on a circular orbit³, but has given impressive results for the Kuiper belt (Kuchner & Stark 2010). The second code is the DyCoSS (for Dynamics and Collisions at Steady State) algorithm of Thebault (2012, hereafter TBO12). Although being significantly less user-friendly in its use and lacking the intrinsic coherence of the CGA, it is (in their respective present versions) more versatile with respect to the perturber’s orbit, which can be circular or eccentric, and external to, interior to or embedded in the disc. It is also better suited to the study of short timescale processes, such as the competing effect of dynamical removal and collisional production of small, radiation-pressure-affected grains in high-density discs.

We use here an updated version of DyCoSS, which had initially been developed to study circumprimary discs in binaries (TBO12), adapted to the case of a planetary perturber. The main issue we are planning to address is how the collisional activity inside a disc affects the dynamical sculpting a planet exerts on it, in particular because of the constant flow of small collision fragments flying around the system because of radiation pressure. One crucial point is under which conditions a planet’s signature can be detectable in a collisionally active disc, and if this signature can be used as diagnostic of the presence of a planet.

2. The DyCoSS code

In Thebault (2012), we give a thorough description of the (then still unnamed) DyCoSS algorithm. Let us here only recall its main characteristics and the improvements that have been implemented for the planet-in-a-disc version.

2.1. Principle

As mentioned earlier, the basic set-up for DyCoSS is a collisionally active disc and one perturbing body. The main idea behind the code is that the grains that populate the disc at a given time t_0 , when the perturber is at a position angle ϕ_0 on its orbit, are the superposition of grains produced at different moments in the past. Considering a discrete time increment Δt , then grains present at present time t_0 are the sum of grains that have just been produced (at t_0); plus grains produced at $t_0 - \Delta t$, when the perturber was at position angle ϕ_{-1} , which have not been destroyed (by collisions) or ejected (by dynamical perturbations) between $t_0 - \Delta t$ and now; plus grains produced at $t_0 - 2\Delta t$, when the perturber was at position angle ϕ_{-2} , which have not been destroyed or ejected between $t_0 - 2\Delta t$ and now, and so on... So, if we know the fate of particles released at $t_0 - \Delta t$, at $t_0 - 2\Delta t$, etc. then a map

³ An improved, more versatile version of CGA handling eccentric perturbers is under development (Stark, pers. comm.).

of grain densities at t_0 can be reconstructed. This can be done by performing a series of separate runs, one with grains released when the perturber initially is at ϕ_0 , one for ϕ_{-1} , one for ϕ_{-2} , etc. For each of these runs the positions of all surviving particles are recorded after every Δt time interval, the number of remaining grains progressively decreasing because of dynamical ejection or collisional destruction. The surface density Σ of the disc at t_0 is then obtained from

$$\Sigma(t_0) = \sum_{i=0}^{\infty} \sigma(t_0)_{(t_0-i\Delta t)} \quad (1)$$

where $\sigma(t_0)_{(t_0-i\Delta t)}$ is the surface density, at t_0 , of the run started at $t_0 - i \cdot \Delta t$. The problem is of course that this procedure would require an almost infinite number of separate runs, one starting at each initial time $t_0 - i \cdot \Delta t$. This problem can be circumvented if we assume that the system has reached a steady state. In this case the disc's profile is the same at successive passages of the perturber (here, the planet) at the same orbital phase. If for example, the planet's orbital period t_{orb} is equal to $n_{\text{orb}} \Delta t$, then all the runs with the planet at initial position ϕ_{-i} , $\phi_{-i-n_{\text{orb}}}$, $\phi_{-i-2n_{\text{orb}}}$, etc., do correspond to the same run, so that in practice only n_{orb} separate runs are needed.

The numerical procedure is divided into 3 steps (see TBO12 for a more complete description):

- 1) *Parent body run.* A collisionless pure N -body run is performed, where radiation pressure effects are ignored, until dynamical steady state is reached. The spatial distribution of the parent body particles is then recorded for a sample of n_{orb} different orbital positions of the planet on its orbit.
- 2) *Collisional runs.* From each of these n_{orb} steady-state parent-body discs, $N = 2 \times 10^5$ small grains are released following a $dN \propto s^q ds$ power law. The grains' evolution is then followed, taking this time into account the effect of radiation pressure. Depending on its size and the local optical depth in the disc, each grain is assigned, at each timestep, a collision destruction probability that depends on grain size, local velocity and the local geometrical vertical optical depth $\tau_{r,\theta}$. The relative spatial distribution of $\tau_{r,\theta}$ is obtained from maps of the steady-state parent body runs and its magnitude is scaled by the system's average optical depth τ_0 , which is treated as a free input parameter. All particle positions are recorded at each $\Delta t = t_{\text{orb}}/n_{\text{orb}}$ interval. Runs are stopped once all particles have been removed by dynamical ejection or collision.
- 3) *Recombining.* For each orbital position of the perturber, the dynamical + collisional steady-state of the disc is obtained by recombining the position data stored at step (2) following the procedure given in Eq. (1); each time assuming that t_0 is the time where the planet is at a given orbital position $\phi(i)_{0 \leq i \leq n_{\text{orb}}}$.

Results are then displayed in the form of synthetic images and surface brightness profiles, in scattered light, assuming grey scattering for all particles. They are thus valid at any wavelength λ where the flux is dominated by scattered light emission. Using the Debris Disc Simulator (DDS) of Wolf & Hillenbrand (2005) for a typical debris disc located at 50 AU from its star, we find that the corresponding wavelength domain is $\lambda \leq 8 \mu\text{m}$ for a low mass solar-type star (in accordance with the result displayed in Fig. 7 of Kuchner & Stark 2010) and $\lambda \leq 5 \mu\text{m}$ for a β -Pic like A star.

We also implicitly assume that the smallest particles in the system, corresponding to the radiation-pressure blowout

size s_{cut} , are bigger than $\lambda/2\pi$, so that all particles contribute to the scattered-light flux as a function of their geometrical cross section. Note that the absolute value for the cut-off size s_{cut} is of no importance in our set-up. All simulation results can be scaled up or down depending on the real value of s_{cut} , as long as the star is luminous enough, at least $\sim 0.9 M_{\odot}$, so that there is such a cut-off size. For this smallest possible stellar mass $s_{\text{cut}} \sim 1 \mu\text{m}$ for compact silicates, which means that our $s \geq \lambda/2\pi$ condition is valid up to $\lambda \sim 6 \mu\text{m}$ in this most constraining case, thus approximately corresponding to the whole domain of scattered-light dominated luminosity.

2.2. Improvements

Several upgrades have been implemented with respect to the initial DyCoSS version. A first important update is in the way the collision destruction probability is estimated in the collisional runs. In TBO12, the local geometrical optical depths $\tau_{r,\theta}$, which control the particles' collisional timescales, were derived using a 2D density map that was obtained from an average of n_{orb} steady-state parent body disc profiles. This map was thus in practice azimuthally averaged and only had 1D information, an assumption that was acceptable for the external-stellar-perturber case where azimuthal structures were limited. For an embedded planet, however, azimuthal structures are expected to be more prominent and we must retain the azimuthal information. As a consequence, we use the parent body runs to produce 100 density maps, corresponding to 100 different orbital positions⁴ of the planet, which are then used in the collisional runs (the density map used at a given time is the one corresponding to the planet location closest to the present one).

Apart from this upgrade, the collision prescription is the same as in TBO12 and is given by Eq. (1) of that paper. We follow Stark & Kuchner (2009) and assume that collisions between similarly-sized dust grains are fully destructive, i.e., particles are removed when suffering one such impact. This simplifying prescription has been taken because of numerical constraints, as a realistic treatment of fragmenting collisions is still impossible in an N -body code approach (see discussion in Sect. 1). It is of course not fully realistic, as collisions cannot fully vaporize particles on the spot and should produce clouds of smaller fragments. Note, however, that Eq. (1) of TBO12 estimates the collision rate between *similarly-sized* bodies and that the typical impact velocities in debris discs are expected to be high enough for such collisions to lead to catastrophic fragmentation and thus produce a largest-remaining-fragment much smaller than the impactor (e.g., Thebault 2009)⁵ so that one can assume that a given impactor loses its identity after such an impact. Furthermore, for the smallest grains that dominate the system's brightness in scattered light, of sizes between the radiation pressure blow-out size s_{cut} and a few s_{cut} (Thebault & Augereau 2007), all produced collisional fragments will be smaller than s_{cut} and thus very quickly removed from the system. As such, our prescription gives a satisfying estimate of a typical particle's collisional lifetime, which is the main parameter of interest in the present study.

Another update is that Poynting-Robertson drag is now taken into account for the collisional runs. Finally, in order to have

⁴ This increment is decoupled and in general much greater than n_{orb} .

⁵ This high-velocity assumption is confirmed in our runs, where the average collision velocities are of the order of $\sim 500 \text{ m s}^{-1}$. This is much higher than the typical velocity, $\sim 10\text{--}50 \text{ m s}^{-1}$ that is required to catastrophically destroy micron-sized grains (Thebault 2009).

Table 1. Set-up for the nominal case runs.

PLANET	
Planet/star mass	$*\mu = 2 \times 10^{-3}$
eccentricity	$*e_p = 0$
semi-major axis	$a_p = 75$ AU
PARENT BODY RUN	
Number of test particles	$N_{PB} = 2 \times 10^5$
Initial radial extent	$30 < r < 130$ AU (embedded planet case) $45 < r < 75$ AU (inner-disc/outer-planet case)
Initial eccentricity	$0 \leq e \leq 0.01$
Initial surface density	$\Sigma \propto r^{-1}$
COLLISIONAL RUNS	
Average optical depth	$*\tau = 2 \times 10^{-3}$
Number of test particles	$N_{num} = 2 \times 10^5$
Size range ^a	$s_{cut} \leq s \leq 40s_{cut}$
Size distribution at $t = 0^b$	$dN(s) \propto s^{-3.5} ds$

Notes. Parameters denoted by a * are explored as free parameters. ^(a) s_{cut} is the radiation pressure blow-out size. ^(b) When released from the parent body population.

a better statistics for a wider range of grain sizes, we perform 2 collisional runs for each given position ϕ_i of the planet, one for small grains between s_{cut} (corresponding to a β value of 0.5), the cut-off size imposed by radiation pressure, and $5s_{cut}$, and one for big grains between $5s_{cut}$ and $40s_{cut}$. These two runs are then merged, weighting the big-grains run by a factor $(40s_{cut}^{q+1} - 5s_{cut}^{q+1}) / (5s_{cut}^{q+1} - s_{cut}^{q+1})$ to account for the size distribution with slope q .

2.3. Set-up

We consider two different set-ups. The first one is a planet embedded inside an extended debris disc, the second one is a planet exterior to an inner ring-like disc. We consider a fiducial “standard” debris disc extending from 30 to 130 AU (the typical stellar distance at which most structures in resolved debris discs have been imaged) for the embedded planet case, and from 45 to 75 AU for the exterior planet configuration. As for the planet, we take its semi-major axis to be $a_p = 75$ AU. We consider as a reference case a planet of mass $M_p/M_\star = \mu = 2 \times 10^{-3}$ on a circular orbit $e_p = 0$ and a system of mean optical depth $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ corresponding to a dense debris disc like β Pic. Note that the absolute values of the disc and planet radial positions do not strongly affect the results and that our results are easily scalable (see Sect. 4). What matters here mostly are the disc’s assumed geometrical optical depth τ_0 , which controls its collisional evolution, and the planet’s mass M_p and eccentricity e_p , which determine its efficiency in perturbing the disc and ejecting unstable particles. All these 3 parameters are explored as free parameters. All set-up parameters are summarized in Table 1.

3. Results

3.1. Pure N-body runs: parent body population

In these purely dynamical runs we consider the evolution of collisionless large particles, not affected by radiation pressure, which will serve as seed particles for the collisional runs. As already mentioned, these collisionless simulations are only the first step of our complex numerical procedure and not the purpose of our study, but we will present some of them (for the embedded planet case only) for pedagogical purposes and also because they will serve as easy references to identify the effect

of collisions and radiation pressure on the purely dynamical behaviour of perturbed discs.

For these parent body runs (hereafter PBR), we let the system evolve until a dynamical steady state has been reached, i.e., until the disc’s spatial structure does not vary between two passages of the perturbing body at the same orbital phase (see TBO12). For the case of a planet on a circular orbit, this happens relatively quickly, typically less than a hundred planet orbits, for all the planet masses considered (see Figs. 1a, b and g). For the nominal $\mu = 2 \times 10^{-3}$ and $e_p = 0$ case, several pronounced structures are visible. The most prominent one is the gap in the middle of the disc, corresponding to the chaotic unstable zone surrounding the planet’s location (e.g. Wisdom 1980), where only the two stable co-orbital Lagrange points L4 and L5 are populated. This gap corresponds to the so-called “feeding zone” surrounding the planet’s orbit. Clearly visible are also the 1:2 and 2:1 mean motion resonances (hereafter MMR) at 47 and 119 AU, respectively. The apparent gaps at the resonances’ location is due to the fact that resonant particles reach high eccentricities e and large radial excursions, thus spending a short fraction of their orbit at the exact radial resonant location. For a lower planet mass $\mu = 2 \times 10^{-4}$, the gap logically becomes more narrow, and the whole co-orbital azimuthal region is now populated, except for the region just surrounding the planet.

For an eccentric planet, the system’s evolution is very different, and the time to reach steady state can be very long, especially for small perturbers. Indeed, as has been thoroughly investigated by Wyatt (2005), the dynamical response of a disc to the perturbing presence of a planet with $e_p > 0$ is the formation of two spiral waves that propagate outwards and inwards from the planet’s position. As time passes, the spirals become more and more tightly wound so that they eventually become unnoticeable and appear as an asymmetric ring. The time at which this disappearance occurs depends on radial distance to the planet and is roughly comparable to the secular precession time (Wyatt 2005)

$$t_{sec} = 6.15 \left(\frac{a_p}{a}\right)^{-2.5} \alpha_p^2 \left(\frac{1}{b_{3/2}^1(a_p/a)}\right) t_{sec(3:2)}, \quad (2)$$

where $\alpha_p = 1$ for $a_p < a$ and $\alpha_p = a_p/a$ for $a_p > a$, $b_{3/2}^1(a_p/a)$ is the Laplace coefficient (see Wyatt 2005 for more details), and $t_{sec(3:2)}$ is the secular timescale at the location of the 3:2 mean motion resonance:

$$t_{sec(3:2)} = 0.651 t_p \left(\frac{M_p}{M_\star}\right), \quad (3)$$

where t_p is the orbital period of the planet.

In agreement with Wyatt (2005)’s results, we witness the development and progressive disappearance of these 2 spirals. The dynamical steady state of the system is reached when secular precession has rendered the spiral structures indiscernable everywhere in the system, i.e., when $t > \max(t_{sec}(a_{in}), t_{sec}(a_{out}))$. For our reference case of a $\mu = 2 \times 10^{-3}$ planet, and with $a_{in} = 30$ AU and $a_{out} = 130$ AU this happens after $\sim 2 \times 10^6$ years. For a smaller $\mu = 2 \times 10^{-4}$ planet, this time to steady-state increases to $\sim 2 \times 10^7$ years (Figs. 1d and f). It is important to point that this value exceeds the age of some bright and young debris discs such as HR 4796 or β Pictoris. We adopt a conservative approach and exclude from our study all cases for which steady state is reached on timescales longer than this value. We show however, for illustrative purposes, one such case, with $e_p = 0.1$ and $\mu = 10^{-5}$ (Fig. 1h), where the transient spirals are still clearly visible at $\sim 2 \times 10^7$ years.

Fig. 1. Spatial distribution at the end of the parent body dynamics-only runs, i.e., once a steady state has been reached (except for the $\mu = 10^{-5}$, $e_b = 0.1$ run), for different planet orbits and masses. Distances are given in AU. The planet's semi-major axis is 75 AU for all cases, and is aligned with the X -axis, with its perihelion on the right hand side. All snapshots are shown when the planet passes at aphelion (the planet's location is marked by a cross). For all runs except the $\mu = 10^{-5}$, $e_b = 0.1$ one, the time given is the time at which steady-state has been reached. For the $\mu = 10^{-5}$, $e_b = 0.1$ run, the time is the one at which simulation has been stopped, i.e., before steady state has been reached (see text for details).

Regarding the spatial distribution of the steady state disc for these eccentric planet cases, we see that, even for a massive $\mu = 2 \times 10^{-3}$ planet, almost no resonant structure is longer visible in the inner or outer discs, and the Lagrange points, although still present, are much less pronounced, especially in the $e_p = 0.2$ case. In addition, the outer disc gets strongly depleted while the inner disc assumes an asymmetric shape aligned with the planet's orbit.

3.2. Collisional system: embedded planet

Figure 2 shows synthetic head-on images, in scattered light, at collisional and dynamical steady-state, for different planet orbits and collisional activities in the disc (as parameterized by its average optical depth τ_0). For our nominal $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ case, the main structures observed in the pure N -body runs, such as for example the Lagrangian points and the 2:1 resonances in the $e_p = 0$ run, are still clearly visible, but they are much less pronounced. The other consequence of the coupled effect of collisions and radiation pressure is that it injects small, high- β grains in regions that are devoid of parent bodies. These regions are the external region beyond the outer edge (at 130 AU) of the parent body disc, and, more importantly, the dynamically unstable region (the gap) close to the planet's orbit. The global effect of collisions and radiation pressure is thus to tend to homogenize the surface density profile, as is clearly illustrated for runs with higher optical depth (i.e., collisional activity), where the differences with the collisionless N -body simulation get much more pronounced. For the $e_p = 0$ orbit, the accumulation around the Lagrangian points is for example replaced by a horseshoe co-orbital ring for higher values of τ_0 (Fig. 2h). Conversely, for lower values of τ_0 , the spatial profile becomes much closer to that of the parent bodies (Fig. 2g).

Despite this blurring effect of collisions, for all the head-on images displayed in Fig. 2, the planet's radial location remains relatively easy to determine from the position of the radial gap. For high-mass low e_p cases, even the planet's azimuthal position remains easy to spot in between the well defined Lagrangian points, with the noticeable exception of the high τ_0 case (Fig. 2h) where the steady production of small collision fragments erases almost all azimuthal structures in the co-orbital region.

The situation becomes very different if the system is seen *edge-on*. Figure 3 shows the midplane luminosity profile along a radial cut passing by the planet's current position. While the distribution of the large parent bodies shows a pronounced gap around the planet's radial position (Fig. 5), with the flux dropping by a factor ~ 5 in the 50–90 AU region, the coupled effect of collisions and radiation pressure on small grains greatly alters this picture. Even for a relatively low $\tau_0 = 4 \times 10^{-4}$ value, the luminosity drop around the planet falls to less than a factor 2. It is of less than 30% in the nominal $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ case, and falls down to a few percent for even more collisionally active discs ($\tau_0 = 0.01$). Furthermore, this small flux variation is not peaked at the planet's location but diluted over a rather extended region, so that the planet's effect on the profile is a wide and poorly defined knee.

The effect of the planet on the luminosity profile is even weaker when considering masses smaller than the $\mu = 2 \times 10^{-3}$ super-Jupiter of our reference case. As can be clearly seen in Fig. 4, for a dense debris disc ($\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$), a Saturn-like planet ($\mu = 2 \times 10^{-4}$) leaves a barely perceptible signature, and a super-Earth ($\mu = 10^{-5}$) results in a radial profile almost identical to the no-planet case. This is in stark contrast to the profile that would have been obtained had collisions and radiation pressure

been neglected. Figure 5 shows such profiles, derived from the parent body runs. As can be seen, in these fiducial cases, there is always a well defined and narrow gap close to the planet's radial location, even for the smallest case of a $\mu = 10^{-5}$ super-Earth. This clearly illustrates how the coupling of collisional activity and radiation pressure efficiently erases the signature of a planet (see Sect. 4 for further discussion).

The blurring effect of collisions is even more apparent for an eccentric embedded planet. For the $e_p = 0.1$ case, collisional production of small high- β grains homogenizes the region co-orbital with the planet (Fig. 2e), in sharp contrast to the pure N -body runs where the co-orbital region is almost empty, safe for the 2 Lagrangian points. The same effect is observed for the $e_p = 0.2$ case, where no azimuthal inhomogeneity is visible in the co-orbital region on the 2D map (Fig. 2d). For this specific case, however, the collisional runs confirm the main result of the parent-body runs, i.e., a strong depletion in the region beyond the planet's orbit. This depletion is so strong that it almost completely erases the frontier between the planet's co-orbital region and the outer disc. If the system is seen edge-on, then the signature of an eccentric planet becomes even weaker (Fig. 6). It is even less pronounced than in the $e_p = 0$ case. For the $e_p = 0.2$ run, there is almost no variation in the radial luminosity profile at the planet's distance. Here again, this result is in sharp contrast to the distribution of the large parent bodies, for which, regardless of the value of e_p , a clear dip is always visible in the edge-on luminosity profile.

3.3. Collisional system: inner disc/external planet

We now consider a different configuration, where the planet is located exterior to an inner debris ring. The main objective is here to see to what extent the planet can shape the outer edge of the disc, and in particular if it can affect the luminosity profile in $\propto r^{-3.5}$ that should "naturally" form beyond the radial location of a collisional debris ring (Thebault & Wu 2008). We consider a standard set-up where the inner ring of parent bodies initially extends from 45 to 75 AU and the planet is positioned at the outer edge of the ring, i.e., 75 AU. We restrict ourselves to the case of a planet on a circular orbit, and explore its mass and the disc's collisional activity as free parameters.

Figure 7 shows a radial cut of the surface brightness profiles when the system is seen head-on. The first effect of the planet is to truncate the disc of parent bodies, at a distance corresponding to its chaotic zone. For each different curve, the location of the outer edge of the stable parent body ring corresponds approximately to the transition point where the brightness peaks before rapidly decreasing with radial distance, i.e., at $r \sim 61$ AU for a $\mu = 2 \times 10^{-4}$ planet, ~ 52 AU for a $\mu = 2 \times 10^{-3}$ planet and ~ 50 AU for a $\mu = 4 \times 10^{-3}$ one. Interestingly, beyond this outer edge r_{PB} of the PB disc, the brightness profile has a slope that only weakly depends on the planet's mass. For the no-planet run, beyond a transition region extending from 75 to ~ 95 AU, it assumes the standard -3.5 value due to the steady collisional production of radiation-pressure sensitive small grains (see Thebault & Wu 2008). For a low-mass planet of $\mu = 2 \times 10^{-4}$ this profile is basically unchanged, and it only gets slightly steeper, ~ -4 to -4.2 for more massive planets ($\mu = 2 \times 10^{-3}$ and $\mu = 4 \times 10^{-3}$).

These results might seem counter-intuitive, because the $r > r_{PB}$ domain is by definition dynamically unstable and we would expect the planet to eject a large fraction of the small grains, produced in the main ring, that populated this outer region. However, this ejection process takes time, basically

Fig. 2. Normalized synthetic images in scattered light, at collisional and dynamical steady state, for different planet and disc configurations (see text for details).

Fig. 3. Synthetic midplane luminosity profiles for a disc seen edge-on, in scattered light, for the standard $\mu = 2 \times 10^{-3}$ and $e_p = 0$ case and for different values of the disc's average optical depth (i.e., collisional activity). The shown profiles correspond to a cut along the X axis when the planet passes at its maximum elongation along this axis (the planet's location is marked by a black circle). Profiles are computed assuming a grey scattering function. The profile for the large parent bodies is directly derived from the PB runs presented in Sect. 3.1.

Fig. 4. Same as Fig. 3, but with $e_p = 0$ and $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ and when varying the mass of the perturbing planet.

needing a close-encounter with the planet, so that small grains can have a long time of residency in this dynamically “forbidden” region. True, this survival time is shorter than for the no-planet case and we would expect to see *less* grains beyond r_{PB} than in this unperturbed case. But this depletion of very small fragments in the outer regions is partly compensated by the injection of slightly bigger collisional fragments due to planetary perturbations. This is clearly illustrated in Fig. 8, showing that $\beta \leq 0.12$ grains (with size $s \geq 4s_{cut}$) produced in the PB ring, which have an apoastron $\leq r_{PB}/(1 - 2\beta)$, and should in principle not be present in the $r > r_{PB}/(1 - 2\beta)$ region, contribute to up to $\sim 20\%$ of the brightness in these regions in the presence of a Jovian perturbing planet.

Profiles close to the reference -3.5 value are also obtained when considering planets on eccentric orbits (Fig. 9). In these cases, the stable ring of parent bodies is truncated much further

Fig. 5. Same as Fig. 4, but for the large parent bodies ($e_p = 0$).

Fig. 6. Same as Fig. 3, but for different eccentricities of the planet's orbit (its mass being $\mu = 2 \times 10^{-3}$).

inside the planet's orbit (for the $e_p = 0.2$ case, it only extends to ~ 31 AU and ~ 37 AU in the periastron and apoastron directions, respectively) but the profiles beyond this main ring are comprised between ~ -3.4 and ~ -3.9 .

The only way to obtain a significantly steeper brightness profile is to assume a much lower collisional activity within the disc ($\tau_0 = 2 \times 10^{-4}$). In this case, the balance between collisional injection of small grains and dynamical ejection by the planet is shifted in favour of the latter, and the slope of the luminosity profile is ~ -5 .

When considering head-on images of the disc (Fig. 10), it can be seen that, despite of the blurring effect of collisions coupled to radiation pressure, the planet's perturbations can induce significant spatial structures, mostly in the region of the parent body ring. For a $\mu = 0.002$ perturber, the width of this main ring displays azimuthal inhomogeneities, with three wider “blobs”, located at $\sim \pm 30$ and 180 degrees of the planet's location, that precess with the planet. Not surprisingly, these structures are more prominent for the low collisional activity case ($\tau_0 = 0.0002$), but are still visible even in the nominal $\tau_0 = 0.002$ case. For an eccentric planet, these azimuthal structures disappear, but the main ring takes on an eccentric shape aligned with the planet orbit's

Fig. 7. Inner-ring/outer-planet configuration. Steady-state synthetic surface brightness, when the system is seen *head on*, along a radial cut passing by the planet’s current location. The grey area marks the initial radial extent of the parent body ring.

Fig. 8. Inner-ring/outer-planet configuration. Relative contribution of the “big” grains ($\beta \leq 0.12$) to the total luminosity for 3 different cases.

main axis. From the location of the peaks on the apoastron and periastron sides of the ring’s radial profile (Fig. 9), we estimate the ring’s eccentricity to be $e_{\text{ring}} \sim 0.08$ for $e_p = 0.2$. This value is consistent with the forced eccentricity that can be derived from the secular theory of Laplace-Lagrange for this μ value and this disc-to-planet relative distance (e.g. Murray & Dermott 1999; Mustill & Wyatt 2009). Another clearly visible feature is the fact that the periastron side of the ring is brighter than the apoastron one. This is the pericentre glow effect identified by Wyatt et al. (1999), due to the fact that the periastron side of the ring, being closer to the star, receives and scatters more light. From Fig. 9, we see that the pericentre side is ~ 1.35 times brighter than the opposite one for the $e_p = 0.2$ case, which compares well with the predicted difference in received light, i.e., $((1 + e_{\text{ring}})/(1 - e_{\text{ring}}))^2$ for the measured $e_{\text{ring}} = 0.08$ value.

For a lower mass planet ($\mu = 0.0002$), no significant spatial planet-induced structures are visible on the head-on images.

Fig. 9. Same as Fig. 7, but for different eccentricities of the exterior planet (and for $\mu = 0.002$ and $\tau_0 = 0.002$). For the $e_p > 0$ cases, plots are presented for a passage of the planet at periastron and apoastron. Note that, since for these $e_p > 0$ cases the unstable chaotic region inside the planet’s orbit is much wider than when $e_p = 0$, the initial disc of parent bodies extended down to 25 AU for the $e_p = 0.1$ and $e_p = 0.2$ runs.

4. Discussion

The main question the present study aims to address is if planets can significantly affect debris disc structures and more specifically if the presence of planets can be indirectly inferred from the spatial structure of an *observed* disc. As noted in Sect. 2, we here implicitly consider observations in scattered light where the luminosity is dominated by the smallest grains in the disc, i.e., for wavelengths shortward of $\sim 5\text{--}8 \mu\text{m}$. This is, however, not a too stringent limitation, since a large fraction of resolved images of debris discs, and in particular those with the best resolution, have been obtained in scattered light. The situation might, however, change with the upcoming high angular images expected from ALMA (see Ertel et al. 2012).

Another implicit assumption is that there is a minimum size s_{cut} below which small grains are blown out by radiation pressure. This implies that the central star has a mass of at least $\sim 0.9 M_{\odot}$. Note, however, that for lower mass stars of type M, stellar wind could play a role similar to that of radiation pressure around massive stars, blowing away grains below a given threshold size. This is for instance what is expected to take place in the AU Mic system (Augereau & Beust 2006).

Considering the already huge parameter space for the problem, all simulations were carried out for one given semi-major axis of the planet $a_p = 75$ AU. However, our results can be easily scaled to other planet separations with the same *relative* disc/planet configuration, provided that the system’s optical depth τ_0 is the same. In this case, the collisional timescales follow the same scaling laws as the dynamical ones (those linked to the planet), i.e., $r^{1.5}$. The only difference between our reference case, with $a_p = 75$ AU and a $30 \leq r \leq 130$ AU disc, and, say, a system with a $a_p = 25$ AU planet and a $10 \leq r \leq 43$ AU disc is that all timescales should be shortened by a factor ~ 5 . Note, however, that there is a limit to arbitrarily scaling up our results to high values of a_p , which is that impact *velocities* in the disc should remain high enough to lead to erosive collisions. Apart from this global timescale effect, the three main parameters that control the system’s evolution are the planet-to-star mass ratio μ , its eccentricity e_p and the disc’s collisional activity, as controlled

Fig. 10. Inner ring/outer planet: head-on synthetic images in scattered light, at steady state, for four different set ups. The graphs on the *left* hand side show the disc profile when the planet passes at apoastron, and the graphs on the *right* hand side correspond to periastron passages. The dotted curve shows the planetary orbit. An animated version of these graphs is available in the electronic edition of the journal.

by its average vertical optical depth τ_0 . All these parameters have been explored in our numerical investigation.

4.1. Detectability of an embedded planet in scattered light images

4.1.1. Head-on viewed disc

Our simulations have shown that the coupling of collisional activity and radiation pressure can efficiently attenuate or even erase some spatial structures that an embedded planet might create within a debris disc. This is particularly true in the feeding zone surrounding the planet's orbit. This region appears as a deep and well defined gap in the distribution of the parent body population, with the exception of the two Trojan populations at the Lagrangian points, but takes on a more homogeneous aspect once collisional production of small radiation-pressure-affected grains is turned on. This global tendency of collisions to attenuate spatial structures has also been witnessed by Stark & Kuchner (2009), but for a different set-up, where the planet lies interior to a ring that migrates inwards because of Poynting-Robertson drag, and for smaller planet masses. For the present case of an embedded planet, and even with massive, super-Jovian planets, azimuthal structures like the Lagrangian points are no longer visible and the feeding zone appears as an almost continuous ring. However, the *radial* structure of the disc still bears the scars due to the presence of the planet: the feeding zone surrounding the planet's orbits is, for most cases, still less densely populated than the rest of the disc and appears as a gap-like structure. As a consequence, on 2D face-on images, the presence of the planet, and even its radial location, can easily be inferred from this ring-gap-ring structure, and this even for Saturn-like or super-Earth planets. Although, in the latter case, the width of the gap, i.e., $\sim 0.05 a_p$ (Fig. 2c), might be too small to be observationally detectable. In addition, for the specific case of a Jovian planet on a circular orbit (Fig. 2a), the structures due to the 2:1 resonance are still visible enough in order to also infer the azimuthal position of the planet. The only cases for which the planet does not leave a clearly identifiable gap in a head-on viewed collisional disc is if the planet has a high mass and is on an eccentric orbit. In this case, the region exterior to the planet's location is strongly depleted and its contrast relative to the feeding zone is very low. However, in this case the planet's influence might be inferred from another feature, i.e., the eccentric shape of the *inner* disc (Fig. 2d).

4.1.2. Edge-on viewed disc

For a system seen edge-on, the situation is much less favourable. Figures 3, 4 and 6 clearly show that the signature left by the planet in the disc's radial luminosity profile is in most cases very weak.

We firstly note that there is almost no asymmetry between the two opposite sides of the disc, i.e., the luminosity profile of the side where the planet is located is almost indistinguishable from the profile of the opposite side. Even for a perturber on a moderately eccentric orbit ($e_p \leq 0.2$), the differences between the two ansae remain relatively limited, in any case too limited to be used as a smoking gun proof of the planet's presence.

Secondly, contrary to the parent body distribution, where there is a narrow and pronounced luminosity drop at the planet's location even for low mass planets (Fig. 5), in a collisional disc with small grains this sharp drop is replaced by a much wider,

and often poorly defined and shallow hollow. For most explored parameters, the main effect of the planet is not this shallow hollow but a steepening of the luminosity profile in the radial region interior to the planet's position, as is best illustrated in the case of a $\mu = 2 \times 10^{-3}$ planet on a $e_p = 0.2$ orbit (Fig. 6). Given the spatial resolution obtained for the best resolved edge-on debris discs, such as β Pic (e.g., Golimovski et al. 2006) or AU Mic (e.g., Metchev et al. 2005), this steepening should potentially be observable, at least for bright and nearby systems. However, even if it is observed, it is doubtful that such a steeper profile could be unambiguously associated to the presence of a planet. Indeed, if in Fig. 4 the difference with the planet-less case is clearly visible, for real systems there would of course be no such "reference" case showing what the system should look like without a planet. Without this reference case, a steep slope could as well be associated to an intrinsic steeper radial distribution of the parent bodies (planetesimals) that could mimic the potential effect of a planet.

In this respect, the small hollow that the planet induces in the profile would be a less ambiguous observable signature, provided it is pronounced enough to be observed, because it would be harder to mimic in a planetless disc where collisional production of small grains should naturally even out any short-scale variations in the density (i.e., luminosity) profile. If we consider that a hollow is "pronounced" when there is an inflection point in the luminosity profile, then we see that this criteria is just about met for our nominal $\mu = 2 \times 10^{-3}$, $e_p = 0$ and $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ case (Fig. 3). Smaller planets (Saturn-mass and below) would induce much shallower hollows, as would also planets (even massive ones) on $e_p \geq 0.1$ orbits. The same is true for denser discs ($\tau_0 = 0.01$) where the intense collisional activity eliminates the inflection in the radial luminosity profile. Conversely, the hollow is logically more pronounced for more tenuous discs ($\tau_0 = 4 \times 10^{-4}$). However, it remains to see if, even for the limited parameter space where the hollow is "pronounced", it would be concretely observable in real discs. For one of the best resolved edge-on discs, i.e., the one around AU Mic, such narrow dips seems indeed to be observed twice in the NW arm, once around 25 AU and once at ~ 50 AU (see Fig. 4 of Metchev et al. 2005), with both times a depth that exceeds the plotted error bars. However, the presented error bars correspond to 1σ only. For more reliable 3σ error bars, none of the dips would remain visible. Furthermore, in both cases, these dips have no counterpart in the opposite SE arm, whereas our simulations predict that a planet-induced dip should be observable on both sides. Thus, we rate these structures as noise and conclude that the predicted inflection point is probably not observable directly with present instruments.

On the other hand, our simulations show that a clear *jump* in the profile (not just a knee as in Metchev et al. 2005), with a well defined, similar slope inside and outside the inflection point could reveal the presence of the inflection point without the need of detecting it directly (a local flattening of the profile as found for our $\tau_0 = 0.01$ case in Fig. 3 is already sufficient to produce the effect). Such a feature might be observable, because the slope of the surface brightness over a broad range of radii is usually well constrained as it is sampled by a large number of data points. Nevertheless, it is important to note that this is only a qualitative statement on the example of one observation. The exact sensitivity depends on a large number of parameters of the observation (e.g., integration time, PSF subtraction technique) and the disc (e.g., surface brightness, extent) and has to be evaluated from case to case. A full, quantitative discussion is beyond the scope of this work. We note, however,

that near-future instruments like VLT/SPHERE (Dohlen et al. 2006) are expected to significantly exceed present instruments in terms of sensitivity and contrast (i.e., the ability to observe fainter discs and/or at lower angular separation from the star). This will allow to obtain data of similar or increased quality of a larger sample of debris discs, improving the chances to detect the predicted structures.

Regardless of these considerations, it must be pointed out that, even if an inflection point is observable in the luminosity profile and if it can be linked to the presence of a planet, it does not directly give the radial position of the planet, since it is always located further out from the star. The offset between the planet’s radial location and the position of the inflection point depends on the planet’s mass and on the collisional activity in the disc. It varies between $\sim 0.05a_p$ and $\sim 0.2a_p$ for the parameters explored in our simulations (see Figs. 3 and 4). Unfortunately, the value of the offset cannot be used to infer the planet’s characteristics because the problem is degenerated: there is a trade-off between the planet’s mass and the disc’s collisional activity, which can both affect the amplitude of the offset.

4.2. Ring sculpting by an outer planet

4.2.1. Can a planet truncate an inner ring?

The dynamical sculpting of an exterior perturber has been often invoked as being a possible explanation for debris discs, or debris rings, with sharp outer edges, “sharp” meaning here sharper than the “natural” luminosity slope in $r^{-3.5}$ beyond the main ring’s outer limit r_{out} (Thebault & Wu 2008).

Thebault et al. (2010) and TBO12 have shown that a stellar companion can to some extent significantly deplete the region beyond r_{out} , even if it is *never* able to fully truncate a collisionally active disc. The most effective depletion is obtained for a binary on a circular orbit lying as close as possible to the ring, i.e., so that the outer edge of the parent body ring corresponds to the limit beyond which orbits become unstable (in other words, the binary truncates the *parent body* ring at $r = r_{\text{out}}$). In this case, the flux at a distance $2r_{\text{out}}$ from the primary is decreased by a factor 10 (with respect to the flux in the no-planet case) in the presence of a $\mu = 0.5$ companion star on a circular orbit, and the slope can be as steep as $\sim r^{-8}$ in the $[r_{\text{out}}, 1.5r_{\text{out}}]$ region, before slowly decreasing again towards $r^{-1.5}$ at larger distances. For more eccentric binaries, the depletion effect is more limited, mainly because the companion spends much time at its apoastron far from the ring, thus leaving time for collisions in the ring to populate the “forbidden” $r > r_{\text{out}}$ domain (see Fig. 2 of Thebault et al. 2010).

The present simulations show that planets are less effective than companion stars for truncating collisionally active debris rings. For a dense $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ ring, the slope of the luminosity profile beyond r_{out} is relatively close to the -3.5 standard value in the planet-less case, and this regardless of the perturbing planet’s mass. A maximum slope of only ~ -4.2 is reached for a $\mu = 4 \times 10^{-3}$ perturber (Fig. 7).

Note, however, that these slopes are not reached immediately outside the parent body ring, but only after a small transition region of relative width $\Delta r/r_{\text{out}} \sim 0.2$, where the profile is steeper. This is in particular true in the planet-less case, where the slope of the luminosity profile is ~ -7 in the $[r_{\text{out}}, 1.2r_{\text{out}}]$ region. As a matter of fact, for small planets ($\mu \leq 2 \times 10^{-4}$), the profile in this narrow region is *less* steep than in the no-planet case, mainly because planetary perturbations inject medium-sized grains ($\beta \sim 0.1\text{--}0.2$) in these regions just beyond r_{out}

Fig. 11. Head-on viewed surface brightness profiles for the specific case of the HR 4796A disc. The parent body ring is located between 67 and 75 AU. For each case, the planet is placed as close as possible to the parent body ring (i.e., so that the outer limit of the stability region coincides with the ring’s outer edge). The solid line indicates the deprojected observed profile, derived from Schneider et al. (2009). The horizontal line delineates approximately the part (above this line) of the profile with a dynamical range of 10. As in Lagrange et al. (2012), we show, for each case, the radial cut at the “best” position angle, i.e., the one providing the best match to the observed profile. Note that the goal of these runs is to fit the *outer* profile, not the inner one, which should probably be shaped by other mechanisms (see discussion in Lagrange et al. 2012), so that not too much physical significance should be given to the profile interior to the ring’s inner edge.

(Fig. 8). For more massive planets, the profile in this transition region gets steeper, but not much steeper than in the planet-less case. This point is of importance for the specific case of the HR 4796 ring, for which preliminary DyCoSS results were published in a recent paper (Lagrange et al. 2012). The main conclusion of that paper, i.e., that the steep luminosity profile in $\sim r^{-9}$ outside the main ring could only be fitted with a massive outer planet has to be reinvestigated. Indeed, the region where the S/N of the observed profile is high enough does not extend very far outside the main ring (see Fig. 16 of that paper), i.e., not far outside the narrow transition region where slopes could be high even for a planet-less case, a case that was not considered in Lagrange et al. (2012). We present in Fig. 11 a revised version of that paper’s Fig. 16, taking this time into account the no-planet case. As can be seen, in the 75–90 AU region where the observed profile has a reliable S/N ratio, the no-planet case does in fact give a better fit than the “small” planet case ($3 M_{\text{Jup}}$). However, the massive planet ($8 M_{\text{Jup}}$) case⁶ is still the one giving the best fit, so that the main conclusion of Lagrange et al. (2012) still holds. But to unambiguously discriminate between the different scenarios, reliable observations further outside the main ring are clearly necessary.

As a matter of fact, there is to our knowledge no disc for which a steep ($\leq r^{-5}$) luminosity profile has been observed far

⁶ Note that, since HR 4796A is a massive A0V star of mass $2.2 M_{\odot}$, the 8 and $3 M_{\text{Jup}}$ cases correspond to $\mu = 0.0035$ and $\mu = 0.0013$, respectively.

outside the expected location of the main parent body ring⁷. For the two archetypal examples of rings with steep luminosity decreases, Fomalhaut and HR 4796, these profiles have not been reliably obtained beyond the expected transition region just outside the main ring.

From our simulations, the only way to get profiles that are significantly steeper than in the planet-less case, both in the narrow transition region outside the PB ring and further out, is when assuming a much lower collisional activity in the disc. This is clearly illustrated by the $\tau_0 = 2 \times 10^{-4}$ run in Fig. 7, for which the slope in the transition region is ~ -10 and tends towards ~ -5 further out. Such a low $\sim 2 \times 10^{-4}$ optical depth is, however, much lower than the one derived for HR 4796, $\sim 5 \times 10^{-3}$ (Augereau et al. 1999; Wyatt et al. 1999). Nevertheless, $\tau_0 \sim 2 \times 10^{-4}$ values are comparable to those derived for other resolved debris rings, in particular Fomalhaut (Boley et al. 2012) and HD 202628 (Krist et al. 2012). The ~ -5 value we find could be, given the uncertainties on the data, compatible with the measured slopes in the outer regions of these 2 systems, i.e., ~ -4.6 to ~ -6.5 for Fomalhaut⁸ (Kalas et al. 2005) and ~ -4.7 for HD 202628. However, the radial extent of the reliable data for Fomalhaut does not exceed $\sim 1.15r_{\text{out}}$ and is thus confined to the transition region mentioned before, so that no conclusions can be drawn for this system. For HD 202628, on the contrary, it reaches far outside this transition region, i.e., $\sim 1.5 r_{\text{out}}$, so that this system could in principle be explained by the presence of an outer jovian planet. However, given that the radial luminosity of this systems peaks at ~ 190 AU, the planet would have to be located at ~ 280 AU (as implied by rescaling Fig. 7), which is much further out than any exoplanet detected to date.

4.2.2. Ring morphology

Another important issue is the spatial structure of the main parent body ring itself. Our simulations show that massive planets on circular orbits can induce azimuthal inhomogeneities that precess with the planet. These inhomogeneities remain visible in scattered light even for a high collisional activity within the ring, albeit with lower contrast (Fig. 10).

As of today, no such intrinsic brightness inhomogeneities have been unambiguously observed in the 7 ring-like discs that have been imaged in scattered light (see Sect. 4.6 of Krist et al. 2012), apart from those that might depend on scattering phase angle. Some bright spots have been observed in the HR 4796A ring, but due to the limited signal to noise of the data, it is possible that it could be an artifact (Thalmann et al. 2011; Lagrange et al. 2012). Note also that the detection of such precessing inhomogeneities would not be a smoking-gun proof of the presence of an outer planet, as an *inner* planet would also produce such precessing structures. There is, however, a way to discriminate between these two hypothesis, by measuring the precession rate of the structures: if it is faster than the orbital period at the ring's

distance, then it is due to an inner planet, if it is slower then it is due to an outer perturber. Depending on the quality of the precession measure, the orbital period and thus the semi-major axis of the planet can in principle be estimated.

For planets on eccentric orbits, no precessing azimuthal structures are visible in our results, but the main ring becomes itself eccentric, with e_{ring} close to the secular forced eccentricity. We observe the well known pericentre glow effect, i.e., a brightness asymmetry between the periastron and apoastron sides of the ring. Our simulations show that this effect remains observable, in scattered light, even in collisionally active systems. The formation of an eccentric ring in response to an outer planet's perturbations is an interesting outcome, as several such eccentric rings have been observed, in particular around Fomalhaut and HD 202628 (Krist et al. 2012). We stress, however, that the presence of an outer planet *alone* cannot explain all the characteristics of these rings. This is particularly true for the inner edge of these rings, which is always very sharp and has to be sculpted by “something”, most probably an *inner* planet (e.g. Chiang et al. 2009). If this inner planet is on an eccentric orbit, then the ring naturally assumes an eccentric shape without the need of an additional external planet. The question is then if there are other ring characteristics that cannot be explained without invoking such a planet. Of course, an outer perturber could easily explain the sharp outer edge of the *parent body* ring. Such a sharp edge is indeed a prerequisite to obtain a scattered light brightness profile decreasing as $r^{-3.5}$, or even steeper, beyond it. For Fomalhaut, recent $850 \mu\text{m}$ ALMA images (Boley et al. 2012) provide unprecedented information about the spatial distribution of the large parent bodies and show that they indeed form a very confined ring. Boley et al. (2012) argue that such a confinement can be produced by two Earth-to-super-Earth shepherding planets. There is however a potential problem with this hypothesis when considering the brightness profile in scattered light. Indeed, our simulations show that, even for the low $\tau_0 \sim 10^{-4}$ optical depth estimated for Fomalhaut, an Earth-mass planet cannot prevent the brightness profile from being ~ -3.5 beyond the main ring. This seems to be in contradiction with the steep slopes, between -4.6 and -6.5 , that have been observed in scattered light images. However, let us again stress that these profiles have not been reliably obtained beyond ~ 160 AU, less than 20 AU beyond the main ring's outer limit at ~ 140 AU, which is still inside the transition $\sim [r_{\text{out}}, 1.2r_{\text{out}}]$ region where steep slopes can be obtained regardless of the presence of a planet (Fig. 7). Additional scattered light observations, probing the Fomalhaut disc further out from the main ring, are needed in order to confirm or invalidate the outer-planet hypothesis.

An alternative explanation for a sharp outer edge of the parent body ring could be that this is the natural outer limit beyond which planetesimals could not form during the proto-planetary disc phase. Our simulations show that it would be difficult to discriminate between such a system, with an inner eccentric planet close to the “natural” outer limit of a debris disc, and a system with the same inner planet and an outer planet on an eccentric orbit truncating the disc. We note that an even more radical alternative scenario, dispensing even with the inner planet, has been recently proposed to explain the formation of sharp and eccentric debris rings in a planetless environment (Lyra & Kuchner 2012). This issue is thus still an open one.

4.3. Comparison with previous works and perspectives

As mentioned in Sect. 1, the present study is by no means the first numerical investigation of the signature left by a planet in a

⁷ We here define the outer limit of the main ring as the outer limit of the large *parent bodies* ring, which roughly corresponds to the point where the scattered light luminosity peaks. This outer limit is thus different from the one usually given in observational studies, i.e., the radial distance where the flux falls to half that of the peak. From our study we find that this observational outer limit is actually located beyond the outer edge of the main collisionally active ring. For most cases, this limit is close to the outer edge of the transition region, with steeper slopes, just outside the main PB ring.

⁸ The value given in Kalas et al. (2005) is -4.6 , however, from the data given in Fig. 3 of that paper we find a best fit value of ~ -6.5 .

debris disc. It is, however, one of the first to take into account the crucial role played by collisions within the disc, whereas most past studies were based on collisionless dynamical simulations of size-less particles (e.g., [Kuchner & Holman 2003](#); [Reche et al. 2008](#)), or, in more advanced versions, a combination of such collisionless simulations for single-sized particles that were later re-combined assuming a fiducial “collisional equilibrium” size distribution for all disc particles ([Quillen & Thorndike 2002](#); [Wyatt 2006](#); [Ertel et al. 2012](#)).

As such, it is not surprising that our results sometimes significantly depart from those obtained in pure N -body studies. As an example, we compare our results to those obtained by the most recent of such studies, that of [Ertel et al. \(2012\)](#), which produced synthetic images of planet-bearing discs from visible to far-IR and millimetre wavelengths. As mentioned earlier, at such long wavelengths the flux is no longer dominated by the smallest grains and our modelling is not valid. Thus, we only compare our results with their ones up to $\lambda = 10 \mu\text{m}$. One important conclusion of [Ertel et al. \(2012\)](#) was that Jovian planets always induced prominent structures in discs in scattered light, and that such structures might in most cases be observable with near-future facilities, at least in face-on oriented discs. When we compare our disc structures (Fig. 2) with the ones shown in [Ertel et al. \(2012\)](#) for the face-on case, we find that the resonant structures found there to appear due to transport mechanisms (Poynting-Robertson drag and stellar wind drag) disappear when considering collisions. In contrast, we observe a horseshoe structure and a clear gap in the disc, which were observed by [Ertel et al. \(2012\)](#), but only at longer wavelengths and not in scattered light. This is because the absence of collisional lifetimes in [Ertel et al. \(2012\)](#) allowed Poynting-Robertson drift to populate the gap around the planet’s location even with large grains. We do not observe this inward drift in the present simulations, even for the lowest collisional activity considered, because the collision destruction rate of large grains is always higher than typical timescale for PR drag. As a matter of fact, the distribution of the biggest grains considered in our runs, of size $s = 40s_{\text{cut}}$, is undistinguishable from that of the parent body simulations. In the present runs, the grains that are present in the resonant and horseshoe structures were *not* captured when drifting inward from an outer region, but were present in these regions from the beginning. [Ertel et al. \(2012\)](#) also obtained spatial structures for edge-on seen discs, albeit less pronounced than for head-on systems. Our simulations have shown that such structures can probably not remain in a collisionally active system.

The only other debris disc model that incorporates a degree of collisional processes into an N -body scheme is the CGA of [Stark & Kuchner \(2009\)](#). It is, however, difficult to compare results obtained with both codes since they have not been designed to address the same perturber/disc configurations and have so far been used for different set-ups. CGA has been used to investigate the case of a perturbing planet interior to an outer ring, where an important effect is the slow drift due to PR-drag from ring particles into the planetary region. This drift results in efficient trapping into outer mean motion resonances and thus azimuthal structures much more pronounced than for non-drifting particles⁹. On the contrary, PR drag has a negligible effect for the two set-ups that have been considered in the present study, i.e., embedded planet and inner-ring/outer-planet. In the former,

collisional timescales within the disc are always much shorter than PR drag ones. In the latter, PR drag is observable, but its main effect is to progressively move small grains into the region interior to the ring’s inner edge (see for instance Fig. 11), i.e., far from the region of interest between the planet and the ring’s outer edge. Note, however, that our results for the embedded-planet case regarding the insignificance of inward drift of big grains towards the planet is consistent with that of [Kuchner & Stark \(2010\)](#), who did not observe any drift of large particles from an outer belt towards their inner planet. In both cases, finite collisional lifetimes do prevent this drift from happening. The apparent discrepancy with [Kuchner & Stark \(2010\)](#)’s synthetic images (see their Fig. 9), i.e., the presence of big grains trapped into horseshoe structures and MMRs, simply follows from different initial set-ups: a disc-embedded planet in the present runs, as opposed to a planet lying in an empty region well interior to an exterior belt. In addition to this difference in the planet-to-disc configurations, DyCoSS and CGA have also considered different planet masses. [Stark & Kuchner \(2009\)](#) and [Kuchner & Stark \(2010\)](#) have explored perturber masses in the Earth-to-Neptune mass range, while TBO12 and the present study mostly focused on stellar perturbers and massive, Saturn to super-Jovian planets.

Finally, we want to underline that DyCoSS (as CGA) is *not* a fully integrated dynamics+collisions model. Although some important issues can be investigated with it, in particular those related to timescales and production rates, the treatment of collisions relies on simplifying assumptions and is not fully incorporated into the scheme of the code. Furthermore, only systems that have reached dynamical and collisional steady state can be studied. It is not suited to investigate transient or violent events that might take place in many debris discs. As emphasized in the Introduction, fully-integrated codes are still out of reach today but improvement in computational capacities should hopefully make them available in a close future.

5. Conclusions

Using the DyCoSS code, we numerically investigate the effect of collisions on the formation and survival of planet-induced structures in debris discs. We confirm the qualitative result found by some previous studies using less sophisticated models, i.e., that collisions have a global tendency to even out sharp dynamical structures. We are here, however, for the first time¹⁰ able to take this general result a step further by quantifying this effect and its consequences on observability.

For a planet embedded in an extended disc, we find that the planet’s signature in the disc could probably remain visible if the system is seen head-on, provided that the planet is either on a nearly circular orbit and has a mass $\geq 2 \times 10^{-4} M_{\star}$, or that it has a mass $\geq 2 \times 10^{-3} M_{\star}$ if it has a $e_p \sim 0.2$ orbit. If the system is seen edge-on, the situation is much less favourable: for bright and collisionally active discs, collisions are able to erase most small-scale signatures induced by the presence of a planet, although a small hollow in the luminosity profile might be detectable under very favourable conditions. Large-scale structures, in particular a steepening of the radial luminosity profiles interior to the planet’s orbit, should in principle be detectable, but they might

⁹ [Kuchner & Stark \(2010\)](#) results regarding the respective balance between PR drag and collisions are more complex than this simplified statement, and depends on the value of the system’s average τ as compared to a critical “crossover” optical depth τ_c .

¹⁰ With the notable exception of the collisional grooming algorithm of [Stark & Kuchner \(2009\)](#), which is, however, intended for a different set-up and has been used for a different range of planet masses.

be very difficult to unambiguously associate to the presence of a planet, as other causes could mimic this effect.

For the other configuration we considered, a planet exterior to an inner ring, we find that the planet is never able to prevent collisions and radiation pressure from populating the regions beyond the main ring with small fragments, even when these regions are dynamically unstable. In fact, the luminosity profile beyond the main ring is in most cases relatively close to what it should be in a planet-less case, i.e., decreasing as $r^{-3.5}$. Only for tenuous discs with optical depths in the $\leq 2 \times 10^{-4}$ range do we obtain significantly steeper profiles. There is, however, a narrow transition region just outside the main ring where steep luminosity profiles can be obtained, but here again the presence of a planet does only moderately affect their slope. The planet can, however, affect the morphology of the region corresponding to the main parent body ring. In this region, the signatures of a planet on a circular orbit are azimuthal inhomogeneities that precess with the planet. These features remain visible despite the blurring due to the coupling of collisions and radiation pressure. Detecting and measuring the precessing rate of such features in observed discs could be an unambiguous way to indirectly infer the presence of an outer planet, and even constrain its location. If the planet is eccentric, then its signature is to render the main ring elliptical and to induce the well known pericentre glow effect (periastron side brighter than the apoastron side), which is still clearly visible even in highly collisionally active systems. However, such features, if detected in real discs, cannot be unambiguously attributed to a putative outer planet, as other causes, such as an inner planet close to the “natural” outer limit of the planetesimal disc, could induce similar signatures.

For both considered set-ups, lowering the collisional activity in the disc to values of τ_0 of a few 10^{-4} results in more pronounced spatial structures. In other words, for a given planet mass and orbit, there is a trade-off between the brightness of the disc and the sharpness of planet-induced structures: the brighter the disc, the higher the collisional activity and thus the lower the sharpness of the spatial features.

DyCoSS, together with the CGA of Stark & Kuchner (2009), is a first step towards the next generation of debris discs models, where collisions and dynamics will be self-consistently integrated into the model’s structure.

Acknowledgements. Q.K. and S.E. are funded by the French National Research Agency (ANR) through contract ANR-2010 BLAN-0505-01 (EXOZODI). P.T. acknowledges financial support by the same contract.

References

- Augereau, J.-C., & Beust, H. 2006, *A&A*, 455, 987
 Augereau, J.-C., & Papaloizou, J. C. B. 2004, *A&A*, 414, 1153
 Augereau, J. C., Lagrange, A. M., Mouillet, D., Papaloizou, J. C. B., & Grorod, P. A. 1999, *A&A*, 348, 557
 Augereau, J. C., Nelson, R. P., Lagrange, A. M., Papaloizou, J. C. B., & Mouillet, D. 2001, *A&A*, 370, 447
 Beauge, C., & Aarseth, S. J. 1990, *MNRAS*, 245, 30
 Boley, A. C., Payne, M. J., Corder, S., et al. 2012, *ApJ*, 750, 21
 Chauvin, G., Lagrange, A.-M., Beust, H., et al. 2012, *A&A*, 542, A41
 Charnoz, S., & Taillifet, E. 2012, *ApJ*, 753, 119
 Chiang, E., Kite, E., Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2009, *ApJ*, 693, 734
 Dawson, R. I., Murray-Clay, R. A., & Fabrycky, D. C. 2011, *ApJ*, 743, 17
 Dohlen, K., Beuzit, J.-L., Feldt, M., et al. 2006, in *SPIE Conf. Ser.*, 6269
 Dohnanyi, J. S. 1969, *JGR* 74, 2531
 Ertel, S., Wolf, S., & Rodmann, J. 2012, *A&A*, 544, A61
 Golimowski, D. A., rdila, D. R., Krist, J. E., et al. 2006, *ApJ*, 131, 3109
 Grigorieva, A., Artymowicz, P., & Thebault, P. 2007, *A&A*, 461, 537
 Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2005, *Nature*, 435, 1067
 Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2005, *AJ*, 130, 269
 Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2008, *ApJS*, 179, 451
 Krist, J. E., Stapelfeldt, K. R., Bryden, G., & Plavchan, P. 2012, *AJ*, 144, 45
 Kuchner, M. J., & Holman, M. J. 2003, *ApJ*, 588, 1110
 Kuchner, M. J., & Stark, C. C. 2010, *AJ*, 140, 1007
 Lagrange, A.-M., J. Milli, A. Boccaletti, S., et al. 2012, *A&A*, 546, A38
 Lyra, W., & Kuchner, M. 2012 [arXiv:1204.6322L]
 Metchev, S. A., Eisner, J. A., Hillenbrand, L. A., & Wolf, S. 2005, *ApJ*, 622, 451
 Moro-Martín, A., & Malhotra, R. 2002, *AJ*, 124, 2305
 Mouillet, D., Larwood, J. D., Papaloizou, J. C. B., & Lagrange, A. M. 1997, *MNRAS*, 292, 896
 Murray C. D., & Dermott S. F. 1999, *Solar System Dynamics* (Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press)
 Mustill, A. J., & Wyatt, M. C. 2009, *MNRAS*, 399, 1403
 Mustill, A. J., & Wyatt, M. C. 2012, *MNRAS*, 419, 3074
 Quillen, A. C., & Thorndike, S. 2002, *ApJ*, 578, L149
 Reche, R., Beust, H., Augereau, J.-C., & Absil, O. 2008, *A&A*, 480, 551
 Schneider, G., Weinberger, A. J., Becklin, E. E., Debes, J. H., & Smith, B. A. 2009, *AJ*, 137, 53
 Stark, C. C., & Kuchner, M. J. 2009, *ApJ*, 707, 543
 Strubbe, L. E., & Chiang, E. I. 2006, *ApJ*, 648, 652
 Su, K. Y. L., Rieke, G. H., Misselt, K. A., et al. 2005, *ApJ*, 628, 487
 Takeuchi, T., & Artymowicz, P. 2001, *ApJ*, 557, 990
 Thalmann, C., Janson, M., Buenzli, E., et al. 2011, *ApJ*, 743, 6
 Thebault, P. 2009, *A&A*, 505, 1269
 Thebault, P. 2012, *A&A*, 537, A65
 Thebault, P., & Augereau, J. C. 2007, *A&A*, 472, 169
 Thebault, P., & Wu, Y. 2008, *A&A*, 481, 713
 Thebault, P., Marzari, F., & Augereau, J.-C. 2010, *A&A*, 524, A13
 Wilner, D. J., Andrews, S. M., & Hughes, A. M. 2011, *ApJ*, 727, 42
 Wisdom, J. 1980, *AJ*, 85, 1122
 Wolf, S., & Hillenbrand, L. A. 2005, *CoPhC*, 171, 208
 Wyatt, M. C. 2005, *A&A*, 440, 937
 Wyatt, M. C. 2006, *ApJ*, 639, 1153
 Wyatt, M. C., Dermott, S. F., Telesco, C. M., et al. 1999, *ApJ*, 527, 918

Grain size segregation in debris discs

P. Thebault¹, Q. Kral¹, J.-C. Augereau²

¹ LESIA-Observatoire de Paris, CNRS, UPMC Univ. Paris 06, Univ. Paris-Diderot, France

² Université Joseph Fourier/CNRS, LAOG, UMR5571, Grenoble, France

Received; accepted

ABSTRACT

Context. In most debris discs, dust grain dynamics is strongly affected by stellar radiation pressure. Because this mechanism is size-dependent, we expect dust grains to be spatially segregated according to their sizes. However, because of the complex interplay between radiation pressure, grain processing by collisions, and dynamical perturbations, this spatial segregation of the particle size distribution (PSD) has proven difficult to investigate and quantify with numerical models.

Aims. We propose to thoroughly investigate this problem by using a new-generation code that can handle some of the complex coupling between dynamical and collisional effects. We intend to explore how PSDs behave in both unperturbed discs at rest and in discs perturbed by planetary objects.

Methods. We used the DyCoSS code developed by Thebault(2012) to investigate the coupled effect of collisions, radiation pressure, and dynamical perturbations in systems that have reached a steady-state. We considered two setups: a narrow ring perturbed by an exterior planet, and an extended disc into which a planet is embedded. For both setups we considered an additional unperturbed case without a planet. We also investigate the effect of possible spatial size segregation on disc images at different wavelengths.

Results. We find that PSDs are always spatially segregated. The only case for which the PSD follows a standard $dn \propto s^{-3.5} ds$ law is for an unperturbed narrow ring, but only within the parent-body ring itself. For all other configurations, the size distributions can strongly depart from such power laws and have steep spatial gradients. As an example, the geometrical cross-section of the disc is very rarely dominated by the smallest grains on bound orbits, as it is expected to be in standard PSDs in s^q with $q \leq -3$. Although the exact profiles and spatial variations of PSDs are a complex function of the set-up that is considered, we are still able to derive some reliable results that will be useful for image-or-SED-fitting models of observed discs.

Key words. stars: circumstellar matter – planetary systems: formation

1. Introduction

Debris discs have been detected around a substantial fraction of solar-type main-sequence stars, $\sim 20\%$ according to the latest Herschel surveys (Eiroa et al. 2013)¹. These discs are observed through the emission of (or light scattered by) short-lived small grains, which are likely produced from destructive collisions amongst larger, undetectable objects (e.g. Krivov 2010), implying that impact velocities are high and that these systems are probably dynamically stirred (Thebault 2009; Kennedy & Wyatt 2010). These characteristics, together with the complex spatial structures observed for most resolved discs, suggests that debris discs are part of planetary systems. The existence of such long-lived collisionally active (and thus dust-producing) belts made of planet-formation remnants (such as the asteroid and Kuiper belts) is also supported by planet formation scenarios, which suggest that they probably are a relatively common outcome (e.g., Lissauer 2006).

In most cases, dusty debris discs are the most easily observable counterparts of such planetary systems. And it has been the main goal of numerical debris disc models to use the observed dust as a tool for reconstructing these system's global structure,

be it the vast population of large collisional progenitors or the presence of hidden planetary objects. This objective represents a difficult challenge for disc modellers, because of the complex interplay between all the processes at play in debris discs: mutual collisions, dynamical perturbations, stellar radiation and winds, etc. A major difficulty comes from the fact that impacts in debris discs are highly erosive, each of them expected to produce clouds of small fragments that are impossible to track down and individually follow in deterministic numerical codes. An additional challenge comes from the scale of the population that has to be modelled, from the micron-to-millimetre-sized observed grains to their planetesimal-like parent bodies as well as possible planet-sized perturbers.

For all these reasons, most previous modelling efforts have focused on studying separately either the collisional evolution of discs, with statistical codes focusing on these systems' particle size distribution (PSD), total mass evolution, and dust-induced excess luminosities (e.g. Kenyon & Bromley 2004; Krivov et al. 2006; Thebault & Augereau 2007; Wyatt et al. 2007; Löhne et al. 2008; Shannon & Wu 2011; Gáspár et al. 2012), or their dynamics, with N -body codes investigating, for instance, how the presence of stellar or planetary perturbers might explain observed spatial structures (e.g. Moro-Martín & Malhotra 2002; Kuchner & Holman 2003; Deller & Maddison 2005; Reche et al. 2008; Lestrade et al. 2011).

These investigations have yielded important results, but excluding the dynamics in statistical particle-in-a-box codes or

Send offprint requests to: P. Thebault

Correspondence to: philippe.thebault@obspm.fr

¹ These values should be regarded as lower estimates, as they are limited by present-day detection limits. As an example, these detection limits would not allow the detection of the dust from the solar system's asteroid and Kuiper belts by an observer at 10-20 pc (Eiroa et al. 2013)

collisions in N -body models limits the problems that they can quantitatively explore (for a discussion on these limitations, see for example Thebault 2012). To overcome these limitations, recent years have seen the first attempts to combine the dynamical and collisional modelling of debris discs. This new generation of codes has been used to investigate the signatures of planets and companion stars in collisional discs (Stark & Kuchner 2009; Kuchner & Stark 2010; Thebault 2012; Thebault et al. 2012) as well as the evolution of transient massive collisional events (Grigorieva et al. 2007; Kral et al. 2013).

Another important question that these new codes allow to investigate, but which has remained relatively unexplored to this date, is that of the spatial distributions of the PSDs in debris discs. We indeed expect the interplay between gravitational dynamics, radiation pressure, and collisions to induce size-dependent trends in the way dust grains are spatially distributed. The main reason for this is that stellar radiation pressure creates a size-dependence in the dynamical evolution, and thus the spatial distribution, of small grains, which in turn creates spatial variations of the collisional evolution because of local (and size-dependent) variations in terms of collision rates and impact velocities. As a matter of fact, it is already known from collisional statistical models that even in non-perturbed systems the size distribution of grains is not spatially homogeneous (Thebault & Augereau 2007).

This question is of great importance, because different PSDs in different regions can have significant observational consequences, especially when imaging a disc at different wavelengths, since both scattered light and thermal emission strongly depend on the sizes of the emitting grains. Such information would be highly valuable for models designed to fit images and SEDs (Spectral Energy Distributions), such as GRaTeR (Augereau et al. 1999) or SAnD (Ertel et al. 2012), whose aim is to find a best match to observational constraints by testing large samples of synthetic discs obtained from a parametric exploration of grain size and spatial distributions. Given the sheer scale of the parameter space exploration inherent to such best-fit codes, a full exploration of all free parameters is indeed impossible, and some simplifying assumptions have to be made, in particular, that the PSD is the same everywhere in the system (e.g. Lebreton et al. 2012; Mennesson et al. 2012). This limitation could be relaxed if simple laws regarding the spatial distribution of PSDs could be implemented.

We propose here to numerically investigate the grain-size segregation in debris discs and its consequences on resolved images, using the DyCoSS code developed by Thebault (2012), which was designed to study systems at dynamical and collisional steady-state. We considered both unperturbed debris discs at rest and discs perturbed by one embedded or exterior planet.

2. Numerical procedure

2.1. DyCoSS code

We here only briefly recall the main characteristics of the algorithm, and refer to Thebault (2012) and Thebault et al. (2012) for a detailed description.

DyCoSS (“Dynamics and Collisions at Steady-State”) has an N -body structure to deterministically follow the spatial evolution of N_{num} test particles, into which collision-related features are implemented. We stress that DyCoSS, in contrast to the more sophisticated LIDT-DD code by Kral et al. (2013), does not fully self-consistently couple collisions and dynamics. All test particles are assumed to be dusty collisional fragments produced,

from parent bodies large enough to be unaffected by radiation pressure, following a size distribution in $dn/ds \propto s^q$. These particles are then assigned a size- and location-dependent collisional lifetime after which they are removed from the system. In this respect, it shares several characteristics with the CGA algorithm by Stark & Kuchner (2009).

The main idea behind DyCoSS is that the dust present in the system at a given time t_0 consists of grains that have been collisionally produced at different epochs in the past. This means that, under the abovementioned assumption that particles have collisional removal times that can be estimated, the total dust population at a time t_0 can be reconstructed by running a series of runs, each for dust that has been produced at t_0 , $t_0 - dt$, $t_0 - 2dt, \dots, t_0 - n \cdot dt, \dots$. In the general case, this procedure would be impracticable because the number of runs that needs to be performed would be almost infinite. However, for the specific case of *one* dynamical perturber and for a system at *steady-state*, the system becomes periodic with respect to the perturber’s orbital period t_{orb} , so that only a limited number of runs has to be performed, each for dust grains released at a different initial position of the perturber (here, the planet) on its orbit. In this case, the evolution of dust particles released at $t_0 - \Delta t$, $t_0 - \Delta t - t_{orb}$, $t_0 - \Delta t - 2t_{orb}, \dots, t_0 - \Delta t - n \cdot t_{orb}$ can be retrieved from the same single run, started when the perturber was at the orbital position it had at $t_0 - \Delta t$. If we divide the perturber’s orbit into N_{pos} segments, then, for each of the N_{pos} runs, all particle positions have to be recorded at regularly spaced time intervals, corresponding to a fraction t_{orb}/N_{pos} of the perturber’s orbital period, until all particles have exceeded their collisional lifetimes. These collisional lifetimes are derived using surface density maps obtained from series of “parent-body” runs (see Thebault 2012, for further details).

In practice, the procedure is divided in three steps: 1) For each of the N_{pos} runs, a purely dynamical collisionless parent-body run is performed, following the evolution of seed particles only submitted to gravitational forces, until a dynamical steady-state is reached; 2) from each of these N_{pos} steady-state parent-body discs, a population of dust grains is released following a $dn/ds \propto s^q$ size distribution, whose dynamical evolution is followed taking this time into account radiation pressure and collisional lifetimes. During this evolution, particles are progressively removed, either by dynamical ejection or collisions. The positions of all surviving grains are recorded every t_{orb}/N_{pos} time intervals until no particle is left; 3) the stored particle positions for each of these collisional runs are then recombined to produce maps of the system’s steady-state surface density at different positions of the perturber on its orbit.

We studied two main cases: unperturbed discs, and discs perturbed by one planet. As in Thebault et al. (2012), we considered, for each case, two initial disc morphologies, that is, either an extended disc, or a narrow ring. For the cases with perturber, the planet is either embedded in the disc or exterior to it. The planet and disc are always assumed to be coplanar.

For the sake of clarity, and to facilitate comparing our results between cases with different stellar types, we parameterized particle sizes s by β , the ratio of the stellar radiation pressure force to stellar gravity, under the assumption that $\beta = 0.5 \times s_{cut}/s$, where s_{cut} is the size below which dust grains are blown out of the system (if produced from a parent body on a circular orbit). We considered grains of sizes between $\beta = 0.5$ and $\beta = 0.0125$ (that is from $s_{min}=s_{cut}$ to $s_{max}=40 \times s_{cut}$). We assumed that these grains are collisionally produced from large parent bod-

Table 1. Nominal set-up for the narrow-ring and extended-disc runs. Parameters denoted by an * are explored as free parameters.

PARENT-BODY RUN	
Number of test particles	$N_{PB} = 2 \times 10^5$
Initial radial extent	$30 < r < 130$ AU (wide-disc) $45 < r < 53$ AU (narrow-disc)
Initial eccentricity	$0 \leq e \leq 0.01$
Initial surface density	$\Sigma \propto r^{-1}$
PERTURBING PLANET	
m_p/m_*	$^* \mu = 2 \times 10^{-3}$
eccentricity	$e_p = 0$
semi-major axis	$^* a_p = 75$ AU
COLLISIONAL RUNS	
Average optical depth	$^* \tau_0 = 2 \times 10^{-3}$
Number of test particles	$N_{num} = 2 \times 10^5$
Size range ^a	$s_{cut} \leq s \leq 40s_{cut}$
Size distribution at $t = 0$ ^b	$dn(s) \propto s^{-3.5} ds$

^a s_{cut} is the radiation pressure blow-out size

^b when released from the parent-body population

ies ($\beta = 0$) following a size distribution² in $dn/ds \propto s^{-3.5}$. Given this steep size distribution, it is impossible to model the whole $0.0125 \leq \beta \leq 0.5$ size range with the typically $N \sim 10^5$ number of particles of our N -body runs. We therefore divided each of the N_{pos} runs into three subruns: a "small grains" run ($0.15 \leq \beta \leq 0.5$), an "intermediate grains" run ($0.05 \leq \beta \leq 0.15$), and a "large grains" run ($0.0125 \leq \beta \leq 0.05$). For the number N_{pos} of different orbital positions of the perturbing planet that are considered, we took $N_{pos} = 10$. This means that each planet-disc configuration simulation consists of $10 \times 3 = 30$ separate runs that are then recombined.

As explained in more detail in Thebault (2012), the absolute collisional lifetimes of grains are tuned in by one free parameter, that is, the average vertical optical depth τ_0 in the disc³. We took as a reference value $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$, typical for dense young debris discs such as β Pictoris (Golimovski et al. 2006), but explored other values.

For the perturbing planet, we explored different values of its mass m_p (as parameterized by its ratio μ to the stellar mass) and semi-major axis a_p . Since we are interested in identifying and deriving general trends for PSD segregation, we restricted our already large parameter exploration to the circular orbit case with $e_p = 0$.

All main parameters for the simulations' setup are summarized in Table 1.

3. Results

3.1. Unperturbed system

It has been known for more than a decade that, even in an axisymmetric disc at rest, the spatial distribution of grains depends on their sizes. The simple parametric model of Augereau et al. (2001) already pointed out that radial size segregation naturally occurs because of radiation pressure forces. For the specific case

² Note that this size distribution is not the one at collisional equilibrium but corresponds to the *crushing law* for fragments produced after one fragmenting impact (e.g., Kuchner & Stark 2010)

³ As mentioned earlier, the *relative* collisional lifetimes between grains are then derived from their sizes and from surface density maps obtained from the parent-body runs

Table 2. List of all simulations performed for this study. The two nominal cases for the narrow ring and extended disc set-ups are marked by an *

RUN	r_{min} (AU)	r_{max} (AU)	μ	a_p (AU)	τ_0
A	45	53	0	-	2×10^{-3}
B	30	130	0	-	2×10^{-3}
C*	45	53	2×10^{-3}	75	2×10^{-3}
D	45	53	2×10^{-3}	75	5×10^{-5}
E	45	53	2×10^{-3}	75	2×10^{-2}
F	45	53	2×10^{-4}	62	2×10^{-3}
G*	30	130	2×10^{-3}	75	2×10^{-3}
H	30	130	2×10^{-3}	75	5×10^{-5}
I	30	130	2×10^{-3}	75	2×10^{-2}
J	30	130	2×10^{-4}	75	2×10^{-3}

of an unperturbed narrow annulus, Strubbe & Chiang (2006) and Thebault & Wu (2008) have shown that the coupling of stellar radiation pressure and collisions in the ring results in a size segregation beyond the main ring, with particles of decreasing sizes at increasing distances to the ring. This creates a "natural" surface density profile in $r^{-1.5}$ beyond the ring after integrating over all particle sizes.

The situation for an unperturbed extended disc is more complex, but, in this case too, radial size segregation is a feature that can in principle be mapped with statistical collisional codes with a 1-D resolution, such as the ACE code developed in Jena (Krivov et al. 2005, 2006; Müller et al. 2010; Vitense et al. 2010). However, even if size segregation has indeed been obtained in several such studies (e.g., Thebault & Augereau 2007), it was always as a side effect that was never thoroughly investigated in itself. We reinvestigate this issue here using the DyCoSS code instead of a statistical collisional code, because it will allow an easy comparison with the cases with a planet.

3.1.1. Narrow ring

We first present in Fig.1 the results obtained for an unperturbed, initially confined narrow ring (run A, see Tab.2). The surface density map shows the well-known result that, at steady-state, there is dust well beyond the outer edge of the initial ring. This dust consists of small grains, collisionally produced in the ring and placed on high- e orbits by radiation pressure.

Figs.1b and 2 present in more details the shape of the size distribution (as represented by the geometrical cross section σ per logarithmic size interval) within and beyond the ring. *Within* the initial "birth" ring we retrieve a somehow counter-intuitive feature, identified by Strubbe & Chiang (2006) and Thebault & Wu (2008): the size distribution settles into a profile relatively close to $dn/ds \propto s^{-3.5}$ even though small grains produced in the ring spend most of their time on high- e orbits outside of it and would naively be expected to be underabundant in the birth ring. The -3.5 equilibrium law holds regardless, because these high- e orbits pass through almost empty regions and small grains can only be destroyed when they re-enter the birth ring, so that they continue to accumulate until a steady-state is reached when their collisional production and destruction rates balance each other *within* the birth ring (Thebault & Wu 2008). The consequence of this is a global overdensity of small grains when integrated over the whole system (full line curve in Fig.2), and an average surface density having a radial profile close to $r^{-1.5}$ beyond the ring (Fig.3). Note, however, that since the regions beyond the ring are not totally empty (see below), some

Fig. 1. Steady-state for an unperturbed disc initially confined to a narrow birth ring between 45 and 53 AU. *a)*: Normalized surface density profile viewed head-on. *b)*: Azimuthally averaged radial distribution of the geometrical cross-section σ as a function of particle sizes (as parameterized by their β value). At each radial distance, the σ distribution has been normalized to 1. The dotted line shows, for a given radial distance r , the β value of particles whose periastron is located in the middle of the ring and whose apastron is located at r .

Fig. 2. Unperturbed narrow-ring case. Geometrical cross section distribution in each logarithmic size bin for several radial domains in the system. The distribution is normalized to 1 for each radial range.

collisional destruction occurs there. This is the reason for the slight flattening of the ring-PSD in the $\lesssim 5s_{cut}$ domain, as well as the somehow steeper than -1.5 slope of the radial density profile in the outer regions.

Beyond the ring, the size distribution takes on a very different shape and becomes strongly peaked, around a value $s_{peak}(r)$ that decreases with increasing distance to the ring (Fig.2). Fig. 1b

Fig. 3. Radial profile (normalized) of the vertical optical depth for different set-ups of the narrow-ring case. For the cases with planet, the profile is taken along a cut passing at 90 degrees from the planet's position. The planet is on a circular orbit and is located at 75AU for the nominal $\mu = 0.002$ cases, and at 62AU for the $\mu = 2 \times 10^{-4}$ one.

shows that, at any radial location r beyond the main ring, the geometrical cross section is dominated by the largest grains that can reach r from a production location in the main ring, that is, grains whose periastron is located in the ring and whose apastron is located at r . This behaviour had been anticipated (without being demonstrated) by Strubbe & Chiang (2006) and arises because these grains are the ones that spend the longest time at the

Fig. 5. Same as Fig.2 but for a wide disc initially extending between 30 and 130 AU.

Fig. 8. Narrow ring perturbed by an outer planet. Geometrical cross section distribution per logarithmic size bin.

Fig. 6. Same as Fig.3, but for a wide disc initially extending between 30 and 130 AU. The grey strip indicates the radial location of the planet for all considered runs (75 AU).

distance r . In terms of the particle size that dominates the geometrical cross section, there is thus a sharp transition at the outer edge of the ring, where it jumps from $\sim s_{cut}$ to $\sim 5s_{cut}$ (Fig.1b).

3.1.2. Extended disc

In this case as well (run B), small dust grains populate the regions beyond the outer border of the initial parent-body disc (Fig.4a). The particle size distribution, although less spatially segregated than for the narrow ring case, is not homogeneous throughout the disc (Figs.4b and 5). This is in particular true in the inner $\lesssim 70$ AU region, which is depleted in small grains. In these regions, the geometrical optical depth is no longer domi-

nated by the smallest bound grains, as it is in a standard PSD of index ≤ -3 . Instead, at any given radial distance r , the geometrical optical depth is dominated by particles produced around the inner edge of the disc and with a $\beta = \beta_Q(r)$ such that their apastron is located at $\sim r$ (Fig.4b). Note, however, that the PSD is much less peaked around $\beta_Q(r)$ than it was beyond the narrow ring considered in the previous section. This is because in the present case, at a given location r in the disc, in addition to the particles produced at the inner edge and with an apastron located at r , there is also a *local* population of dust produced from parent bodies located there. As a consequence, the PSD stays much closer to a standard law in $s^{-3.5}$, except very close to the inner edge (compare Fig.5 to Fig.2). In fact, had we taken a flat radial density profile for the parent-body disc instead of a $\propto r^{-1}$ one, then the PSD throughout the disc would have been much closer to a standard PSD where the smallest bound grains dominate. In the present case, the dominance of grains around $\beta_Q(r)$ does indeed arise because they originate from regions that are denser than the one at radial distance r (because of the r^{-1} slope of the parent-body profile).

3.2. Planet-perturbed discs

3.2.1. Narrow ring

We now consider the same parent-body ring as in Sec.3.1.1 but for the case where it has been sculpted by a planet exterior to it. To ensure this, the planet is placed at exactly the right distance from the ring so that it truncates it around 53 AU. We obtained this optimal planet distance by a trial and error procedure until the correct outer truncation of the parent body ring was reached. For our nominal case of a $\mu = 0.002$ planet on a circular orbit, the corresponding planet location is 75 AU. We then run our series of collisional runs handling small radiation-pressure-affected grains, and obtained the steady-state displayed in Fig.7.

We retrieved the results of Thebault (2012), which are that the planet does not prevent the presence of matter far beyond the main ring. The density profile beyond the ring is even relatively similar to the one obtained in the case without a planet, the

Fig. 4. Same as Fig.1, but for a wide disc initially extending between 30 and 130 AU.

only difference being a slight dip at the planet’s location (Fig.3). There are, however, differences when it comes to the particle size distribution. The main parent-body ring becomes strongly depleted from small grains whose orbits intersect that of the planet at the risk of being ejected. As a result, inside the main ring it is particles with sizes $s \gtrsim 10s_{cut}$ that dominate the geometrical cross section (Figs.7b and 8). Beyond the main ring, the optical depth is still roughly dominated by main-ring-produced small grains at their apastron (along the dotted curve), but the PSD is much less peaked around this size $\beta_Q(r)$ than in the case without a planet. Note, for instance, the presence of a non-negligible population of larger grains ($0.05 \leq \beta \leq 0.2$) beyond the planet’s location, in regions that radiation pressure alone does not allow them to reach. These grains populate these regions because of the planet’s perturbations, albeit on a temporary basis, but long enough to contribute to the optical depth there.

As could be logically expected, when increasing the collisional activity within the ring (by increasing the scaling factor τ_0 to 2×10^{-2} , run E) the shielding and sculpting effect of the planet becomes less pronounced. While the global surface density profile is relatively similar to the reference $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ case (Fig.3), the PSD becomes much closer to that of a planet-free case, with, for instance, small grains again dominating in the parent-body ring (Fig.7c). Conversely, for more tenuous and less collisional discs ($\tau_0 = 5 \times 10^{-5}$, run D), the planet’s truncating effect is stronger: there is much less matter beyond the main ring and the radial density profile is much steeper (Fig.3), this time strongly departing from the profile without a planet. Likewise, the depletion of small grains within the ring is much more pronounced (Fig.7d), because they are much faster removed by interactions with the planet than they are collisionally produced.

3.2.2. Extended disc

For the extended-disc case, the perturbing planet is embedded within the disc, on a circular orbit at 75 AU. The expected purely dynamical structures are clearly visible (Fig.9a): a gap surrounding the planet’s radial location, local overdensities at the two stable corotating Lagrangian points L4 and L5, and density gaps at the interior and exterior 1:2 and 2:1 resonances, at 47

Fig. 11. Extended disc perturbed by an embedded planet. Geometrical cross section distribution per logarithmic size bin.

and 119 AU, respectively. However, as shown by Thebault et al. (2012), the combined effect of collisions and radiation pressure makes this picture much more complex. As an example, the dynamically unstable gap region is not empty but populated by small grains produced farther in. Likewise, almost the entire corotating region is populated by small grains, instead of them being clustered around the Lagrangian points.

The situation is even more complex for the particle size distribution (Figs.9b and 10). The shielding effect of the planet, cutting the eccentric orbits of small grains, amplifies the depletion of small grains in the inner regions. However, this shielding effect is not enough to prevent these inner-region-produced small grains from dominating the geometrical cross section in the outer regions of the disc (beyond the planet’s orbit). The gap region around the planet’s location is almost devoid of large

Fig. 7. Narrow ring perturbed by an outer planet. *a*): Normalized surface density profile viewed head-on, for the nominal case with $\mu = 0.002$, $a_p = 75$ AU and $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ (run C). The planet’s location is marked by the \oplus symbol; *b*): Azimuthally averaged radial distribution of the geometrical cross-section as a function of particle sizes (as parameterized by their β ratio) for run C, *c*): Same as b), but for a denser and more collisionally active disc with $\tau = 2 \times 10^{-2}$ (run E); *d*): Same as b), but for a more tenuous disc with $\tau = 5 \times 10^{-5}$ (run D).

grains (with $\beta \lesssim 0.1$), but not of smaller particles (Fig.11). An important exception is the close vicinity of the two Lagrangian points, where mostly large grains are present (Fig.9).

We explore in Fig.10 how the PSD varies for different initial setups. The imprint of a sub-Saturn-mass planet (run J) on the PSD is still visible in the PSD, but is restricted to the close vicinity of the planet while being close to the case without a planet in the rest of the disc. Varying the collisional activity of the disc (by tuning in τ_0) has significant consequences as well. For low values of τ_0 (run H), the effect of the planet on the PSD is much more pronounced, notably because the rate at which small high- e particles are produced in the inner disc is not enough to balance the rate at which they are dynamically removed by close encounters with the planet. As a consequence, the $r \leq 60$ AU region is almost devoid of $\beta \geq 0.2$ grains. This has a direct effect on the disc’s surface density, for which the density drop in the gap region around the planet is much more pronounced than in the case with $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$, as is the peak due to large grains

corotating with the planet (see Fig.6). Another consequence is that fewer inner-region-produced grains are present in the disc’s outer regions (beyond ~ 90 AU), where the contribution of locally produced larger grains becomes predominant. Moreover, the depletion of large grains in the 1:2 or 2:1 resonances is now clearly visible in the radial distribution of the PSD whereas it was barely noticeable in the nominal $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$ case. As expected, for a highly collisional disc ($\tau_0 = 2 \times 10^{-2}$, run I), the PSD approaches that of the case without a planet, that is, inner-regions-produced grains dominating the whole disc and a much larger number of small grains present in the ≤ 60 AU region. Conversely, the density gap around the planet is shallower than in the nominal case, even though the planet still leaves a clear signature when the system is seen head-on (see Thebault et al. (2012) for a discussion on planet signatures for systems seen edge-on).

Fig. 9. Extended disc perturbed by an embedded planet. *a*): Normalized surface density profile viewed head-on; *b*): particle size (as parameterized by the β ratio) dominating the geometrical cross section. The planet has a mass $\mu = 0.002$ and is on a circular orbit at 75 AU (nominal run G with $\tau_0 = 2 \times 10^{-3}$).

3.3. Synthetic images

To investigate to what extent spatially segregated PSDs can affect images of resolved discs, we present in Fig. 12 synthetic images derived for our nominal case of a wide disc with a planet (run G). To derive these images, an additional parameter needs to be fixed, that is, the spectral type of the star (whereas this parameter was unconstrained for our surface density maps and PSD profiles, for which all grain sizes had been rescaled by their β ratio). We chose here a bright A star, typical for stars around which the best resolved debris disc images have been obtained (i.e., β Pic, Vega, etc.). For the chosen A0V stellar type, the radiation-pressure blow-out size s_{cut} is $\sim 5\mu\text{m}$ for compact silicates. After fixing the stellar type, images are produced by plugging our particle size and spatial distributions into the GRaTeR package (Augereau et al. 1999).

Fig. 12 shows that the aspect of our disc+planet system drastically changes depending on the wavelength at which it is observed. This is of course an expected result, especially in thermal emission, where dust temperature (and thus its size and radial location) plays a crucial role. This is, for example, the main cause for the important difference between the image in scattered light (Fig. 12a), which does not depend on grain temperature, and the one at $10\mu\text{m}$ (Fig. 12b), which does and is only weakly sensitive to the cold grains beyond the planet’s location at 75 AU. This temperature effect is also responsible for the fact that outer regions become brighter for increasing wavelengths.

However, in addition to this temperature effect, the disc’s aspect as a function of wavelength is also impacted by the spatially varying size distribution. One important point is that observations at a given wavelength λ are typically weakly sensitive to grains $\leq \lambda/2\pi$. This will have observable consequences for λ longwards of $2\pi s_{cut} \sim 30\mu\text{m}$. A clear illustration of this is that the image at $300\mu\text{m}$ has much sharper structures than the one at $50\mu\text{m}$, mainly because a $300\mu\text{m}$ image does not display small grains with $\beta \gtrsim 0.5 \times s_{cut}/(300/2\pi) \sim 0.1$. Since these grains are the ones that populate the regions beyond the parent disc’s outer edge as well as the unstable regions in the

planet-induced gap, it follows that the edges of the gap, the co-orbital stable Lagrangian populations and the disc’s outer edge are much more clearly defined than at shorter wavelengths⁴. Another consequence of the segregated PSD in the $300\mu\text{m}$ image is that the contrast between the inner and outer regions of the disc is still largely in favour of the former, even though they are too hot to peak at such long wavelengths. This is because the outer regions are dominated by tiny grains with $\beta \gtrsim 0.3$ (see Fig. 10), and thus sizes $\leq \lambda/2\pi$, which are poor emitters at $300\mu\text{m}$, while the inner regions are dominated by larger grains ($\beta \lesssim 0.1$), which emit more efficiently at such long wavelengths.

4. Discussion and conclusions

Our numerical investigation has shown that, as a result of the coupling between collisions, radiation pressure, and possible dynamical perturbations, the size distribution of debris disc particles is always significantly spatially segregated, at least for stars massive enough (typically $\geq 0.9M_{\odot}$), for β to reach values higher than 0.5. For all explored set-ups, the only case for which we obtain a PSD that is close to a standard power-law in $s^{-3.5}$ is that of an unperturbed narrow ring of parent bodies. But even for this case, the standard power-law was only obtained inside the narrow ring itself, the matter beyond the ring being strongly size-segregated. For all the other cases, that is, extended disc at rest or with an embedded planet, narrow ring with perturbing planet, etc., we were unable to find a region of the discs where the PSD follows such a standard power-law. The amplitude of these departures from standard PSDs vary, in a relatively complex way, with the considered set-up and with spatial location within the disc. Because of these complex behaviours, it is difficult to derive generic rules for the behaviour of PSDs in a given environment. However, some general reliable results can be given:

⁴ Note that we are here only considering astrophysical effects and do not take into account the resolution of the observing instruments, which is usually better at shorter wavelengths.

Fig. 10. Extended disc perturbed by an embedded planet. Azimuthally averaged radial distribution of the geometrical cross-section, as a function of particle sizes, for four different configurations: a) Nominal (run G), b) Saturn-mass planet ($\mu = 2 \times 10^{-4}$, run J), c) high optical depth ($\tau = 2 \times 10^{-2}$, run I), d) low optical depth ($\tau = 5 \times 10^{-5}$, run H).

- Contrary to the prediction of standard PSDs in s^q (with $q \leq -3$), we find that the size dominating the geometrical cross section is in many cases *not* that of the smallest bound particles. Cases for which larger grains dominate are notably, a) the inner regions of extended discs (see Figs.6 and 10), b) the regions just beyond a narrow ring (Fig.1), c) the regions radially below a perturbing planet’s orbit (Figs.7 and 10), and d) the corotating L4 and L5 Lagrangian points around disc-embedded planets (Fig.9). The dominance of large grains in these regions is more pronounced for tenuous discs than for dense ones.
- For an unperturbed narrow ring of parent bodies, a standard PSD holds *within* the narrow ring itself. Beyond the ring, the size distribution is peaked around a narrow size range. At a radial distance r beyond the ring’s location r_0 , the size s^* that dominates is given by $r_0 = (1 - 2\beta(s^*)) \times r$, corresponding to grains produced in the ring and placed by radiation pressure on an orbit with an apastron located at r .
- For an unperturbed extended disc, under the reasonable assumption that the surface density $\Sigma(r)$ of large parent bodies decreases with r , we found that, at a radial distance r the PSD assumes a $dn \propto s^q ds$ profile down to a size s^* given

by $r_{in} = (1 - 2\beta(s^*)) \times r$, where r_{in} is the inner edge of the parent-body disc. The magnitude of the depletion of $s \leq s^*$ grains depends on the slope of the $\Sigma(r)$ profile. If the disc is wide enough, then the PSD approaches a standard power-law in the outer regions of the disc.

- For all planet-perturbed discs, dynamically unstable regions are not empty, because of the combined effects of collisions and radiation pressure. Their PSDs are, however, very peculiar, because they are mostly populated by very small grains with typically $\beta \geq 0.15$.
- Segregated PSDs affect the way resolved discs appear at different wavelengths. The relative luminosities between the different regions of a disc can differ from what they should be if the PSD were homogeneous. As an example, at long wavelengths λ_{FIR} , the inner regions of an extended disc can appear to be much brighter than the outer ones, even though grains in these inner regions are too hot to peak at λ_{FIR} . This is because the outer regions are populated by smaller grains, which are poor emitters at long wavelengths despite having a more “adequate” temperature. Likewise, planet-induced structures are expected to appear sharper at longer wavelengths and more blurry at shorter ones because unsta-

Fig. 12. Synthetic images produced with GRaTeR for the extended-disc/embedded-planet case (nominal case, run G) assuming the central star is an A0V. We consider four different wavelengths: *a*): $0.5\mu\text{m}$ (scattered light); *b*): $10\mu\text{m}$; *c*): $50\mu\text{m}$ and *d*): $300\mu\text{m}$. In each image, the flux has been normalized.

ble regions are predominantly populated by smaller grains than stable regions are.

Some of these robust results are simple enough to be useful for image- and SED-fitting procedures. As an example, our results for the specific case of unperturbed systems (narrow ring or extended discs) can be easily implemented into best-fit models such as GRaTeR. A possible method would be to divide the system to be fitted into concentric radial annuli, which would be fitted sequentially, following an inside-out direction. The initial step would be to find the best PSD in the innermost annulus (at distance r_0) using a standard fitting procedure. From this PSD, one is then able to deduce the number of small grains, having high- e orbits due to radiation pressure, which are needed in the outer annuli (with $r \geq r_0$) in order to obtain the best-fit PSD of

the r_0 annulus⁵. This can be done by solving Kepler's equation when assuming that these grains have their periastron at r_0 and an orbital eccentricity $e = (1 - \beta)/(1 - 2\beta)$. For the next radial annulus at r_1 , the same procedure needs to be applied, except that one needs to take into account in the fit the number of high- e grains coming from the r_0 annulus. Once a best PSD is obtained at r_1 , one switches to the next radial annulus and the procedure is iterated until the outer edge of the system is reached.

For systems where a planetary perturber is expected (for instance because of asymmetries in resolved images), such simple methods cannot be applied. However, if a possible orbit and mass for the planet are considered, our results suggest that the PSD fitting should be divided into three separate regions: 1) the

⁵ Note that this procedure is different from that, used in many past studies, which simply dilutes the number of small grains along their elongated orbit, thus resulting in an underabundance of these grains in the inner annulus.

dynamically stable region below the planet's orbit, 2) the stable region beyond its orbit, and 3) the unstable region around the planet. For tenuous discs, we expect region 1 to be devoid of grains with $\beta \gtrsim 0.15$ and region 2 to have an almost unperturbed PSD, while region 3 is probably almost empty except for the Lagrangian points, which are expected to be populated by $\beta \lesssim 0.15$ grains. The situation is more complex for bright dense discs, which showed a complex interplay between grains from the inner, outer, and unstable regions (see Fig.10a and d). The only reliable characteristics is here that the unperturbed region is *not* empty, but populated mostly by $\beta \geq 0.15$ grains.

We expect the implementation of these reliable results and prescriptions into best-fit models to greatly help our understanding of several specific debris discs. The best candidates for these investigations are discs that display well-defined spatial structures for which multi-wavelength observations are available. Obvious candidates are the narrow ring around HR4796A, which might (or might not) be confined by planetary perturbers (e.g., Lagrange et al. 2012), or the Fomalhaut system, where the relation between the observed narrow annulus and the recently detected "planet-related" structure is not fully understood (Boley et al. 2012; Kalas et al. 2013). Observations of these systems at different wavelengths could be tested against numerical predictions on their Particle Size Distributions to confirm or rule out possible scenarios: shepherding planets, confining inner planet, unperturbed disc, etc. In this respect the results from the ALMA interferometer (especially once it will have longer baselines) will be of crucial importance, because they give images of unprecedented resolution in the millimetre/submillimetre that allow unique access to the spatial distribution of large grains. For the spatial distribution of smaller grains, a quantum leap in resolution should be achieved with the high-resolution images, in the visible and near-IR, expected from the JWST or the SPHERE instrument on the VLT. The detailed study of specific astrophysical cases exceeds the scope of the present work and will be the purpose of a forthcoming paper.

Acknowledgements. Q.K. is funded by the French National Research Agency (ANR) through contract ANR-2010 BLAN-0505-01 (EXOZODI). P.T. and J-C.A. acknowledge financial support by the same contract.

References

- Augereau, J. C.; Lagrange, A. M.; Mouillet, D.; Papaloizou, J. C. B.; Grorod, P. A., 1999, *A&A*, 348, 557
- Augereau, J. C.; Nelson, R. P.; Lagrange, A. M.; Papaloizou, J. C. B.; Mouillet, D. 2001, *A&A*, 370, 447
- Boley, A. C.; Payne, M. J.; Corder, S.; Dent, W. R. F.; Ford, E. B.; Shabram, M., 2012, *ApJ*, 750, 21
- Deller, A.T., Maddison, S.T., 2005, *ApJ*, 625, 398
- Dohnanyi J.S., 1969, *JGR* 74, 2531
- Eiroa, C., Marschall, J.P., Mora, A., and 47 co-authors, 2013, *A&A*, in press
- Ertel, S., Wolf, S., Marshall, J.P., and 21 co-authors, 2012, *A&A*, 541, 148
- Gáspár, A., Psaltis, D., Özel, F., Rieke, G. H., Cooney, A., 2012, *ApJ*, 749, 14
- Golimowski, D. A., et al. 2006, *ApJ*, 131, 3109
- Grigorieva, A., Artymowicz, P., Thebault, P., 2007, *A&A*, 461, 537
- Kalas, Paul; Graham, James R.; Fitzgerald, Michael P.; Clampin, Mark, 2013, *ApJ*, 775, 56
- Kennedy, G.M., Wyatt, M.C., 2010, *MNRAS*, 405, 1253
- Kenyon, S.J., Bromley, B.C., 2004, *ApJ*, 602, 133
- Kral, Q., Thebault, P., Charnoz, S., 2013, *A&A*, 558, 121
- Krivov, A. V., Sremcevic, M., Spahn, F., 2005, *Icarus*, 174, 105
- Krivov, A. V., Löhne, T., & Sremčević, M. 2006, *A&A*, 455, 509
- Krivov, A. V. 2010, *Research in Astronomy and Astrophysics*, 10, 383
- Kuchner, M.J., Holman, M.J., 2003, *ApJ*, 588, 1110
- Kuchner, M.J., Stark, C.C., 2010, *AJ*, 140, 1007
- Lagrange, A.-M.; Milli, J.; Boccaletti, A.; Lacour, S.; Thebault, P.; Chauvin, G.; Mouillet, D.; Augereau, J. C.; Bonnefoy, M.; Ehrenreich, D.; Kral, Q., 2012, *A&A*, 546, 38
- Lebreton, J., Augereau, J.C., Thi, W.F., and 18 coauthors, 2012, *A&A*, 539, 17
- Lestrade, J.-F., Morey, E., Lassus, A., Phou, N., 2011, *A&A*, 532, 120
- Lissauer, J., 2006, in: *Planetary Systems and Planets in Systems* Stephane Udry, Willy Benz and Rudolf von Steiger (eds.), 249
- Löhne, T., Krivov, A. V., & Rodmann, J. 2008, *ApJ*, 673, 1123
- Mennesson, B.; Absil, O.; Lebreton, J.; Augereau, J.-C.; Serabyn, E.; Colavita, M. M.; Millan-Gabet, R.; Liu, W.; Hinz, P.; Thebault, P., 2013, *ApJ*, 763, 119
- Moro-Martín, A., Malhotra, R., 2002, *AJ*, 124, 2305
- Müller, S., Löhne, T., Krivov, A.V., 2010, *ApJ*, 708, 1728
- Reche, R.; Beust, H.; Augereau, J.-C., Absil, O., 2008, *A&A*, 480, 551
- Shannon, A., Wu, Y., 2011, *ApJ*, 739, 36
- Stark, C. C., Kuchner, M.J., 2009, *ApJ*, 707, 543
- Strubbe, L.E., Chiang, E.I., 2006, *ApJ*, 648, 652
- Thebault, P., 2009, *A&A*, 505, 1269
- Thebault, P., 2012, *A&A*, 537, 65
- Thebault, P., Augereau, J. C., 2007, *A&A*, 472, 169
- Thebault, P., Kral, Q., Ertel, S., 2012, *A&A*, 547, 92
- Thebault, P., Marzari, F., Augereau, J.-C., 2010, *A&A*, 524, 13
- Thebault, P., Wu, Y., 2008, *A&A*, 481, 713
- Vitense, C., Krivov, A.V., Löhne, T., 2010, *A&A*, 520, 32
- Wyatt, M. C.; Smith, R.; Su, K. Y. L.; Rieke, G. H.; Greaves, J. S.; Beichman, C. A.; Bryden, G.; 2007, *ApJ*, 663, 365

«Chaque homme n'est pas lui-même seulement. Il est aussi le point unique, particulier, toujours important, en lequel la vie de l'univers se condense d'une façon spéciale, qui ne se répète jamais.»

Hermann Hesse

Chapitre 4

LIDT-DD: Le premier modèle auto-cohérent de disques de débris

Sommaire

4.1	Vers un couplage total collision/dynamique	115
4.2	L'architecture de base de LIDT	116
4.2.1	Les Super-Particules	116
4.2.2	L'évolution dynamique	117
4.2.3	Le traitement des collisions	117
4.3	LIDT-DD	118
4.3.1	Les spécificités des disques de débris	118
4.3.2	L'évolution dynamique	119
4.3.3	L'échantillonnage en taille des particules	122
4.3.4	L'estimation des vitesses d'impact et la recherche des collisions	123
4.3.5	La création des fragments par collision	123
4.3.6	La création de fragments virtuels temporaires	124
4.3.7	Le tri dynamique des différents fragments	124
4.3.8	Choix des Super-Particules « essentielles » à conserver	127
4.3.9	Effet des impacts sur la dynamique : dissipation collisionnelle	127
4.3.10	Couplage avec un code de transfert de rayonnement : GRaTer	128
4.3.11	Cas illustratif simple : un anneau fin non perturbé	129
4.4	Les tests	132
4.4.1	Conservation du moment cinétique	132
4.4.2	L'évolution de la masse	133
4.4.3	La dissipation d'énergie par collision	133
4.4.4	L'étalement visqueux	135
4.4.5	Les transferts de masses vers l'intérieur et l'extérieur	137
4.4.6	Profil de la distribution en taille	137
4.4.7	Profil radial de densité	139
4.4.8	Les systèmes dynamiquement froids	140
4.5	Première utilisation de LIDT-DD à son plein potentiel : destruction d'un objet massif dans un disque de débris	140
4.5.1	Conditions initiales	141
4.5.2	Résultats	142
4.5.3	Les Super-Particules VS le disque réel	144
4.6	Les limites	146

4.1 Vers un couplage total collision/dynamique

Nous avons déjà donné beaucoup de détails concernant la nécessité d'un couplage entre la dynamique et les collisions pour l'étude des disques de débris à la section 2.3. Rappelons ici brièvement les motivations principales, les défauts de chaque approche, ainsi que l'état de l'art concernant les approches hybrides.

Les codes purement statistiques sont limités par l'absence de, ou la faible, prise en compte de résolution spatiale dans les modèles. La dynamique qui n'est pas prise en compte de manière formelle a aussi un impact sur les vitesses relatives de collisions et donc sur le taux de production des grains.

Les codes purement dynamiques ont aussi de nombreux handicaps. L'absence de la prise en compte de collisions est le plus sévère et peut mener à des résultats erronés concernant, par exemple, l'évolution de la luminosité du système. Si l'échelle de temps collisionnelle est plus petite, ou du même ordre de grandeur que celle de la dynamique, les collisions sont à même de cacher ou même d'empêcher la formation de structures dynamiques (spirales, résonances, ...).

Un couplage total est complexe à mettre en œuvre numériquement, principalement car la structure N-corps, nécessaire pour suivre l'évolution dynamique, diffère beaucoup de l'approche statistique, nécessaire pour modéliser les collisions avec production de fragments. Cependant, comme nous l'avons vu en détail au Chapitre 2, quelques approches innovantes prenant comme point de départ l'approche N-corps ont vu le jour ces dernières années.

La méthode, a priori la plus naturelle, serait de suivre de manière déterministe tous les fragments produits après chaque collision. Cependant, cette approche ne peut fonctionner que sur des intervalles de temps très petits, insuffisants pour étudier l'évolution d'un disque de débris, car l'augmentation exponentielle du nombre de fragments devient vite ingérable.

Une autre approche permettant de suivre l'évolution sur plusieurs milliards d'années, consiste à utiliser les résultats des simulations N-corps et de faire un traitement ultérieur, en supposant que chaque particule test est une cascade collisionnelle produisant de la poussière. Cette approche a, par exemple, été utilisée pour étudier l'histoire du système solaire (Booth et al., 2009) ou les dernières étapes de la formation planétaire (Raymond et al. 2011). Mais ce type de modèle présuppose que les collisions et la dynamique sont totalement découplées, à savoir, que les processus collisionnels ne sont pas affectés par la dynamique mais aussi que les collisions n'ont pas d'influence sur la formation et l'évolution des structures spatiales.

LIPAD (Levison et al., 2012) et SMACK (Nesvold et al., 2013) décrits à la section 2.3, sont des codes hybrides mais ne sont pas adaptés aux disques de débris, entre autres, car ils font l'hypothèse que la dynamique ne dépend pas de la taille des grains. Ainsi, la pression de rayonnement, si importante pour modéliser les observations des dits débris, n'est pas prise en compte.

Parmi les modèles les plus sophistiqués pour modéliser les disques de débris, il y a les codes CGA (décrit à la section 2.3) et DyCoSS (décrit au chapitre 3), qui fournissent un bon degré de modélisation des collisions, tout en suivant la dynamique. Ce couplage partiel aux collisions permet d'étudier des structures spatiales fines, et les codes ont été utilisés pour décrire la ceinture de Kuiper (Kuchner & Stark 2010) et les interactions disque/planète-compagnon, comme décrit en détail au chapitre 3. Cependant, les limitations restent nombreuses, car on ne peut étudier que des systèmes en régime permanent, subissant l'assaut d'un seul perturbateur et où chaque collision ne crée pas de fragments secondaires, la cible étant totalement détruite.

Le premier essai pour vraiment coupler la dynamique et les collisions dans les disques

de débris vient du code hybride de Grigorieva et al. (2007). Le principe est que chaque particule évolue dynamiquement à l'aide d'un code N-corps, puis on suit l'évolution collisionnelle à l'aide d'une approche statistique. Le code a été utilisé pour identifier et analyser le mécanisme d'avalanche collisionnelle, produit par la destruction d'un gros planétésimal dans les régions intérieures du système, en amont d'une ceinture de débris dense. Cependant, il y a une limitation majeure, le nombre de particules augmente constamment avec cette méthode et devient rapidement ingérable. Ainsi l'échelle de temps d'évolution maximale se limite à quelques périodes orbitales, ce qui ne permet d'appréhender aucune autre application que les avalanches collisionnelles.

Ce problème d'échelle de temps limitée, a été surmonté par le nouvel algorithme LIDT3D (Charnoz & Taillifet, 2012) qui vise à étudier les disques protoplanétaires et s'inspire des approches préliminaires de Charnoz & Morbidelli (2003, 2007). LIDT3D est basé sur le principe des Super-Particules (SPs) où chaque particule dans la simulation représente un nuage de particules de la même taille (à la différence des SPs du code SMACK par exemple, qui représentent quant à elles, toute une distribution de taille). Il inclut aussi une routine pour identifier les SPs redondantes ou non utiles afin de pouvoir conserver un nombre de SPs plus ou moins constant lors de la simulation, et d'atteindre ainsi des échelles de temps très longues. Cependant LIDT3D ne peut pas être utilisé pour étudier les disques de débris, à cause des effets physiques radicalement différents dans les disques protoplanétaires, comme l'effet de lissage de la force de traînée du gaz qui homogénéise l'ensemble des orbites et simplifie la dynamique, ou comme le type de collision, à faible vitesse dans les disques protoplanétaires et à haute vitesse dans les disques de débris, créant une multitude de fragments dont il faut suivre le devenir.

Notre but est de créer un nouveau modèle, s'appuyant sur le concept de Super-Particules de LIDT3D, mais capable de gérer les fortes contraintes liées à la physique des disques de débris.

4.2 L'architecture de base de LIDT

À cause des différences radicales en terme de processus physiques à l'œuvre mais aussi en terme de contraintes numériques sur l'évolution collisionnelle dans les disques de débris par rapport aux disques protoplanétaires, LIDT-DD diffère beaucoup de son prédécesseur. L'incorporation de multiples nouvelles routines clés et la modification de la structure gérant les SPs font que LIDT-DD peut être considéré comme un code indépendant et auto-suffisant. Cependant avant de présenter LIDT-DD en détail dans la section 4.3, nous rappelons brièvement les caractéristiques de base de LIDT, qui restent ancrées dans les fondements de LIDT-DD.

4.2.1 Les Super-Particules

Les briques de base de l'architecture de LIDT sont les SPs, chacune représentant un nuage de particules de la même taille, à une position spécifique dans le système. À chaque pas de temps, ces SPs évoluent dynamiquement à l'aide d'un intégrateur N-corps et évoluent collisionnellement à l'aide de l'approche statistique «particule-dans-une-boîte».

Les SPs sont déterminées par les positions \vec{R}_t , vitesses \vec{V}_t , tailles s_t et masses individuelles des particules $m_t = 4/3\pi\rho s_t^3$ qu'ils représentent. Une SP représente un grand nombre N_t de ces particules individuelles et sa masse totale est donc $M_t = N_t m_t$. Le système comprend alors N SPs, N pouvant varier dans le temps, suivant ce qu'il se passe dans le système et les besoins induits, en terme de représentants de différents comportements dynamiques. N est de l'ordre de 10^5 dans nos simulations LIDT-DD, ce qui est typique-

ment ce dont on a besoin pour avoir deux SPs par catégorie dynamique, par catégorie de taille, par cellule spatiale, et par pas de temps.

4.2.2 L'évolution dynamique

L'évolution dynamique d'une SP est suivie par une approche lagrangienne N-corps, en intégrant à chaque pas de temps l'équation du mouvement, correspondant à une particule de taille s , à une position \vec{R}_t , avec une vitesse \vec{V}_t . Les forces qui sont prises en compte sont la gravité de l'étoile, la pression de rayonnement et la friction générée par la turbulence du gaz. L'intégrateur est un Bulirsch-Stöer avec un solveur semi-implicite (voir section 4.3.2 pour plus de détails).

4.2.3 Le traitement des collisions

Une fois que l'on a fait évoluer toutes les SPs dynamiquement, l'évolution collisionnelle de l'ensemble est traitée ainsi : le système se voit superposer une grille à 2-D, en (r, z) ou en (r, θ) et l'on suit l'évolution collisionnelle dans chaque cellule de la grille. Ainsi, dans chaque cellule, on compte le nombre de SPs et on calcule les vitesses relatives entre chaque SP, que l'on note $\Delta V_{i,j}$ pour un couple (i, j) ayant N_i et N_j particules qui collisionnent. On peut alors déduire le nombre de collisions $N_{c_{i,j}}$ entre toutes les particules contenues dans la SP i et celles contenues dans la SP j à chaque pas de temps Δt :

$$N_{c_{i,j}} \sim \frac{\Delta V_{i,j} \cdot N_i \cdot N_j \cdot \sigma_{i,j}}{\text{Vol}_{i,j}} \Delta t, \quad (4.1)$$

où $\text{Vol}_{i,j}$ représente le volume de la cellule où a lieu la collision et $\sigma_{i,j} = \pi(s_i + s_j)^2$ est la section efficace totale lors de la collision.

Puis pour chaque paire (i, j) , une prescription collisionnelle standard est utilisée pour estimer le résultat de la collision : accrétion, rebond ou érosion. Dans la version de LIDT3D, on suppose en fait que toutes les orbites sont les mêmes dans une cellule pour une taille donnée et donc on ne perd pas de temps à faire chaque collision (i, j) , mais on fait une moyenne de la dynamique temporelle et spatiale pour faire évoluer les collisions. Ceci est permis dans le cas des disques protoplanétaires où le gaz relaxe très rapidement la dynamique, et donc les conditions dynamiques à un endroit donné évoluent très peu.

Dans le cas où une collision est érosive, le nombre de fragments résultant dans chaque catégorie de taille est alors calculé en utilisant des lois collisionnelles simples (voir Charnoz & Taillifet, 2012). Pour chaque taille de fragment, le nombre de fragments produit est alors ajouté aux SPs présentes dans la cellule, correspondant à cette taille. Si aucune SP de cette taille n'existe, une nouvelle SP est créée.

Une routine clé de LIDT est une procédure de réarrangement des SPs, à chaque pas de temps, ce qui évite l'accroissement inconsidéré du nombre de SPs. Le principe de base est que chaque SP redondante (par exemple quand il y a trop de SPs de la même taille dans la même cellule que ce qui est requis pour avoir un assez bon échantillon statistique) se voit retirer du système (sa masse est transférée à une SP voisine de la même taille), et est réassignée dans une zone tampon de SPs disponibles qui peuvent alors être utilisées là où elles sont requises.

Pour éviter des mouvements trop rapides des sorties et entrées des particules dans les cellules, ces dernières (du moins pour la grille en r, θ) tournent à une vitesse képlerienne calculée au centre de chaque cellule. La grille collisionnelle a une extension finie et ne peut pas couvrir tout l'espace où la dynamique est suivie, à cause du coût en temps évident. Néanmoins, cette dernière hypothèse n'est pas problématique car au-delà d'une certaine

distance, la profondeur optique devient tellement faible qu'il n'y a pratiquement plus de collisions.

Pour résumé, le principe de base de l'algorithme LIDT peut être présenté comme suit :

- Étape 1 : Faire évoluer la dynamique.
- Étape 2 : Créer une grille 2-D qu'on superpose sur les SPs pour diviser l'espace en différentes cellules.
- Étape 3 : Calculer les vitesses relatives entre les SPs dans chaque cellule.
- Étape 4 : Calculer les effets de chaque collision et produire les fragments qui en résultent.
- Étape 5 : Créer les SPs et les réorganiser dans le système.

4.3 LIDT-DD

4.3.1 Les spécificités des disques de débris

La première différence fondamentale entre les disques protoplanétaires (DP) et les disques de débris (DD) est l'absence (ou la forte déplétion) de gaz dans ces derniers. D'un point de vue physique, cela semble être une simplification bénéfique pour l'étude du système, en dispensant la modélisation de la turbulence et des paramètres inhérents à un disque de gaz, mais cela ajoute en fait, comme on va le voir, une grande complexité à l'évolution du système. En effet, dans les DP, les grains de poussière sont fortement couplés au gaz et ce dernier lisse alors les disparités entre les différentes orbites pour une taille donnée des grains. Ainsi, les conditions initiales avec lesquelles on relâche ces grains ne sont pas très importantes, car elles sont vite relaxées par l'effet de traînée du gaz. Ceci facilite le système dans son ensemble car on a alors pour une taille de grain donnée, **une seule dynamique possible**.

D'un point de vue numérique, cela signifie que dans une cellule donnée et pour une taille donnée de grains, le code LIDT pour les DP n'a besoin de gérer qu'une SP. Malheureusement, dans le cas des DD cela ne tient plus et alors **les conditions initiales ne sont plus relaxées par le gaz** et il y a de multiples orbites possibles pour une taille donnée dans chaque cellule. Ainsi dans un DD, en fonction du lieu où les fragments ont été produits et de la géométrie de la collision, des grains d'une même taille peuvent avoir des orbites radicalement différentes, bien qu'ils soient situés dans la même région du système à un instant t . Ainsi, on a besoin d'une multitude de SPs pour décrire chaque orbite (ou catégorie) résultant des différentes configurations rencontrées en remontant l'histoire du système. De plus, le nombre de catégories ne peut pas être connu en avance pour un pas de temps donné ce qui demande un code adaptatif. Une autre difficulté numérique dans le cas des DD provient du fait que les fragments créés à chaque pas de temps se doivent d'avoir des conditions initiales correctes, car le gaz n'est pas là pour lisser les dissonances entre orbites, et les conditions initiales choisies auront toujours une longue influence jusqu'à la destruction totale du fragment produit.

Une autre différence fondamentale est que, contrairement aux DP où les collisions sont à vitesse faible et souvent accrétales, les impacts dans les DD ont lieu à des vitesses très élevées (typiquement de 100m/s à plusieurs km/s), qui se traduisent par l'érosion, voire la fragmentation des impacteurs. Dans le cas des DP, des impacts à si grande vitesse ne sont pas attendus et c'est pour cela que le traitement des collisions dans LIDT3D était effectué d'une manière simpliste, en fixant un seuil de 1m/s (sans égard à l'impacteur ou à la composition) au-delà duquel tous les impacts étaient considérés comme érosifs. De plus, tous les impacts érosifs étaient traités de manière similaire en terme de perte de masse ou de la distribution de taille des fragments. De telles lois collisionnelles ne peuvent pas

être utilisées pour les DD parce que la distribution des fragments dépend beaucoup des paramètres tels que, le rapport de masse cible-impacteur et la vitesse relative de collision. Les conséquences d'un impact à 100m/s comparées à un à 1km/s sont radicalement différentes, en terme de perte de masse, taille du plus gros fragment résultant et distribution en taille des fragments produits.

Une autre spécificité très importante des disques de débris est le rôle crucial joué par la pression de rayonnement, dont l'effet est très atténué dans les DP en raison de la présence de gaz. Les modèles statistiques ont même montré que la profondeur optique des DD (et donc leur luminosité) est souvent dominée par les grains proches de la valeur critique $\beta = 0.5$, dont la dynamique est très fortement affectée par la pression de rayonnement. Ces petits grains ont une évolution dynamico-collisionnelle complexe qu'il faut pouvoir suivre. Ils atteignent des régions éloignées du disque, très loin de leur lieu de production, à cause de leurs fortes excentricités forcées par la forte pression de rayonnement. Ainsi, un grain à une distance donnée peut provenir de l'anneau parent (l'anneau, peu excentrique, qui contient les gros corps, donc la majeure partie de la masse) et se diriger vers son apoastre ou être sur le chemin du retour vers son périastre, ou encore, avoir été créé localement. De plus, les grains ont des vitesses qui varient fortement avec la position en azimut sur une orbite excentrique, et donc les vitesses relatives entre les grains peuvent différer suivant la distance radiale à l'étoile.

Pour ajouter à ces difficultés, quand on est proche de s_c (la taille de coupure à $\beta = 0.5$), le comportement dynamique devient très complexe, car le moindre écart en β peut produire des orbites radicalement différentes. En effet, un grain à fort β , produit à partir d'une orbite circulaire de demi-grand axe a , aura son apoastre Q égale à :

$$Q = a \frac{1 - \beta}{1 - 2\beta} \left(1 + \frac{\beta}{1 - \beta} \right) = \frac{a}{1 - 2\beta}. \quad (4.2)$$

Ainsi, un grain ayant $\beta = 0.48$, a son apoastre à $25a$ alors qu'un grain 7% plus gros seulement ($\beta = 0.45$), atteindra seulement $10a$. Ce comportement singulier près de la coupure en taille impose de grosses contraintes numériques sur la façon de gérer ces particules à fort β qui dominent la luminosité dans le disque.

On peut analyser le fonctionnement du code sur un pas de temps sous forme visuelle (Fig. 4.1), ou sur un diagramme simple (Fig. 4.2) expliquant de manière succincte les différentes étapes (numérotées de 1 à 6 sur chaque image), qui vont être présentées ci-dessous.

4.3.2 L'évolution dynamique

L'évolution dynamique résout l'équation du mouvement suivante :

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\frac{GM_*}{r^2} \vec{e}_r + \frac{\beta GM_*}{r^2} \left[\left(1 - \frac{\vec{v} \cdot \vec{e}_r}{c} \right) \vec{e}_r - \frac{\vec{v}}{c} \right], \quad (4.3)$$

où \vec{r} est le vecteur position de la particule dans le repère défini par l'étoile centrale, r sa norme, \vec{v} son vecteur vitesse, c la vitesse de la lumière et \vec{e}_r le vecteur unitaire radial en coordonnées sphériques. Le premier terme correspond à la force gravitationnelle imposée par l'étoile centrale sur un corps de la ceinture. Le second terme prend en compte les forces de rayonnement dont la pression de rayonnement $\beta GM_*/r^2 \vec{e}_r$ purement radiale et la force de Poynting-Robertson (les autres termes restants). Notez que l'algorithme de résolution est très modulable et permet d'ajouter, par exemple, la force du vent stellaire, la perturbation d'une planète ou encore l'effet de la présence d'un peu de gaz...

Figure 4.1 – Schémas simplifiés montrant l'évolution du code au cours d'un pas de temps, étape par étape.

Figure 4.2 – Diagramme simplifié montrant l'évolution du code au cours d'un pas de temps, étape par étape.

Figure 4.3 – Extrapolation de Richardson utilisée dans l’algorithme de Burlisch-Stöer.

L’algorithme qui est utilisé dans LIDT-DD est un Bulirsch-Stöer (Stöer & Bulirsch 1980). Cette méthode de résolution est quelque peu différente dans son fonctionnement du RK4 classique, présenté au chapitre 2. On évalue d’abord une solution $v(t + H)$, où H est le pas de temps, en découpant l’intervalle H d’abord en 2 puis en 4 puis en 6, ... Ceci donne un pas de temps intermédiaire $h=H/2, H/4, \dots$, ainsi plusieurs estimations successives de $v(t + H)$ sont calculées et la vraie solution est celle quand on découpe le segment à l’infini, ou quand h tend vers 0. On évalue $v(t + nh)$ ($n=\{1, 2, \dots, H/h\}$) avec la méthode du point milieu modifiée. On fait alors une interpolation polynomiale du résultat de $v(t + H)$ que l’on a évalué k fois (voir la figure 4.3). On trouve une fonction analytique qui ajuste bien ces points et on extrapole alors quand h tend vers 0 (méthode d’extrapolation de Richardson). Cette méthode requiert beaucoup d’opérations mais pour une précision donnée, l’algorithme de Burlisch-Stöer est en fait beaucoup plus rapide qu’un RK4.

On suit l’évolution dynamique des SPs bien plus loin que la limite de la grille collisionnelle, pour ne pas perdre les particules à fort β , si importantes dans les DD. Toutefois, pour éviter de prendre en compte des SPs trop éloignées et inutiles pour l’évolution du système, nous fixons une barrière dynamique à r_{dyn} . Au-delà, les SPs sont perdues, leurs masses se stockent dans une variable ad hoc et les SPs sont récupérées pour être utilisées là où elles sont nécessaires. Au contraire des DP, cette limite externe doit être située assez loin de l’anneau parent, et dans cette étude, nous fixons $r_{\text{dyn}} = 300$ UA afin que les plus petits grains pris en compte dans nos simulations puissent retourner dans l’anneau parent et collisionner.

Afin de pouvoir gérer les cas difficiles où l’évolution collisionnelle est très rapide, ou lorsqu’il y a des processus transitoires à l’œuvre, dans la dernière version de LIDT-DD, nous avons implémenté un pas de temps adaptatif. C’est une mise à jour cruciale pour étudier des cas astrophysiques tels que les collisions massives, car pendant les premières phases de l’évolution, après la collision, on note des variations importantes des taux de collisions et de l’évolution dynamique.

4.3.3 L’échantillonnage en taille des particules

Comme nous l’avons vu dans la sous-section 4.3.1, les différences d’excentricité entre deux orbites à fort β peuvent être très grandes. En conséquence, il faut que l’échantillonnage près de ce domaine de taille soit suffisamment fin.

Une autre contrainte sur la distribution en taille dans nos simulations est que l’on doit atteindre des corps assez grands pour pouvoir maintenir la cascade collisionnelle pendant

assez longtemps (un système ne contenant que de petits grains s'éroderait en effet très rapidement). Cette contrainte dépend de l'excitation dynamique du disque, de la composition des particules, de l'emplacement du disque, ... Afin d'être sûr d'avoir un temps de vie collisionnelle assez grand pour les plus gros corps, nous fixons $s_{\max} = 50$ km, ce qui correspond aux plus petits corps, encore primordiaux, dans les simulations à haute excitation dynamique de Löhne et al. (2008) après 5 milliards d'années.

Cependant, il est impossible d'utiliser un échantillonnage fin jusqu'à s_{\max} , car cela mènerait à un nombre de tailles différentes très supérieur à la limite d'environ 60 imposée par les contraintes numériques actuelles. Ainsi, nous n'utiliserons l'échantillonnage fin que pour les plus petites tailles près de $\beta = 0.5$ et un échantillonnage plus grossier pour les tailles supérieures, qui n'ont pas de variations extrêmes de leur comportement dynamique avec leur taille. L'incrément fin logarithmique en taille ϵ_f a été choisi dans le cas de la simulation de référence comme valant 1.05, et le plus grossier 2, ce qui se compare par exemple aux incréments choisis dans les simulations ACE et permet de garder une assez grande précision lors de l'évaluation des caractéristiques des fragments résultant d'une collision.

4.3.4 L'estimation des vitesses d'impact et la recherche des collisions

Pour le cas des DP, l'estimation de la vitesse d'impact $\Delta V_{i,j}$, dans une cellule donnée, était simplement calculée en comparant la vitesse d'excitation locale, moyennée en temps et dans l'espace (i.e. l'écart à la vitesse képlérienne), de toutes les SPs ayant une taille s_i et s_j . Cette procédure simple et rapide ne peut pas fonctionner dans un DD à cause de la présence potentielle de différentes catégories dynamiques au sein d'une même cellule, ou même à cause des variations sur de courtes échelles de temps de la vitesse d'une particule.

Ainsi, nous avons créé une procédure efficace pour les DD qui calcule la vitesse relative en temps réel pour chaque collision k avec l . Nous traitons maintenant, au contraire de LIDT3D, toutes les collisions mutuelles entre toutes les SPs d'une cellule au lieu de tout remoyenner. On peut alors calculer pour chaque collision entre les SPs k et l , la vitesse relative qui vaut, $\Delta v_{k,l} = \sqrt{(Vkm_x - Vlm_x)^2 + (Vkm_y - Vlm_y)^2 + (Vkm_z - Vlm_z)^2}$ où $\vec{V}km$ et $\vec{V}lm$ sont les vecteurs vitesses $\vec{V}k$ et $\vec{V}l$, corrigés des biais, dus à la taille finie des cellules.

Les biais proviennent du cisaillement képlérien à différents r dans la cellule, et de l'orientation des vecteurs vitesses à cause des différentes valeurs de θ au sein de la cellule, qui doivent être corrigés en mettant virtuellement toutes les SPs au centre de la cellule. En pratique, nous passons en coordonnées sphériques et estimons les écarts $\delta \vec{V}_k$ et $\delta \vec{V}_l$ à la vitesse képlérienne locale pour chaque SP. On peut alors ajouter la vitesse képlérienne du centre de la cellule pour estimer la valeur de la vitesse au même point. On corrige alors ces deux vecteurs par un facteur prenant en compte le cisaillement képlérien pour obtenir les vecteurs débiaisés $\vec{V}km$ et $\vec{V}lm$. Ce procédé permet de corriger à la fois les biais azimutaux et ceux dus à la position radiale.

4.3.5 La création des fragments par collision

La barrière à 1m/s entre l'accrétion et le cas érosif, implémentée dans la version DP de LIDT, ne satisfait clairement pas nos besoins pour modéliser des collisions à haute vitesse dans les DD. Nous avons donc implémenté une prescription pour les collisions, aussi sophistiquée que celles utilisées dans les codes d'évolution «particule-dans-une-boîte» les plus sophistiqués. Nous avons choisi la prescription décrite dans Thebault & Augereau (2007) où les collisions érosives sont séparées en deux régimes appelés catastrophique et cratérisation. On compare l'énergie d'impact par unité de masse de la cible $Q_{\text{kin}} = E_{\text{col}}/M_t$,

où $E_{\text{col}} = 1/2 M_p M_t \Delta v^2 / (M_p + M_t)$ (énergie cinétique dans le repère barycentrique) à la valeur critique de Q^* définie par :

$$Q^* = \alpha_1 \left(\frac{R_t}{R_0} \right)^a + \alpha_2 \rho \left(\frac{R_t}{R_0} \right)^b, \quad (4.4)$$

où $R_0 = 1\text{m}$, M_p et M_t sont respectivement la masse du projectile et la masse de la cible de taille R_p et R_t , et Δv la vitesse relative entre les corps en collision. Les valeurs de a, b, α_1, α_2 peuvent être trouvées dans la littérature et dépendent de la composition des grains. Dans nos simulations, nous prenons les valeurs de Benz & Asphaug (1999) : $a = -0.38$, $\alpha_1 = 3.5 \times 10^3 \text{ J/kg}$ pour le régime «strength» et $b = 1.36$, $\alpha_2 = 3 \times 10^{-8}$ (SI) pour le régime gravité.

Ainsi si $Q_{\text{kin}} > Q^*$ nous sommes dans le cas où la collision est catastrophique, i.e. plus de la moitié de la masse initiale de la cible est détruite. Dans l'autre cas, on dit qu'il y a cratérisation, seulement un petit bout de la cible est détruit. Pour les cratérisations, on distingue entre, les gros cratères, et les petits impacts du type «grain-frappant-un-mur». On connecte ces deux régimes avec une transition souple sous forme polynomiale (Thebault & Augereau 2007). On contraint ensuite la pente de la distribution en taille des fragments p , en connaissant la masse du plus gros fragment résultant M_{LF}^1 , en respectant la conservation de la masse, et en faisant l'hypothèse qu'il n'y a qu'un corps de masse supérieure ou égale à M_{LF} . Ceci donne :

$$p = \frac{3}{-1 - \frac{N_{max} M_{LF}}{M_{tot}}}, \quad (4.5)$$

où N_{max} est le nombre de particules ayant une taille égale à celle du plus gros fragment et M_{tot} est la masse totale des fragments.

4.3.6 La création de fragments virtuels temporaires

Comme expliqué précédemment, on suit les collisions entre chaque SP dans chaque cellule et on estime la masse perdue, due aux différents impacts. Cette masse de fragments est ensuite distribuée dans chaque catégorie de masse $< M_{LF}$, grâce à la pente de la distribution en taille p . Pour chaque catégorie de taille qui a reçu de la matière, on crée un fragment virtuel, qui se voit allouer la position et la vitesse de la plus grosse SP parente qui a créé le fragment. On est alors à même de trier parmi ces différentes SPs surnuméraires afin de conserver celles qui sont vraiment représentatives et sont des familles dynamiques à part entière.

4.3.7 Le tri dynamique des différents fragments

Il faut maintenant faire le tri parmi les différents fragments (virtuels et ceux déjà présents à t) créés par la procédure de traitement des collisions, à savoir, ne garder que ceux strictement nécessaires pour suivre l'évolution du système, sans pour autant perdre de l'information. Pour ce faire, en plus de devoir regrouper les fragments par taille et par localisation spatiale (comme pour les DP), on se doit de les trier suivant leurs caractéristiques orbitales qui peuvent être bien différentes, et ceci même pour une cellule et une taille données. Ce problème devient critique pour les grains à fort β , et ceci même en l'absence de toute perturbation dynamique. En effet, à une distance r donnée, un tel grain

1. On calcule cette valeur à l'aide de la prescription par Fujiwara et al. (1977) dans le cas catastrophique et par Wetherill & Stewart (1993) pour le cas des cratérisations.

peut avoir été produit localement, mais aussi avoir été produit bien plus à l'intérieur et se trouver sur une orbite très allongée passant par r .

Difficulté supplémentaire, la méthode de tri doit être assez générique pour qu'aucune modification ne soit nécessaire quand le modèle sera appliqué à un disque non perturbé, ou avec une planète, ou encore au cas d'une collision massive entre deux embryons planétaires. Nous avons choisi d'utiliser la méthode de classification hiérarchique par cluster de Ward (1963) qui satisfait à ces nécessités et présente l'avantage de ne pas avoir besoin de connaître en avance le nombre de populations dynamiques différentes existantes.

Il existe une multitude de méthodes de tri qui permette, à partir d'un nuage de données, de pouvoir faire ressortir des populations semblant appartenir à une même famille. Prenons l'échantillon présenté sur la figure 4.4 et tentons de dissocier les trois populations différentes qui semblent émerger. Une méthode assez simple à comprendre est, par exemple, la méthode des k -moyennes, qui consiste d'abord à placer k points (les trois points en bleu sur l'image) aléatoirement dans l'image et à associer chaque point rose à un point bleu suivant la distance qui les sépare, qui doit être minimale. On obtient alors k classes (bien découpées sur la figure 4.4) et on calcule les centres de gravité associés à ces nouvelles classes. On remplace les k points par ces centres de gravité, puis on réitère le calcul des distances minimales afin de classer les éléments en k familles. On arrête l'algorithme dès lors que deux itérations successives donnent les mêmes populations. Cette méthode est puissante et rapide mais on se doit de choisir le nombre k en amont du calcul, ce qui peut être problématique dans notre cas, car on ne connaît pas, à priori, le nombre de familles à un temps t donné. On se penchera donc plutôt vers une méthode hiérarchique plus lente, mais qui ne fait pas d'à priori sur la distribution des nuages de points.

La méthode de Ward a un principe bien différent. Elle utilise une classification ascendante hiérarchique (CAH) en regroupant d'abord les individus les plus proches, puis des sous-ensembles d'individus sont à leur tour considérés. Ces regroupements d'individus ou de SPs dans notre cas, sont appelés cluster (un cluster peut n'être composé que d'un individu). Si on définit un groupe de n individus par $H = \{u_i : i = \{1, n\}\}$, de centre de gravité g , partitionnés en f classes d'effectifs n_1, n_2, \dots, n_f (telles que $\sum_{i=1}^f n_i = n$), qu'on appellera H_1, H_2, \dots, H_f et qui ont pour centre de gravité g_1, g_2, \dots, g_f , alors on peut définir l'inertie totale du nuage par :

$$I_{\text{tot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(u_i, g), \quad (4.6)$$

où d est une distance, par exemple euclidienne pour la méthode de Ward. On définit aussi l'inertie interclasse par :

$$I_{\text{inter}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^f n_i d^2(g_i, g). \quad (4.7)$$

La méthode de Ward consiste alors à réunir à chaque itération les deux clusters qui maximiseront l'inertie interclasse. On peut alors fixer un critère d'arrêt, dès lors que l'on estime que la distance entre les deux clusters les plus proches restants est trop grande. On fixe ce critère dans LIDT-DD de manière à être capable de différencier deux orbites de particules produites au même endroit, ayant une différence valant Δa (que l'on peut choisir comme paramètre initial) sur la valeur de leur demi-grand axe respectif.

Notre échantillon est composé de SPs qui sont placées dans un plan suivant leur apoastre Q et leur périastre q , ce qui suffit pour pouvoir distinguer les différentes orbites. En pratique, l'identification des familles dynamiques s'effectue dans un plan $q + a$ en fonction de $Q - a$, afin d'avoir des valeurs non trop dissimilaires sur chaque axe. Notez que la

Figure 4.4 – Exemple de population à trier (voir texte). Source : Cours de S. Foisy

longitude du périastre ω n'est pas nécessaire pour le tri, car l'extension azimuthale limitée des cellules confine implicitement la valeur de ω à une petite étendue, dès lors que q et Q sont connus. De même, la position angulaire des particules sur leur orbite est presque entièrement connue grâce à l'étroitesse de l'extension radiale des cellules. Les deux configurations possibles étant : la particule va vers son apoastre, ou revient vers son périastre. Pour distinguer entre ces deux dernières catégories, on effectue deux tris distincts, un pour les particules ayant une vitesse radiale $v_r > 0$ et un autre pour $v_r < 0$, ce qui permet alors de pouvoir distinguer toutes les orbites les unes des autres.

Pour des raisons pédagogiques, nous résumons la méthode sur la figure 4.5. Cette figure montre la distribution des SPs avant et après un pas de temps, dans un plan $q + a$ VS $Q - a$, dans une cellule donnée, pour une taille fixée ($\beta = 0.44$). On peut aussi voir les SPs virtuelles dont on a évoqué l'existence à la sous-section 4.3.6 et qui représentent des SPs temporaires créées par collision entre des particules plus grosses. Comme on peut le constater, certaines des SPs virtuelles seront conservées par la procédure de tri en tant que SPs finales (ou traceurs sur le graphique), alors que d'autres seront rejetées et leurs masses transférées aux SPs finales sélectionnées. Pour éviter de perdre des informations dynamiques à chaque pas de temps, les SPs initiales, présentes au début du pas de temps, ont la priorité sur les SPs virtuelles, pour être sélectionnées comme SPs finales. Nous avons ici considéré l'évolution d'un anneau étroit et on se place dans une cellule située à 8 UA de l'anneau parent, qui est donc principalement composée de très petits grains. Les grains qui viennent de l'anneau parent sont une des deux populations dynamiques (celle en bas à gauche) trouvées par l'algorithme sur l'image et délimitées par des traits épais noirs. La seconde famille avec un périastre plus grand, correspond à des grains qui ont été produits localement, à partir de collisions entre des plus gros corps.

Dans la dernière version du code, mise à jour pour l'application astrophysique décrite dans le chapitre 5, nous utilisons une procédure plus précise pour le tri des fragments à fort β . En effet, ces petits grains ont de grandes excentricités et une attention spéciale est requise pour ne pas fusionner deux SPs qui ont une orbite différente, bien que très excentrique. Le principe de base est le même que celui décrit pour la méthode de Ward, dans le sens où, on trie encore les grains dans un plan $q + a$ VS $Q - a$. La différence réside dans le fait qu'au lieu d'utiliser une méthode d'analyse par cluster, on utilise simplement une grille 2-D dans ce plan et nous définissons tous les grains résultant dans la même cellule comme faisant partie de la même famille dynamique. La grille peut être choisie linéaire ou logarithmique, dépendant de la configuration initiale. On appliquera cette procédure aux

Figure 4.5 – Procédure de tri utilisée dans LIDT-DD. $q + a$ est tracé en fonction de $Q - a$ pour toutes les Super-Particules (SPs) ayant une taille correspondant à $\beta = 0.44$ dans une cellule donnée. On montre les SPs présentes au début d'un pas de temps collisionnel (init tracers) et les SPs virtuelles qui sont créées temporairement suite aux collisions entre SPs plus grosses, et les SPs finales (final tracers) que l'on garde à la fin du pas de temps. La ligne noire épaisse montre les deux groupes identifiés par la procédure de tri. Voir le texte pour les conditions initiales du disque et la position de la cellule que l'on trie ici.

particules ayant $0.05 \leq \beta \leq 0.5$.

4.3.8 Choix des Super-Particules « essentielles » à conserver

Étant donné le nombre potentiellement important de différentes familles dynamiques pour chaque catégorie de taille, dans chaque cellule, et pour éviter d'avoir à traiter un nombre trop important de SPs, nous gardons au plus deux SPs pour représenter chaque famille. Comme on l'a vu dans la sous-section précédente, nous donnons la priorité aux SPs préexistantes au pas de temps en cours, pour sélectionner les deux SPs représentantes. On sélectionne alors deux SPs parmi ces SPs préexistantes au hasard, ou s'il n'y en avait qu'une préexistante, on choisit alors aussi une SP au hasard parmi les SPs virtuelles environnantes. Quand il n'existait aucune SP au pas de temps précédant pour la taille et dans la cellule que l'on trie, on choisit alors au hasard les deux SPs finales parmi la population virtuelle.

Une fois que l'on a sélectionné les deux représentants, on détruit les autres SPs restantes de la même famille et on transfère leur masse pour part égale aux deux représentants. On peut alors utiliser les SPs qui ont été relâchées dans les autres cellules, qui ont besoin de nouvelles catégories dynamiques. Comme on peut le voir sur la figure 4.6, cette procédure de tri limite effectivement l'augmentation du nombre de SPs après une nécessaire période initiale d'ajustement.

4.3.9 Effet des impacts sur la dynamique : dissipation collisionnelle

Les collisions à haute vitesse impactent nécessairement l'orbite des corps qui rentrent en collision, et des fragments qui sont créés, en redistribuant et dissipant l'énergie cinétique initiale. Dans les modèles de collisions simplifiés, où les corps sont traités comme étant des sphères dures inélastiques rebondissantes, la dissipation d'énergie cinétique est modélisée par des coefficients de restitution normal ϵ_N et tangential ϵ_T , appliqués aux vitesses dont les valeurs standards sont $\epsilon_N = -0.3$ et $\epsilon_T = 1$ (e.g. Thebault & Brahic 1998, Charnoz et al. 2001). Ce procédé simple est impossible à reproduire dans LIDT-DD, à cause de

Figure 4.6 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Évolution du nombre de SPs total en fonction du temps.

la complexité inhérente aux procédures de créations de SPs, de tri, ... Cependant, il est possible de prendre en compte la dissipation a posteriori, pour compenser la perte d’énergie moyenne due aux collisions dans le système.

En pratique, nous avons ajouté une routine à la fin de notre procédure de traitement des collisions, qui une fois que l’on a sélectionné les représentants de chaque famille, évalue les représentants effectifs comme étant des sphères dures qui collisionnent. Pour chaque paire de SP (i, j) , on utilise l’approche «particule-dans-une-boîte» décrite à la section 4.2.3 pour évaluer la probabilité de collision. On tire alors au hasard une valeur entre 0 et 1, et on applique un processus de Monte-Carlo pour déduire s’il y a une collision effective, ou non, à un certain pas de temps. Plus la valeur de τ est grande et plus le pas de temps est grand, plus il y a de chances d’avoir des collisions à un pas de temps donné. Pour les paires de SPs qui ont effectivement une collision, on simule une collision inélastique entre les deux corps i, j et on modifie les vecteurs vitesses (dans le repère du centre de masse des corps) de chaque corps avec la prescription utilisant ϵ_N et ϵ_T comme dans Thebault & Brahic (1998).

Cette procédure n’est pas totalement exacte, car une SP donnée ne verra sa vitesse modifiée que tous les $\sim t_{\text{col}}/dt$ pas de temps. Cependant, sur des échelles de temps bien supérieures à t_{col} , cette manière de procéder modélise correctement la dissipation moyenne induite par les collisions, et reproduit tous les comportements prédits pour les cas simples (voir Section 4.4.3).

4.3.10 Couplage avec un code de transfert de rayonnement : GRaTer

Le code de transfert de rayonnement GRaTer (Augereau & Beust 2006, Lebreton et al. 2013) a été totalement couplé à LIDT-DD. Cela permet, à partir d’une certaine composition des grains, d’un type d’étoile, et de la position des corps, de calculer les coefficients d’émission/absorption et de diffusion pour tous les grains du système. Ainsi, la force exercée par la pression de rayonnement peut être calculée, de manière auto-cohérente, en amont de la simulation, avec GRaTer. De plus, on peut utiliser GRaTer en aval de chaque pas de temps pour faire des images synthétiques à différentes longueurs d’onde, ainsi que des SED du système.

Figure 4.7 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Distribution spatiale dans un plan (r, θ) de toutes les particules à différentes époques. L’échelle de couleur indique la taille des corps (en microns) de chaque Super-Particule (voir le texte pour les détails).

4.3.11 Cas illustratif simple : un anneau fin non perturbé

Une bonne façon d’illustrer le fonctionnement du code est de présenter une simulation pédagogique, considérant l’évolution d’un disque étroit non perturbé en régime permanent. Ce cas simple peut être étudié avec les approches statistiques, mais nous le choisissons pour ses vertus pédagogiques, et cela nous permettra de tester le code en le comparant à des résultats connus. L’évolution du système est présenté sur la figure 4.7, montrant des aperçus de l’état du disque en terme de distribution spatiale des SPs à différentes époques.

L’anneau de départ est situé entre $a_{\min} = 11$ et $a_{\max} = 12$ UA et ne contient que les plus gros corps de la cascade collisionnelle d’environ 50 km (Fig. 4.7a). La grille collisionnelle (r, θ) est mise en superposition sur la figure. Elle est composée de 10 cellules radiales et 20 azimutales, s’étendant de 10 à 150 UA. On utilise une échelle logarithmique pour l’espacement radial entre les cellules. La grille tourne de manière différentielle, à la vitesse képlérienne locale de chaque cellule, ainsi les cellules les plus proches tournent plus

rapidement que les plus éloignées.

L'évolution dynamique est suivie jusqu'à 300 UA dans cette simulation, de manière à ce que les plus petites particules liées de la simulation puissent revenir dans l'anneau parent de production, sans être happées par la bordure externe. On considérera une étoile A5V et des silicates compacts purs pour les solides composant le disque. On suit la distribution en taille des plus gros corps de 50km jusqu'à des grains de poussière mesurant $2\mu\text{m}$, que l'on insère avec une distribution en taille classique en $s^{-3.5}$. On a pris un espacement logarithmique égal à 1.15 pour définir l'échantillonnage en taille, pour les grains affectés par la pression de rayonnement, mesurant entre $2\mu\text{m}$ et 0.1mm et un espacement de 2 pour les corps plus gros. La masse totale initiale du disque est de 7×10^{24} kg, correspondant à une profondeur optique moyenne égale à $\langle \tau \rangle \sim 10^{-3}$ dans l'anneau parent. Tous les paramètres importants sont résumés dans le tableau 4.1.

Table 4.1 – Paramètres importants utilisés pour la simulation simplifiée de référence.

Étoile	
Type spectral	A5V
Masse	$1.7M_{\odot}$
Rayon	$5R_{\odot}$
Grains	
Taille de coupure (s_{coupure})	$2.06 \mu\text{m}$
Matériau	Silicate
Porosité	0
Densité (ρ)	3000 kg.m^{-3}
Population de l'anneau de débris	
Matériau	Basalt
Taille minimale (s_{min})	$2.06 \mu\text{m}$ ($\beta = 0.44$)
Taille maximale (s_{max})	58 km
Extension radiale initiale	$11 < a < 12$ UA
Excentricité initiale	$0 < e < 0.1$
Distribution en taille initiale	$r^{-3.5}$ (Dohnanyi, 1969)
Échantillonnage en taille	$\epsilon_f = 1.15, \epsilon_c = 2$
Masse totale (M_{tot})	7×10^{24} kg
Nombre de SPs initiales	20 000
Profondeur optique	$\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-3}$
Prescription collisionnelle	
Prescription pour Q^*	voir Sect. 4.3.5
Niveau d'énergie (à 1 cm)	$Q_0^* = 10^3$ J/kg
Index de loi de puissance	p (voir Éq. 4.5)
Cratérisation	3 lois (voir Sect. 4.3.5)
Fragmentation	Fujiwara et al. (1977)

Sur la figure 4.7b, on commence à voir des grains qui ont été créés dans l'anneau parent par collision et qui sont poussés par la pression de rayonnement sur des orbites excentriques. Ce mouvement des grains vers l'extérieur est compensé par la création in-situ de grains dans l'anneau parent, par collision entre des plus gros corps. Ainsi en terme de comptabilité de SPs, ces dernières augmentent en grand nombre au début de la simulation (comme on peut le voir sur la figure 4.6). Cette augmentation s'arrête quand les plus petits corps liés ont eu le temps de boucler une orbite et de revenir dans l'anneau parent. Le nombre de SPs atteint donc un plateau après quelques périodes orbitales des plus petits corps liés, soit

Figure 4.8 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Distribution spatiale des SPs après 10^5 ans. On ne montre que deux tailles de grains correspondant à $\beta = 0.4$ (en rouge) et $\beta = 5 \times 10^{-3}$ (en bleu).

quelques 10^3 ans. Après cette étape initiale, aucun changement significatif n’est observé dans la distribution spatiale des SPs (voir Figs. 4.7c-d) puisque chaque cellule est peuplée avec environ deux SPs par famille dynamique et par taille.

L’importance de ces familles dynamiques et de la procédure de tri associée est clairement illustrée sur la figure 4.8 qui montre la distribution spatiale des SPs pour $\beta = 0.4$ et pour $\beta = 5 \times 10^{-3}$. Comme on peut le voir, les plus grosses particules (en bleu) qui ne sont pas affectées par la pression de rayonnement restent dans l’anneau parent, alors que les corps les plus petits peuplent presque tout l’espace. De plus, alors que le nombre de SPs représentantes pour les gros corps est de l’ordre de 4 (2 pour les SPs qui vont vers leur apoastre et deux pour ceux qui reviennent vers le périastre), le nombre de familles pour les petits grains est bien plus grand. Ceci se produit car pour ces petits grains, on peut trouver des comportements dynamiques très différents dans une même cellule (suivant l’origine des grains).

Il est important de remarquer que le système n’a pas encore atteint un régime permanent après quelques 10^3 ans, bien que le nombre de SPs soit stabilisé. Les collisions continuent à éroder le système, et changent la masse contenue dans chaque SP au cours du temps. Ainsi, entre 2000 et 10^5 ans, la figure 4.9 montre que la profondeur optique évolue encore beaucoup après la stabilisation du nombre de SPs.

Pour donner quelques ordres de grandeur des temps de calcul requis pour une telle simulation, allant jusqu’à 10^5 ans, et tournant sur 8 processeurs (OPEN-MP), il faut ~ 65 h. La routine collisionnelle est de loin la plus coûteuse en terme d’utilisation du temps de calcul. Pour être plus précis, sur un pas de temps, l’évolution dynamique prend $\sim 1\%$ du temps total de calcul, alors que les procédures collisionnelles occupent 99% du temps. Dans ces procédures collisionnelles, $\sim 1.5\%$ du temps est utilisé pour calculer les rencontres mutuelles entre SPs et leurs vitesses relatives, $\sim 73\%$ pour calculer et créer tous les fragments, $\sim 24\%$ pour trier les différentes familles dynamiques et $\sim 1.5\%$ pour sélectionner les SPs finales qui seront utilisées au prochain pas de temps et leur réattribuer la masse qui leur convient.

On a choisi cet exemple simple d’un cas non perturbé, à cause des vertus pédagogiques

Figure 4.9 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Carte de profondeur optique géométrique après 2000 ans (gauche) et 10^5 ans (droite). Notez comment les cartes de densité évoluent de façon drastique entre les deux époques, alors que la distribution spatiale des particules reste la même (voir Figs. 4.7c & d).

qu’il possède, en permettant par exemple, de bien distinguer l’évolution dynamique (assez rapide) de l’évolution collisionnelle (plus lente). Notez que dans des cas plus complexes (ceux qui sont vraiment intéressants à étudier avec ce nouveau modèle), une distinction aussi facile ne peut pas être faite puisque la distribution spatiale et l’évolution collisionnelle des SPs changent simultanément (e.g. le cas d’une collision massive comme à la section 5.1).

4.4 Les tests

Tester LIDT-DD est une gageure car c’est le premier code de sa génération et il n’existe, actuellement, pas de références exactes concernant l’effet du couplage total entre la dynamique et les collisions dans les disques de débris. Les tests que l’on va effectuer seront de deux types : la conservation de quantités extensives (énergie, moment cinétique), mais aussi retrouver des résultats connus pour des cas simplifiés étudiés par des codes plus classiques. Pour l’essentiel des tests, nous nous baserons sur la simulation simplifiée de référence présentée à la section 4.3.11.

4.4.1 Conservation du moment cinétique

Dans le cas sans perturbateur externe et où l’effet P-R est négligeable, nous sommes face à un problème à force centrale et donc le moment cinétique L se doit d’être conservé. La figure 4.10 montre l’évolution de la dérivée du Log du moment cinétique, dans le disque non perturbé, pendant quelques millions d’années. $d\text{Log}(L)/dt$ ne dévie pas et reste constant autour de la valeur nulle. Cette fonction montre quelques variations stochastiques sur de petites échelles de temps, à cause du processus de sélection des SPs et de réattribution de la masse, mais qui restent très limitées $< 2 \times 10^{-14}$ par an en amplitude relative. L’effet n’augmente pas et il n’y a pas de dérives à longues périodes, ce qui fait que LIDT-DD conserve bien le moment cinétique.

Figure 4.10 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Variation de la dérivée du moment cinétique par rapport au temps ($d\text{Log}(L)/dt$).

4.4.2 L’évolution de la masse

L’évolution collisionnelle dans un disque de débris érode les corps et retire de la masse du système, car les plus petits corps se retrouvent éjectés du système par la pression de rayonnement. Pour le cas non perturbé, les évolutions temporelles de la masse totale et de poussière ont été analysées par de nombreuses études. Comme nous l’avons vu à la section 2.1.3, si la cascade collisionnelle a commencé à éroder significativement les plus gros corps, alors la masse totale ou de poussières évolue $\propto t^{-1}$. Cependant avant d’atteindre ce comportement asymptotique (souvent bien au-delà de l’âge du système), des simulations numériques corroborées par des études analytiques ont montré que l’évolution de la masse était en fait bien plus complexe, et ceci à cause, entre autres, de la dépendance de Q_D^* à la taille des corps.

La figure 4.11 montre l’évolution de la masse totale M_{tot} dans le système qui est en très bon accord avec les résultats (en vert sur la figure) de l’étude de Löhne et al. (2008). Notez qu’au début de la simulation, les corps dans le régime gravité n’ont pas encore été suffisamment érodés pour intervenir dans l’évolution générale, et la masse totale semble constante (notez l’échelle logarithmique en X qui peut être trompeuse car en 10^4 ans la masse évolue tout de même de façon significative). Cette phase se termine quand les corps dans le régime gravité commencent à perdre de la masse significativement ($t > t_b$). Alors M_{tot} décroît rapidement à un taux qui est très proche de celui prédit par l’Éq (39) de Löhne et al. (2008). Si nous substituons les paramètres de notre étude dans cette équation, nous obtenons en effet $M_{\text{tot}} \sim M_0(1 - 0.003t^{0.3})$. Cette fonction ajuste bien les résultats de notre modèle aux temps longs et la différence sur la phase initiale vient du fait que la formule de Löhne et al. néglige toute évolution de la masse avant que les corps dans le régime gravité ne soient érodés significativement.

La figure 4.12 montre l’évolution de la masse de poussière (i.e. tous les corps ≤ 1 mm) dans le système. Les phases initiales montrent une croissance importante du taux de poussière, ce qui est normal compte tenu du fait que la distribution en taille dans le régime «strength» est plus raide que la distribution initiale en $s^{-3.5}$ (Gáspár et al., 2013). Au-delà de t_b , la masse de poussière évolue alors $\propto t^{-0.41}$, comme prédit par Löhne et al. (2008), i.e., entre $t^{-0.3}$ et $t^{-0.5}$ (voir la figure 10 de leur papier).

4.4.3 La dissipation d’énergie par collision

Il n’y a actuellement pas, à ma connaissance, de référence dans la littérature, donnant une formule analytique pour savoir comment l’énergie cinétique doit se dissiper dans un

Figure 4.11 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Évolution de la masse totale normalisée de tout le système.

Figure 4.12 – Même que Fig. 4.11 mais pour la masse totale de poussière (i.e. tous les corps ≤ 1 mm).

Figure 4.13 – Évolution temporelle de l'excentricité moyenne pour un anneau étroit non perturbé situé à 1 UA, avec une distribution en taille étroite et $\tau_0 = 0.02$ (voir le texte pour plus de détails).

système complexe, où les collisions et la dynamique sont couplées, et ceci, même dans un cas de disque non perturbé avec des collisions à grande vitesse. Mais nous pouvons tester notre routine de dissipation d'énergie en comparant au cas simplifié de Lithwick & Chiang (2007), où ils font évoluer un anneau de particules, de même taille, et assez grosses pour ne pas être affectées par la pression de rayonnement. Pour se placer dans ce cas de taille unique avec LIDT-DD et conserver notre prescription collisionnelle et la création de SPs qui s'en suit, nous considérons un système avec seulement 10 catégories de taille, mais confinées autour d'une étendue assez étroite. Tout le matériel qui se retrouve en deçà de la taille limite est stocké dans une variable appelée «masse perdue».

Nous simulons, comme Lithwick & Chiang (2007), un anneau étroit à 1 UA de son étoile hôte avec des corps d'excentricité moyenne 0.01 et une profondeur optique $\tau \sim 10^{-2}$. Nous avons choisi les valeurs standards $\epsilon_N = -0.3$ et $\epsilon_T = 1$ (voir sous-section 4.3.9) pour les facteurs de restitution après collision. Nous étudions l'évolution de l'excentricité moyenne dans le système, comme indicateur de l'évolution de l'énergie dans le disque.

L'évolution de l'excentricité moyenne $\langle e(t) \rangle$ que nous obtenons (Fig. 4.13) est très proche de celle obtenue par Lithwick & Chiang (2007), dans leur Fig. 1 pour leur cas «chaud», avec par exemple un temps de décroissance de $\sim 2.5 \times 10^3$ ans pour atteindre $e_0/2$.

Un autre résultat important, émanant de la figure 4.13, est que l'évolution dynamique des SPs ne subit pas de chauffage artificiel dû à la taille finie des cellules. En effet, les valeurs de $\langle e \rangle$ qui sont atteintes sont bien en deçà du rapport $\Delta r_{\text{cell}}/r \sim 0.25$ entre la largeur des cellules et la distance radiale. Ceci prouve a posteriori, la validité de notre routine de correction des biais azimutaux et radiaux dans la cellule, quand on estime les vitesses relatives.

4.4.4 L'étalement visqueux

La dissipation d'énergie dans le disque produit inexorablement un étalement, les collisions dissipatives agissant comme de la viscosité (e.g. Lynden-Bell & Pringle, 1974). Pour un anneau étroit, des calculs analytiques montrent que la largeur radiale du disque doit évoluer $\propto t^{1/3}$ (Lithwick & Chiang 2007). On a vérifié cette prédiction en se plaçant dans le cas simplifié décrit à la sous-section précédente, i.e. une distribution en taille très étroite et pas de pression de rayonnement. Comme l'échelle de temps typique de l'expansion de l'anneau évolue $\propto \Delta^3$ (où Δ est la largeur de l'anneau) et $\propto \tau_0^{-1}$, ce qui peut être très

Figure 4.14 – Étalement visqueux : évolution de la largeur radiale d'un disque non perturbé très étroit et très dense. Les croix rouges indiquent la largeur de l'anneau (mesurée à la moitié du maximum en densité) à différentes époques. La courbe verte donne le comportement théorique en $\Delta = \Delta_0(1 + C.t^{1/3})$, pour le meilleur ajustement avec $C = 0.13$

long pour des disques trop étendus ou trop optiquement minces, nous avons considéré, à l'instar de Lithwick & Chiang (2007), un anneau très étroit et très dense, situé à 10 UA, de largeur initiale $\Delta_0 = 0.05$ UA. L'excentricité est configurée de manière à ce que l'excursion radiale moyenne initiale des SPs soit égale à Δ_0 .

Comme on peut le voir sur la figure 4.14, l'évolution de la largeur de l'anneau sous l'effet des collisions suit le comportement attendu $\propto t^{1/3}$. Nous avons aussi vérifié que la magnitude de l'étalement correspond à une viscosité physique due aux collisions, plutôt qu'à une viscosité numérique imposée par la mécanique du code. Pour ce faire, nous avons suivi Lithwick & Chiang (2007) et considéré que le temps typique de diffusion du bord externe pour un disque est :

$$t_{\text{étalement}} \sim t_{\text{col}} \left(\frac{\Delta}{\langle e \rangle . r} \right)^2, \quad (4.8)$$

où $\langle e \rangle$ est l'excentricité moyenne des particules dans l'anneau et r la distance de l'anneau à l'étoile hôte. Cette équation est valide tant que Δ est plus grand que $\langle e \rangle . r$. En remplaçant t_{col} par une valeur approchée $t_{\text{orb}}/(2\pi\tau)$, où τ est la profondeur optique dans l'anneau de largeur Δ , on obtient :

$$t_{\text{étalement}} \sim \frac{T_{\text{orb}}\Delta^3}{2\pi\tau_0\Delta_0(\langle e \rangle . r)^2}, \quad (4.9)$$

où l'on a utilisé $\tau \sim \tau_0(\Delta_0/\Delta)$. En remplaçant dans l'Éq. 4.9 par les paramètres de notre étude ($r = 10$ UA, $\Delta_0 = 0.05$ UA, $\tau_0 = 10^{-2}$), on obtient que le temps typique pour atteindre $\Delta = 0.25$ UA est d'environ 12000 ans, ce qui est assez proche de la valeur prédite par notre code sur la Fig. 4.14, de 10 000 ans. De même, le temps pour atteindre $\Delta = 0.37$ UA devrait être ~ 34 000 ans, ce qui est assez proche des ~ 40 000 ans obtenus avec LIDT-DD.

Veuillez noter que l'effet d'étalement paraît très conséquent et rapide, car nous sommes dans le cas d'un disque très étroit et très dense, mais dans notre cas de référence l'effet est bien moindre. En effet, dans le cas de référence, notre disque est bien plus étendu, 1 UA au lieu de 0.05 UA et plus ténu, avec $\tau_0 = 10^{-3}$ au lieu de 10^{-2} . La valeur effective τ'_0

dans notre simulation est d'ailleurs bien inférieure à $\tau_0 = 10^{-3}$ car τ_0 est dominé par des grains micrométriques très excentriques dont l'extension radiale excède et masque l'effet de l'étalement visqueux. La profondeur optique des corps les plus gros, qui contrôlent le réservoir de masse et ne sont pas affectés par la pression de rayonnement, est de plusieurs ordres de grandeur inférieure à 10^{-3} .

4.4.5 Les transferts de masses vers l'intérieur et l'extérieur

Un des aspects des plus novateurs du code LIDT-DD tient dans les routines permettant d'identifier et de trier les familles dynamiques, et de reconstruire a posteriori l'ensemble des informations, en créant des SPs représentantes. Ces deux procédures décrites à la sous-section 4.3.7 et 4.3.8 sont très complexes et se doivent d'être testées en premier lieu.

Une bonne procédure de test peut être opérée en utilisant la simulation de référence décrite à la section 4.3.11 d'un anneau étroit non perturbé. En effet, dans ce cas, il devrait y avoir, en dehors de l'anneau parent, un courant de particules se dirigeant vers l'extérieur (vers leur apoastre) et un autre courant vers l'intérieur (vers leur périastre) où les SPs retournent à leur lieu de production (très majoritairement l'anneau parent). En régime permanent, et pour une taille s_0 fixée, le flux de particules allant vers l'extérieur devrait être égal au flux de particules revenant vers l'intérieur (avec un léger excès pour les particules allant vers l'extérieur à cause du petit nombre de grains qui est détruit dans les parties externes du disque).

Dans un code totalement déterministe (mais totalement imaginaire), où toutes les particules correspondent à des corps physiques, on devrait avoir cette égalité de flux automatiquement. Néanmoins, dans LIDT-DD, ce comportement est loin d'être évident, car les particules sont regroupées dans des SPs qui peuvent être créées, détruites, stockées ou même fusionnées à chaque pas de temps.

Nous avons testé l'égalité des flux en traçant la masse contenue dans toutes les SPs ayant une taille correspondant à $\beta = 0.4$, qui sont présentes à un instant t dans le cinquième anneau radial, situé entre 29 et 39 UA. Nous plaçons ces SPs sur un plan Masse VS Périastre sur la figure 4.15, ce qui permet de voir l'origine des SPs (anneau parent ou plus à l'extérieur). Comme on peut le constater, bien qu'il y ait des variations importantes entre les masses contenues dans chaque SP, la **masse totale** transportée par les grains allant vers l'extérieur (ligne rouge), est très proche de celle des grains allant vers l'intérieur (ligne verte), avec seulement le léger excès attendu pour les grains allant vers l'extérieur. Le taux de destruction, estimé numériquement, de l'ordre de 10^{10} kg par pas de temps ($\tau < 10^{-4}$ dans les régions externes) est vraiment faible, ce qui fait que les lignes rouge et verte doivent être, et sont, superposées.

4.4.6 Profil de la distribution en taille

La forme de la distribution en taille (PSD) a été étudiée, par des modèles analytiques et numériques, dans le cas de disques non perturbés, en régime permanent, qui ont donné des résultats robustes. Le profil qui en résulte est assez différent du profil standard $\propto s^{-3.5} ds$ (Dohnanyi, 1969), qui reste pourtant encore beaucoup utilisé. Nous vérifions ci-dessous que LIDT-DD retrouve bien le profil complexe de la PSD.

Un des aspects de la PSD est l'oscillation que l'on trouve aux plus petites tailles, au niveau de la coupure en taille et dont on a déjà discuté dans la section 2.1.3 (cette oscillation peut ne pas apparaître sous certaines conditions, non encore totalement définies). Ces oscillations sont complexes, mais elles apparaissent essentiellement à cause de la coupure en taille qui crée une discontinuité avec les grains non liés, éjectés très rapidement du système et donc en sous-abondance par rapport aux grains liés. Les grains liés sont donc

Figure 4.15 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Masse transportée par les Super-Particules (SPs) correspondant à une taille fixée par $\beta = 0.4$, située dans le cinquième anneau radial de la grille (entre 29 et 39 UA). Les SPs sont tracées en fonction de leur périastre. Les SPs en rouge se déplacent vers l’extérieur alors que celles en vert vont vers l’intérieur. Les lignes verticales noires en pointillé délimitent les extensions radiales du premier et deuxième anneau de la grille collisionnelle. Les lignes horizontales rouge et verte correspondent à la masse totale transportée par toutes les SPs allant vers l’extérieur et l’intérieur respectivement, qui ont leur périastre dans le premier et second anneau.

Figure 4.16 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Distribution en taille différentielle des particules dans l’anneau parent, en régime permanent, exprimée en terme de dm/ds . La ligne noire fine correspond à une distribution en $s^{-3.5} ds$, ou encore, $dm \propto s^{-0.5} ds$.

moins détruits que leurs voisins par l’absence de plus petits corps, et sont surabondants. Ceci crée de la même manière une sous abondance pour les grains un peu plus gros et ainsi de suite (Campo Bagatin et al. 1994, Krivov et al. 2006).

Les oscillations sont clairement visibles sur la figure 4.16, montrant la PSD dans l’anneau parent, pour la simulation de référence d’anneau étroit décrite à la section 4.3.11. Le premier pic de l’oscillation est situé à $\sim 1.5 s_{\text{coupure}}$ et le premier creux vers $10 s_{\text{coupure}}$, ce qui est en très bon accord avec les résultats obtenus par les codes statistiques de Thebault & Augereau (2007, voir Fig. 18 de leur papier). Ces oscillations sont amorties progressivement aux plus grandes tailles et n’existent plus au-delà de $\sim 100 s_{\text{coupure}}$, ce qui est aussi en accord avec les résultats des simulations «particule-dans-une-boîte».

Un autre aspect important de la PSD est que, la pente dans le régime «strength» est un peu plus raide que -3.5 alors que celle des objets dans le régime gravité ($> 100\text{m}$) est plus plate. Dans le premier cas, on trouve une pente en -3.64 qui est en bon accord avec la pente en -3.7 trouvée par Thebault & Augereau (2007) et celle en -3.65 trouvée récemment par Gáspár et al. (2012). Pour le régime gravité, on aperçoit bien, au-delà de 100m, et jusqu’au début du régime primordial, une pente plus plate comme dans Löhne

Figure 4.17 – Simulation de référence d’un anneau étroit (voir Section 4.3.11). Profil de densité surfacique radial moyenné azimutalement à différentes époques. Les lignes noires fines correspondent à des profils en $\tau \propto r^{-1.5}$ et r^{-2} , respectivement.

et al. (2008) par exemple.

4.4.7 Profil radial de densité

Un autre résultat robuste est que au-delà d’un anneau étroit, le profil de profondeur optique évolue **naturellement** dans les régions externes en $r^{-1.5}$ (comme nous l’avons vu à la section 2.1.3). Ce profil assez raide et contre-intuitif² peut être expliqué facilement car les grains produits dans l’anneau parent passent la plupart de leur temps dans les régions externes, peu collisionnelles, et peuvent s’accumuler, alors qu’ils ne sont détruits que dans l’anneau parent (en tous cas très majoritairement), ce qui représente seulement une toute petite partie de l’orbite (Strubbe & Chiang 2006, Thebault et Wu 2008). Le temps t_{TP} pour atteindre un tel profil peut être assez long, soit de l’ordre d’un temps de vie collisionnelle divisé par la fraction du temps f (que l’on peut calculer à l’aide d’une formule simple fournie par Strubbe & Chiang 2006) que les grains liés, les plus petits, passent dans l’anneau parent.

$$t_{\text{TP}} \sim \frac{T_{\text{orb}}}{2\pi\tau} \frac{1}{f}, \quad (4.10)$$

où T_{orb} est la période orbitale typique d’un gros corps dans l’anneau parent.

La figure 4.17 montre les profils radiaux de profondeur optique trouvés par LIDT-DD pour la simulation de référence sur 5×10^5 ans. On constate que l’on atteint un régime permanent après environ 10^5 ans, ce qui est très proche de la valeur calculée avec la formule 4.10, où $t_{\text{TP}} = 1.1 \times 10^5$ ans. On voit qu’une fois que le régime permanent est atteint, la pente du profil est proche de -1.5 et elle le reste à des temps longs. Le seul changement quand le régime permanent est atteint est une décroissance temporelle du profil de densité dans son ensemble. Notez que la pente est en fait un peu plus raide, en ~ -1.7 , ce qui est en fait attendu car, il y a des collisions dans les régions externes (non prises en compte dans les modèles analytiques trouvant un profil en -1.5), ce qui a tendance à retirer des grains du disque et donc à raidir le profil.

² Le profil intuitif est en r^{-3} quand on fait l’hypothèse (incorrecte) que les petits grains produits dans l’anneau parent sont simplement dilués sur leurs orbites.

Figure 4.18 – Simulation d’un disque dynamiquement froid (voir la Section 4.4.8). Distribution en taille différentielle des particules dans l’anneau parent, en régime permanent, exprimée en terme de dm/ds . La ligne noire fine correspond à une distribution en $s^{-3.5} ds$, ou encore, $dm \propto s^{-0.5} ds$.

4.4.8 Les systèmes dynamiquement froids

Les disques de débris dynamiquement froids, où l’excentricité moyenne des corps est de l’ordre de $\langle e \rangle \sim 0.01$, sont de plus en plus étudiés depuis peu car on en découvre un grand nombre qu’il convient d’expliquer (e.g. Krivov et al. 2013). Ces systèmes ont une PSD particulière, qui diffère de celle présentée à la sous-section 4.4.6, comme on peut le voir sur la figure 4.18. On peut constater qu’il y a une forte déplétion des plus petits grains sur la PSD, ce que Thebault & Wu (2008) ont expliqué par un déséquilibre entre le taux de production des grains de poussière qui dépend de $\langle e \rangle$, donc baisse (car les collisions se feront à faible vitesse) et le taux de destruction qui reste le même, car il est fixé par la pression de rayonnement (qui ne change pas) pour ces petits grains.

Sur la figure 4.18, on montre les résultats obtenus pour une simulation avec LIDT-DD d’un disque dynamiquement froid avec $\langle e \rangle = 5 \times 10^{-3}$. On constate la forte déplétion jusqu’à $s < 0.1\text{mm}$, ce qui fait que la section efficace est dominée par des grains assez larges. Notez que pour des taux d’excitation inférieurs au cas choisi, on peut se retrouver dans un régime dynamiquement très froid, où les impacts ne donnent plus forcément lieu à des fragmentations, et de l’accrétion devient envisageable, ce qui n’est pas encore traité dans la version actuelle de LIDT-DD.

Une autre caractéristique importante des disques dynamiquement froids, qui provient directement de la déplétion en petits grains liés, est que le bord externe de l’anneau parent est très raide. C’est exactement ce que l’on constate sur le profil radial montré sur la figure 4.19, où la profondeur optique chute de manière très abrupte au delà de l’anneau parent. La coupure à ~ 100 UA est due à l’extension radiale limitée des grains les plus petits utilisés dans cette simulation ($\beta = 0.44$). En effet, comme ces grains sont créés sur des orbites presque circulaires, on sait que leur apoastre sera au maximum en $a_0/(1 - 2\beta) = 100$ UA, où a_0 est le demi-grand axe maximal pour un corps parent dans l’anneau parent.

4.5 Première utilisation de LIDT-DD à son plein potentiel : destruction d’un objet massif dans un disque de débris

L’étude détaillée d’un cas astrophysique concret excède de loin l’ambition de l’étude de Kral et al. (2013) et est réservée à une autre étude (Kral et al., 2014), que je présenterai au chapitre 5. Néanmoins, pour illustrer le potentiel de ce nouveau code à étudier des cas que l’on ne pouvait pas modéliser par le passé, nous présentons ici une étude préliminaire

Figure 4.19 – Simulation d’un disque dynamiquement froid (voir la Section 4.4.8). Profil radial de densité surfacique moyenné azimutalement à différentes époques. Les lignes noires fines correspondent à des profils en $\tau \propto r^{-1.5}$ et r^{-2} , respectivement.

suivant l’évolution d’une collision massive d’un gros planétésimal dans un disque de débris. De tels événements violents ont souvent été invoqués pour expliquer la présence d’amas très brillants dans certains disques de débris résolus (Wyatt & Dent 2002, Telesco et al. 2005, Dent et al. 2014) ou pour expliquer la luminosité trop grande d’un disque, par rapport à son âge, pour être un cas classique en régime permanent (Wyatt et al., 2007; Lisse et al., 2009). Jusqu’à maintenant, la simulation de telles collisions n’était pas possible, et on utilisait des prescriptions analytiques ou statistiques simples, et des ordres de grandeur appropriés (e.g. Kenyon & Bromley, 2005; Lisse et al., 2009). Une approche alternative est celle de Jackson & Wyatt (2012) qui suivent la dynamique des corps après l’impact, avec un code N-corps, et associent à chaque particule une distribution en taille dont on fait décroître la masse avec le temps, en utilisant des lois analytiques très simplistes.

4.5.1 Conditions initiales

Le but de cette étude n’étant pas de comparer un cas astrophysique précis, nous considérerons ici juste une simulation type, avec un jeu de paramètres fixés, choisi pour sa simplicité et ses vertus illustratrices.

On considère d’abord un anneau étroit similaire au cas de référence décrit dans la section 4.3.11, i.e. entre 11 et 12 UA, la seule différence étant que l’on prend une valeur moyenne $\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-4}$, pour augmenter le contraste entre le disque de débris de fond et les fragments qui proviennent de l’impact massif que l’on va modéliser.

On considère enfin l’explosion d’un gros corps, relâchant une masse $M_{\text{Ftot}} = 2 \times 10^{22}$ kg en fragments de taille $2\mu\text{m} < s < 10$ cm suivant une distribution en taille $dN \propto s^{-3.5} ds$. On fait l’hypothèse que la collision a lieu à 35 UA de l’étoile et que l’orbite du gros corps subissant la collision massive était circulaire. La masse M_{Ftot} correspond à un objet de taille $\sim 10^3$ km³. On fait aussi l’hypothèse que la collision initiale était assez énergétique pour que tous les fragments s’échappent du potentiel gravitationnel du corps initial. Pour s’en assurer, nous avons suivi la méthode de Jackson & Wyatt (2012) et relâché nos fragments sur un petit cercle centré en $X = 35$ UA, $Y = 0$ ayant un rayon correspondant à 100 rayons d’un corps de 10^3 km. On impose alors une vitesse composée, de la vitesse képlérienne d’un corps à 35 UA, plus une vitesse additionnelle isotrope de norme comprise

3. En réalité, on s’attend à ce que la masse de l’objet qui collisionne excède M_{Ftot} , car de la masse sera aussi contenue dans des fragments > 10 cm, mais dans cette approche introductive, on néglige ces problèmes et on considère M_{Ftot} comme un moyen de modifier la magnitude de l’impact initial.

entre la vitesse de libération du corps initial à la distance d'éjection et 1/4 de la vitesse de libération à la surface de ce corps, $\sim 375 \text{ m.s}^{-1}$.

Tous les paramètres liés à cette simulation peuvent être trouvés dans la Table 4.2.

Table 4.2 – Paramètres initiaux utilisés pour la simulation d'une collision massive. Tous les autres paramètres non indiqués sont identiques à ceux de la simulation de référence décrits dans la table. 4.1

Population de l'anneau de débris	
Masse totale (M_{tot})	$7 \times 10^{23} \text{ kg}$
Nombre de SPs initiales	200 000
Profondeur optique	$\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-4}$
Population post-collision	
Taille minimale	$2.06 \mu\text{m} (\beta = 0.44)$
Taille maximale	10 cm
Distribution en taille initiale	$dN \propto s^{-3.5} ds$
Masse totale initiale	$2 \times 10^{22} \text{ kg}$
Vitesse initiale	$V_{\text{kep}} + \Delta V_{\text{lib}} / 4$
Nombre de SPs initiales	10 000
Distance initiale à l'étoile	35 UA

4.5.2 Résultats

La figure 4.20 montre la distribution spatiale des SPs à quatre époques différentes avec une échelle de couleur donnant la taille des corps contenus dans chaque SP. La figure 4.21 montre quant à elle, des cartes 2-D de la profondeur optique géométrique dans le système.

Comme on peut le voir clairement, une structure spirale se propageant vers l'extérieur évolue. Elle est principalement composée des plus petits fragments issus de la collision, qui sont poussés par la pression de rayonnement sur des orbites à très grande excentricité ou sont même non liés. Après ~ 300 ans, les plus petits grains du bras spiral ont atteint la limite externe de la région que l'on voit sur la figure 4.20 ($< 200 \text{ UA}$). En parallèle, la précession différentielle du bras spiral remplit progressivement toute la région où $r > 35 \text{ UA}$ avec des fragments issus de la collision massive. Puisque le taux de précession est plus grand quand on est plus proche de l'étoile hôte, ce processus de repeuplement s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant ce temps, les plus gros corps issus de la collision, non affectés par la pression de rayonnement, forment un anneau étroit à 35 UA par cisaillement képlérien.

La création d'une structure spirale se propageant vers l'extérieur après un impact massif est un phénomène connu que l'on retrouve dans d'autres études purement N-corps (e.g. Jackson & Wyatt 2012). Cependant, avec LIDT-DD nous sommes capables pour la première fois de suivre l'évolution collisionnelle des fragments à mesure qu'ils se propagent dans le disque. En particulier, le code prend en compte la production de fragments de nouvelle génération, à partir d'impacts entre les corps primordiaux qui ont été relâchés. Les grains de deuxième, troisième, $n^{\text{ième}}$ génération peuvent contribuer significativement à la luminosité du disque dans certaines régions.

La prise en compte des collisions dans LIDT-DD nous donne la possibilité d'estimer l'échelle de temps durant laquelle la signature de la collision massive reste visible dans le disque. On peut voir que le système revient à une géométrie axisymétrique, comme dans le cas non perturbé, en deux étapes. Dans les régions externes, la propagation de la spirale et de ces conséquences ne sont plus visibles, i.e. leur signature chute en deçà du niveau

Figure 4.20 – Simulation d’une collision massive (voir Section 4.5.1). Aperçu de la distribution spatiale des SPs à quatre époques différentes. L’échelle de couleur donne les tailles physiques, en μm , des particules contenues dans chaque SP. La collision massive a lieu à 35 UA, à partir d’un corps parent de $\sim 1000\text{ km}$ sur une orbite circulaire (voir le texte pour plus de détails).

de bruit résiduel sur les cartes 2-D après ~ 2000 ans (Fig. 4.21). Cette échelle de 2000 ans provient d'un effet purement géométrique, car c'est environ le temps équivalant à la période orbitale des plus petits grains relâchés par la collision initiale. Cet effet a aussi été identifié par Jackson & Wyatt (2012), mais à la différence de leurs simulations purement dynamiques, pour lesquelles il reste un nombre important de petits grains dans les régions externes, même après la dilution géométrique de la spirale, et ceci pendant une longue période de temps. Avec LIDT-DD, les collisions empêchent ces petits grains de laisser une empreinte observable au-delà de 2000 ans.

La situation est bien différente au niveau du disque secondaire créé par la collision initiale à 35 UA, qui reste clairement visible sur de longues échelles de temps. Il faut encore plusieurs millions d'années avant que sa luminosité ne se résorbe dans le niveau de fond du disque de débris (Fig. 4.21h). Cette disparition progressive de l'anneau secondaire est due à l'érosion progressive des plus gros corps, qui évoluent suivant une cascade collisionnelle, qui produit des corps de plus en plus petits, qui sont finalement éjectés du système par la pression de rayonnement. L'échelle de temps pour que l'anneau secondaire disparaisse correspond environ à quelques temps collisionnels des plus gros corps dans cet anneau.

Notez que les échelles de temps liées à la spirale et à l'anneau secondaire dépendent fortement de notre choix purement arbitraire des conditions initiales, principalement la valeur de $M_{F_{tot}}$ et la taille du plus gros corps composant la cascade. Le point à retenir est qu'une fois qu'on a choisi ces paramètres initiaux, dépendant du cas que l'on veut modéliser, alors LIDT-DD est capable de fournir une très bonne estimation du temps de survie des signatures de collisions massives. Le code peut aussi évaluer la variation des profils de luminosité avec le temps suite à la collision.

4.5.3 Les Super-Particules VS le disque réel

Comme on peut le voir sur la figure 4.20, la collision massive dans le disque en régime permanent produit un grand nombre de nouvelles SPs dans le système. Notez que cette augmentation ne traduit pas l'augmentation de la masse totale suite à la collision, mais plutôt que les plus petits grains qui peuplent les régions externes ont des caractéristiques dynamiques différentes de la matière composant le disque de débris originel. Les SPs créées dans le système peuvent provenir de la collision initiale, ou avoir été créées par la suite, lors de collisions secondaires créant de nouveaux fragments sur une nouvelle orbite.

Ainsi, le nombre de SPs dont le système a besoin, n'est pas corrélé avec la masse initiale que l'on éjecte. Par exemple, le nombre de SPs et leur position seraient exactement les mêmes si on relâchait une masse $M_{F_{tot}}/10$ au lieu de $M_{F_{tot}}$. La différence serait par contre dans le nombre de particules contenu dans chaque SP. C'est pour cette raison que le nombre total de SPs ne décroît pas significativement, même une fois que l'on ne voit plus la spirale (voir Figs. 4.20c et d). En effet, une fois qu'une catégorie dynamique est créée, elle ne s'efface pas, même s'il reste un nombre très faible de particules dans une SP donnée. Dans le cas présent, comme on produit en permanence des petits grains dans l'anneau parent, qui ont les caractéristiques qui correspondent à ceux initialement relâchés, on conserve de la masse dans ces derniers. Le nombre de grains que l'on injectera par ce biais dans les régions externes va décroître avec le temps, et ils ne sont d'ailleurs plus visibles sur les cartes 2-D après ~ 2000 ans. Toutefois, le code est encore capable de les identifier et de les manipuler, même quand ils n'apparaissent pas dans les cartes de densité, d'où le grand nombre de SPs sur la Fig. 4.20.

Figure 4.21 – Idem que la simulation présentée sur la Fig. 4.20, mais montrant cette fois des cartes 2-D de la profondeur optique géométrique dans le système.

4.6 Les limites

Bien que LIDT-DD permette la prise en compte de beaucoup de nouveaux phénomènes physiques, il présente néanmoins, comme tous les codes numériques, des limitations inévitables. Les plus importantes proviennent de la complexité du traitement numérique lui-même et particulièrement des procédures traitant les collisions entre les corps (et les procédures de création, tri et relocalisation qui s'en suivent), qui sont coûteuses en temps de calcul. Ce dernier point limite le nombre de SPs qui peuvent être traitées simultanément à quelques 10^5 . Bien que ce nombre soit assez important pour avoir un bon échantillonnage spatial, il est environ inférieur d'un ordre de grandeur à ce que peuvent traiter les modèles purement N-corps, ou plus exactement les modèles dans la limite du problème des trois corps restreint (e.g. Reche et al. 2009). Ainsi, la résolution spatiale sera toujours moins bonne que dans le cas d'une simulation purement dynamique. Notez que l'on peut aussi envisager de lancer plusieurs simulations similaires, et d'empiler les résultats, pour augmenter la résolution spatiale souhaitée. Les procédures coûteuses en temps de calcul, limitent aussi l'échelle de temps typique pouvant être atteinte avec le code, à quelques millions d'années (cela dépend évidemment de la configuration initiale du disque que l'on étudie). Cet ordre de grandeur peut être suffisant pour étudier les systèmes jeunes tels que β -Pic ou HR4796A mais ne permet pas d'étudier des systèmes vieux sur toute leur durée de vie. Cependant, cette dernière contrainte ne semble pas si restrictive, car les processus à l'œuvre qui forment les structures observables dans les disques âgés, se développent et évoluent sur des échelles de temps souvent inférieures à quelques millions d'années.

L'attribution de seulement deux SPs pour représenter chaque famille dynamique pour chaque taille dans chaque cellule, et le fait que les SPs virtuelles se voient attribuer la même vitesse que le plus gros corps ayant été impliqué dans la collision, introduit nécessairement de petites erreurs dans la distribution en vitesse à chaque pas de temps. Ces petites erreurs sont clairement tracées sur la courbe figurant l'évolution temporelle du moment cinétique (Fig. 4.10). Cependant, elles sont limitées en amplitude (plus petites que $\sim 0.2\%$) et n'ont pas d'effets cumulatifs sur de longues échelles de temps.

Les cartes 2-D de densité que l'on obtient peuvent présenter un bruit conséquent dû au faible nombre de SPs dans la simulation, ou dans des parties externes, où il y a peu de catégories dynamiques différentes. Ainsi dans des régions éloignées de l'anneau parent et peu peuplées dynamiquement, la distance entre deux SPs voisines peut être significative. Ce bruit peut être fortement réduit en faisant une moyenne de la densité surfacique sur des régions plus larges, mais cela fait perdre alors en résolution spatiale. Notez cependant que ce problème n'affecte que les régions dynamiquement inactives, alors que les régions très perturbées, qui représentent usuellement les régions d'intérêts dans les cas concrets que l'on étudie, sont bien plus peuplées en terme de SPs, ce qui laisse présager une meilleure résolution spatiale (Fig. 4.21).

La grille collisionnelle que l'on utilise est 2-D, ce qui amène une autre limitation notoire. On fait l'hypothèse de manière implicite qu'il y a une symétrie suivant la direction Z pour évaluer les taux de collisions, ce qui peut être faux quand on analyse des cas non plans telle qu'une planète inclinée. Rien n'empêche de créer une grille 3-D, ce qui résoudrait le problème mais cela multiplierait tous les calculs par au moins un facteur N_z (N_z étant le nombre de cellules dans la direction Z pour un r et θ fixés). Notez cependant que l'évolution dynamique du système est bien 3-D.

Appendice : Publication liée au chapitre 4

LIDT-DD: A new self-consistent debris disc model that includes radiation pressure and couples dynamical and collisional evolution

Q. Kral¹, P. Thébault¹, and S. Charnoz²

¹ LESIA-Observatoire de Paris, UPMC Univ. Paris 06, Univ. Paris-Diderot, 92195 Meudon, France
e-mail: quentin.kral@obspm.fr

² Laboratoire AIM, Université Paris Diderot/CEA/CNRS, Institut Universitaire de France, 75005 Paris, France

Received 4 March 2013 / Accepted 27 August 2013

ABSTRACT

Context. In most current debris disc models, the dynamical and the collisional evolutions are studied separately with N -body and statistical codes, respectively, because of stringent computational constraints. In particular, incorporating collisional effects (especially destructive collisions) into an N -body scheme has proven a very arduous task because of the exponential increase of particles it would imply.

Aims. We present here LIDT-DD, the first code able to mix both approaches in a fully self-consistent way. Our aim is for it to be generic enough to be applied to any astrophysical case where we expect dynamics and collisions to be deeply interlocked with one another: planets in discs, violent massive breakups, destabilized planetesimal belts, bright exozodiacal discs, etc.

Methods. The code takes its basic architecture from the LIDT3D algorithm for protoplanetary discs, but has been strongly modified and updated to handle the very constraining specificities of debris disc physics: high-velocity fragmenting collisions, radiation-pressure affected orbits, absence of gas that never relaxes initial conditions, etc. It has a 3D Lagrangian-Eulerian structure, where grains of a given size at a given location in a disc are grouped into super-particles or tracers whose orbits are evolved with an N -body code and whose mutual collisions are individually tracked and treated using a particle-in-a-box prescription designed to handle fragmenting impacts. To cope with the wide range of possible dynamics for same-sized particles at any given location in the disc, and in order not to lose important dynamical information, tracers are sorted and regrouped into dynamical families depending on their orbits. A complex reassignment routine that searches for redundant tracers in each family and reassigns them where they are needed, prevents the number of tracers from diverging.

Results. The LIDT-DD code has been successfully tested on simplified cases for which robust results have been obtained in past studies: we retrieve the classical features of particle size distributions in unperturbed discs and the outer radial density profiles in $\sim r^{-1.5}$ outside narrow collisionally active rings as well as the depletion of small grains in dynamically cold discs. The potential of the new code is illustrated with the test case of the violent breakup of a massive planetesimal within a debris disc. Preliminary results show that we are able for the first time to quantify the timescale over which the signature of such massive break-ups can be detected. In addition to studying such violent transient events, the main potential future applications of the code are planet and disc interactions, and more generally, any configurations where dynamics and collisions are expected to be intricately connected.

Key words. planets and satellites: formation – circumstellar matter

1. Introduction

Debris discs are circumstellar optically thin dusty discs around main-sequence stars with little or no gas¹. Hundreds of such discs have been detected through the IR-excess associated with the warm and/or cold circumstellar dust in the micron- to centimetre-size range (see reviews by Wyatt 2008 and Krivov 2010).

The observed dust cannot be primordial, because its removal timescale due to Poynting-Robertson drag and destructive collisions is much shorter than the system's age. It must thus be steadily replenished from a mass reservoir contained in larger, unseen bodies, most probably through a collisional cascade starting at bodies exceeding the kilometre-size range. Studying the collisional evolution of such systems is thus of fundamental importance, as it allows one to address crucial questions such as the size-distribution of particles in the disc, the link between

the observed dust and its hidden larger progenitors, the total mass in the system, and its mass loss with time. All these questions are usually numerically investigated with particle-in-a-box codes, with no or poor spatial resolution, dividing the disc into size bins whose mutual collisional interactions are treated in a statistical way (Kenyon & Bromley 2002; Thébault et al. 2003; Krivov et al. 2006; Thébault & Augereau 2007; Löhne et al. 2008; Gáspár et al. 2012). Such models have greatly improved our understanding of debris discs in the past decade and are essential for understanding the formation and evolution of planetary systems.

For a minority of debris discs (40 to date²), resolved images have also been obtained. These images are usually obtained at visible and near-IR wavelengths, but new observational facilities such as the *Herschel* Space Observatory are now also providing increasingly more images in the mid- to far-IR (Löhne et al. 2012; Wyatt et al. 2012; Lestrade et al. 2012; Donaldson et al. 2012; Ertel et al. 2012). Almost all of these resolved images show pronounced structures, such as bright clumps, two-side

¹ And should not be mixed up with their younger gas-rich circumstellar counterparts that contain primordial material, which are known as protoplanetary discs.

² See <http://www.circumstellardisks.org>

asymmetries, spiral arms, or warps (e.g. Kalas et al. 2005; Golimovski et al. 2006; Acke et al. 2012; Booth et al. 2013). Understanding the origin of these structures has been a major objective of debris disc studies, which have explored several possible scenarios mostly through numerical modelling. In many cases, these scenarios involve a perturbing planet, for instance for the warp of the β Pictoris disc (Mouillet et al. 1997; Augereau et al. 2001), the brightness asymmetries in the Epsilon Eridani system (Kuchner & Holman 2003), or the confined rings around HR4796A and Fomalhaut (Wyatt et al. 1999; Chiang et al. 2009). However, alternative scenarios, such as stellar perturbations (e.g., Augereau & Papaloizou 2004; Thebault et al. 2010), interaction with gas (Takeuchi & Artymowicz 2001; Besla & Wu 2007), interaction with the interstellar medium (Artymowicz & Clampin 1997; Debes et al. 2009; Marzari & Thebault 2011), or transient violent events (Kenyon & Bromley 2005; Grigorieva et al. 2007) have also been investigated.

The numerical exploration of these different scenarios has mostly been made using N -body codes, which are designed to accurately follow the development of dynamical structures such as resonances and migrations (e.g., Reche et al. 2009; Kuchner & Holman 2003). The price to pay for the spatial precision allowed by the N -body approach is that collisions are usually neglected in these models, which follow the evolution of collisionless test particles.

As can be seen, the collisional and dynamical evolution of debris discs are usually studied separately, the focus of collisional models being mostly global characteristics such as grain-size distributions or mass loss, while dynamical models focus on local or transient phenomena that can leave signatures in resolved images. While such separate studies can (and have) produce(d) important results, they suffer from unavoidable limitations.

For the purely statistical models these limitations are obviously the absence of, or only poor, spatial resolution, but also the likelihood that dynamical processes might strongly affect impact rates and velocities and hence the collisional evolution. This might lead to strong discrepancies in the way some parts of the disc collisionally evolve with respect to others.

The N -body collisionless models also suffer from severe handicaps. The absence of collisions can indeed strongly bias or even invalidate results obtained in such codes, and this for several reasons. As an example, if collisional timescales are shorter than dynamical ones, collisions can hinder or even prevent the build-up of dynamical structures. Likewise, the identification of dynamically stable and unstable regions in a perturbed debris disc (be it by a planet or a stellar companion) can also be strongly affected by collisional activity, as a collision cascade will steadily produce small grains that can be launched by radiation pressure on highly eccentric or unbound orbits that can populate regions that are in principle dynamically forbidden.

Unfortunately, the complex interplay between the system's dynamical and collisional evolutions is very difficult to handle numerically, mainly because the particle-in-a-box and the N -body approaches are radically different in their principles and structures. However, the first attempts to partially couple dynamics and collisions have been published recently, most of them taking the N -body approach as a basis into which some collision-imposed properties are injected.

The most reliable way of including destructive collisions into an N -body scheme would in principle be by brute-force methods, where bodies are effectively broken into fragments whose evolution is then dynamically followed (Beauge & Aarseth 1990). However, such codes can only follow a very limited

number of collisional fragments and lead in any case to an exponential increase of the number of particles that very quickly becomes unmanageable.

An alternative option is to run collisionless N -body runs, and to post-process them assuming that each test particle stands for a dust-producing collisional cascade of solids (Booth et al. 2009). This approach allows one to explore very long timescales, up to several Gyr. It has been used to study the signature, in terms of spectral energy distribution (SED), of the late stages of terrestrial planet formation (Raymond et al. 2011). However, it has some important limitations, because it implicitly supposes that collisions and dynamics are fully decoupled, that is, it assumes that collision processes are unaffected by the dynamics, but also that collisions have no influence on the formation and fate of spatial structures.

An important recent improvement is the LIPAD code developed by Levison et al. (2012). LIPAD follows the dynamical evolution of tracers, which represent populations of single-sized planetesimals, and tracks down their mutual collisions. Collisions change tracer velocities as well as increase or decrease the planetesimal sizes they represent, depending on the collision outcome (accretion or fragmentation). However, this code is designed to study the earlier stage of kilometre-sized planetesimal accretion and is not adapted, in its present form, to debris disc studies. Indeed it mainly focuses on the fate of large growing bodies and has a very simplified prescription for the dust: all material below the smallest planetesimal size is converted into dust tracers that have a single physical size and no longer collisionally interact with each other. Furthermore, it neglects the effect of radiation pressure, an effect that is crucial for debris discs because it creates a strongly size-dependent behaviour of dust particles, which makes the numerical treatment of the dust population much more complex.

Amongst the most sophisticated debris disc models that have been developed to date are the CGA (Stark & Kuchner 2009) and DyCoSS (Thebault 2012) algorithms. These codes are different in their principles, but both implement similar levels of collisional processes into their N -body main structure. They are specifically designed to estimate how collisional lifetimes of grains are affected by dynamical perturbations, and how this variety of collisional lifetimes in turn affects the development of dynamical structures (resonances, PR-drag migrations, etc.). Both codes allow studying very fine spatial structures and have been used for some specific cases such as the Neptune-Kuiper-Belt system (Kuchner & Stark 2010), debris discs in binaries (Thebault 2012) or discs with an embedded or exterior planet (Thebault et al. 2012). However, they are both restricted to specific set-ups, that is, systems at collisional and dynamical *steady-state* under the influence of *one* perturbing body only. Moreover, the coupling between dynamics and collisions is only partial, and both codes assume that collisions are fully destructive, that is, particles that have exceeded their collisional lifetimes are simply removed, and the fate of small collisional fragments is not followed.

The first attempt at truly coupling the collisional and dynamical modelling of a debris disc was performed with the hybrid code of Grigorieva et al. (2007). The principle of this approach is that each particle of an N -body simulation is a tracer (or a super-particle) that represents a vast population of particles of a given size, and that the code tracks mutual collisions between these tracers. These collisions are then treated with a classical particle-in-a-box approach, estimating the amount of mass lost by the impacting tracers and the corresponding mass that is injected into new tracers that carry the collisional fragments

created. This code was successfully used to identify and quantify the mechanism of collisional avalanches produced by the shattering of a large planetesimal deep inside a dense dust belt. It had one major limitation, however, which is that the number of tracers is constantly increasing and rapidly becomes too much for the code to handle. As such it was restricted to short timescales, typically a few orbital periods.

This major limitation has recently been overcome by an algorithm aimed at studying the very different astrophysical case of young, massive, and gaseous protoplanetary discs (Charnoz & Taillifet 2012). This code, named LIDT3D, is based on a similar tracer approach but integrates a routine to identify superfluous and redundant tracers and to reassign these tracers to regions where they are needed more. This procedure prevents the number of tracers from increasing and allows studies spanning much longer times. However, LIDT3D cannot be used to study debris discs because of the very different physical processes at play in a protoplanetary disc, in particular, the strong homogenizing effect of gas drag that greatly simplifies the dynamics, as well as the very different collisional regime that prevails, that is, mostly low-velocity impacts instead of high- Δv shattering-and-fragment-producing ones in debris discs.

Our aim is here to create a new version of the LIDT code, called LIDT-DD, which keeps the basic tracer architecture of LIDT3D, but is able to handle the very constraining demands of modelling debris discs. We present in Sect. 2 a brief summary of the main LIDT architecture that will be kept in the new algorithm. In Sect. 3, we first describe the challenging aspects of debris disc physics and their implications in terms of numerical handling. We then present the LIDT-DD code itself as well as an illustrative pedagogical run. Sect. 4 is devoted to different tests that have been performed to determine the code's reliability. In Sect. 5, we illustrate the potential of this new code by showing some preliminary results for an example set-up of a massive catastrophic collision within a debris disc.

2. LIDT basic architecture

The basic architecture of the LIDT-DD debris disc model takes its roots in the LIDT3D code (OPEN-MP) developed by Charnoz & Taillifet (2012) for the study of primordial protoplanetary discs. Because of the radical differences between these two astrophysical cases in terms of dominant physical mechanisms but also regarding the strong constraints imposed by high-velocity destructive collisions in debris discs (see Sect. 3.1), LIDT-DD strongly departs from its predecessor, incorporating several new key procedures, and can be considered as an independent, stand-alone code. However, before presenting it in detail in the next section, we first briefly recall here the basic features of the LIDT code that remains as the backbone of this new model (for a more detailed description, see Charnoz & Taillifet 2012).

2.1. Tracers

The building blocks of the LIDT scheme are tracers, each representing a whole population of particles of a given size at a given location in the system. At each time step, these tracers are dynamically evolved with a deterministic N -body integrator and do collisionally interact following a statistical particle-in-a-box scheme.

Tracers are defined by their position \mathbf{R}_t , velocity \mathbf{V}_t , the physical size s_t of the particles they stand for, and the individual mass $m_t = 4/3\pi\rho s_t^3$ of these particles. A tracer represents

a large number N_t of such individual particles, and thus represents a total mass M_t such as $M_t = N_t m_t$. The whole system is then composed of N such tracers, a number that can evolve with time depending on the number of tracers that are needed in every region of the disc. For our LIDT-DD debris disc simulations, N is of the order of $\sim 10^5$, which is the typical maximum total number of tracers that are needed in our simulations to handle two tracers per dynamical category per size bin per spatial cell per time step (see Sect. 3.7). N will be worked out automatically by the code at every time step because the number of tracers directly depends on the dynamical and collisional activity within the disc (see Sect. 3.8 for more details).

2.2. Dynamical evolution

The dynamical evolution of a tracer representing a cloud of particles of size s is followed using a Lagrangian N -body approach, integrating at each time step the equation of motion corresponding to one particle of size s at position \mathbf{R}_t with velocity \mathbf{V}_t . Forces that are taken into account are the central star's gravity, stellar radiation pressure, and friction generated by turbulent gas. The integrator is a Burlisch-Stoer with a semi-implicit solver (Bader & Deuffhard 1983).

2.3. Collision treatment

Once all tracers have been dynamically evolved for a time step, their collisional evolution is computed in the following way: the system is divided into a 2D grid, in (r, z) or (r, θ) , of spatial cells, into which the collisional evolution will be followed. Within each cell, mutual collisions between tracers of each size group are considered. The first step is to compute average impact velocities $\Delta V_{i,j}$ between all pairs of sizes s_i and s_j . Then, from the values of $\Delta V_{i,j}$ and the particles number N_i and N_j , the number of collisions $Nc_{i,j}$ between all particles contained in tracer i and those contained in tracer j within a time step Δt is derived, following:

$$Nc_{i,j} \sim \frac{\Delta V_{i,j} N_i N_j \sigma_{i,j}}{\text{Vol}_{i,j}} \Delta t, \quad (1)$$

where $\text{Vol}_{i,j}$ is the cell's volume and $\sigma_{i,j} = \pi(s_i + s_j)^2$ is the total cross-section during the impact.

Then, for each impacting pair (i, j) , a standard collisional outcome prescription is plugged in to estimate whether the collision results in accretion, rebound, or erosion. In the latter case, the number of collisional fragments produced for each size is estimated using simple collisional laws (see Charnoz & Taillifet 2012). For each fragment size, the number of produced fragments is then added to the tracers present in the cell corresponding to this size. If no corresponding tracers are present, a new one is created.

A key feature of the LIDT scheme is a tracer reassignment procedure that avoids an unmanageable increase of the number of tracers. Its basic principle is that each redundant tracer, for instance when there are too many tracers of a given size in a given cell than would be required to produce a statistically significant behaviour, is taken away (its mass being given to other neighbouring tracers of the same size) and stored in a buffer of freed tracers that can be used whenever new tracers are created by collisions in other cells.

To avoid too fast movements of the tracers in and out of the cells, which would put an artificial constraint on the time step,

the (r, θ) grid is rotating at the Keplerian velocity calculated at the centre of each cell.

Note that the collisional spatial grid necessarily has a finite spatial extension and cannot extend over the whole space over which the dynamical evolution of tracers is followed. There is thus a region beyond the outer limit of the grid where collisions are implicitly not taken into account, but this is an acceptable simplification if the outer limit of the grid is located in regions that are sparsely populated and not very collisionally active.

In summary, the basic principle of the LIDT scheme can be schematically presented as follows:

- Step 1: Evolve dynamics.
- Step 2: Create a 2D grid superimposed onto the tracers to divide the system into different spatial cells.
- Step 3: Compute relative velocities between tracers in each cell.
- Step 4: Compute collisional outcomes and produce collisional fragments in each cell.
- Step 5: Create tracers and reorganize them within the system.

3. LIDT-DD

3.1. Specificities of debris discs physics

The main changes that have been implemented in LIDT-DD with respect to the initial protoplanetary-disc version were motivated by the specificities of debris discs physics, which impose very strong constraints on the way collisions and dynamics are to be treated. We present here a brief description of what these specificities are and how they affect the numerical treatment of the system within the LIDT frame.

One crucial difference between protoplanetary and debris discs is the absence (or strong depletion) of gas in the latter. While this absence is a simplification in terms of the physical processes at play, in particular allowing one to dispense with the problematic handling of turbulence and gas-disc parameterizing (see [Charnoz & Taillifet 2012](#)), it does in fact add great complexity to the system's dynamical and collisional evolution. Indeed, in a protoplanetary disc, small grains are strongly coupled to the gas, and gas drag very quickly smoothes out any disparities between orbits of similarly sized particles. As a consequence, the way these particles are produced and the orbits into which they are released is of little importance because any initial conditions are very quickly relaxed. The welcome consequence is that at any given location in the disc, there is only *one* possible dynamics for a given particle size. In numerical terms, this means that in a given cell of the LIDT code, only one category of tracer is needed to represent one size bin. This is unfortunately no longer the case for debris discs, where the absence of gas drag means that *initial conditions are never relaxed*. So that, depending on where and how they are produced, particles of the same size can have very different dynamics even though they are in the same region of the system. This puts very strong constraints on the numerical treatment because several categories of tracers might be needed for each size bin in each cell. A collateral problem is that this number of categories cannot be known in advance. Another consequence is that the way new particles (or their tracers) are produced suddenly becomes a problem because this will control their fate and the fate of the new particles they will in turn spawn because of later collisions, whereas in LIDT3D tracers are simply automatically given the only possible gas-imposed dynamics in the region they are produced.

Another major difference to the protoplanetary-disc case is that impact velocities are much higher, partly because the

damping effect of gas drag is no longer present, but also because debris discs are expected to be dynamically stirred by massive (and often unseen) bodies (see, e.g., [Thebault 2009](#), for a discussion on this matter). These high velocities have dramatic consequences on the treatment of collisions, because they will lead to very destructive impacts, producing numerous small fragments of all sizes. In the protoplanetary-disc case, no such high-dv impacts are expected, so that the treatment of collisions was handled in a very simplified way, that is, by setting a threshold velocity of 1 m/s, regardless of the impacting bodies sizes and compositions, beyond which all impacts were considered as erosive, and all erosive impacts resulted in similar outcomes in terms of mass loss and fragment distribution. Such simplified laws cannot be used for debris discs, because the outcome of fragmenting impacts strongly depends on parameters such as colliding bodies' mass ratio and velocities (e.g., [Benz & Asphaug 1999](#)). The consequences of, for instance, a 100 m s^{-1} impact and a 1 km s^{-1} one are radically different in terms of mass loss, size of the largest remaining fragment, or size distribution of the produced debris.

The last fundamental specificity of debris discs is the crucial role played by grains very close to the blowout size s_{cutoff} imposed by radiation pressure. Using the parameterization with the ratio $\beta = F_{\text{PR}}/F_{\text{grav}}$, which is $\propto 1/s$ in a wide size range, these grains correspond to values very close to $\beta = 0.5$ ³. As has been shown by most collisional evolution models, the total geometrical cross-section in debris discs, and hence their luminosity at all wavelengths short of the mid-to-far IR, is dominated by solids in the s_{cutoff} to $\sim 2-3 s_{\text{cutoff}}$ range (e.g. [Thebault & Augereau 2007](#)). Unfortunately, in contrast to protoplanetary discs that are made to behave very similarly to grains of other sizes by gas coupling, in gas-poor discs these small grains have a very complex dynamical and collisional evolution. They are indeed placed by radiation pressure on high-eccentricity orbits, making them populate vast regions that extend very far from their production location. Conversely, small grains present at any given location in the disc can potentially originate from far away regions much closer to star. Furthermore, small grains have strongly varying orbital (and thus impact) velocities along their elongated orbits. Last but not least, close to the $s \sim s_{\text{cutoff}}$ limit, this complex dynamical behaviour becomes extremely sensitive to very small size differences. Indeed, a grain with a high β produced from a circular orbit of semi-major axis a has an apastron

$$Q = a \frac{1-\beta}{1-2\beta} \left(1 + \frac{\beta}{1-\beta} \right) = \frac{a}{1-2\beta}. \quad (2)$$

This means that grains with $\beta = 0.48$ have an apastron of $25a$, while $\beta = 0.45$ grains, which are just 7% bigger, reach only $10a$. These extreme characteristics of the particles that happen to be the ones dominating disc luminosities put very strong constraints on the way the code has to handle the critical $\sim [s_{\text{cutoff}}, 2s_{\text{cutoff}}]$ size range.

3.2. Dynamical evolution

The dynamical computation part of the code is very modular and could be adapted to the present case. One important update made to fit debris disc physics was to add Poynting-Robertson drag, following the equation ([Robertson 1937](#))

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{GM_*}{r^2} \mathbf{e}_r + \frac{\beta GM_*}{r^2} \left[\left(1 - \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_r}{c} \right) \mathbf{e}_r - \frac{\mathbf{v}}{c} \right], \quad (3)$$

³ For the simplified case where they are produced from parent bodies on circular orbits.

where \mathbf{r} is the position vector for a particle in the frame of its central star (of mass M_*), r is its norm, \mathbf{v} is the velocity vector, c is the speed of light, and \mathbf{e}_r is the radial normalized vector used in spherical coordinates. Note, however, that PR-drag is never dominant in the highly collisional regime that is considered throughout this paper. Another important change was to take into account the possibility of handling dynamically perturbing bodies such as planets or stellar companions.

As in LIDT3D, the dynamical evolution of the tracers is followed beyond the outer limit of the collisional grid (see Sect. 2.3). However, to avoid computing the evolution of irrelevant tracers too far removed from the region of interest, an outer limit r_{outDyn} for following their orbits was also imposed, beyond which tracers were considered as lost and were removed from the system. In contrast to the protoplanetary-disc case, this external border has to be located relatively far out to follow the orbits of the population of small, high- β particles that can have their apastron very far away from the central star. For the rest of the paper the dynamical outer border was fixed to $r = 300$ AU so that the smallest bound particles taken into account in the simulations can return and collide into their birth ring.

3.3. Particle-size sampling

As has been seen in Sect. 3.1, small high- β grains are of extreme importance because they dominate the disc luminosity for most observations. Furthermore, we have seen that these grains' behaviour is very sensitive to small size differences. As a consequence, the resolution between adjacent size bins must be small enough to have a correct sample of grain sizes in this high- β domain.

Another major constraint on the size distribution is that it should extend to bodies that are large enough to sustain collisional cascades on long timescales, that is, bodies of size s_{max} should have a collisional lifetime exceeding the simulation timescale. This constraint will vary depending on the disc's stirring, particle composition, and of course the considered timescales. To be on the safe side, we assumed $s_{\text{max}} = 50$ km, which corresponds to the smallest primordial bodies found by Löhne et al. (2008) for their highly stirred simulation after 5×10^9 years.

With a classical size sampling where size bins are separated by a constant increment in logarithmic scale, these two constraints put together would lead to a number N_b of size bins that is much too large to be handled in the simulations, for which this number can typically not exceed ~ 60 . However, these constraints can be relaxed, because a very fine size-sampling is only needed in the small-size range, but not for larger bodies, for which dynamical behaviours no longer have extreme variations with size. For these reasons we considered two different scales, a fine sampling for high- β grains, and a coarser one for all other sizes. For the fine-sampling domain, the logarithmic increment of size ϵ_f was taken as a free parameter in the [1.05, 1.25] range. This choice of ϵ_f , combined with the value for N_b , automatically constrained both the limiting size s_{lim} between the fine and coarse domains, as well as the size increment ϵ_c in the latter, which is always within the [1.8, 2.1] range. Note that the coarse size increment does not reach too high values, so that the code does not lose too much precision in the size-dependent treatment of collisions. As a matter of fact, it is similar to the size increment considered for the ACE code (Krivov et al. 2006). For the rest of the paper we considered a nominal case with $\epsilon_f = 1.15$ for the smallest size bins and $\epsilon_c = 2$ for the coarse domain.

3.4. Impact velocity estimates and collision search

For protoplanetary discs, impact velocities $\Delta v_{i,j}$ in a given cell were simply derived by comparing the time-and-space-averaged local excitation velocities (i.e., departure from the local circular Keplerian velocity) of all tracers of sizes s_i and s_j . This fast and linear procedure cannot work in the much more complex context of debris discs because of possible short timescale variations and the potential existence of different dynamical categories within the same size range. As a consequence, we performed a real-time estimate of all mutual $\Delta v_{i,j} = \left((V_{im_x} - V_{jm_x})^2 + (V_{im_y} - V_{jm_y})^2 + (V_{im_z} - V_{jm_z})^2 \right)^{0.5}$ values, where V_{im} and V_{jm} are V_i and V_j velocity vectors corrected for biases due to finite cell sizes. These biases are due to the Keplerian shear between tracers at different radial distances r and the orientation of velocity vectors because of different azimuthal positions θ within the cell, which has to be corrected for virtually rotating the tracers to the same longitude at the centre of the cell. In practice, we switched to spherical coordinates to facilitate the correction process. We first estimated the departures δV_i and δV_j from the local Keplerian velocity for each tracer. We then corrected the magnitude of these two vectors by a factor accounting for the Keplerian shear to obtain the debiased vectors V_{im} and V_{jm} . This process corrects both for the difference in radial position within the cell and the azimuthal one.

3.5. Collision outcome prescription

The simplified 1 m s^{-1} velocity barrier between erosion and accretion used for the protoplanetary-disc case is clearly not adapted to the high-velocity destructive collisions regime of debris discs. We therefore implemented a collision outcome prescription as sophisticated as those commonly used in collisional evolution particle-in-a-box codes. We chose the energy scaling prescription described in Thebault & Augereau (2007), where erosive impacts are separated into two regimes, catastrophic or cratering, depending on the value of the specific impact energy per target mass unit $Q_{\text{kin}} = E_{\text{col}}/M_t$, where $E_{\text{col}} = 1/2 M_p M_t \Delta v^2 / (M_p + M_t)$ (kinetic energy of the impact in the barycentric frame) as compared to the critical specific energy Q^* :

$$Q^* = \alpha_1 \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0} \right)^a + \alpha_2 \rho \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0} \right)^b, \quad (4)$$

where $R_0 = 1$ m, M_p and M_t are the respective mass of the projectile and target, and Δv is the relative velocity between the two colliding bodies. The values for a , b , α_1 and α_2 can be found in the literature and depend on the physical composition of grains (e.g. Housen & Holsapple 1990; Benz & Asphaug 1999). The values used for this study were taken from Benz & Asphaug (1999): $a = -0.38$, $b = 1.36$, $\alpha_1 = 3.5 \times 10^3$ J/kg and $\alpha_2 = 3 \times 10^{-8}$ (SI).

The first term in Eq. (4) represents the strength regime for which grains become harder to break as they become smaller ($a < 0$). The second term, dominant for larger bodies, is the gravitational regime, for which bodies become harder to break as they become bigger ($b > 0$). The code is able to cope with different chemical compositions of grains, but for the sake of clarity we assumed pure silicates throughout the rest of this paper.

The fragmenting ($Q > Q^*$) and cratering ($Q \leq Q^*$) regimes were handled as described in the appendix of

Thebault & Augereau (2007). For cratering impacts we in particular distinguished between large-scale craters and grain-hitting-a-wall small impacts, connecting these two regimes by a smooth polynomial transition. The only simplification that we implemented with respect to Thebault & Augereau (2007) is that we only considered one power law (instead of two) for the size distribution of fragmented or cratered fragments. The index p of the power law is constrained by the mass of the largest remaining fragment M_{LF} coupled to the mass-conservation condition and the constraint that there is only one body of mass larger than M_{LF} ⁴. This gives

$$p = \frac{3}{-1 - \frac{N_{\max} M_{LF}}{M_{\text{tot}}}}, \quad (5)$$

where N_{\max} is the number of particles in the size bin of the largest fragment and M_{tot} is the total mass of fragments. M_{LF} is given by the prescription of Fujiwara et al. (1977) for fragmenting impacts and by that of Wetherill & Stewart (1993) for cratering ones.

3.6. Creating collision-fragment virtual tracers

As already mentioned, we tracked all mutual impacts between tracers within each cell. For each tracer-tracer collision, we followed the procedure described in the previous section and estimated the total collisional mass lost by the impacting tracers. We then distributed this produced mass of collisional fragments into every size bin spanned by the $m < M_{LF}$ range, following the size distribution of index p . For every size bins that have received collisional matter, a new virtual tracer was created, carrying the amount of mass received. This tracer was produced at the position of the largest (that is, the one representing particles with the largest size) of the two impacting tracers and was given its velocity vector.

3.7. Dynamical category-sorting

At the end of the collision treatment routine, each spatial cell was thus populated with a vast number of virtual tracers, carrying the mass of the fragments created by all tracer-tracer impacts in addition to the remaining initial tracers that had lost some of their mass. The next and fundamental step of our procedure was to reduce this total number of tracers and regroup them into similar families for which only a few representative tracers were kept.

Identifying these families is a challenge in the context of the complex dynamics of debris discs, because LIDT-DD must be able to sort and regroup tracers not only as a function of physical size and spatial location (as in LIDT3D), but also according to their orbits, which can be very different for a given grain size at a given location (see Sect. 3.1). Note that for small, high- β grains this variety of dynamical behaviours for a given grain size is a problem even in non-perturbed quiet discs. Indeed, at any given radial distance r , such grains can either have been produced locally, and hence have their periastron q close to r , or much closer to the star, with $q \ll r$ and hence a very different

orbit, and reach r because of the highly eccentric orbit imposed by radiation-pressure.

The sorting method has to be generic enough so that no special treatment will be required when applied to different cases (unperturbed discs, planet/disc interactions, transient massive break-ups, etc.). We chose the hierarchical cluster analysis of Ward (1963), which satisfies this requirement and has the advantage of not requiring the user to define in advance the number of different dynamical populations. This procedure searches for distinct groups, as defined by the distribution of mutual distances between tracers in a multi-parameter phase space. The two parameters that we considered for the cluster analysis are the tracers' periastron q and apastron Q , which are enough to constrain a particle orbit present in a (r, θ) spatial cell. In practice, the dynamical family identification is performed in a $q + a$ vs. $Q - a$ plane, instead of simply q vs. Q one, to give the same weight to q and Q when searching for distances in the parameter phase space. Note that the longitude of the periastron ω is not needed for the sorting, because the limited azimuthal extension of the spatial cell implicitly confines the values for ω within a narrow range once the q and Q sorting has been concluded. Likewise, the particles' angular position on their orbit is almost fully implicitly constrained by the narrow radial extension of the cell, the only two possible distinct configurations being particles on their way out (i.e., moving towards apastron) or in (moving towards periastron). To distinguish between these two categories, we simply sorted tracers into two subcategories depending on the sign of their radial velocity v_r . The only free parameter for the sorting was the precision criterion, which determines how different two populations need to be to be considered as dynamically distinct. To adjust this criterion we chose the trial-and-error approach by performing test runs with an unperturbed disc and chose the largest possible value that could reliably sort high- β particles as a function of their different production annuli. Note that this procedure bears some similarities with the closest-streamline-search of Stark & Kuchner (2009), except for the crucial difference that our procedure is able to create new, not pre-existing dynamical families as the system evolves.

The procedure is summed up in Fig. 1. This plot shows for a given spatial cell and a given size bin (corresponding to small grains with $\beta = 0.44$), the tracers' orbital distribution in a $q + a$ vs. $Q - a$ plane, before (init tracers) and after (final tracers) a collisional time step. We also plot the virtual tracers that are temporarily created as a result of collisions amongst tracers corresponding to larger size bins. As can be seen, some of these virtual tracers will be kept as final tracers by the sorting procedure, while some will be discarded and their mass transferred to the selected final tracers from their dynamical family (see Sect. 3.8). To avoid losing any dynamical information, tracers that were present at the beginning of the time step (init tracers) have priority over virtual tracers to be selected as final tracers. The set-up we considered corresponds to the pedagogical run presented in Sect. 3.10, with an unperturbed disc initially confined to a narrow ring around 12 AU. The spatial cell that is considered in Fig. 1 is located ~ 8 AU beyond the ring and is thus mostly populated with small grains whose orbits stretch to these regions because of their high- e imposed by radiation pressure. These grains, which originate from the inner ring, constitute one of the dynamical families (delimited by the thick black lines) identified by the sorting procedure, that is, the one in the lower-left region of the plot (smaller q and Q). The second dynamical family, with larger periastron, corresponds to grains that have been

⁴ Note that we here implicitly assumed that the largest fragment is part of the size distribution, so that the values for M_{LF} and p cannot be chosen independently and are interconnected. Some alternative prescriptions consider the largest fragment to be outside the power-law distribution. In this case, the coupling is between M_{LF} and the second-largest fragment (e.g. Wyatt & Dent 2002).

Fig. 1. Dynamical family-sorting procedure. $(q + a)$ vs. $(Q - a)$ for all tracers, corresponding to the smallest size bin ($\beta = 0.44$), which are present in one given spatial cell. We plot the tracers present at the beginning (init tracers) of a collisional time step plus the virtual tracers that are temporarily created as a result of mutual tracer-tracer collisions amongst larger size bins, and the final tracers that are eventually kept at the end of the sorting and selection procedure. The thick black lines show the two dynamical categories identified by the sorting algorithm (see Sect. 3.7). The set-up is that of the pedagogical test run, of an unperturbed disc initially confined to an inner ring of parent bodies, presented in Sect. 3.10. The considered spatial cell is located 8 AU outside the inner birth ring.

produced locally as fragments from collisions involving slightly larger particles.

3.8. Tracer reassignment

As soon as all dynamical categories were identified amongst all initial and virtual tracers present in a cell, we eliminated all redundant tracers within these families, that is, we kept only a small number of representative tracers that carried all the mass of their category.

Given the potentially large number of dynamical categories for each particle size at each given location, and to avoid an unmanageable number of tracers, we only keep a maximum number of two tracers per dynamical family per size bin per spatial cell. To select these two representative tracers, we gave priority to the initial tracers, that is, those that were already present at the beginning of the time step before the collisional stage, and either selected two tracers at random amongst them or, if there was only one such tracer, selected this tracer and chose the other at random amongst the virtual tracer pool. When there was no initial tracer at all within a given family, the two representative tracers were directly chosen at random amongst the virtual population.

After selecting the two representative tracers, all other tracers within the same family were discarded and their mass was evenly added to each of the two final tracers. All these discarded tracers were turned off and stored to be used at another time step in other cells when they were needed. As illustrated by Fig. 2, this sorting and selection procedure effectively limits the increase of the number of active tracers after an unavoidable initial adjustment period.

Fig. 2. Fiducial inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). Evolution of the total number of tracers as a function of time.

3.9. Collisional energy dissipation

High-velocity collisions necessarily alter the orbits of impacting bodies and their resulting fragments by redistributing and dissipating kinetic energy. In simplified collision models, where bodies are treated as inelastically bouncing hard spheres, the kinetic energy dissipation is usually modelled by a normal and a tangential restitution coefficient, ϵ_N and ϵ_T , for the relative velocity, whose standard values are $\epsilon_N = -0.3$ and $\epsilon_T = 1$ (e.g., Thebault & Brahic 1998; Marzari & Scholl 2000; Charnoz et al. 2001; Lithwick & Chiang 2007). This simple prescription is impossible to directly implement here given the complexity of the tracer creation, sorting and reattribution procedures. However, it is possible to post-process tracer orbits to account for the average energy dissipation induced by collisions.

In practice, at the end of our collision procedure, after selecting all final tracers within a spatial cell, we ran an additional procedure that treated these tracers as potentially bouncing hard spheres. For each pair of tracers i and j , we first computed mutual collision probabilities in the same way as in Sect. 2.3. Using these probabilities, we then randomly selected tracer pairs that effectively had their velocity vectors modified by inelastic collisions during time step dt . For these chosen pairs of tracers we then assumed that an inelastic collision occurred between two particles with the physical sizes that these tracers represent. This collision was treated in the centre-of-mass frame and each body's velocity was modified following the ϵ_N and ϵ_T prescription in the same way as in Thebault & Brahic (1998) and Charnoz et al. (2001). This procedure is of course not an exact estimation of the post-collision evolution of each individual tracer present in a cell, since a given tracer will have its velocity vector modified by this procedure typically every $\sim t_{\text{coll}}/dt$ time steps. However, on timescales exceeding a few t_{coll} it does accurately model the average energy dissipation induced by collisional activity and reproduces all the expected behaviours predicted for simple cases (see Sect. 4.3)

3.10. Illustrative test run

To better illustrate the way the code functions, we present a simple pedagogical run, considering the collisional evolution of an unperturbed debris disc. The system's evolution is presented in

Fig. 3. Fiducial inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). 2D distribution of all tracers at different epochs. The colour scale indicates the size bins (in μm) represented by each tracer (see text for details).

Fig. 3, showing snapshots of the tracer’s distribution at different times.

We started from a narrow ring, between $a_{\text{min}} = 11$ AU and $a_{\text{max}} = 12$ AU, where all the matter was initially confined (Fig. 3a). The (r, θ) collisional grid where the collisional evolution of solids is treated (see Sect. 3.5) extended out to 150 AU. This grid consisted of 10 radial and 20 azimuthal cells from 10 to 150 AU, and a log-scale was used for the radial spacing between the cells. The grid was rotated differentially so that each ring (at same r) rotated at its local Keplerian velocity. The outer edge beyond which the dynamical evolution is not followed was set at $r_{\text{outDyn}} = 300$ AU. We considered a β Pic-like A5V star and pure compact silicates for all solids in the disc. The size distribution of this population of solids was followed from 50 km to the radiation-pressure cut-off size at $2\mu\text{m}$. This size range was divided into size bins for which the logarithmic spacing is 1.15 for the critical domain of small grains in the $2\mu\text{m}$ to 0.1mm range, and 2 for larger solids (see Sect. 3.3). The total initial mass of the disc was 7×10^{24} kg, corresponding to an average optical depth $\langle \tau \rangle \sim 10^{-3}$ in the birth ring, and was distributed following a differential power law in $s^{-3.5}$ from s_{max} to s_{min} . All the main parameters for the considered setup are summarized in Table 1.

In the earliest stage of the disc evolution, we see the tracers corresponding to the smallest grains moving out from the birth

ring because of radiation pressure that places them on high- e orbits (Fig. 3b). This outward movement of the initial tracers that leave the ring is compensated for the creation of new tracers in the ring due to impacts amongst larger particles. As a consequence, the total number of tracers initially increases (see Fig. 2). The increase stops when the small-grain tracers produced in the ring have had enough time to return to the ring after travelling through their elongated orbits. The number of tracers thus reaches a plateau after a few dynamical timescales of the smallest grains, that is, a few 10^3 years. After this point, no significant change is visible in the spatial distribution of the tracers, since each collisional cell is populated with approximately two tracers per dynamical category per size bin (see Sect. 3.7). The importance of these dynamical categories and of the dynamical class-sorting procedure is clearly illustrated in Fig. 4, which shows the spatial distribution of tracers corresponding to a very small size bin ($\beta = 0.4$) as well as to the thirtieth size bin ($\beta = 5 \times 10^{-3}$), the latter corresponding to larger particles that are not affected by radiation pressure. As can easily be seen, the big tracers are logically confined to the innermost cells of the grid, while the small tracers populate the whole system. In addition, while the number of big tracers is on average close to four per collisional cell (two for those moving towards apastron and two for those on their way back), the number of small-grain

Table 1. Relevant parameters used for the fiducial test run simulation

Star	
Solar-type	A5V
Mass	$1.7 M_{\odot}^a$
Radius	$5 R_{\odot}$
Grains	
Blow-out size (s_{cut})	$2.06 \mu\text{m}$
Material	Silicate
Porosity	0
Density (ρ)	3000 kg m^{-3}
Debris ring population	
Material	Basalt
Minimum size (s_{min})	$2.06 \mu\text{m}$ ($\beta = 0.44$)
Maximum size (s_{max})	58 km
Initial radial extent	$11 < a < 12 \text{ AU}$
Initial eccentricity	$0 < e < 0.1$
Initial size distribution	$r^{-3.5}$ Dohnanyi power law
Size sampling	$\epsilon_f = 1.15, \epsilon_c = 2$
Total mass (M_{tot})	$7 \times 10^{24} \text{ kg}$
Number of initial tracers	20 000
Optical depth	$\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-3}$
Collisional prescription	
Q^* prescription	see Sect. 3.5 (Benz & Asphaug 1999)
Threshold energy (1 cm)	$Q_0^* = 10^3 \text{ J/kg}$
Power-law index	p (see Eq. (5))
Cratering	3 laws (see Sect. 3.5)
Fragmentation	Fujiwara et al. (1977)

Notes. Simulation parameters used for the illustrative fiducial inner-parent-body-ring test run.

tracers is much larger. This is because, for these small grains, there are, for the same given spatial location, several dynamical behaviours that are possible depending on where the grains have been produced (see Sect. 3.1).

It is important to stress that the system has not yet reached a steady state by the time the number of tracers has reached its plateau (a few 10^3 years). It will continue to evolve because of collisions that progressively change and redistribute the amount of mass carried by each tracer. Therefore even if the global distribution of *tracers* no longer changes after $\sim 2 \times 10^3$ years (Fig. 3c and d), the corresponding 2D maps of the disc's *optical depth* is still evolving long past this point (Fig. 5a and b). The steady state, for which the optical depth maps no longer evolves, is reached only after $\sim 10^5$ years.

The computation time to reach 10^5 years evolution using the OPEN-MP version of the code on eight CPUs is ~ 65 h. The collisional procedure is by far the most costly in terms of CPU time. More precisely, for one typical time step the dynamical evolution procedure (to work out new orbits) takes up only $\sim 1\%$ of the total computation time, whereas the collisional procedure uses the remaining 99%. Within this collisional procedure, $\sim 1.5\%$ of the time is used to compute all tracer-tracer encounters and impact velocities, $\sim 73\%$ to compute the outcome (fragments) of these collisions, $\sim 24\%$ to sort out the dynamical families for all tracers and $\sim 1.5\%$ to select all the final tracers that will be kept at the end of the time step and to reassign the mass to these final tracers.

Note that we chose this simple unperturbed example because it has the pedagogical virtue of allowing one to easily distinguish the dynamical and collisional evolution of the tracers, that is, the spatial distribution of tracers stabilizes long before their collisional evolution does. In more complex cases (the ones that are really interesting to investigate with this code) such an easy

Fig. 4. Fiducial inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). Tracer distribution at 10^5 years. Only tracers for two size bins are shown, $\beta = 0.4$ (in red) and $\beta = 5 \times 10^{-3}$ (in blue).

distinction cannot be made, because the spatial distribution *and* the collisional evolution of tracers always change simultaneously (see for example the case study considered in Sect. 5).

4. Tests

Testing LIDT-DD was a challenge, as this code is the first of its kind, and there are no reliable results regarding the coupled dynamical and collisional evolution of debris discs that can be used as references. There are simplified cases, however, for which robust results have been obtained in past studies, which can be used as a benchmark to test the different aspects of our code.

4.1. Conservation of angular momentum

In the absence of external perturbers, the disc's angular momentum needs to be conserved in a problem where all the forces are central (we do not consider PR-drag in this section). Figure 6 presents the evolution of the angular momentum derivative ($d\text{Log}(L)/dt$) for a few million years of our illustrating test run of an unperturbed ring (see Sect. 3.10). As can be seen, there are unavoidable small stochastic variations on short timescales due to the tracer selection and reattribution procedure. These variations remain very limited, however, less than $2 \times 10^{-14} \text{ yr}^{-1}$ in relative amplitude. More importantly, these stochastic variations do not increase in amplitude and induce no drift of the angular momentum over long timescales.

4.2. Mass loss

The collisional grinding of a debris disc naturally removes mass from it because of the blow-out of the smallest grains by radiation pressure. For an unperturbed system left to itself, the expected temporal evolution of both the system's total and dust masses has been investigated in numerous studies. For an idealized system where the collisional cascade has had enough time ($t > t_{\text{max}}$) to reach the largest bodies in the size distribution, the expected behaviour is a decrease of M_{tot} and M_{dust} that is $\propto t^{-1}$ (Dominik & Decin 2003; Wyatt et al. 2007). However, this

Fig. 5. Fiducial inner-parent-body-ring run. 2D geometrical optical-depth map after 2000 years (*left*) and 10^5 years (*right*). Note how the maps greatly evolve between these two epochs, while the distribution of tracers globally stays the same (Fig. 3c and d).

Fig. 6. Inner-parent-body-ring test run (see Sect. 3.10). Angular momentum derivative variations over time ($d\text{Log}(L)/dt$).

Fig. 7. Inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). Evolution of the normalized total mass of the system.

asymptotic behaviour is only expected to be reached at very late times, which can be longer than a system's age (e.g., Löhne et al. 2008). For a more realistic case where $t < t_{\text{max}}$, detailed numerical and analytical investigations have shown that the evolution of M_{tot} and M_{dust} is much more complex, in particular because of the size dependency of the Q^* parameter in both the strength and gravity regimes (Löhne et al. 2008; Wyatt et al. 2011; Gáspár et al. 2013). We computed both M_{tot} and M_{dust} for our test case of an unperturbed disc and compared our results with that of these earlier studies.

The normalized total mass evolution displayed in Fig. 7 does closely match the behaviour that was obtained and thoroughly analysed by Löhne et al. (2008): during an initial stage, for which the collisional cascade has reached a steady-state only for bodies in the strength regime, M_{tot} remains almost constant. This phase ends when $t \geq t_b$, where t_b is the time at which the collisional cascade has reached objects that are large enough for Q^* to be in the gravity regime. After that, M_{tot} decreases faster, at a rate that closely matches that predicted by Eq. (39) of Löhne et al. (2008). If we indeed substitute our own parameters for the initial size distribution and the Q^* dependency in this equation, we obtain $M_{\text{tot}} \sim M_0(1-0.0030 t^{0.3})$. As can be seen, this behaviour fits our test run at later times very well. Note that our best fit is obtained for $1.05M_0$ instead of M_0 , but this small difference

is expected, as Löhne's formula neglects all mass evolution during the $t < t_b$ period.

As for the dust mass (Fig. 8), it first increases during the initial $t \leq t_b$ phase. This is an expected result, because the equilibrium size distribution of particles in the strength regime is steeper than the initial PSD (Gáspár et al. 2013). Beyond t_b , M_{dust} falls off approximately as $\propto t^{-0.41}$, which is again fully compatible with the rate predicted by (Löhne et al. 2008), that is, between $t^{-0.3}$ and $t^{-0.5}$ (see Fig. 10 of that paper).

4.3. Collisional energy dissipation

There is to our knowledge no reference analytic expression for how the kinetic energy should dissipate for complex systems where collisions and dynamics are coupled. Even for an unperturbed disc, there is no available law for high-velocity fragment-producing collisions affecting an extended size distribution, especially when taking into account radiation pressure. But we can test our code against available results obtained by Lithwick & Chiang (2007) for the simplified case of a ring made of monosize particles large enough not to be affected by radiation pressure. To mimic this monosize-particle case with LIDT-DD while retaining our collision-outcome prescription and tracer creation

Fig. 8. Same as Fig. 7, but for total *dust* mass (all bodies ≤ 1 mm).

Fig. 9. Mean eccentricity evolution over time for an unperturbed narrow ring centred at 1 AU with a narrow size distribution and $\tau_0 = 0.02$ (see text for more details).

routine, we considered a system with ten size bins, but confined within a relatively narrow spread in sizes (all material that goes below the smallest bin is labelled as “lost dust”).

We take the same set-up as the nominal case considered by [Lithwick & Chiang \(2007\)](#), that is, a narrow ring at 1 AU from the central star, a mean tracer eccentricity of 0.01, and an optical depth $\tau_0 \sim 10^{-2}$. We also chose the standard values $\epsilon_N = -0.3$ and $\epsilon_T = 1$ for the collision restitution factors. As an indicator of how the energy evolves in the system we chose to follow the evolution of the average eccentricity of tracers in the disc.

The $\langle e(t) \rangle$ evolution we obtain (Fig. 9) is very close to the one obtained by [Lithwick & Chiang \(2007\)](#) in their Fig. 1. for their hot case, with for example an initial decay time of $\sim 2.5 \times 10^3$ years to reach $e_0/2$.

Another important result from this graph is that the tracers’ dynamical evolution does not suffer from an artificial heating due to the finite cell sizes. Indeed, the values of $\langle e \rangle$ that are reached are far below the ratio $\Delta r_{\text{cell}}/r \sim 0.25$ between the width of the spatial cells and their radial distance. This proves the validity of our Keplerian-shear and azimuthal correction procedures when estimating relative velocities and collision outcomes between tracers of the same cell.

Fig. 10. Viscous spreading: evolution of the radial width of an unperturbed, initially very narrow and very dense ring (as in [Lithwick & Chiang 2007](#)). The red crosses indicate the ring’s full width at half maximum measured at different epochs. The green curve gives the theoretical behaviour in $\Delta = \Delta_0(1 + C.t^{1/3})$, for the best-fit value $C = 0.13$.

4.4. Viscous spread

Another consequence of the kinetic energy redistribution after collisions is the viscous spread of the disc, dissipative collisions playing the role of viscosity here (e.g., [Lynden-Bell & Pringle 1974](#)). For an unperturbed narrow ring, analytical derivations predict that the radial width of the ring should expand as $\propto t^{1/3}$ ([Lithwick & Chiang 2007](#)). We checked this behaviour for the no-radiation-pressure and narrow-size-distribution case considered in the previous subsection. As the typical timescale for the ring’s expansion scales as Δ^3 (where Δ is the ring width) and τ_0^{-1} , and can thus be very long for wide and/or tenuous discs, we followed [Lithwick & Chiang \(2007\)](#) and considered a very narrow and dense initial ring, centred at 10 AU, of initial width $\Delta_0 = 0.05$ AU. We considered the same optimum configuration as in [Lithwick & Chiang \(2007\)](#), that is, an initial eccentricity distribution such that the mean radial excursion of the tracers is equal to Δ_0 .

As can be seen in Fig. 10, for a fixed initial set-up, the evolution of the ring’s width does closely match the expected behaviour in $t^{1/3}$. This is exactly the behaviour expected for a narrow ring evolving under dissipative collisions. Moreover, we also verified that the magnitude of the spreading is fully compatible with that viscosity being physical (i.e., collisional) rather than numerical. To do so, we followed [Lithwick & Chiang \(2007\)](#) and considered the simplifying assumption that the typical time for a disc to diffuse the width Δ is

$$t_{\text{spread}} \sim t_{\text{col}} \left(\frac{\Delta}{\langle e \rangle \cdot r} \right)^2, \quad (6)$$

where $\langle e \rangle$ is the average eccentricity of particles in the ring, and r the ring’s radial distance to the star. This equation is valid as soon as Δ is greater than $\langle e \rangle \cdot r$. Replacing t_{col} by its approximate value $t_{\text{orb}}/(2\pi\tau)$, where τ is the optical depth in the ring when it has reached width Δ , we obtain

$$t_{\text{spread}} \sim \frac{t_{\text{orb}}\Delta^3}{2\pi\tau_0\Delta_0(\langle e \rangle \cdot r)^2}, \quad (7)$$

where we used $\tau \sim \tau_0(\Delta_0/\Delta)$. Plugging in the parameters considered for the present set-up ($r = 10$ UA, $\Delta_0 = 0.05$ UA,

$\tau_0 = 0.01$), we compared the estimates given by Eq. (7) with our numerical results displayed in Fig. 10. We found, for example, that the typical time to reach $\Delta = 0.25$ UA should be $\sim 12\,000$ years, which is relatively close to the $\sim 10\,000$ retrieved from Fig. 10. Likewise, the time to reach $\Delta = 0.37$ UA should be $\sim 34\,000$ years, once again relatively close to the $\sim 40\,000$ obtained in our run.

Note that for this ultra-narrow/very dense ring case, the spreading effect is much stronger than it is for the nominal fiducial ring considered elsewhere in this study (see Sect. 3.10). This is fully logical and is due to the fact that our nominal ring is both much wider, ~ 1 AU instead of 0.05 UA, and more tenuous, with $\tau_0 = 10^{-3}$ instead of 0.01⁵.

4.5. Outward and inward flow of mass

One of the most innovative aspects of the code is the identification and sorting of dynamical categories within tracer populations and the subsequent tracer-reassignment procedure. As described in Sects. 3.7 and 3.8, these two procedures are relatively complex and together constitute one of the most critical parts of LIDT-DD.

A test for the reliability of these procedures can be made with the simplified set-up considered in Sect. 3.10 of an unperturbed inner ring of parent bodies. In this case, in regions outside the main ring there should be a two-way flow of small, radiation-pressure-affected grains produced in the annulus and placed on high- e orbits by radiation pressure: one flow of particles moving outward towards their apastron and another flow of particles moving inwards on their way back to their periastron in the ring. For a given particle size s_0 , there should be an almost perfect balance between these two flows at steady-state, with only a small excess of outwardbound grains due to the small amount of s_0 grains that have been collisionally destroyed during their stay in the outer regions on their elongated orbits. In a fully deterministic (and fully unachievable) code where all numerical particles correspond to real physical bodies, this behaviour should be obtained automatically. Here, however, this behaviour is far from being straightforward, because particles are regrouped into tracers that can in principle be reshuffled, created, destroyed and/or merged at every collisional time step, depending on the number of dynamical categories that are identified and the number of redundant tracers within each of them.

We tested whether this result is obtained by displaying in Fig. 11 the mass contained in all tracers corresponding to the $\beta = 0.4$ size bin, which are present at a given time in all the azimuthal cells located in the fifth radial ring between 29 and 39 AU. We plot these tracers as a function of the periastron of their orbit, which gives the region of origin of the grains they represent. For tracers that have their periastron in one given radial region, we see that although there are significant variations in the mass carried by individual tracers, the *total* masses carried by outwardbound and inwardbound tracers (green and red lines) are remarkably close, with only the expected small excess

⁵ Note that the effective τ'_0 of the particles for which viscous spreading should be the easiest to identify in our nominal run is even much lower than these 10^{-3} . Indeed, τ_0 is dominated by very small grains that are placed by radiation pressure on very eccentric orbits, whose radial excursion largely exceeds (and masks) the effect of viscous spreading. The optical depth contained in particles large enough to be only weakly affected by radiation pressure is lower than τ_0 . And the optical depth contained in the larger bodies that control the collisional cascade, and thus the location of the mass reservoir for the ring's evolution, is orders of magnitude lower than 10^{-3} .

Fig. 11. Inner-parent-body-ring run at quasi steady-state (see Sect. 3.10). Mass carried by tracers corresponding to the $\beta = 0.4$ size bin, located in the fifth radial ring of the spatial grid (between 29 and 39 AU). Tracers are plotted as a function of their periastron. Tracers in red are moving outward, whereas those in green are moving inward. The black dotted vertical lines delimit the radial extension of the first and second radial annuli of the spatial collisional grid. The horizontal red and green lines correspond to the total mass carried by all outwardbound and inwardbound tracers, respectively, that have their periastron in these first and second annuli.

in favour of outbound grains. The destruction rate, numerically estimated to be of the order of 10^{10} kg per time step, is so low (in outer parts of the disc $\tau < 10^{-4}$) in this simulation that the red and green lines should be, and are, almost superposed.

4.6. Shape of the size distribution

Over the past decade, statistical particle-in-a-box models have identified several reliable results regarding the shape and profile of the particle size distribution (PSD) of collisional debris discs, in particular, how it might depart from the standard equilibrium distribution in $s^{-3.5} ds$ (Dohnanyi 1969). We verified that all these robust features were obtained when our code is applied to unperturbed discs similar to those considered in those past investigations.

One well-established feature is the waviness of the PSD in the small-grain domain, which is caused by the depletion of unbound grains with $\beta > 0.5$. This depletion triggers a chain reaction in the PSD: there is an overabundance of grains that should have been destroyed by the absent unbound grains, that is, those just below the $\beta = 0.5$ limit, which in turn causes a depletion of slightly bigger grains that are destroyed by them, in turn causing an overabundance farther up the PSD, etc. (Campo Bagatin et al. 1994; Thebault et al. 2003; Krivov et al. 2006). This waviness is clearly visible in Fig. 12, displaying the PSD in the birth ring of the simplified inner-parent-body ring case considered in Sect. 3.10. The first peak in the wavy PSD is located at $\sim 1.5 s_{\text{cutoff}}$ and the first dip around $10 s_{\text{cutoff}}$, which agrees relatively well with the results obtained by the statistical code of Thebault & Augereau (2007, see Fig. 18 of that paper) for a similar set-up. The waviness is then progressively damped at larger sizes and is absent in the $s > 100 s_{\text{cutoff}}$ domain; this result also agrees well with previous particle-in-a-box studies.

Another important feature of the PSD is that its slope is steeper than -3.5 in the strength regime, that is, up to objects in the sub-km range. In the 10^{-4} m to 10^2 m range we found $dm/ds \propto s^{-0.64}$, corresponding to $dN \propto s^{-3.64} ds$. This -3.64 slope agrees remarkably well with the -3.7 slope found by Thebault & Augereau (2007) and the standard slope of -3.65 recently found in the extensive study by Gáspár et al. (2012).

Fig. 12. Inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). Differential particle size distribution at steady-state expressed in terms of dm/ds , in the main inner ring. The thin black line corresponds to a distribution in $s^{-3.5} ds$, that is, $dm \propto s^{-0.5} ds$.

Beyond $s \sim 100$ m, we clearly see another generic feature of debris disc PSDs, namely the flattening of the PSD corresponding to the transition from the tensile-strength to the gravity-dominated regimes (e.g., Löhne et al. 2008).

4.7. Radial surface density profile

Another well-established result is that beyond a narrow collisionally active ring, the surface density naturally tends towards a radial profile in $r^{-1.5}$. This somehow counter-intuitive feature⁶ arises because small high- e grains produced in the ring spend most of their time in almost-empty collisionally inactive regions far outside the ring, where they can safely accumulate, while they can only be destroyed during the small fraction of their orbit spent in the production ring (Strubbe & Chiang 2006; Thebault & Wu 2008). The time t_{ss} to reach this radial profile can be relatively long, of the order of the collisional timescale divided by the fraction of time f the smallest bound particles spend in the birth ring,

$$t_{ss} \sim \frac{T_{orb}}{2\pi\tau} \frac{1}{f}, \quad (8)$$

where t_{orb} is the typical orbital period at the birth ring's location, τ is the optical depth within the birth ring, and f is calculated according to the formula of Strubbe & Chiang (2006).

Figure 13 shows the result found with LIDT-DD simulating the evolution of such an initially confined ring (the set-up considered in Sect. 3.10) over $t = 5 \times 10^5$ years. It can be seen that a steady-state is reached after $\sim 10^5$ years. This value is very close to the theoretical value $t_{ss} \sim 1.1 \times 10^5$ years that can be derived from Eq. (8) when taking t_{orb} for the middle of the birth ring at 11.5 AU and calculating f for the $\beta \sim 0.4$ particles that dominate the density profile in the outer regions. Once steady-state is reached, the slope of the radial density profile in the outer regions is close to the theoretical -1.5 value, in accordance with the conclusions of Strubbe & Chiang (2006) and Thebault & Wu (2008). Note, however, that the slope is in fact ~ -1.7 , that is, slightly steeper than -1.5 . This small difference is expected and arises because the -1.5 slope is valid for an idealized case where all collisions beyond the ring are neglected, whereas some

⁶ The intuitive one being that the profile should be in $\tau \propto r^{-3}$ when (incorrectly) assuming that small grains produced in the ring are simply diluted along their elongated orbits (Thebault & Wu 2008).

Fig. 13. Fiducial inner-parent-body-ring run (see Sect. 3.10). Azimuthally averaged radial surface density profile at different epochs. The thin black solid lines correspond to profiles in $\tau \propto r^{-1.5}$ and r^{-2} , respectively.

collisional activity (handled by LIDT-DD) occurs in these outer regions, thus removing some small grains and steepening the profile. After the onset of the quasi steady-state, the shape of the density profile no longer evolves, the only change being the progressive decrease of the total optical depth, which is due to the steady erosion of parent bodies in the birth ring.

4.8. Dynamically cold system

Another important result of recent debris disc studies is the peculiar PSD of debris discs that are dynamically cold, that is, where the stirring of orbits does not exceed $e \sim 0.01$. For this specific category of discs, Thebault & Wu (2008) found that there is a strong depletion of small grains, which arises from an imbalance between the rate at which these grains are produced and the rate at which they are destroyed. Indeed, while they are mainly produced from collisions amongst larger parent bodies, which will happen at low velocities (and thus produce few small fragments) if $\langle e \rangle$ is low, they are destroyed by impacts involving themselves, which will always occur at high velocities because the smallest grains are always placed on high- e orbits by radiation pressure regardless of the low dynamical stirring of the system (see discussion in Thebault & Wu 2008).

In Fig. 14 we display the results obtained with LIDT-DD for a dynamically cold disc for which $e = 0.005$. As expected, the depletion of grains in the $s < 0.1$ mm range is clearly visible, and the geometrical cross-section is dominated by large grains. Note that for excitation values even lower than $e = 0.005$, the disc might enter a very different dynamically very cold regime for which impacts are no longer fragmenting and mutual accretion is possible.

Another important characteristics of dynamically cold discs that directly follows from the dominance of large grains is that they are expected to display sharp outer edges. This is exactly what we obtain when displaying the system's radial profile in optical depth (Fig. 15), which abruptly drops just beyond the production ring. The cut-off in the profile farther out (~ 100 AU) is due to the limited radial excursion of the smallest particles ($\beta = 0.44$) in the simulation, because they are here created from parent bodies on nearly-circular orbits, so that their maximum apastron will be $\sim a_0/(1 - 2\beta) = 100$ AU, where $a_0 = 12$ AU is the maximum semi-major axis for a parent body in the main ring.

Fig. 14. Dynamically cold run (see Sect. 4.8). Differential particle size distribution at steady-state expressed in terms of dm/ds in the main inner ring. The thin black line corresponds to a distribution in $s^{-3.5} ds$, i.e., $dm \propto s^{-0.5} ds$.

Fig. 15. Dynamically cold run (see Sect. 4.8). Azimuthally averaged radial surface density profile at steady-state. The thin black solid lines correspond to radial profiles in $\tau \propto r^{-1.5}$ and r^{-2} , respectively.

5. Case study: break-up of a massive object inside a debris disc

The detailed investigation of concrete astrophysical cases exceeds the scope of the present numerical paper and will be the purpose of future studies. However, to illustrate the potential of this new code for investigating cases that were so far inaccessible to detailed numerical modelling, we present here preliminary results for the case study of the violent break-up of a large planetesimal in an extended debris disc. Such violent and transient events have often been invoked to explain the presence of pronounced clumps in some resolved debris discs (Wyatt & Dent 2002; Telesco et al. 2005) or the high fractional dust luminosities of some discs, which are either too high or have too rapid variations to be explained with steady collisional cascades (Wyatt et al. 2007; Lisse et al. 2009; Melis et al. 2012). Until now, such massive collisions could not be directly simulated. Instead, they were usually modelled with analytical and statistical order-of-magnitude estimates (e.g. Kenyon & Bromley 2005; Lisse et al. 2009). An alternative approach is that by Jackson & Wyatt (2012), using an N -body scheme, resolving the initial impact with test particles, each representing a collisional cascade whose mass is steadily decreased using analytical laws.

The most sophisticated attempt at modelling catastrophic collisional events is probably that by Grigorieva et al. (2007). However, this model was unable to handle the case of a

Table 2. Initial parameters used for the massive-breakup run.

Debris ring population	
Total mass (M_{tot})	7×10^{23} kg
Number of initial tracers	200 000
Optical depth	$\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-4}$
Planetesimal release population	
Minimum size	$2.06 \mu\text{m}$ ($\beta = 0.44$)
Maximum size	10 cm
Initial size distribution	$dN \propto s^{-3.5} ds$
Initial total mass	2×10^{22} kg
Initial velocity of mass released	$V_{\text{kep}} + \Delta V_{\text{lib}} / 4$
Number of initial tracers	10 000
Initial release distance from the star	35 AU

Notes. All other parameters are identical to those of the fiducial inner-parent-body ring run described in Table 1.

planetesimal exploding inside a disc, and could not be used on long timescales (see Sect. 1). The investigated case was that of a massive explosion far *outside* (much closer to the central star) the disc, from which only the unbound fragments were followed as they entered an outer disc at high velocities. This set-up allowed the authors to use a bimodal dust population (unbound explosion fragments and larger bound field particles) and only required short timescales.

5.1. Set-up

Because the goal of this example run is not to investigate specific real systems, such as HD172555 (Lisse et al. 2009) or TYC 8241 2652 1 (Melis et al. 2012), whose detailed study is deferred to a forthcoming dedicated paper, we consider here only one fiducial case, with one given set of initial parameters, chosen for its simplicity and illustrating virtues⁷.

We first considered an unperturbed debris disc, similar to the one considered in the test run of Sect. 3.10, that is, produced from a parent-body ring confined between 11 and 12 AU. The only difference is a lower optical depth $\langle \tau \rangle = 1 \times 10^{-4}$ to enhance the contrast between the background debris disc and the fragments created from the impact.

We then considered the catastrophic explosion of a large body releasing a mass $M_{\text{Ftot}} = 2 \times 10^{22}$ kg into fragments of sizes $2 \mu\text{m} < s < 10$ cm, following a size distribution in $dN \propto s^{-3.5} ds$. This explosion was assumed to take place at 35 AU from the star, and we assumed that the exploding parent body was on a circular orbit. The mass M_{Ftot} corresponded to that of an object of size $\sim 10^3$ km⁸. We implicitly assumed that the collision was just energetic enough for all M_{Ftot} to escape the potential of the shattered body. To ensure this, we followed the procedure of Jackson & Wyatt (2012) and released all fragments from a small circle corresponding to 100 physical radii of a $\sim 10^3$ km body with a velocity kick randomly distributed between the escape velocity from the shattered body at this distance, $\sim 150 \text{ m s}^{-1}$, and 1/4 of the surface escape velocity of this body, $\sim 375 \text{ m s}^{-1}$.

All relevant initial parameters can be found in Table 2.

⁷ The detailed study of real astrophysical cases would require exploring a vast range of initial parameters and set-ups and is beyond the scope of the present paper.

⁸ In reality, we expect the mass of the shattered planetesimal to exceed M_{Ftot} , as some mass will be contained in fragments > 10 cm, but we neglected these issues in this illustrative run and only considered M_{Ftot} as a way to scale the magnitude of the initial impact.

Fig. 16. Massive planetesimal breakup run (see Sect. 5.1). Snapshots of the tracer positions at four different epochs. The colour scale gives the physical sizes, in μm , of the particles the tracers stand for. The explosion occurs at 35 AU from a ~ 1000 km parent-body breakup on a circular orbit (see text for more details).

5.2. Results

Figure 16 plots the spatial location of all tracers at four different epochs with a colour scale giving the size bin corresponding to each tracer, while Fig. 17 shows the resulting smoothed 2D map of the system’s geometrical optical depth.

As can be clearly seen, an outward-propagating spiral structure builds up. It corresponds mostly to the smallest explosion fragments, which are pushed on high-eccentricity or unbound orbits by radiation pressure. After ~ 300 years, the smallest grains in the spiral arm have reached the outer limit of the plotted region at 200 AU. In parallel, the differential precession of the arm progressively populates the whole $r > 35$ AU region with explosion fragments. Because the precession rate is faster closer to the star, this populating process proceeds inside out. Meanwhile, at the radial location of the impact around 35 AU, the largest fragments progressively form a homogeneous ring because of Keplerian shear.

The development of an outward-propagating spiral after a massive, fragment-releasing impact is a well-known feature that has been witnessed in previous N -body studies (e.g., Jackson & Wyatt 2012). However, we are here for the first time able to follow the collisional evolution of the released fragments as

they propagate through the disc, as well as the collisional fate of the fragments that stay in the radial region of the explosion. In particular, the code takes into account the production of new generations of collisional fragments from impacts involving the initially released primordial fragments. Such a second, third or n th generation debris can significantly contribute to the disc’s luminosity in some regions.

LIDT-DD’s handling of collisions gives us the possibility of estimating the timescale during which the signature of the explosion remains visible in the disc. We see that the system settles back to an unperturbed 2D profile in two steps. In the outer regions, the propagating spiral and its aftermath are no longer visible, meaning that their signature drops below the noise level in the 2D map after ~ 2000 years (Fig. 17g). The disappearance of the spiral pattern in ~ 2000 years is a purely geometrical effect, because this time is approximately the orbital period of the small, high- β grains that were released by the initial shattering (this geometrical effect has also been identified by Jackson & Wyatt 2012). But in contrast to the collisionless case of Jackson & Wyatt (2012), for which, even after the fading of the spiral, the presence of small released grains remained visible in the outer regions for a rather long time, we found here that collisional destruction of these particles prevents them from leaving

an observable trace after these 2000 years have elapsed. The situation is very different at the radial location of the initial release, where the secondary ring made of the largest primordial explosion fragments is still clearly visible. This secondary ring at the explosion's location is much more long-lived. It takes another few million years before it is resorbed in the background level (Fig. 17h). This slow fading of the secondary ring is due to the progressive grinding down of the largest explosion fragments⁹, settling into a collisional cascade that produces increasingly smaller debris, which eventually are blown out by radiation pressure.

Note that these two timescales significantly depend on our arbitrary choice of initial parameters, mainly the value for M_{Ftot} and the size of the largest explosion fragments, and we repeat that this fiducial set-up was not chosen so as to match a specific real astrophysical system. The important point here is that once a set-up has been chosen, depending on the case that is to be investigated, then LIDT-DD is able to provide a reliable estimate for the survival time of these transient signatures of massive breakups. It is also able to evaluate how the luminosity profiles evolve with time in the wake of the initial violent event.

5.3. Tracers vs. real disc

The release of the explosion fragments results in a significant increase of the number of tracers in the system (Fig. 16). Note that this increase does not reflect the amount of matter that is released in the disc, but the fact that the smallest explosion fragments, which rapidly populate the outer regions because of radiation pressure, have different dynamical characteristics than the matter at rest in the unperturbed debris disc. Since the code's structure requires that each collisional cell must contain at least two tracers for each identified dynamical category (see Sect. 3.7), this means that additional tracers will populate the cells. These tracers can either be primordial ones released at the moment of the explosion, or can have been created later as the primordial fragments pass through the outer disc and spawn new subfragments that need to be represented by new tracers.

As such, the number of tracers that is needed in the system is uncorrelated to the amount of mass that is initially released. For example, the number of tracers and their locations would be exactly the same for a simulation with $M_{\text{Ftot}}/10$ instead of M_{Ftot} . The difference would be in the number of physical particles each tracer stands for. This is also why the number of tracers does not significantly decrease, even long after the effect of the explosion is no longer visible in the real outer disc (see Figs. 16c and d), simply because a dynamical category, once created in a cell, is maintained as long as even a little amount of matter corresponds to it. In the present case, because there is always some collisional production of new fragments from the excess matter remaining around 35 AU, there is always some matter that is produced with dynamical characteristics that roughly match those of the first initially released fragments. True, the number of these newly injected fragments will decrease with time, and they are no longer visible outside of 35 AU on the 2D maps after ~ 2000 years, but the code is still able to identify and handle them even when they do not show up in the global density maps, hence the still large number of tracers at this stage (see Fig. 16d).

⁹ The timescale for the secondary ring to totally disappear corresponds to the collisional timescale of the biggest bodies in this ring.

6. Limitations

Despite its many new features and the improvement it brings to disc studies, LIDT-DD, as all numerical codes, has unavoidable limitations. The main ones are related to the complexity of the numerical treatment itself, and especially the tracer-tracer collision treatment procedure (and the tracer creation and reassignment that follows), which is very time-consuming. This limits the number of tracers that can be handled to typically a few 10^5 . While this number allows a relatively good spatial sampling, it is at least an order of magnitude lower than the number of test particles that can be typically handled in pure N -body codes, or more exactly, N -body codes where the restricted three-body case applies (e.g. Reche et al. 2009), so that the spatial resolution will always be lower than in these purely dynamical codes. This also limits the timescale that can be investigated with the present LIDT-DD version to a few 10^6 years. While this is enough to study the evolution of young and bright discs such as β Pic or HR4796A, it does not allow one to follow the evolution of older systems over their entire lifetime. However, this limitation might not be too constraining, as many processes shaping the structure of even very old discs might develop and evolve on timescales shorter than a few million years.

The fact that only two tracers per dynamical family are kept and that virtual tracers are assigned the same velocity as the larger of the two initial colliding tracers necessarily introduces small errors in the velocity distribution with every time step. These small errors are clearly visible in the form of short-term variations of the system's angular momentum (Fig. 6). However, they remain limited in their amplitude (lower than $\sim 0.2\%$) and have no cumulative effect, since they do not lead to systematic variations of the angular momentum over long timescales.

The limited number of tracers also introduces a relatively high noise in the density maps that are obtained. This is because of the finite distances between neighbouring tracers, which can be relatively large in scarcely populated regions. This noise can be overcome by averaging the surface density over larger regions, but the price to pay in this case is a loss in spatial resolution. Note, however, that this problem mainly affects the regions that are the most dynamically quiet, whereas dynamically perturbed regions, which are usually of main interest in concrete studies, are much more densely populated in terms of tracers, thus allowing a much better spatial resolution (see Fig. 17).

Another limitation is that a 2D (r, θ) collisional grid is used to compute size distributions. This implicitly assumes a symmetry in the Z direction for collision rates, an approximation that might be faulty when considering non-planar cases such as an inclined planet. A 3D collisional grid extending in the Z direction as well would solve the problem, but would multiply all calculations by at least a factor N_z (N_z being the number of cells in the Z direction at a fixed r and θ). Note, however, that the dynamical evolution of the system is always 3D.

7. Summary and perspectives

LIDT-DD is a new code developed for studying debris discs, based on a global approach that couples an N -body handling of the dynamics to a particle-in-a-box treatment of collisions. It takes its basic architecture from the LIDT3D code developed by Charnoz & Taillifet (2012) for the very different context of protoplanetary discs, with tracers that each represent a whole population of particles of a given size at a given location in the system, whose collisional interactions are handled, with a statistical approach, within superimposed spatial cells. It can, however, be

Fig. 17. Same run as Fig. 16, but this time plotting the total smoothed vertical geometrical optical depth of the system.

considered as an independent stand-alone code, because of the major modifications and upgrades introduced to account for the very constraining specificities of debris disc physics. The three major such constraints are that 1) impact velocities are much higher in debris discs, so that collisions are highly destructive and fragment-producing; 2) the dynamics is much more complex because, in contrast to protoplanetary discs, in the absence of the smoothing effect of gas drag, initial conditions are not relaxed so that all grains retain the characteristics of where and how they have been produced. As such, there is a very wide range of possible dynamics for same-sized particles located in the same region of the disc; and 3) the collisional and dynamical evolution of small grains close to the blow-out limit, which usually dominate the disc's luminosity, is extremely sensitive to small size variations.

The main specificities of the new code are the following:

- All mutual tracer-tracer impacts are handled individually, and the produced collisional fragments have orbits derived from those of their collisional progenitors.
- The collision outcome procedure is now able to handle high-velocity fragmenting impacts and is similar in sophistication to those implemented in classical particle-in-a-box codes (e.g., [Krivov et al. 2006](#); [Thebault & Augereau 2007](#)).
- In addition to sorting tracers by size and spatial location, the code is able to sort and regroup them by dynamical families, using a specially developed hierarchical clustering procedure. This allows LIDT-DD to track down and keep a trace of all the possible dynamical origins for grains present in a given region of the disc.
- The procedure for tracer creation and reassignment is designed to preserve two tracers per dynamical family in each spatial cell and each size bin. This prevents both the accidental removal of important dynamical information and the undesired increase in the number of tracers used by the code.

In the absence of any reference result for the coupled dynamical and collisional evolution of discs that could be used as reliable comparison, LIDT-DD was tested on three simplified cases for which reliable results have been obtained in past studies:

- We were able to retrieve the main features for the particle size distribution of unperturbed collisional debris discs, such as its waviness in the small grain domain and its steeper-than $s^{-3.5}$ slope in the millimetre-to-subkilometre range. The value we found for this slope in our nominal test case was -3.64 , very close to the standard value of -3.65 inferred by [Gáspár et al. \(2012\)](#).
- For an initially narrow ring-like disc, we reproduced the results of [Thebault & Wu \(2008\)](#), showing that the surface density profile beyond the initial ring converges towards a radial decrease in $\sim r^{-1.5}$.
- For a dynamically cold disc with particles on very low orbital eccentricities, we confirmed the result obtained by [Thebault & Wu \(2008\)](#) and [Löhne et al. \(2012\)](#) that such a disc is depleted of small grains and dominated by particles bigger than $\sim 10 s_{\text{cutoff}}$.

In addition to these comparison tests, we also independently tested the reliability of our tracer creation and reassignment procedure by verifying that the mass fluxes of outgoing and incoming particles in a collisional disc at steady-state do almost perfectly balance one-another. Moreover, for simplified unperturbed cases, we verified that the angular momentum of the disc is conserved and that collisional energy dissipation leads to the

expected decrease of the rms eccentricity of tracers as well as to the expected viscous spread of the disc.

As an illustration of the code's potential to tackle astrophysical cases that are as yet numerically unexplored, we considered the case study of the break-up of a massive planetesimal in an extended disc. LIDT-DD was able to follow the collisional fate of the smallest grains released by the break-up that are pushed by radiation pressure on high- e or unbound orbits as they propagate outward in the disc. We see the expected formation of outward propagating spiral arms, which are resorbed by collisions and dynamical dilution after a few dynamical periods. The code was also able to monitor the fate of the large amount of mass that remains at the location of the initial break-up. This matter rapidly formed a ring-like structure that was much longer-lived than the outbound spiral and was resorbed into the disc's background after a few million years. This was the first time that a code was able to estimate the amplitude and survival time of the signatures such events can leave in a disc.

An exhaustive investigation of this crucial question of massive transient collisional events, exploring the wide range of possible set-ups (location of the break-up, released mass, disc density, etc.) exceeds the scope of the present code-introducing paper. This problem will be addressed in a forthcoming study, whose main objectives will be to explore individual systems with abnormal flux excesses, such as HD172555 ([Lisse et al. 2009](#); [Johnson et al. 2012](#)) or TYC 8241 2652 1 ([Melis et al. 2012](#)), and also to investigate how generic the massive-break-up scenario can be for explaining *all* bright debris discs with luminosities that cannot be explained by classical collisional cascades.

Another area of interest for LIDT-DD are the planet-disc interactions and the extent to which planetary companions can sculpt debris discs. This question has recently been explored by both the CGA and DyCoSS algorithms (e.g. [Kuchner & Stark 2010](#); [Thebault et al. 2012](#)). Although these studies have given promising results, these codes' structures limit them to relatively restrictive set-ups, that is, systems at steady-state, with no more than one planet and with collisional prescriptions assuming that all impacts are fully destructive, thus neglecting all second-generation fragments. LIDT-DD is not bound by these limitations and will thus enable the exploration of transient events, multi-planet systems as well as the feedback of the planetary perturbations on the collisional evolution. We stress that the CGA and DyCoSS codes are by no means obsolete, as they enable a very high spatial resolution that cannot be attained with the present code for the time being (see Sect. 6).

Another potential application of the code is the puzzling case of bright exozodiacal discs that have been identified by interferometry very close to several main-sequence stars such as Vega or Fomalhaut (e.g. [Absil et al. 2009](#); [Defrère et al. 2011](#)). The estimated dustiness of these hot exozodis is in most cases far too high to be explained by steady collisional cascade, and alternative scenarios have to be considered ([Mennesson et al. 2013](#)). One possible scenario could be the injection of material from a planetesimal belt farther out in the disc that is dynamically destabilized by a perturbing planet. This scenario has been proven to be dynamically viable, at least for young systems, by the N -body investigation of [Bonsor et al. \(2012\)](#). However, it remains to be seen how this inward-scattering of large planetesimals can translate into observable small dust. This crucial question directly depends on the collisional fate of these bodies and can be investigated by LIDT-DD. Alternative scenarios for explaining exozodis, such as transient massive impacts, falling evaporating bodies ([Thebault & Beust 2001](#); [Beust & Valiron 2007](#)), or pile-up due to the complex interplay of PR drag, sublimation

and collisions (Kobayashi et al. 2011), can in principle also be investigated with LIDT-DD. More generally, LIDT-DD enables the handling of all complex scenarios where both dynamics and collisions are expected to play an important role in a debris disc evolution.

Acknowledgements. We thank Jean-Charles Augereau and Amy Bonsor for fruitful discussions. We thank the anonymous referee for helping improving the quality of the paper. Q.K. acknowledges financial support from the French National Research Agency (ANR) through contract ANR-2010 BLAN-0505-01 (EXOZODI).

References

- Absil, O., Mennesson, B., Le Bouquin, J.-B., et al. 2009, *ApJ*, 704, 150
 Acke, B., Min, M., Dominik, C., et al. 2012, *A&A*, 540, A125
 Ardila, D. R., Lubow, S. H., Gollimovski, D. A., et al., 2005, *ApJ*, 627, 986
 Artymowicz, P., & Clampin, M. 1997, *ApJ*, 490, 863
 Augereau, J. C., & Papaloizou, J. C. B. 2004, *A&A*, 414, 1153
 Augereau, J. C., Nelson, R. P., Lagrange, A. M., Papaloizou, J. C. B., Mouillet, D. 2001, *A&A*, 370, 447
 Bader, G., & Deuflhard, P., *Numer. Math.*, 373
 Beauge, C., & Aarseth, S. J. 1990, *MNRAS*, 245, 30
 Benz, W., & Asphaug, E. 1999, *Icarus*, 142, 5
 Beust, H., & Valiron, P. 2007, *A&A*, 466, 201
 Besla, G., & Wu, Y. 2007, *ApJ*, 655, 528
 Bonsor, A., Augereau, J.-C., & Thébault, P. 2012, *A&A*, 548, A104
 Booth, M., Wyatt, M. C., Morbidelli, A., Moro-Martín, A., & Levison, H. F., 2009, *MNRAS*, 399, 385
 Booth, M., Kennedy, G., Sibthorpe, B., et al. 2013, *MNRAS*, 428, 1263
 Campo Bagatin, A., Cellino, A., Davis, D. R., Farinella, P., & Paolicchi, P. 1994, *P&SS*, 42, 1079
 Charnoz, S., & Taillifet, E. 2012, *ApJ*, 753, 119
 Charnoz, S., Thébault, P., & Brahic, A. 2001, *A&A*, 373, 683
 Chiang, E., Kite, E., Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2009, *ApJ*, 693, 734
 Debès, J. H., Weinberger, A. J., & Kuchner, M. J. 2009, *ApJ*, 702, 318
 Defrère, D., Absil, O., Augereau, J.-C., et al. 2011, *A&A*, 534, A5
 Dohnanyi J. S. 1969, *JGR*, 74, 2531
 Dominik, C., & Decin, G. 2003, *ApJ*, 598, 626
 Donaldson, J. K., Roberge, A., Chen, C. H., et al. 2012, *ApJ*, 753, 147
 Ertel, S., Wolf, S., Marshall, J. P., et al. 2012, *A&A*, 541, A148
 Fujiwara, A., Kamimoto, G., & Tsukamoto, A. 1977, *Icarus*, 31, 277
 Gáspár, A., Psaltis, D., Rieke, G. H., & Ozel, F. 2012, *ApJ*, 754, 74
 Gáspár, A., Rieke, G. H., & Balog, Z. 2013, *ApJ*, 768, 25
 Gollimowski, D. A., Ardila, D. R., Krist, J. E., et al. 2006, *ApJ*, 131, 3109
 Grigorieva, A., Artymowicz, P., & Thebault, P. 2007, *A&A*, 461, 537
 Housen, K. R., & Holsapple, K. A. 1990, *Icarus*, 84, 226
 Jackson, A. P., & Wyatt, M. C. 2012, *MNRAS*, 425, 657
 Johnson, B. C., Lisse, C. M., Chen, C. H., et al. 2012, *ApJ*, 761, 45
 Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2005, *Nature*, 435, 1067
 Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2002, *AJ*, 123, 1757
 Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2005, *AJ*, 130, 269
 Kobayashi, H., Kimura, H., Watanabe, S.-i., & Yamamoto, T. 2011, *Earth, Planets, and Space*, 63, 1067
 Krivov, A. V. 2010, *RA&A*, 10, 383
 Krivov, A. V., Löhne, T., & Sremčević, M. 2006, *A&A*, 455, 509
 Kuchner, M. J., & Holman, M. J. 2003, *ApJ*, 588, 1110
 Kuchner, M. J., & Stark, C. C. 2010, *AJ*, 140, 1007
 Lestrade, J.-F., Matthews, B. C., Sibthorpe, B., et al. 2012, *A&A*, 548, A86
 Levison, H. F., Duncan, M. J., & Thommes, E. 2012, *AJ*, 144, 119
 Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. 1974, *MNRAS*, 168, 603
 Lisse, C. M., Chen, C. H., Wyatt, M. C., et al. 2009, *ApJ*, 701, 2019
 Lithwick, Y., & Chiang, E. 2007, *ApJ*, 656, 524
 Löhne, T., Krivov, A. V., & Rodmann, J. 2008, *ApJ*, 673, 1123
 Löhne, T., Augereau, J.-C., Ertel, S., et al. 2012, *A&A*, 537, A110
 Marzari, F., & Scholl, H. 2000, *ApJ*, 543, 328
 Marzari, F., & Thébault, P. 2011, *MNRAS*, 416, 1890
 Melis, C., Zuckerman, B., Rhee, J. H., et al. 2012, *Nature*, 487, 74
 Mennesson, B., Absil, O., LEBRETON, J. 2013, *ApJ*, 643, 119
 Mouillet, D., Larwood, J. D., Papaloizou, J. C. B., & Lagrange, A. M. 1997, *MNRAS*, 292, 896
 Raymond, S., Armitage, P. J., Moro-Martín, A., et al. 2011, *A&A*, 530, A62
 Reche, R., Beust, H., & Augereau, J.-C. 2009, *A&A*, 463, 661
 Robertson, H. P. 1937, *MNRAS*, 97, 423
 Stark, C. C., & Kuchner, M. J. 2009, *ApJ*, 707, 543
 Strubbe, L. E., & Chiang, E. I. 2006, *ApJ*, 648, 652
 Takeuchi, T., & Artymowicz, P. 2001, *ApJ*, 557, 990
 Telesco, C. M., Fisher, R. S., Wyatt, M. C., et al. 2005, *Nature*, 433, 133
 Thébault, P., & Brahic, A. 1998, *Planet. Space Sci.*, 47, 233
 Thébault, P. 2009, *A&A*, 505, 1269
 Thébault, P. 2012, *A&A*, 537, A65
 Thébault, P., & Augereau, J. C. 2007, *A&A*, 472, 169
 Thébault, P., & Beust, H. 2001, *A&A*, 376, 621
 Thébault, P., & Wu, Y. 2008, *A&A*, 481, 713
 Thébault, P., Augereau, J. C., & Beust, H. 2003, *A&A*, 408, 775
 Thébault, P., Marzari, F., & Augereau, J. -C. 2010, *A&A*, 524, A13
 Thébault, P., Kral, Q., & Ertel, S. 2012, *A&A*, 547, A92
 Ward, J. H., Jr. 1963, *Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function*, *J. Am. Stat. Assoc.*, 48, 236
 Wetherill, G. W., & Stewart, G. R. 1993, *Icarus*, 106, 190
 Wyatt, M. C. 2008, *ARA&A*, 46, 339
 Wyatt, M. C., & Dent, W. R. F. 2002, *MNRAS*, 334, 589
 Wyatt, M. C., Dermott, S. F., Telesco, C. M., et al. 1999, *ApJ*, 527, 918
 Wyatt, M. C., Smith, R., Greaves, J. S., et al. 2007, *ApJ*, 658, 569
 Wyatt, M. C., Clarke, C. J., & Booth, M. 2011, *CeMDA*, 111, 1
 Wyatt, M. C., Kennedy, G., Sibthorpe, B., et al. 2012, *MNRAS*, 424, 1206

«J’ai rencontré dans la rue un jeune homme très pauvre qui aimait. Son chapeau était vieux, son habit était usé ; il avait les coudes troués ; l’eau passait à travers ses souliers et les astres à travers son âme.»

Victor Hugo

Chapitre 5

1ère application : Les collisions massives dans les disques de débris

Sommaire

5.1	Contexte	148
5.2	Configuration du cas étudié	150
5.3	Résultats	152
5.3.1	Signature spatiale	152
5.3.2	Distribution en taille des particules	157
5.3.3	Détectabilité	158
5.3.4	Images de la signature de la collision	161
5.4	Dépendance aux paramètres et extrapolation à d’autres configurations	165
5.4.1	Paramètres de la collision massive	165
5.4.2	Configuration du disque	166
5.4.3	Configuration de l’étoile hôte	168
5.4.4	Un exemple : collision massive d’un corps de type Pluton à 30 UA	168
5.5	Limitations - Discussion	170
5.6	Conclusion	171

Nous décrivons ici une première application concrète à un cas astrophysique, traitée avec notre modèle, ainsi qu’un bon exemple montrant le potentiel de LIDT-DD à modéliser des systèmes jusqu’ici inaccessibles : les collisions massives (voir une impression d’artiste sur la figure 5.1). Ce type de collisions est attendu dans les phases tardives de la formation planétaire et leurs observations permettraient de corroborer le paradigme actuel de la formation des planètes. Quelques prémisses d’observations donnent beaucoup d’indices quant à la découverte de telles collisions dans quelques systèmes, mais aucune étude à ce jour n’a pu fournir de modèle suffisamment précis pour faire des prédictions d’observations de ce type de collisions massives. Nous avons décidé d’utiliser LIDT-DD pour étudier la détectabilité, l’amplitude, la durée de vie et la signature spatiale d’une collision massive dans les régions internes d’un système planétaire. De plus, nous fournissons des images synthétiques à différentes longueurs d’onde et pour différents instruments (SPHERE/VLT, MIRI/JWST) afin d’être capable de faire une comparaison directe aux futures observations résolues. Cette étude a donné lieu à la publication d’un papier (Kral et al., 2014).

Figure 5.1 – Impression d’artiste d’une collision entre deux objets massifs. Crédits : NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC/Caltech)

5.1 Contexte

La quasi-totalité des disques de débris qui ont été imagés présentent des structures spatiales prononcées. Comme nous l’avons vu aux sections 1.2.2 et 1.3, différentes hypothèses ont été explorées pour expliquer l’origine de ces structures : perturbations dues à des planètes, action d’un compagnon stellaire, effet du gaz, etc... Un autre mécanisme pourrait être à l’origine de telles structures : la production massive de poussières lors de la destruction collisionnelle de gros planétésimaux ou embryons planétaires. De tels événements violents sont attendus lors des phases tardives de la formation planétaire, qui est une période très chaotique, où de gros objets rentrent en collision à grandes vitesses. Ceci est encore plus vrai dans les régions de formation de planètes de type terrestre où les collisions à grande échelle doivent être encore plus fréquentes (Kenyon & Bromley, 2005, 2006; Raymond et al., 2009). Même sur des échelles de temps plus longues, ce phénomène doit toujours avoir lieu, comme on peut le constater dans notre propre ceinture principale où les différentes familles sont le résultat de grosses collisions, et dont l’âge est pourtant bien plus faible que celui du système solaire (e.g. Durda et al., 2007).

De tels événements violents ont été invoqués à plusieurs reprises par le passé pour tenter d’expliquer des observations de disques présentant des caractéristiques inhabituelles. On a, par exemple, utilisé cette hypothèse, pour tenter d’expliquer les disques âgés, qui présentent néanmoins une luminosité très élevée et qui ne peuvent pas de ce fait être expliqués par un disque en régime permanent classique (Wyatt et al., 2007). Pour d’autres systèmes, les collisions violentes ont été invoquées pour expliquer la présence d’une grande masse de poussière chaude, qui ne peut pas être auto-entretenu pendant aussi longtemps par rapport à l’âge du système. L’archétype de tels systèmes, trop brillants par rapport à leur âge, est peut-être HD172555, pour lequel la possibilité d’une collision massive récente est, de plus, supportée par la détection dans son spectre, de dioxyde de silicium et de vapeurs de SiO, qui pourraient être les restes d’une collision géante à grande vitesse (Lisse et al., 2009; Johnson et al., 2012). De même, ces collisions massives pourraient aussi expliquer l’observation de grains submicrométriques chauds

en très grand nombre, comme dans HD113766 (Olofsson et al., 2013) ou Fomalhaut (Lebreton et al., 2013). Un dernier exemple d'importance est l'utilisation de ces collisions violentes pour étudier l'observabilité (par exemple dans Fomalhaut) des amas de poussière qui sont créés suite à la collision (e.g. Wyatt & Dent, 2002), ou même pour fournir une explication cohérente aux asymétries observées en IR moyen dans le système β -Pic.

Plusieurs études numériques ont par le passé modélisé les collisions massives mais, pour le moment, à l'aide de codes reposant sur des modélisations simples de la physique du système. La complexité réside dans le fait qu'il faille modéliser, à la fois l'évolution dynamique, et celle collisionnelle, puisque les échelles de temps impliquées par ces deux mécanismes ne sont pas très éloignées. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, les approches N-corps pour la dynamique et «particule-dans-une-boîte» pour les collisions étaient concurrentes jusqu'au développement très récent des approches hybrides. Elles ne permettaient pas d'appréhender l'ensemble de la physique dans les cas de disques trop complexes. La complexité étant toute relative car même un disque étroit en régime permanent s'avère complexe. En effet, les grains micrométriques vont avoir des orbites très excentriques, et collisionner à des vitesses très variables, pour un petit changement de leur taille.

L'étude de Kenyon & Bromley (2005), en utilisant leur code de «coagulation» (Kenyon & Bromley, 2002), suit la fréquence des collisions massives entre les plus gros corps dans le système. Ils concluent que les collisions entre des objets de taille 100-1000 km pourraient être observables en IR moyen comme des amas brillants ou des anneaux de poussière. Ils ont utilisé des simulations N-corps pour alors estimer le temps de survie de ces structures et trouvent un temps de ~ 100 orbites pour que les amas s'étalent à cause du cisaillement képlérien. Cependant, ces résultats sont par essence 1-D et le couplage entre la dynamique et les collisions était très partiel.

L'étude plus récente de Jackson & Wyatt (2012) se concentrait sur l'impact spécifique qui a formé la Lune, en utilisant un code N-corps pour suivre l'évolution dynamique des corps après l'impact, et en ajoutant une routine d'évolution collisionnelle simple, où on retire de la masse de chaque particule à l'aide de lois analytiques simples. Ils concluent que les débris de cet impact ont dû être visibles pendant environ 25 Mars pour des observateurs autour d'autres étoiles, à $24\mu\text{m}$ avec la résolution de Spitzer. Cependant, l'évolution collisionnelle du système a été suivie en supposant que le disque est axisymétrique (ce qui est loin d'être vrai pendant une très longue période après l'impact) et qu'un équilibre collisionnel est atteint directement. En utilisant une approche similaire, Jackson et al. (2014) ont étudié l'observabilité des débris issus d'impacts massifs à de larges rayons orbitaux et concluent que les disques asymétriques résultant, doivent être observables pendant environ 1000 périodes orbitales. Cependant, l'évolution collisionnelle, ici aussi, a été traitée de manière simplifiée, en estimant le temps de vie des plus gros corps du système pour déduire la perte de masse dans le disque (en faisant toujours l'hypothèse qu'une cascade collisionnelle idéale est présente partout et à tous moments). De plus, l'effet crucial des collisions couplées à la pression de rayonnement, qui est très important pour les plus petits grains qui dominent la section efficace (Thebault et al. 2014), n'est pas pris en compte.

Nous avons pour but d'analyser ce type d'impact violent en utilisant le nouveau code LIDT-DD (voir chapitre 4) développé au cours de cette thèse (Kral et al. 2013, KTC13 par la suite). L'objectif est donc de réanalyser l'observabilité de ces impacts à l'aune des effets de couplage entre collision et dynamique, de manière totalement auto-cohérente, pour la première fois.

Les possibilités offertes par LIDT-DD siéent à merveille à ce cas très collisionnel et anisotrope. Notre objectif principal est d'estimer l'observabilité et la longévité d'un tel

Figure 5.2 – Schéma de la configuration du problème à $t = 0$.

événement catastrophique. Nous étudions particulièrement comment l’effet du couplage des collisions et de la dynamique affecte l’évolution des structures asymétriques de l’après impact. Nous considérons la partie interne des disques de débris, soit autour de 5 UA, car d’après notre compréhension actuelle des dernières étapes de la formation planétaire, les collisions violentes stochastiques devraient être plus fréquentes à cet endroit (Kenyon & Bromley 2004, 2005). Nous prendrons un corps parent initial de ~ 500 km correspondant à l’objet le plus large dans la ceinture d’astéroïdes.

5.2 Configuration du cas étudié

Nous considérons le problème suivant : à l’instant $t = 0$, une quantité $M_{\text{frag}} = 10^{21}$ kg de fragments est relâchée à $r_{\text{init}} = 6$ UA, autour d’une étoile de la séquence principale (voir schéma 5.2). Nous ne nous intéressons pas aux détails de la collision massive créant ces fragments, mais nous allons choisir des conditions initiales compatibles avec une telle collision. Si on suppose que M_{frag} correspond à la masse de l’objet qui a été détruit, alors celui-ci ferait ~ 500 km, soit environ la taille de Cères, le plus gros corps de la ceinture d’astéroïdes. Nous prenons cette taille comme étant un ordre de grandeur raisonnable pour la taille typique des plus gros objets dans les dernières phases de la formation planétaire.

Afin de détruire un tel corps de ~ 500 km, il faut que celui-ci ait été impacté par un projectile lui-même suffisamment massif. Le problème est que la probabilité que de telles rencontres aient lieu diminue fortement avec la taille des corps concernés; ceci est dû au fait que la distribution de taille des planétésimaux décroît fortement avec la taille. Nous considérerons donc le cas, a priori, le moins «extrême», où l’énergie de l’impact est proche de l’énergie minimale pour fragmenter la cible. Dans ce cas, les vitesses v_{frag} des fragments après l’impact ne sont pas très élevées. Nous considérerons donc ici que la distribution des vitesses post-impact, imposée par le paramètre v_{frag} , est comprise entre 0 et v_{lib} , où v_{lib} est la vitesse de libération de la cible initiale. Bien entendu, la distribution

réelle des vitesses après impact est bien plus complexe (e.g. Leinhardt & Stewart, 2012) et dépend de manière importante des conditions initiales de la collision (vitesse d’impact, taille relative entre les impacteurs) et varie avec la taille des fragments. Cependant, notre but ici n’est pas de rentrer dans les détails du suivi des fragments, et nous prenons ainsi le critère $0 \leq v_{\text{frag}} \leq v_{\text{lib}}$ comme une manière de paramétrer l’énergie de l’impact initial. Notez que cette vitesse n’est pas celle qui suit immédiatement la collision mais plutôt la vitesse qu’auraient ces fragments à l’infini, i.e., une fois qu’ils se sont libérés de l’attraction gravitationnelle du corps initial. Nous supposons donc que tous les fragments que l’on modélise sont non liés à la cible initiale (i.e. leur vitesse réelle post-collision était donc entre $v_{\text{lib}} \leq v_{\text{frag}} \leq 2 v_{\text{lib}}$).

La vitesse des fragments a alors deux composantes : 1) La vitesse képlérienne de la cible initiale, et 2) une petite vitesse $\delta\vec{v} = v_{\text{frag}}$ qui n’a pas de raisons de ne pas être isotrope (Jackson & Wyatt, 2012) avec des valeurs que l’on choisit, comme expliqué précédemment, de manière aléatoire entre 0 et v_{lib} . On choisira les angles de ces $\delta\vec{v}$ comme étant distribués de manière isotrope sur une sphère. Les inclinaisons et excentricités initiales des fragments sont donc automatiquement obtenues avec cette contrainte sur v_{frag} . Pour le cas nominal, nous obtenons $\langle e \rangle = 2 \times \langle i \rangle \sim 0.037$. Le rôle de la distribution initiale de vitesse sera testé en faisant tourner de nouvelles simulations avec de plus grandes valeurs de v_{frag} (voir Sect. 5.4).

Nous relâchons les grains à 6 UA [$X = 6$ UA, $Y = 0$ dans un repère cartésien]. Ce point sera appelé le point collision dans le reste du chapitre. Nous justifions ce choix par le fait que les régions internes (plus densément peuplées) semblent bien plus favorables aux collisions stochastiques et violentes (vitesses d’impact plus élevées). On notera par ailleurs, que cette distance de 6 UA correspond aussi aux meilleures résolutions obtenues sur des images résolues de disques (voir par exemple Milli et al. 2014 pour le système β -Pic). Enfin, 6 UA correspond à la distance où une grande quantité de poussière a été observée autour de HD172555, un des systèmes les mieux connus ayant un fort excès de luminosité, pour lequel le scénario d’une explosion massive a été évoqué (Lisse et al. 2009; Johnson et al. 2012). Pour l’étoile hôte, nous considérons une étoile typique de type A7V, motivé par le fait que la majorité des disques imagés ont été observés autour d’étoiles de type A. Pour estimer les luminosités observées sur Terre, nous considérons que l’étoile est à une distance de ~ 30 pc.

Pour ce qui concerne la composition des grains, cruciale pour estimer la distribution des fragments après une collision, mais aussi pour calculer leur β , ou encore pour produire des images synthétiques ou des SEDs avec GRaTer, nous considérons des astrosilicates génériques (Draine, 2003). La Fig. 5.3 montre la courbe des β pour la composition que l’on considère dans le reste de l’étude, ainsi que pour des étoiles différentes où la pression de rayonnement est moins importante (G0V correspond par exemple à ζ^2 Ret et K2V à ϵ Eri).

La PSD initiale des fragments relâchés suit une loi en $dN \propto s^{-3.8} ds$, correspondant à la distribution que l’on attend après une collision violente (Takasawa et al. 2011, Leinhardt & Stewart 2012). Nous choisissons la taille minimale prise en compte dans la simulation, égale à $1.8 \mu\text{m}$, ce qui est environ la taille de coupure due à la pression de rayonnement pour des astrosilicates autour d’une étoile A7V. Nous avons choisi ici de ne pas gérer les particules non liées, car plusieurs simulations tests préalables ont montré que leur contribution à la section efficace totale dans cette configuration est négligeable. Nous fixons la taille maximale des fragments à 1m.

Les paramètres initiaux sont résumés dans la Table 5.1.

Figure 5.3 – Les valeurs de β pour des grains d’astrosilicate autour de différentes étoiles : A7V (trait plein), G0V (pointillé), K2V (tiret). La ligne en tiret-pointillé montre la valeur $\beta = 0.5$.

5.3 Résultats

Nous allons analyser l’évolution du système à l’aide de quatre types de graphes : des cartes 2-D de la densité surfacique pour caractériser la signature spatiale post-collision, l’évolution intégrée dans l’anneau parent de la distribution en taille, des profils de profondeur optique coupés selon l’axe des X et enfin des images synthétiques (+ SED) calculées avec GRaTer. Afin de clairement identifier le rôle crucial des collisions dans l’évolution du système, nous considérerons aussi un cas sans collision, où seule la dynamique forge les structures.

5.3.1 Signature spatiale

La figure 5.4 montre l’évolution temporelle de la densité surfacique dans le système. On peut diviser l’évolution en trois phases bien distinctes de longueurs temporelles inégales.

Phase transitoire de «spirale et ondulations»

Juste après la collision, une spirale à un bras se forme et se propage vers l’extérieur (Fig. 5.4a). Cette spirale est très brillante et représente le pic de luminosité post-collision. Les parties les plus externes de cette dernière sont composées de grains très proches de la coupure en taille, qui sont sur des orbites très excentriques. La spirale s’évanouit rapidement et se transforme en des anneaux elliptiques concentriques qui deviennent de plus en plus serrés avec le temps. Ces structures apparaissent à cause de l’orbite des fragments que l’on a relâchés qui se doivent de repasser par le point collision initial. Ainsi, pour un temps t donné, seules les particules ayant couvert $n + 0.5$ orbites, couperont l’axe des X (négatif) sur la partie gauche, i.e. les particules ayant une période orbitale $T_{\text{orb}} = t/(n + 0.5)$. Puisque les particules ont différents T_{orb} , à cause de leurs différentes valeurs de β (ce qui leur donne différentes valeurs de a et e), et puisque pour chaque valeur de t , il y a seulement un nombre

Figure 5.4 – Évolution du système après l'impact relâchant 10^{21} kg de matériau à 6 UA de l'étoile hôte de type A7V. Carte 2-D de la profondeur optique à différentes époques. La croix verte sur la figure (a) montre le point où a eu lieu la collision. L'indice de couleur va de 10^{-3} (en noir) à 10^{-6} (en orange clair).

Figure 5.5 – Cas nominal sans collisions, où seulement l'évolution dynamique des fragments relâchés initialement est suivie.

Table 5.1 – Paramètres importants utilisés dans la simulation nominale de la Sect. 5.3

Étoile	
Type spectral	A7V
Masse	$1.84 M_{\odot}$
Magnitude en V	4.779
Distance de la Terre	30 pc
Caractéristiques physiques des grains	
Taille de coupure (s_{coupure})	$1.8 \mu\text{m}$
Matériau	Silicate
Porosité	0
Densité (ρ)	2500 kg.m^{-3}
Fragments créés par la collision initiale	
Taille minimale	$1.8 \mu\text{m}$ ($\beta = 0.47$)
Taille maximale	1 m
Distribution en taille initiale	$dN \propto s^{-3.8} ds$
Masse totale initiale	10^{21} kg
Dispersion en vitesse initiale	$0 < v_{\text{frag}} < v_{\text{esc}}$
Distance radiale initiale	6 UA
Excentricité moyenne initiale	0.037
Paramètres spécifiques à LIDT-DD	
Nombre de SPs initiales	300 000
Nombre de cellules ($N_R \times N_{\theta}$)	10 x 10
Espacement des cellules (échelle log)	$dr_{\text{int}} = 1.5, dr_{\text{ext}} = 13 \text{ UA}$
Prescription collisionnelle	
Énergie spécifique critique Q^*	Benz & Asphaug (1999)
Formule de Q^*	$Q^* = \alpha_1 \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0} \right)^a + \alpha_2 \rho \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0} \right)^b$ $a = -0.38, b = 1.36, R_0 = 1 \text{ m}$ $\alpha_1 = 3.5 \times 10^3 \text{ J/kg}, \alpha_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ (SI)}$
Fragmentation	Fujiwara et al. (1977)

fini de valeurs de n , il s'ensuit que seules les particules ayant n tailles différentes croiseront l'axe des X à chaque temps t , soit l'apparition de n anneaux concentriques. L'échelle de temps pour que les anneaux concentriques se mettent en place, est typiquement de l'ordre de quelques échelles de temps dynamiques, i.e., quelques $t_{\text{dyn}} = 11$ ans à 6 UA autour de l'étoile de $1.84 M_{\odot}$. Le temps nécessaire pour voir l'ondulation la plus éloignée correspond donc environ à la période orbitale du grain le plus petit de notre simulation, soit pour $\beta = 0.44$. Pour cette taille, en supposant que le grain a été créé sur une orbite circulaire de rayon a_0 , on peut calculer $e = \beta/(1 - \beta) = 0.79$ et $a = a_0(1 - \beta)/(1 - 2\beta) = 4.67a_0$. Dans ce cas $T_{\text{orb}} = t_{\text{dyn}}(a/a_0)^{1.5}/\sqrt{1 - \beta} \sim 150$ ans. Mais à cause de l'étalement de la distribution de vitesse après la collision, on peut se retrouver avec le comportement dynamique d'un corps ayant $\beta = 0.47$, et alors $T_{\text{orb}} = 400$ ans. Les ondulations disparaissent quand les boucles sont trop près les unes des autres et fusionnent, ou si l'évolution collisionnelle efface les inhomogénéités de ces structures. En effet, pour des grains de poussière avec $\beta = 0.4$, l'échelle de temps collisionnelle est assez petite, on a $t_{\text{col}} \sim T_{\text{orb}}/(2\pi\tau) \sim 1.1 \times 10^3$ ans (en prenant la valeur de τ au début de la simulation). Ainsi, après quelques milliers d'années, les structures définies par les ondulations ne sont plus visibles. Notez que ces anneaux concentriques ont aussi été identifiés par Jackson & Wyatt (2012) et Jackson et al. (2014) mais dans un contexte distinct, où les différentes valeurs de T_{orb} ne sont pas

Figure 5.6 – Coupe suivant l’axe des X . Profil de profondeur optique verticale à différentes époques après la collision initiale (notez les échelles logarithmiques sur chaque axe). Gauche : Coupe du côté gauche ($X < 0$), Droite : Coupe du côté droit ($X > 0$).

dues à différentes valeurs de β (i.e. tailles de grains), mais à l’étalement initial assez large des vitesses d’éjections post-impact.

Les anneaux concentriques deviennent non détectables après ~ 1000 ans (Fig. 5.4c). C’est principalement parce que les anneaux s’enroulent de plus en plus, et tendent, avec le temps à fusionner entre eux. De plus, les collisions parmi les débris composant ces anneaux et les autres particules accélèrent grandement l’étalement des anneaux. Ceci est clairement illustré quand on regarde l’évolution du cas nominal sans collisions (Fig. 5.5), pour lequel les anneaux sont encore visibles après 1000 ans et disparaissent seulement après $\sim 10^4$ ans.

Disque asymétrique

Après la disparition des anneaux concentriques excentriques à ~ 1000 ans, le système entre dans une seconde phase, plus longue, où il prend la forme d’un disque très asymétrique (Figs. 5.4c,d,e). La forme allongée du disque est due au fait que pendant la période asymétrique, la plupart des grains ont encore leurs orbites passant par un point proche du point collision et que la section efficace du disque est dominée par des grains dont l’excentricité est très grande. En plus de cette forme particulière, il y a aussi une asymétrie de brillance gauche-droite, comme on peut le voir sur la figure 5.6 montrant des coupes de la profondeur optique suivant l’axe des X . Cette asymétrie est due à la plus grande densité près du point collision où les orbites respectives sont très proches les unes des autres. Ceci est renforcé par la plus grande activité collisionnelle autour du point collision, ce qui a pour effet de produire un taux de poussière accru dans cette région à haute densité.

Notez cependant que la majeure partie de la masse est contenue dans les plus gros corps qui forment un anneau presque circulaire passant aussi par le point collision à 6 UA. Cet anneau se forme post-collision suite au cisaillement képlerien qui étale tout écart radial en quelques orbites. La largeur de ce dernier est fixée par la dispersion de vitesse initiale des fragments éjectés. Cet anneau est aussi le lieu où l’activité collisionnelle est la plus intense, et produit la majorité des grains à l’extérieur du système qui dominent la section efficace.

Symétrisation progressive

La structure asymétrique tend aussi à disparaître après un temps relativement long. En effet, les figures 5.4d,e,f montrent clairement que les régions externes à droite (côté point collision) se remplissent peu à peu de matériau. Ce sont de petits grains très excentriques qui ont été produits par des collisions de deuxième (ou plus) génération dans des régions qui

ne sont pas celles autour du point collision. Un des lieux de production le plus favorable est l’anneau parent qui peut produire des orbites allant peupler toutes les orientations de l’espace. Bien sûr, au moins dans les premières phases, la production de grains est bien plus importante au point collision. Cependant, à mesure que l’évolution collisionnelle fait son œuvre, le contraste de densité dans l’anneau décroît ce qui tend à homogénéiser la production collisionnelle dans les différentes parties de l’anneau parent et ainsi à symétriser le système dans son ensemble (voir Fig. 5.4).

Pour quantifier la progressive symétrisation du système, nous traçons sur la figure 5.7 le contraste relatif entre les luminosités intégrées sur la partie droite et sur la partie gauche, et ceci, dans l’anneau parent (ligne continue) et dans les régions externes (en tiret). Nous pouvons constater que les asymétries se résorbent par collision au bout de $t \sim 5 \times 10^4$ ans dans l’anneau parent et $\sim 10^5$ ans dans les régions externes. Ceci est en accord avec la figure 5.4f qui montre un disque presque axisymétrique après $\sim 10^5$ ans.

Les échelles de temps en jeu peuvent être comprises en ordre de grandeur, à l’aide de formules analytiques utilisées dans des cas idéalisés. Par exemple, au premier ordre, l’échelle de temps pour que la surdensité au point collision se résorbe au même niveau que la densité à gauche dans l’anneau parent, peut être estimée comme étant le temps qu’il faut pour faire évoluer collisionnellement **tout le matériau** au point collision. Ce temps est donné par le temps de vie collisionnel T_{col} des plus gros objets de la cascade collisionnelle. Une estimation grossière de T_{col} peut être obtenue en utilisant la formule suivante, donnée par le modèle analytique de Löhne et al. (2008) dans le cas d’un anneau étroit à une distance radiale r et de largeur dr :

$$T_{\text{col}} = \frac{4\pi}{\sigma_{\text{tot}}} \left(\frac{s}{s_{\text{min}}} \right)^{-q_p-3} \frac{r^{5/2} dr}{\sqrt{GM_\star}} \frac{I}{f(e, I)G_l(q_p, s)}, \quad (5.1)$$

où σ_{tot} est la section efficace initiale, q_p la pente de la distribution en taille initiale (dans la formule originelle de Löhne et al., q_p est l’index définissant la distribution en masse), s_{min} la taille de coupure, e est l’excentricité moyenne initiale, I l’inclinaison, $f(e, I) = \sqrt{5/4e^2 + I^2}$, et la fonction G_l est définie dans l’éq. (24) de Löhne et al. (2008). σ_{tot} est calculée en utilisant M_{tot} avec l’Éq (30) de Löhne et al. (2008).

Nous prenons $M_\star = 1.84M_\odot$, $q_p = 3.8$, $r = 6 \text{ UA}$, $dr = 1 \text{ UA}$ et $e = 2I = 0.037$. La formule de Löhne et al. est valable pour un disque uniforme, ce qui n’est pas le cas ici. Ainsi, nous augmentons σ_{tot} d’un facteur 2, ce qui est une estimation du contraste de densité moyen droite sur gauche (voir Fig. 5.7). Avec ces paramètres, nous obtenons $T_{\text{col}} \sim 2.4 \times 10^5$ ans, ce qui est relativement proche de ce que l’on trouve dans la simulation. Il est important de noter que l’équation 5.1 ne donne qu’un ordre de grandeur, comme la formule ignore le caractère asymétrique de l’anneau mais aussi le rôle crucial des impacts produisant des cratérisations (seules les fragmentations sont prises en compte).

5.3.2 Distribution en taille des particules

La figure 5.8 montre l’évolution de la PSD (sous la forme de la distribution différentielle en masse) à l’intérieur de l’anneau parent (où la majorité de la masse du système est située). Comme on peut le voir, la PSD subit des changements conséquents entre les différentes époques après la collision initiale.

La loi de puissance originelle $dN \propto s^{-3.8} ds$ se relaxe rapidement vers une loi d’équilibre collisionnelle proche de -3.65 à cause de la dépendance en taille de Q_D^* (e.g. Thebault & Wu 2008). On peut constater la partie ondulatoire pour les plus petits grains, qui se développent sur $\sim 10^4$ ans, dont on a déjà beaucoup parlé dans la section 2.2.3, qui détaille les approches numériques collisionnelles. Pour les plus grosses particules, la PSD évolue

Figure 5.7 – Évolution de l’asymétrie gauche-droite dans le système, quantifiée par le rapport de flux droite sur gauche à l’intérieur de l’anneau parent (en haut) et dans les régions au-delà (en bas).

plus lentement, le régime permanent en -3.66 atteint progressivement les tailles de plus en plus grosses, parce que les plus gros objets ont des temps de vie collisionnelle plus grands. À 10^5 ans, l’évolution collisionnelle a atteint les plus gros corps de 1m. Notez la décroissance de la profondeur optique dans les petits grains suite à cette mise en régime permanent, ainsi, la profondeur optique totale du système tend aussi à décroître avec l’aplatissement de la PSD (ou suite à l’évolution à long terme qui fait perdre de la masse aux plus gros corps et par cascade aux plus petits).

Notez que les échelles de temps trouvées, 10^4 ans pour atteindre l’équilibre collisionnel dans le régime des petits grains et $\sim 10^5$ ans dans le domaine des plus gros corps sont relativement indépendantes de la loi de puissance initiale en -3.8 comme on a pu le tester à l’aide de simulations tests exploratoires.

5.3.3 Détectabilité

La figure 5.9 montre la SED intégrée du système { étoile + disque }, à deux époques différentes, obtenue avec le code GRaTer. On remarque que l’excès dû à la collision apparaît clairement dans l’IR moyen et a son maximum vers 25 microns. Ceci est d’ailleurs confirmé par les images synthétiques montrant des cartes 2-D du flux du système à différentes longueurs d’onde, où le flux est à son maximum vers $25\mu\text{m}$ (Fig 5.11).

Afin d’estimer la détectabilité de l’excès de poussière que l’on obtient, nous traçons l’évolution du flux du système à $24\mu\text{m}$, observé à 30 pc, ainsi que le rapport des flux disque sur étoile à la même longueur d’onde, sur l’axe en regard (voir Fig 5.10). En tant que critère pour tester la détectabilité du système, nous prenons comme référence la performance de l’instrument Spitzer/MIPS à 24 microns. Nous considérons que le rapport de flux disque sur étoile doit être supérieur à 10% pour avoir une détection à au moins 3 sigmas d’un excès au-dessus de la photosphère. Ce rapport suppose une incertitude de calibration à 2% (1 sigma) de MIPS24 (Engelbracht et al. 2007) et 1 à 2% d’incertitude (1 sigma) sur la prédiction du flux stellaire à 24 microns. Nous considérons aussi une sensibilité du flux absolu détectable égale à 1mJy à 24 microns.

Comme nous pouvons le voir pour le cas nominal, la signature de la présence du disque reste détectable, à $24\mu\text{m}$ pendant toute la durée de la simulation (10^5 ans). Après une

Figure 5.8 – Évolution de la distribution en masse différentielle dM/dR dans l’anneau parent (à 6 UA), à 4 époques différentes après la collision massive initiale.

Figure 5.9 – SED du système dans son ensemble, estimée avec GRAter à 1 (gauche) et 10 kays (droite) après la collision initiale. La ligne continue représente la luminosité totale (photosphère stellaire + disque), la ligne en tiret représente la contribution du disque et la ligne en pointillé est la contribution de la seule photosphère stellaire.

Figure 5.10 – Évolution du flux du système à 24 μm calculé avec GRaTer (ligne rouge). La ligne rouge en tiret montre un rapport de flux disque sur étoile égal à 0.1, qui est notre critère de détectabilité. Les lignes noires en pointillé et en tiret-pointillé donnent la luminosité maximale possible à 1 Mans et 10 Mans respectivement dans le cas où il y a une cascade collisionnelle en régime permanent (voir le texte pour les détails). L’axe des X indique le temps depuis la collision initiale en années. L’axe des Y (à droite) indique le flux absolu en Jy alors que le côté gauche de l’axe montre le rapport du flux du disque sur celui de l’étoile hôte.

période transitoire initiale où le flux décroît un peu, on atteint $F_{\text{disque}}/F_{\text{étoile}} \sim 3$ après ~ 500 ans. Au-delà de 500 ans, le flux décroît avec le temps en suivant une loi en $t^{-0.3}$. Nous notons que cette pente est en accord avec le modèle analytique de Löhne et al. (2008) qui prédit $t^{-0.31}$ pour des corps dans le régime «strength» (voir leur Éq (43) en utilisant nos paramètres, i.e. $q_p = 1.9333$ et $q_s = 1.8866$)¹. Puisque $F_{\text{disque}}/F_{\text{étoile}}$ suit la décroissance en $t^{-0.3}$ nous pouvons facilement extrapoler la figure 5.10 à des temps plus grands. Ainsi, nous estimons que le rapport $F_{\text{disque}}/F_{\text{étoile}}$ atteindra 0.1 vers $t_{\text{détectation}} \sim 10^6$ ans, ce qui donne une valeur approximative de la durée de détectabilité du système.

On note que $t_{\text{détectation}}$ excède d’un ordre de grandeur la durée de la phase asymétrique (voir Fig. 5.7). Ceci signifie qu’après $\sim 10^5$ ans après l’impact initial, le système sera détectable en photométrie mais aura l’aspect d’un disque axisymétrique sur les images résolues. Pendant les premiers 10^5 ans (et ceci est sûrement une valeur inférieure comme on va le voir à la section 5.4), cependant, la signature de l’asymétrie devrait être bien visible si le système est observé avec un instrument qui permet de le résoudre (voir section 5.3.4).

Un autre résultat important est que dans les régions internes du disque (~ 6 UA), l’excès créé par la collision excède grandement celui d’un disque en régime permanent «classique» à la même distance. Nous pouvons le vérifier sur la figure 5.10 où l’on trace la luminosité maximale possible à 1 et 10 Mans (qui représente le temps après que la cascade collisionnelle a commencé et non l’âge du système) pour un disque en régime permanent. On utilise l’équation de Wyatt et al. (2007) pour estimer cette luminosité en supposant que le disque est à 6 UA et fait 1 UA de large (tous les autres paramètres sont les mêmes que ceux choisis par Wyatt et al. 2007). Notez cependant que cette équation doit être utilisée

1. Notez que la décroissance asymptotique en t^{-1} souvent utilisée, n’est valable que pour des échelles de temps très supérieures au temps de vie collisionnelle des plus gros corps de la cascade (Löhne et al. 2008).

Figure 5.11 – Images synthétiques du système pendant la phase asymétrique (à $t = 10^4$ ans), produites avec le code GRaTer. Nous considérons un système observé à 30 pc à 4 longueurs d’onde : $1.6\mu\text{m}$ (en haut à gauche), $10\mu\text{m}$ (en haut à droite), $23\mu\text{m}$ (en bas à gauche) et $70\mu\text{m}$ (en bas à droite). L’échelle de couleur est la même sur les 4 images. Le choix des longueurs d’onde a été motivé par l’émergence des nouveaux instruments SPHERE et GPI (proche IR), le futur observatoire spatial JWST (proche à moyen IR) et le télescope spatial Herschel (IR lointain).

avec précaution car les résultats dépendent beaucoup de la pente de la PSD initiale et de paramètres peu contraints comme l’excentricité des particules dans le disque. On l’utilise ici comme un indicateur utile de l’ordre de grandeur du flux associé à un tel disque. Comme on le voit clairement, notre disque post-collision est plus brillant d’au moins un ordre de grandeur durant toute la durée de la simulation, par rapport à un disque (même jeune) en régime permanent, 1 Mans après que la cascade collisionnelle a commencé.

5.3.4 Images de la signature de la collision

Les images synthétiques montrées sur la figure 5.11 sont des cas idéalisés qui ne prennent pas en compte les limites inhérentes aux instruments d’observation. Afin de calculer les densités de flux obtenues dans chaque longueur d’onde, nous utilisons GRaTer. Le flux thermique observé à partir d’un seul grain de poussière de taille s , de température T , à une longueur d’onde λ , d’une distance d est donné par :

$$F_{\text{th}}(\lambda, s, T) = \pi s^2 \frac{Q_{\text{abs}}(\lambda, s) B_{\nu}(\lambda, T)}{d^2}, \quad (5.2)$$

où Q_{abs} est le coefficient d'efficacité de l'absorption/émission qui dépend de la composition des grains et B_{ν} est la loi de Planck d'un corps noir. Pour trouver la température T du grain, il faut résoudre l'équilibre énergétique d'un grain entre l'énergie absorbée et émise par ce dernier. De plus, en supposant que les grains sont situés entre r_{min} et r_{max} , avec une distribution en taille $\propto s^p$ entre s_{min} et s_{max} , homogène en r , et enfin une densité surfacique $\propto r^{-q}$, nous pouvons obtenir le flux total d'une telle ceinture :

$$F_{\nu, \text{tot}}(\lambda) = C \int_{s_{\text{min}}}^{s_{\text{max}}} \int_{r_{\text{min}}}^{r_{\text{max}}} \pi s^2 \frac{Q_{\text{abs}}(\lambda, s) B_{\nu}(\lambda, T)}{d^2} (2\pi r) r^{-q} s^p dr ds, \quad (5.3)$$

où C est une constante. Dans notre cas, à cause des asymétries, on ne peut pas utiliser cette dernière formule, car la PSD n'est pas homogène et la densité surfacique n'est pas décrite par une simple loi de puissance, mais cela donne une bonne idée des dépendances en jeu.

De plus, un grain diffuse dans la direction de l'observateur un flux total égal à :

$$F_{\text{sca}}(\lambda, s) = F_{\star}(\lambda) f(\phi) \frac{Q_{\text{sca}}(\lambda, s) \pi s^2}{r^2}, \quad (5.4)$$

où $F_{\star}(\lambda)$ est le flux émis par l'étoile à la longueur d'onde λ et $f(\phi)$ est la fonction de phase qui mesure l'anisotropie de diffusion. On choisit de se placer dans le cas isotrope où $f(\phi) = 1/4\pi$.

Nous avons décidé de procéder à l'étape suivante et de tester l'observabilité des disques induits par collision massive, avec les performances attendues de deux instruments : SPHERE, un instrument utilisant l'optique adaptative extrême et la coronagraphie, fonctionnant en proche IR, qui est maintenant en phase de test au VLT (Beuzit et al. 2008), et MIRI, un instrument fonctionnant en IR moyen sur le JWST (Wright et al. 2010), qui inclut aussi des coronographes pour les observations d'exoplanètes et de disques. Nous comparons ici le niveau d'intensité des images de disques synthétiques avec l'intensité de l'étoile résiduelle. En effet, la PSF (Point Spread Function ou fonction d'étalement du point) qui est la réponse impulsionnelle optique d'un système d'imagerie à une source ponctuelle (généralement décrite mathématiquement par une convolution) est étendue sur de grandes distances dans le système, et va se superposer aux, ou cacher les, parties les plus faibles du signal.

Nous considérons le système étoile-disque à deux distances, 10 et 30 pc. Les densités de poussière du disque obtenues avec les simulations sont converties en rapport de flux à 1.6 μm (SPHERE), 11.40, 15.50, 23 μm (MIRI) et échantillonnées avec la bonne taille de pixel.

Pour obtenir les images en proche IR, on utilise les résultats de simulations, présentés dans Boccaletti et al. (2008), ainsi que les premières estimations de contraste en laboratoire de SPHERE (Langlois et al. 2013). Le mode d'observation par défaut de SPHERE pour la détection d'exoplanètes (ADI pour «Angular Differential Imaging», Marois et al. 2006) est inapproprié pour notre cas spécifique, car il induit une auto-soustraction du signal qui peut être problématique quand on essaye de résoudre un objet étendu comme un disque circumstellaire (Boccaletti et al. 2013). Ainsi, à la place, nous avons utilisé la méthode plus classique de soustraction de l'étoile de référence qui n'est pas très utilisée pour les télescopes au sol à cause des problèmes de stabilité inhérents à l'observation. Cependant, les premiers tests sur le ciel avec l'instrument SPHERE tendent à montrer que la stabilité de l'instrument est très grande et permet aussi de faire des images à haut contraste ($\sim 10^{-6}$

Figure 5.12 – Simulations d’observation du cas nominal à 10 kpc à 10 (gauche) et 30 pc (droite), avec l’instrument SPHERE à $1.6\mu\text{m}$, obtenues à l’aide de la méthode de la soustraction d’étoile de référence. L’échelle de couleur représente l’intensité du flux par rapport au maximum de la PSF (orange clair étant le maximum).

est faisable) avec des étoiles de références. Les simulations d’observations que l’on utilise ici supposent que les conditions atmosphériques sont les mêmes à la fois pour l’étoile cible et pour celle de référence, donc on prend un cas plutôt favorable dans cette étude.

Dans l’IR moyen, nous suivons la procédure de Boccaletti et al. (2005) qui modélise des images coronographiques de l’instrument MIRI dans plusieurs filtres. Les performances des hauts contrastes impliquent l’utilisation d’une étoile de référence observée dans les mêmes conditions que l’étoile cible, une méthode efficace pour les télescopes spatiaux, qui peut être considérée comme plutôt stable (Schneider et al. 2014). La stabilité attendue du JWST permettra une analyse en composante principale (ACP) avec un échantillon de plusieurs étoiles de références pour améliorer le contraste.

Pour la suite, nous considérons le système dans sa phase asymétrique à 10kpc. À $1.6\mu\text{m}$ le contraste entre le disque et les résidus stellaires est de 10^{-5} à 6 UA (la position du point collision) et retombe rapidement à 10^{-7} à 15 UA. Comme on peut le voir sur la figure 5.12 (gauche) montrant le système à 10 pc, la simulation d’observation est capable de résoudre l’asymétrie dans les parties internes du disque à environ un facteur ~ 2 au dessus des limites de détectabilité. Par contre, les régions externes ne sont pas résolues. Pour une distance de l’observateur de 30 pc, le cas est moins favorable. Le disque parent est résolu angulairement mais plus faible que les résidus stellaires. Cependant, ces résultats sont assez sensibles aux performances réelles qui seront atteintes par SPHERE quand on testera la méthode de soustraction d’étoile de référence.

La situation semble plus favorable avec l’instrument MIRI en IR moyen avec des rapports de flux étoile sur disque qui sont plus faibles. Les rapports de flux sont ici de 0.07, 0.33, 0.92 dans les différents filtres, à respectivement, 11.40, 15.50 et $23\mu\text{m}$. MIRI a des coronographes à masque de phase aux plus petites longueurs d’onde, et un coronographe de Lyot (masque de $2''$ de rayon) à $23\mu\text{m}$. Le masque de phase à quatre quadrants monté sur MIRI (FQPM, Rouan et al., 2000), permet de détecter un objet aussi proche que la résolution angulaire. Comme on peut le voir sur la figure 5.13 (bas), à 30 pc, le disque est petit par rapport à la résolution angulaire de MIRI ($> 0.3''$) et il est détecté de peu à toutes les longueurs d’onde sauf à $23\mu\text{m}$, où le masque de Lyot le cache entièrement. Par contraste, à 10 pc, les structures dans le disque sont bien détectées, en particulier la

Figure 5.13 – Simulations d’observation du cas nominal à 10 pc (haut) et 30 pc (bas), avec l’instrument MIRI dans différents filtres à 11.4, 15.5 et 23 μm (de gauche à droite), obtenues à l’aide de la méthode de la soustraction d’étoile de référence. L’échelle de couleur représente l’intensité du flux par rapport au maximum de la PSF.

position du point-collision à 6 UA et l’asymétrie gauche-droite qui résulte dans l’anneau parent.

L’image à 11.4 μm à 10 pc ressemble à la simulation d’observation obtenue avec l’instrument SPHERE, où le côté droit (point collision) est bien plus brillant que le côté gauche. Pour le filtre à 15.4 μm , l’image est similaire, à part pour l’extension radiale du disque à gauche et à droite. Il ne faut pas penser là que le disque est physiquement plus étendu à droite qu’à gauche, ceci est un effet dû, en partie, à l’échelle de couleur linéaire qui occulte rapidement la partie gauche du disque, mais aussi à la taille du pixel de MIRI (110 mas) qui produit des pixels de l’ordre de 1.1 UA de large à 10 pc. Notez que la détection est ici aisée, car on pourrait détecter un même disque qui serait ~ 500 fois moins lumineux (test réalisé à 15.5 μm). L’image à 23 μm est particulièrement intéressante, bien que le masque de Lyot occulte une grande partie du disque (60 UA pour le cas à 30 pc où il ne reste donc plus que la PSF), on discerne les parties externes du disque de débris pour le cas à 10 pc (le masque mesure alors 20 UA). On constate alors que la partie la plus brillante est cette fois bien à gauche, ce qui est un résultat logique, dû à la grande étendue du disque sur la gauche dans les régions externes peuplées par des grains micrométriques à grandes excentricités (voir section 5.3.3). Ainsi des observations multi-longueurs d’onde et avec différentes tailles de coronographes ou masques permettraient de mettre à jour de manière poussée la suspicion d’une collision massive, alors que les deux observations menées indépendamment pourraient mener à d’autres scénarios plausibles (comme la présence d’une planète).

5.4 Dépendance aux paramètres et extrapolation à d'autres configurations

Toutes les simulations ont été réalisées pour une seule même configuration disque/étoile et sont donc, a fortiori, valables uniquement pour ce jeu de paramètres. Malheureusement, une étude numérique plus poussée, explorant de nombreux types stellaires différents et différentes masses ou positions de la collision initiale est au-delà de ce qui est envisageable avec les capacités actuelles des CPUs. Pour quelques paramètres libres essentiels, nous avons effectué des simulations avec LIDT-DD avec des valeurs alternatives. Pour tous les autres paramètres, nous devons nous contenter de lois d'échelle, qui nous permettront d'extrapoler nos résultats, au premier ordre, pour des configurations alternatives. Les lois d'échelle proviennent majoritairement des relations obtenues par Wyatt et al. (2007) et Löhne et al. (2008) qui font le lien entre la luminosité d'un disque par rapport à ses différents paramètres (comme la position radiale, la masse totale, l'état dynamique, ...).

Nous insistons sur le fait que de telles extrapolations ne sont pas évidentes au vu de la complexité des processus en jeu, en particulier, les interactions complexes entre la dynamique, les collisions et la pression de rayonnement. Ainsi, elles ne doivent être considérées que comme des indicateurs peu précis de l'évolution du système. Un problème majeur est que le changement des conditions initiales du système résultera souvent en un changement des valeurs de v_{frag} , ce qui à son tour modifiera les distributions de fragments suite aux collisions (taux de fragmentation, cratérisation, niveau de production de poussière). Il y aura aussi souvent un changement de la largeur de l'anneau parent, à cause de la plus ou moins grande dispersion de v_{frag} , qui contient la majeure partie de la masse du système. Quelques tendances générales et dépendances peuvent cependant être prédites, ce qui nous permet de donner des estimations au premier ordre pour des configurations alternatives.

5.4.1 Paramètres de la collision massive

Nous avons en particulier exploré, un des paramètres cruciaux qu'est, la distribution de vitesse initiale des éjectas après la collision massive. Comme nous l'avons vu dans la section 5.2, on justifie le choix $0 \leq v_{\text{frag}} \leq v_{\text{lib}}$ par le fait que l'impact le moins improbable est sûrement celui qui a une énergie cinétique juste au-dessus du seuil de fragmentation, ce qui impose une vitesse post-impact assez faible. Cependant, d'autres distributions de v_{frag} , même si elles sont moins probables ne peuvent pas être rejetées. Ainsi, nous avons exploré l'évolution du système pour une distribution en vitesse plus importante où $0 \leq v_{\text{frag}} \leq 2 v_{\text{lib}}$. Les figures 5.14 et 5.15 montrent l'évolution de l'asymétrie gauche-droite et du flux à $24\mu\text{m}$ pour le cas alternatif où v_{frag} est plus grand en comparaison de notre cas nominal. Comme on peut le constater, l'asymétrie, après une période initiale de résorption, atteint un plateau après quelques milliers d'années, après lequel la décroissance de l'asymétrie est bien plus lente que dans le cas nominal. Ce comportement peut être expliqué facilement car de plus grandes valeurs de v_{frag} mènent à de plus grandes excentricités pour les éjectas initiaux. À cause de la plus grande dispersion de v_{frag} , l'anneau parent formé par les plus gros corps après quelques centaines d'années, et qui contient la plupart de la masse du système, devient bien plus large du côté gauche. Ainsi, étant plus dilué, la production de petits grains excentriques du côté gauche est beaucoup moins importante que celle du côté droit, ce qui signifie qu'il y a moins de grains qui vont peupler les régions à droite que celles à gauche. Par conséquent, le caractère asymétrique du système est maintenu pendant toute la durée de la simulation (10^5 ans). Notez cependant que la décroissance du rapport des flux disque sur étoile est, aussi rapide que dans le cas nominal et suit la même évolution en $t^{-0.3}$ (voir Fig. 5.15). Ainsi, la durée de détectabilité du système ne devrait

Figure 5.14 – Évolution de l’asymétrie gauche-droite dans le système, quantifiée par le rapport de profondeur optique droite sur gauche à l’intérieur de l’anneau parent (en haut) et dans les régions au-delà (en bas en trait fin) pour deux composantes de vitesses (ajoutées à la vitesse képlérienne) différentes : v_{lib} (cas nominal, ligne continue) et $2 v_{\text{lib}}$ (ligne en pointillé).

pas beaucoup varier et on s’attend à avoir $t_{\text{détection}} \sim 10^6$ ans.

Un autre paramètre important est la taille maximale des grains s_{max} que l’on considère pour la distribution des éjectas initiaux. Comme le souligne Jackson et al. (2014), ce paramètre est mal connu et pourrait facilement varier de plusieurs ordres de grandeur suivant la configuration réelle de l’impact initial. Il est sûr que notre choix de $s_{\text{max}} = 1\text{m}$ sous-estime la valeur réelle qui doit probablement se situer dans le domaine kilométrique pour une collision impliquant un objet de la taille de Cérés (Leinhardt & Stewart 2012). Cependant, faire passer s_{max} de 1m à 1km (en gardant la masse totale des éjectas M_{frag} constante) ne devrait pas drastiquement altérer nos résultats. En effet, à cause de la pente importante $dN \propto s^{-3.8} ds$ de la PSD pour les éjectas initiaux, la quantité de grains de poussière ($\leq 1\text{mm}$) relâchés pour une distribution allant jusqu’à 1km est moins d’un facteur 4 plus faible que celle pour notre cas nominal allant jusqu’à 1m. Cela impliquerait un excès de luminosité un peu inférieur mais cela serait (au moins partiellement) compensé par une évolution collisionnelle plus lente.

Le dernier paramètre lié à la configuration de la collision initiale est la masse totale d’éjectas. Nous suivons le modèle analytique de Löhne et al. (2008) qui donne que $L_{\text{disque}} \propto M_{\text{frag}}$ (voir leur équation 45). Nous utiliserons cette loi d’échelle pour faire des extrapolations avec différentes masses initiales. Notez que t_{col} pour sa part varie en M_{frag}^{-1} comme on peut le voir dans l’équation (36) du même papier. La variation de M_{frag} produira une variation de v_{frag} que l’on suppose être proche de la vitesse de libération du corps de masse initiale M_{frag} . Ainsi $v_{\text{frag}} \propto M_{\text{frag}}^{1/3}$, ce qui fait varier l’excentricité moyenne dans le disque du même facteur. Ainsi comme $t_{\text{col}} \propto e^{-5/3}$ (voir la même Éq. 36), une variation de M_{frag} impose une variation de $t_{\text{col}} \propto M_{\text{frag}}^{-5/9}$.

5.4.2 Configuration du disque

Changer la position r de la collision initiale n’affecte pas v_{frag} directement puisque, la dispersion de vitesse des fragments est supposée ne dépendre que de la vitesse de libération, qui ne dépend que de la taille de l’objet pulvérisé. Les principaux changements sont l’échelle de temps dynamique qui variera $\propto r^{1.5}$ et un changement dans la vitesse képlérienne

Figure 5.15 – Évolution du flux du système à $24 \mu\text{m}$ calculé avec GRaTer pour deux composantes de vitesses (ajoutées à la vitesse képlérienne) différentes : v_{lib} (cas nominal, ligne continue) et $2 v_{\text{lib}}$ (ligne en tiret-pointillé). L’axe des X indique le temps depuis la collision initiale en années. L’axe des Y (à droite) indique le flux absolu à $24\mu\text{m}$ en Jy alors que le côté gauche de l’axe montre le rapport du flux du disque sur celui de l’étoile hôte. Notez que les axes sont en échelle Log.

$\propto r^{-0.5}$. L’échelle de temps dynamique en $r^{1.5}$ peut être utilisée directement pour mettre à l’échelle l’évolution temporelle de la spirale et des ondulations (voir section 5.3.1). L’échelle de temps collisionnelle sera aussi affectée par une variation de r . En effet $t_{\text{col}} \propto r^{4.5}$ (voir l’équation 36 dans Löhne et al. 2008, où nous prenons $q_p \sim 2$ pour prendre en compte la pente en -3.8 de notre PSD initiale). Cette dépendance est assez forte et pourrait changer significativement la durée de la phase de disque asymétrique et de détectabilité. Notez que l’évolution de la luminosité est en r^{-2} (voir équation 7 de Wyatt 2008) ou si l’on souhaite évaluer de manière précise l’évolution de la luminosité avec r , on peut changer la position de nos grains et recalculer les nouvelles températures et flux avec un code de transfert de rayonnement comme GRaTer.

Le changement de v_{Kep} évoqué ci-dessus a des conséquences plus complexes. En effet, il va affecter la distribution en excentricité des fragments (qui est $\propto v_{\text{frag}}/v_{\text{Kep}}$) et donc la largeur de l’anneau parent. Ainsi pour une même collision massive déplacée à r , on s’attend à ce que le disque post-collision soit plus asymétrique à de plus grandes distances radiales. Notez que cette tendance est, dans une certaine mesure, compensée par le fait que, en moyenne, les impacts à plus grande distance doivent être moins énergétiques à cause de la plus petite valeur de v_{Kep} . Cela affectera aussi la valeur de t_{col} qui dépend de $e^{-5/3}$ comme on l’a vu précédemment. Ainsi, une variation de r produit une variation de $e \propto r^{0.5}$ soit une variation de $t_{\text{col}} \propto r^{-5/6}$. Ainsi, $v_{\text{Kep}} \propto r^{-0.5}$ affectera aussi les résultats de chaque collision individuelle, en particulier, la fraction de masse pulvérisée (régime de fragmentation ou cratérisation) ou accrétée. Cet effet est partiellement pris en compte dans l’équation 5.1 sous la forme du calcul du plus petit corps qui peut complètement pulvériser la cible, mais d’importantes conséquences, comme le taux de cratérisation ou de matériaux accrétés ne peuvent pas être extrapolées.

5.4.3 Configuration de l'étoile hôte

Le paramètre qui est probablement le plus facile à extrapoler est la distance d à laquelle le système est observé. Cela ne change pas les résultats en soi, la seule mise à l'échelle concerne les luminosités qui varient en $1/d^2$. Les tailles apparentes (en secondes d'arc) des structures spatiales observées depuis la Terre varient comme d^{-1} (ce qu'on a déjà exploré pour une bonne part dans la section 5.3.4).

Un autre paramètre important est la masse de l'étoile M_\star . Les changements que cela impose sur les échelles de temps dynamique et collisionnelle sont modérés car ils évoluent, chacun, en $M_\star^{-0.5}$. Par contre, la masse stellaire a une plus grosse influence sur la magnitude de la force de la pression de rayonnement, et en particulier la valeur de coupure en taille, s_{coupure} , qui est $\propto M_\star/L_\star$. Étant donné que, entre $\sim 0.4\text{-}20 M_\odot$, $L_\star \propto M_\star^x$ avec x compris entre $\sim 3.5\text{-}4$ (Salaris & Cassisi, 2006), nous obtenons que $s_{\text{coupure}} \propto M_\star^{1-x}$. Ces importantes variations de s_{coupure} en fonction de M_\star ont des conséquences notoires. La conséquence principale est que cela affecte la taille des grains qui dominent la section efficace du système (qui est assez proche de s_{coupure}) et ainsi la longueur d'onde à laquelle les signatures spatiales peuvent être observées. Pour les étoiles de faibles masses, il y a d'autres conséquences qui sont encore plus problématiques. Par exemple, il y a un niveau critique de masse stellaire, typiquement entre $0.5\text{-}0.9 M_\odot$, pour lequel il n'y a plus de taille de coupure car toutes les valeurs de β (voir la figure 5.3 pour l'étoile K2V) sont inférieures à 0.5 (e.g. Reidemeister et al. 2011). Pour ces cas, l'évolution post-collisionnelle s'avérera très différente et ne peut pas être extrapolée à partir de notre simulation de référence pour une étoile de type A. Même les étoiles de type solaire devraient avoir un comportement qualitativement différent. Comme seulement une petite fraction des grains de taille s ont des $\beta > 0.5$, i.e. ceux qui sont près du maximum de la courbe $\beta(s)$, car cette dernière ayant une forme de cloche décroît pour des s encore plus petits qui sont de nouveaux liés à l'étoile centrale (voir par exemple la figure 3 de Ertel et al. 2011 ou le cas G0V de la figure 5.3). Par conséquent, nous restons prudents et concluons que les résultats des simulations ne peuvent être extrapolés que pour des étoiles de type A ou proche pour lesquelles il y a une bonne fraction de grains ayant $s < s_{\text{coupure}}$ sur des orbites non liées.

5.4.4 Un exemple : collision massive d'un corps de type Pluton à 30 UA

Afin d'illustrer la partie précédente, nous allons appliquer les lois d'échelle à un exemple concret qui est le cas d'un corps de type Pluton ($M_{\text{pluton}} \sim 1.3 \times 10^{22}$ kg) qui se pulvérise en $r_1 = 30$ UA autour d'une étoile de type A7V, pour un observateur à 30 pc. Notez que la distance de l'observateur peut être facilement ajustable ici comme nous l'avons décrit dans la section précédente.

Pour prendre en compte la nouvelle masse de fragments éjectés à $t = 0$, nous suivons la dépendance linéaire décrite dans la section 5.4.1 et multiplions tous les flux par le rapport $M_{\text{pluton}}/M_{\text{frag}} = 13$. Pour prendre en compte la nouvelle position de la collision, nous avons multiplié toutes les distances dans notre simulation de référence par $r_1/r_{\text{init}} = 5$. Nous avons ensuite utilisé le code de transfert de rayonnement GRaTer afin d'évaluer les nouvelles températures des grains (avec leur nouvelle position) et de calculer les flux à chaque longueur d'onde.

Nous montrons la SED du système pendant la phase asymétrique du disque sur la figure 5.16 à 70 kans (correspondant au cas à 10 kans dans la simulation de référence, voir Fig. 5.9b). Le point collision étant maintenant à 30 UA, les températures T des grains sont plus froides et la SED voit son maximum déplacé vers $40\mu\text{m}$. Ceci est logique car $T \propto r^{-0.5}$, ainsi T décroît d'un facteur ~ 2 et comme $\lambda_{\text{max}} = 5100/T$ (en Kelvin, voir Eq. 1 dans Wyatt 2008), on a alors λ_{max} qui passe de ~ 20 à environ $40\mu\text{m}$. Nous avons

Figure 5.16 – Cas d’une collision massive à 30 UA d’un corps de type Pluton pour un observateur à 30 pc autour d’une étoile A7V. Gauche : SED du système estimée avec GRaTer ~ 70 kans après la collision initiale. La ligne continue représente la densité de flux totale (photosphère stellaire + disque) alors que la ligne en tiret est la contribution du disque et celle en pointillé la photosphère de l’étoile. Droite : Évolution du flux à $24\mu\text{m}$ calculé avec GRaTer (ligne continue). La ligne en tiret montre notre critère de détectabilité où le rapport des flux du disque sur étoile est égal à 0.1.

mis à l’échelle l’évolution dynamique de la spirale et des ondulations en multipliant les échelles de temps par $r^{1.5}$. Pour l’évolution ultérieure, qui est typiquement collisionnelle, nous avons multiplié les échelles de temps par $r^{4.5}M_{\text{frag}}^{-1}e^{-5/3}$ pour prendre en compte la variation de l’échelle de temps collisionnelle.

Notez que la densité de flux à 24 microns est toujours élevée (~ 30 mJy), seulement trois fois plus petite que pour le cas de référence à 10 kans, aidée par le fait que la masse que l’on relâche est 13 fois plus grande ici (ce qui contrecarre un peu la plus grande valeur de r). L’évolution temporelle du flux à $24\mu\text{m}$ est montrée sur la figure 5.16b, afin de pouvoir estimer la période de détectabilité d’un impact avec un objet de type Pluton à 30 UA par l’instrument Spitzer/MIPS. Comme dans notre cas de référence, la limite de détectabilité est atteinte après la fin de la simulation à $\sim 3 \times 10^6$ ans. Ce résultat est logique car le flux initial est moindre et l’échelle de temps collisionnelle est plus grande (à cause du facteur en $r^{4.5}$) ce qui mène à une échelle de temps pour la limite de détectabilité environ 3 fois plus grande que le cas de référence.

Les échelles de temps liées à la structure spirale ou aux ondulations peuvent être mises à l’échelle en multipliant par un facteur $r^{1.5}$ (correspondant à l’échelle de temps dynamique qui est indépendante de M_{frag}). Ainsi, il faut ajouter un facteur 11 pour le cas d’une collision à 30 UA, ce qui fait apparaître la spirale après ~ 100 ans et les premières ondulations après quelques centaines d’années. L’ondulation la plus éloignée pourra être observée après environ (pour une valeur de v_{frag} assez élevée), $T_{\text{orb}}(\beta = 0.47) \sim 5 \times 10^3$ ans.

L’échelle de temps pour que l’asymétrie du disque se résorbe peut être évaluée à l’aide de $t_{\text{col}} \propto r^{4.5}M_{\text{frag}}^{-1}e^{-5/3}$. Ainsi t_{col} varie d’un facteur ~ 6.8 avec le cas de référence et la durée de l’asymétrie passe de $\sim 10^5$ à $\sim 7 \times 10^5$ ans. Ainsi l’asymétrie du disque, à l’instar du cas précédent, est visible pendant toute la période de détectabilité à $24\mu\text{m}$.

Notez que les échelles de temps de nos simulations numériques pour terminer la phase du disque asymétrique peuvent être utilisées directement pour d’autres configurations. En effet, comme $t_{\text{col}} \propto r^{11/3}M_{\text{frag}}^{-14/9}$, un changement d’un facteur C pour la position radiale r donnerait encore la même valeur de t_{col} , si on modifie M_{frag} d’un facteur $C^{2.36}$. Cela

étend nos résultats à une multiplicité de cas. Ainsi, dans le cas d'un objet plutonien qui se désintègre, comme on change r d'un facteur 5, nos résultats pour l'échelle de temps de la phase asymétrique peuvent être utilisés si on considère que la masse de fragments relâchés est augmentée d'un facteur $5^{2.36} \sim 45$.

5.5 Limitations - Discussion

Un paramètre qui se réfère à une limitation plus intrinsèque du code LIDT-DD est la résolution de la grille collisionnelle que l'on superpose aux SPs pour faire évoluer les collisions dans chaque cellule par une méthode «particule-dans-une-boîte». Pour des raisons évidentes de coût en temps de calcul, la taille des cellules collisionnelles ne peut pas être trop petite (voir KTC13). Pour la configuration que nous avons ici choisie, cela signifie que la grille (bien que logarithmique) n'est probablement pas assez fine au niveau du point-collision et que nous sous-estimons peut-être le taux de production de poussière dans cette région (parce que l'évolution collisionnelle est moyennée sur une cellule). Ainsi, l'asymétrie droite-gauche dans l'anneau parent est probablement sous-estimée. Cependant une simulation test avec une grille raffinée ayant une résolution deux fois plus grande a montré que les résultats ne différaient pas de plus de 10% du cas nominal en terme d'asymétries au-delà de $t \sim 10^3$ ans. Ceci est probablement dû au fait que pour notre cas nominal, où la dispersion en vitesse des éjectas est assez petite, l'asymétrie gauche-droite n'atteint pas des valeurs extrêmes (comme c'était par exemple le cas dans Jackson et al. 2014 où ils considèrent de grandes valeurs de $v_{\text{frag}}/v_{\text{kep}}$). Une autre raison est que toute singularité initiale devrait s'auto-résorber dès lors qu'il y a une évolution collisionnelle active. Nous restons cependant assez circonspects quant à nos conclusions et considérons que nos simulations donnent une valeur inférieure pour la durée de la phase asymétrique.

Dans un système planétaire jeune, dans lequel des impacts se produisent dans ses régions internes (comme on s'y attend dans les étapes tardives de la formation planétaire), la présence de planètes géantes dans le système externe (qui sont plus rapides à se former), n'est pas à exclure. Ainsi ces géantes gazeuses peuvent induire des perturbations gravitationnelles et on peut montrer (Murray & Dermott, 1999; Mustill & Wyatt, 2009) que pour une planète de masse M_p ayant un demi-grand axe a_p (au-delà du disque), l'échelle de temps des perturbations séculaires vaut (dans la limite des petits a/a_p) :

$$t_{\text{sec}} = \frac{4 M_{\star}}{3 M_p} \left(\frac{a_p}{a} \right)^3 T_{\text{orb}}, \quad (5.5)$$

où $T_{\text{orb}} = 2\pi\sqrt{a^3/GM_{\star}}$ est la période orbitale pour une particule à l'intérieur du disque de débris ayant un demi-grand axe a .

Pour $T_{\text{orb}} = t_{\text{dyn}} = 11$ ans (ce qui correspond à un corps situé dans l'anneau parent à 6 UA), une planète de type Jupiter à 30 UA perturberait les longitudes des périastres sur une échelle de temps $t_{\text{sec}} = 3.5 \times 10^6$ ans. On remarque que l'échelle de temps séculaire est plus d'un facteur 10 supérieure à celle collisionnelle et ne devrait pas radicalement altérer le processus évolutionnel que l'on a décrit précédemment. Par contre, dans le cas d'un Pluton qui se pulvérise vers 30 UA (voir section 5.4.4), l'échelle de temps séculaire d'un Jupiter vers 6 UA (à l'intérieur du disque) est égale à (dans la limite des petits a_p/a) :

$$t_{\text{sec}} = \frac{4 M_{\star}}{3 M_p} \left(\frac{a}{a_p} \right)^2 T_{\text{orb}}, \quad (5.6)$$

soit $t_{\text{sec}} \sim 4 \times 10^6$ ans ce qui est légèrement supérieur aux 7×10^5 ans requis pour symétriser le disque par collision pour la configuration avec un Pluton à 30 UA. Ainsi

dans ce cas particulier, si des indices laissent à penser qu’une telle planète peut exister dans le système interne, il vaudrait mieux la prendre en compte dans notre modèle. La prise en compte d’un tel perturbateur planétaire est simple avec la flexibilité permise par le code LIDT-DD et pourrait être testée.

5.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié l’évolution d’un système après une collision massive d’un objet de type astéroïde dans les parties internes d’un système planétaire (< 10 UA), en utilisant pour la première fois un modèle auto-cohérent couplant l’évolution collisionnelle et dynamique. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, cette configuration a déjà été explorée par des études antérieures, mais avec des modèles collisionnels ou dynamiques simplifiés (Lisse et al. 2009, Jackson & Wyatt 2012, Johnson et al. 2012, Jackson et al. 2014). LIDT-DD nous permet de relaxer la plupart des hypothèses faites dans ces modèles pour aller plus loin.

Nos simulations ont montré que l’évolution post-impact d’un objet de type Cérés dans les régions internes d’un système résulte en un excès de luminosité, qui est bien plus grand que celui d’un disque de débris «classique» en régime permanent. L’évolution temporelle peut être décrite en trois phases distinctes. D’abord on observe une spirale avec une durée de vie très courte, composée de petits grains à proximité de $\beta = 0.5$, ce qui représente la phase la plus brillante (due à la présence de toute la masse dans une région restreinte). On voit ensuite l’apparition d’ondulations après quelques échelles de temps dynamiques, comme on peut le voir sur la figure 5.11b. En parallèle, un disque contenant les plus gros fragments (non affectés par la pression de rayonnement) se forme par cisaillement képlerien. La deuxième phase montre un disque asymétrique qui a une durée de vie assez longue. Il y a deux asymétries, une dans l’anneau parent au point collision, qui reste plus brillant pendant cette phase, et une asymétrie dans les régions externes du côté opposé au point collision où le disque est bien plus étendu. La troisième phase intervient quand le disque redevient axisymétrique après environ une échelle de temps collisionnelle des plus gros corps du système. On est alors dans un régime quasi permanent où le système perd lentement de la masse par cascade collisionnelle, à cause de la lente érosion par les collisions successives.

Nous trouvons que l’excès de flux créé par la collision massive est clairement détectable autour d’une étoile A à 30 pc, à la fois en tant que disque asymétrique sur les images résolues mais aussi par un excès de flux à $24\mu\text{m}$ par photométrie. Selon l’amplitude de la distribution de vitesses initiales des éjectas, les asymétries doivent durer environ 10^5 à 10^6 ans, alors que la durée de détectabilité du système avec Spitzer/MIPS est de l’ordre de 10^6 ans.

Des images synthétiques du système sont présentées pendant la phase asymétrique avec différents instruments, pour des observateurs à 10 et 30 pc et avec différents filtres. Nous trouvons que l’asymétrie au point collision doit être détectable à $1.6\mu\text{m}$, avec l’instrument SPHERE/VLT, juste au-dessus de la limite de détectabilité pour le cas à 10 pc (Fig. 5.12). Dans l’IR moyen, la détection est plus favorable avec l’instrument MIRI/JWST où l’on peut voir l’asymétrie au point collision à 11.4 et $15.5\mu\text{m}$, bien au-delà de la limite de détectabilité, pour un système à 10 pc (Fig. 5.13). À $23\mu\text{m}$, à cause de la présence d’un coronographe de Lyot de $2''$, seules les régions externes (contenant des grains micrométriques) du disque sont visibles et l’asymétrie est maintenant de l’autre côté. C’est un résultat attendu et on pourrait l’utiliser comme un très bon indicateur de la signature de collision massive.

Un autre point important est que les asymétries se résorbent ici naturellement, uni-

quement à cause de l'évolution collisionnelle, sans ajouts de planètes ou d'autres corps perturbateurs. Plus spécifiquement, l'asymétrie se résorbe par la dispersion graduelle du matériau due aux effets couplés des collisions successives, du mouvement képlérien et de l'envoi de nouveaux fragments dans des régions qui en étaient initialement dépourvues.

À cause du coût important en temps de calcul des simulations LIDT-DD, nous n'avons pas pu explorer tous les paramètres libres de façon complète. Afin de compenser cette lacune, des lois d'échelle simples sont données pour extrapoler les résultats de nos simulations pour des configurations initiales différentes (position radiale de la collision, masse relâchée, distance de l'observateur, ...). Ces lois d'échelle ne peuvent remplacer une simulation auto-cohérente hybride avec LIDT-DD et donnent seulement des estimations peu précises de la durée des différentes phases, de la détectabilité et des magnitudes que l'on attend. Pour illustrer le tout, nous prenons un exemple concret d'un corps de type Pluton qui se pulvériserait vers 30 UA. Les résultats principaux sont que la phase asymétrique est plus longue et dure $\sim 7 \times 10^5$ ans et la période de détectabilité avec Spitzer/MIPS vaut quelques 10^6 ans.

Ainsi, une exploration en profondeur d'un système spécifique excède la portée de ce papier. De telles études seront détaillées dans des articles à venir, en particulier le cas du système HD172555, qui est l'archétype du système ayant subi une collision massive. Le présent article a néanmoins montré le potentiel de LIDT-DD pour opérer de telles futures recherches, en particulier grâce au couplage avec GRaTer pour produire des SEDs précises et des images synthétiques, afin de pouvoir comparer aux observations résolues. Des perspectives plus ouvertes et plus nombreuses seront présentées au chapitre 6.

Appendice : Publication liée au chapitre 5

Signatures of massive collisions in debris discs

A self-consistent numerical model

Q. Kral¹, P. Thébault¹, J.-C. Augereau^{2,3}, A. Boccaletti¹, S. Charnoz⁴

¹ LESIA-Observatoire de Paris, UPMC Univ. Paris 06, Univ. Paris-Diderot, France

² Univ. Grenoble Alpes, IPAG, F-38000 Grenoble, France

³ CNRS, IPAG, F-38000 Grenoble, France

⁴ Laboratoire AIM, Université Paris Diderot / CEA / CNRS, Institut Universitaire de France

Received ; accepted

ABSTRACT

Context. Violent stochastic collisional events have been invoked as a possible explanation for some debris discs displaying pronounced azimuthal asymmetries or having a luminosity excess exceeding that expected for systems at collisional steady-state. So far, no thorough modelling of the consequences of such stochastic events has been carried out, mainly because of the extreme numerical challenge of coupling the dynamical and collisional evolution of the released dust.

Aims. We perform the first fully self-consistent modelling of the aftermath of massive breakups in debris discs. We follow the collisional and dynamical evolution of dust released after the breakup of a Ceres-sized body at 6 AU from its central star. We investigate the duration, magnitude, and spatial structure of the signature left by such a violent event, as well as its observational detectability.

Methods. We use the recently developed LIDT-DD code, which handles the coupled collisional and dynamical evolution of debris discs. The main focus is placed on the complex interplay between destructive collisions, Keplerian dynamics, and radiation pressure forces. We use the GRaTer package to estimate the system's luminosity at different wavelengths.

Results. The breakup of a Ceres-sized body at 6 AU creates an asymmetric dust disc that is homogenized by the coupled action of collisions and dynamics on a timescale of a few 10^5 years. After a transient period where it is very steep, the particle size distribution in the system relaxes to a collisional steady-state law after $\sim 10^4$ years. The luminosity excess in the breakup's aftermath should be detectable by mid-IR photometry, from a 30 pc distance, over a period of $\sim 10^6$ years that exceeds the duration of the asymmetric phase of the disc (a few 10^5 years). As for the asymmetric structures, we derive synthetic images for the SPHERE/VLT and MIRI/JWST instruments, showing that they should be clearly visible and resolved from a 10 pc distance. Images at $1.6\mu\text{m}$ (marginally), 11.4, and $15.5\mu\text{m}$ show the inner disc structures, while $23\mu\text{m}$ images display the outer disc asymmetries.

Key words. planetary system – debris discs – circumstellar matter

1. Introduction

Understanding the origin of the spatial structures observed in most resolved debris discs is paramount for understanding the evolution and formation of a planetary system, because these structures could be the signature of planet perturbations, stellar companions, ISM interactions, or interaction with gas (see, for example, the reviews by Wyatt, 2008; Krivov, 2010).

Another possible disc-sculpting mechanism is the breakup of large planetesimals following violent collisions. Such violent events are indeed expected during the late stages of planet formation (~ 10 -100 Myrs), which should be a highly chaotic period where large planetary embryos interact through high-velocity collisions. This is especially true for the terrestrial planet regions, where large scale collisions should be the most frequent (Kenyon & Bromley, 2005, 2006; Raymond et al., 2009). Even at much later periods, such violent stochastic events should still occur, as shown by the existence of asteroid families, which are the result of the breakup of large parent bodies and whose age is much less than that of the solar system (e.g., Zappalà et al., 2002; Durda et al., 2007).

Such violent collisional events have been invoked as a possible explanation for some debris discs exhibiting unusual characteristics. It has, for instance, been considered for discs that appear much too luminous for their luminosity to be explained by a steady-state collisional cascade (Wyatt, 2008; Gáspár et al., 2013). For some systems, massive breakups have also been invoked to explain the presence of large amounts of warm dust that cannot be sustained at this level for the system's age. A good example of these bright warm dust discs is the ~ 12 Myrs old HD172555 system, for which the occurrence of a recent massive collision is furthermore supported by the detection of glassy silica and possibly SiO vapours, which could have formed at high temperatures in the aftermath of a giant hypervelocity impact (Lisse et al., 2009; Johnson et al., 2012). Similarly, massive collisions could also explain the large amounts of hot short-lived submicron grains detected in some discs such as the ~ 10 Myrs old HD113766 system (Olofsson et al., 2013). Massive breakups have also been considered as a possible source of some bright features observed in resolved discs. Wyatt & Dent (2002) have examined whether collisionally produced dust clumps could be observed around Fomalhaut, while Telesco et al. (2005) propose that some mid-IR asymmetries observed in the ~ 12 Myrs old β Pictoris disc could be the result of a cataclysmic planetesimal breakup. This interpretation of the Telesco et al. clump might be

Send offprint requests to: Q. Kral

Correspondence to: quentin.kral@obspm.fr

supported by a recent ALMA detection of a CO clump in the same region (Dent et al., 2014).

On the theoretical side, stochastic massive breakups in debris discs have been investigated in several numerical studies over the past decade, but so far only with codes that rely on simplified modelling of the system’s physics. The main challenge here is to simultaneously model the dynamical and collisional evolution of the system, first because collisions in debris discs are expected to be destructive and fragment-producing, but also because the dynamics of these small fragments is highly size-dependent owing to stellar radiation pressure (see discussion in Thebault et al., 2012). This is why, historically, the dynamical and collisional evolution of debris discs has been studied separately with deterministic N -body codes and statistical particle-in-a-box models, respectively.

One of the first attempts at modelling large-scale breakups in debris discs is that of Kenyon & Bromley (2005), who used their coagulation code (e.g., Kenyon & Bromley, 2002, 2004) to follow the fate of collisions amongst the largest bodies of their accreting and fragmenting planetesimal swarm. They concluded that collisions amongst 100-1000km objects could be observable at mid-IR wavelengths as bright clumps or rings of dust and used simple N -body simulations to estimate the survival time, ~ 100 orbits, of such clumps due to Keplerian shear. However, these results were in essence 1-D (radial), and the coupling between dynamics and collisions was very partial. The more sophisticated study by Jackson & Wyatt (2012) investigated one specific massive breakup event, the moon-forming impact, using an N -body code to follow the dynamical fate of the initially produced fragments and plugging in an analytical collisional mass removal rate. They conclude that such a moon-forming impact would have been readily detectable around other stars in *Spitzer* $24\mu\text{m}$ surveys for about 25 Myr. However, the collisional evolution of the system was followed by assuming an axisymmetric disc and that a steady-state equilibrium collisional cascade holds at all times. Using a similar N -body based approach, Jackson et al. (2014) investigated the observability of debris from giant impacts at large orbital radii and conclude that the resulting asymmetric discs might be observable for around 1000 orbital periods. However, collisions were here treated also in a simplified way, by estimating a system-integrated lifetime of the largest debris used to derive the global mass loss of the disc (here again assuming that the same steady-state collisional cascade holds everywhere and at all times). Furthermore, the coupled effect of collisions and radiation pressure, which is crucial for the evolution of the small grains dominating the flux at near-to-mid-IR wavelengths (Thebault et al., 2014), was not taken into account.

We aim to reinvestigate these issues, using the newly developed LIDT-DD algorithm (Kral et al., 2013, hereafter KTC13), which is the first debris-disc code to take the coupled effect of dynamics and collisions into account in a fully self-consistent way.

Achieving this coupling has been the goal of several numerical efforts over the past decade. After the pioneering works of Grigorieva et al. (2007) and Charnoz & Morbidelli (2003, 2007), the CGA algorithm of Stark & Kuchner (2009) and the DyCoSS code of Thebault (2012) have achieved a partial coupling of dynamics and collisions. These codes have given important results for the study of Kuiper Belt dust, as well as of discs in binaries, but they are restricted to systems at steady state and cannot follow second-generation collision fragments. The LIPAD (Levison et al., 2012) and SMACK (Nesvold et al., 2013) codes do not suffer from these limitations. However, SMACK relies on the restrictive assumption that dynamics are not size-dependent,

thus implicitly neglecting the crucial effect of radiation pressure. This simplification prevents it from modelling particles typically in the $< 100\mu\text{m}$ size range. As for LIPAD, it includes a size dependence of the dynamics, but it has been designed to study the evolution of large planetesimals and assumes that all “dust” is regrouped into one single size bin. Because of these restrictions, both codes cannot accurately model the grain size range that dominates debris disc luminosities at most observed wavelengths (e.g., Thebault & Augereau, 2007).

LIDT-DD’s hybrid structure allows these restrictions to be overcome and can handle the specificities of the dust physics in debris discs. It is, in particular, able to treat fragmenting collisions and take the crucial size dependence of the dynamics induced by radiation pressure into account. The possibilities offered by LIDT-DD are well suited to the specific problem studied here, i.e., the highly collisional and spatially anisotropic event that is the breakup of a massive planetesimal. Our main objective here is to estimate the observability and the longevity of such an event. We investigate especially how the concurring effects of collisional activity and radiation pressure affect the asymmetric post-breakup structures. We focus on the inner regions of debris discs, around 6 AU, because, according to our current understanding of the late stages of planet formation, massive breakups should be more frequent there (Kenyon & Bromley, 2004, 2005). We consider the case of a ~ 500 km parent body, the typical size of the largest object in the present asteroid belt.

We present the main characteristics of LIDT-DD in section 2, highlighting the improvements that have been implemented for the present study, as well as the set-up considered for our nominal simulation. Section 3 presents the results obtained and investigates the longevity and detectability of the post-breakup debris cloud. We also derive synthetic images for the SPHERE/VLT and MIRI/JWST instruments at several near-to-mid infrared (IR) wavelengths. Section 4 explores the parameter dependence of the simulations and presents some simple scaling laws to extrapolate our results to alternative setups. Section 5 discusses the limitations of these LIDT-DD-based explorations. Conclusions and perspectives are given in the last section.

2. Model

For a full description of our code, we refer the reader to KTC13. We briefly summarize its main characteristics, as well as the main upgrades and improvements that have been implemented.

2.1. Principle

The basic principle of the LIDT-DD model is to couple a Lagrangian approach to the dynamics with a particle-in-a-box statistical Eulerian one for the collisional evolution (Charnoz & Taillifet, 2012). At a given location in the system, all particles of a given size and with similar dynamical characteristics are gathered into larger super-particles (called “tracers”)¹, whose dynamical evolution is followed by an N -body scheme, while their collisional evolution is investigated with a statistical approach, considering all mutual tracer-tracer impacts at any given location in the system.

The procedure to evolve both the tracers’ dynamics and collisions is then schematically the following:

¹ These super-particles are different from the ones used in the SMACK code, which each stands for a complete size distribution because of the assumption that the dynamics is the same regardless of particle sizes.

- Each particle in the code is a super-particle representing a vast population of same-sized physical particles.
- The positions and velocities of the tracers are integrated with a Bulirsh-Stöer scheme (N -body approach) that is able to include different type of forces: Poynting-Robertson drag, radiation pressure, gravitational interactions, gas drag if needed.
- Once the dynamics has been integrated over one time step, the system is divided into spatial cells. The collisional evolution is then estimated cell by cell, by considering all potential tracer-tracer encounters within each cell. Although LIDT-DD is intrinsically 3-D and tracer dynamics are integrated in the vertical direction, we use a 2-D grid (r, θ) for these “collisional cells”, with each individual cell having a finite vertical extension equal to the tracers’ inclination times the radial distance.
- All tracer-tracer collisions are then treated with a statistical procedure, considering the mutual velocities between tracers and the number density of real physical particles they represent. The size distribution of the fragments produced by each of these impacts is estimated with the collisional outcome prescription used in the statistical code of Thebault & Augereau (2007). Its main parameter is the critical specific energy Q^* required for dispersing at least 50% of the target (see Table 1). Both fragmenting ($Q > Q^*$, where Q is the collision kinetic energy per target unit mass) and cratering (or “erosive”, $Q < Q^*$) impacts are taken into account. The collisional debris are then redistributed according to their sizes and dynamical characteristics, into newly created tracers. The feedback of collisions onto the old and new tracers (momentum redistribution and energy loss) is taken into account.
- After each dynamical+collisional time step, tracers of a given spatial cell are sorted into dynamical “families” in order not to lose important information about the dynamical complexity of the system. For instance, at a given location, grains having similar sizes can have different origins and thus different dynamical evolutions.
- Finally, to avoid an unmanageable increase in the number of tracers, the code looks, at the end of each time step, for redundant tracers, which are then merged into the nearest tracers representing the same size and dynamical family.

2.2. Upgrades

Several updates have been implemented into LIDT-DD for the present study:

- *Inclusion of a radiative transfer code*
The GRaTer radiative transfer code (Augereau et al., 1999; Augereau & Beust, 2006; Lebreton et al., 2013) has been fully coupled to LIDT-DD. From a given grain composition, stellar type and spatial location, it allows the absorption, emission and scattering coefficients to be computed for all the grains in the system. As a consequence, radiation pressure forces can be worked out self-consistently with GRaTer. Furthermore, GRaTer can be used to plot synthetic images at different wavelengths, as well as the spectral energy distribution (SED) of the system.
- *New dynamical sorting procedure for particles close to the blow-out limit*
Instead of the sorting procedure described in KTC13 (the clustering method of Ward), a more straightforward and

accurate method is used for small grains that are strongly affected by radiation pressure. Indeed, such micron-sized grains have high eccentricities, so special care must be taken to avoid merging intrinsically different dynamical families into a common tracer. The basic principle is the same as in KTC13 because we still sort the grains in a $q + a$ vs. $Q - a$ plane, where a is the semi-major axis, and q and Q are the periastron and the apastron, respectively. The difference is that, instead of identifying families using a clustering method, we define a 2-D sorting grid in the $(q + a, Q - a)$ plane and consider that a given dynamical family consists of all the tracers within a given cell of this grid. The grid can be either linear or logarithmic depending on the configuration. This procedure is applied to particles in the $0.05 < \beta < 0.5$ range, where β is the size-dependent ratio between the radiation pressure and gravitational forces.

- *Adaptive time step*

To handle the strong time and location dependence of stochastic processes, an adaptive time step procedure has been implemented. This is a crucial upgrade for the earliest phases after the initial breakup, when variations in both the collision rates and the dynamical evolution can be very strong.

- *Fine size sampling close to the blow-out limit*

As already stated, debris disc luminosities are, in most cases, dominated by small bound grains close to the $\beta = 0.5$ value. Great care thus has to be taken regarding the modelling of these grains, all the more so because their dynamical evolution is extremely sensitive to small differences in sizes². As a consequence, a very fine sampling in size is used in the $0.05 \leq \beta \leq 0.5$ domain, with a logarithmic size increment of $\epsilon_f = 1.03$, instead of $\epsilon_c = 1.6$ for tracers representing larger particles.

2.3. Setup

We follow the evolution of a massive amount of small fragments of mass $M_{\text{frag}} = 10^{21}$ kg, released by a violent phenomenon in the inner regions (at $r_{\text{init}} = 6$ AU) of a planetary system. In these inner regions, the most likely way of producing this massive release is the breakup of a massive body after a violent impact with a high-velocity projectile. We are not interested in investigating this violent event itself, but will choose initial parameters that are consistent with such a breakup. If we assume that M_{frag} corresponds to the mass of the object that has been shattered, then this object’s radius is ~ 500 km, approximately the size of Ceres. We take this size as a reasonable order of magnitude for the typical size of the largest objects present in the late stages of planet formation.³

² The apastron of a particle created at a radial distance r_0 from parent bodies on a circular orbit is equal to $\frac{r_0}{1-2\beta}$, and has a very steep size-dependence close to $\beta = 0.5$.

³ Jackson et al. (2014) considered a different kind of initial violent event, i.e. the cratering of a much larger planet-sized object, where only 3 per cent of the progenitor’s mass escapes. This different choice was justified by the fact that these authors considered regions farther out in the disc (50 AU), where impacts are expected to be much less energetic and thus more likely to craterize than to fully destroy the progenitor. And releasing large amounts of dust in such low-energy impacts requires much larger progenitors than for fully destroying impacts closer to the star.

Table 1. Relevant parameters used for the fiducial generic test run simulation in Sect. 3

Star	
Spectral type	A7V
Mass	$1.84 M_{\odot}$
Magnitude in V	4.779
Distance from observer	30 pc
Grain physical characteristics	
Blow-out size (s_{cut})	$1.8 \mu\text{m}$
Material	Astrosilicate
Porosity	0
Density (ρ)	2500 kg.m^{-3}
Released fragment population	
Minimum size	$2.0 \mu\text{m}$ ($\beta = 0.44$)
Maximum size	1 m
Initial size distribution	$dN \propto s^{-3.8} ds$
Initial total mass	10^{21} kg
Initial velocity dispersion	$0 < v_{\text{frag}} < v_{\text{esc}}$
Initial release distance from the star	6 AU
Initial mean eccentricity	0.037
LIDT-DD specific parameters	
Number of initial tracers	300 000
Collisional grid cells number ($N_R \times N_{\theta}$)	10×10
Collisional grid cells spacing (log-scale)	$dr_{\text{int}} = 1.5, dr_{\text{ext}} = 13\text{AU}$
Collisional prescription	
Critical specific energy Q^*	Benz & Asphaug (1999)
Q^* Formula	$Q^* = \alpha_1 \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0}\right)^a + \alpha_2 \rho \left(\frac{R_{\text{tar}}}{R_0}\right)^b$ $a = -0.38, b = 1.36, R_0 = 1\text{m}$ $\alpha_1 = 3.5 \times 10^3 \text{ J/kg}, \alpha_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ (SI)}$
Fragmentation	Fujiwara et al. (1977)
Cratering	Thebault & Augereau (2007)

Given that the breakup of such a large object requires an impact with a massive projectile and that the probability for such two-body encounters is likely to decrease with object sizes (because the size distribution of planetesimals is expected to be a function steeply decreasing with size, e.g., Kenyon & Bromley, 2004b), we consider the least extreme case where the energy of the impact is close to the minimum one required to break up the target. This means that the velocities v_{frag} of the escaping post-impact fragments, relative to the local Keplerian velocity, are not too high. We consider here that v_{frag} are randomly distributed between 0 and v_{esc} , where v_{esc} is the escape velocity of the initial target⁴. The fragment’s velocity is not the immediate post-breakup one, but is in principle the velocity at infinity, i.e., once fragments have escaped the initial body’s gravity. We thus assume that all the considered fragments are gravitationally unbound to the initial target (in other words, their “real” immediate post-breakup velocity was between v_{esc} and $2 v_{\text{esc}}$). The initial velocity then has two components: 1) the Keplerian velocity of the progenitor parent body, and 2) a kick velocity, which has no reason not to be isotropic (Jackson & Wyatt, 2012), with values randomly chosen between 0 and v_{esc} and kick angles isotropically distributed onto a sphere. The initial eccentricity and inclination distributions of the ejecta are then automatically obtained from this constraint on v_{frag} . For our nominal setup, we obtain $\langle e \rangle = 2 \langle i \rangle \sim 0.037$. The role of the initial fragment ve-

locity will be explored by running additional simulations with higher values of v_{frag} (Sect. 4).

As an initial location for the dust release, we take 6 AU. This choice is justified by the likelihood that regions relatively close to the star are more likely to experience collision-induced breakups of large objects. This is mainly because orbital velocities, hence impact speeds, are higher closer to the central star, and also because inner disc regions are expected to be more densely populated. As a result, these regions should experience both more frequent and more violent (i.e., destructive) impacts. This 6 AU distance also roughly corresponds to the best resolution obtained on resolved images of debris discs (see, for example, Milli et al., 2014, for the archetypal β Pictoris system). Last but not least, 6 AU is also the location where a high level of dustiness has been observed around HD172555, one of the best known systems with high-luminosity excesses (Lisse et al., 2009; Johnson et al., 2012).

As for the central star, we consider a typical A7V stellar type, justified by the fact that the majority of imaged debris discs have been observed around early-type stars (see <http://www.circumstellardisks.org>). For estimating observed luminosities, we consider that the star+disc system is at a distance of 30 pc.

For the grain composition, which is crucial for calculating collision outcomes and for estimating their response to radiation pressure (value of β), but also for producing synthetic images and SEDs with GRaTer, we consider generic astrosilicates (Draine, 2003). Figure 1 displays the β for the considered grain composition.

The differential size distribution of the initial fragments follows a steep power law in $dN/ds \propto s^{-3.8}$, corresponding to the crushing law expected for the outcome of violent collisions

⁴ Of course, the real velocity distribution of ejecta follows a more complex pattern (e.g., Leinhardt & Stewart, 2012), depending significantly on the characteristics of the initial breakup (relative sizes of the impactors, impact velocity), as well as varying with fragment sizes. However, it is not our goal to enter into the precise description of the initial breakup’s outcome, and we take the $0 \leq v_{\text{frag}} \leq v_{\text{esc}}$ criteria as a convenient way of parameterizing the impact’s energy.

Fig. 1. β values for astrosilicates around an A7V star. The dashed line shows the $\beta = 0.5$ value.

(Takasawa et al., 2011; Leinhardt & Stewart, 2012). The minimum size is taken to be around the blow-out size s_{cut} induced by radiation pressure, i.e., $\approx 1.8\mu\text{m}$ for compact astrosilicates around an A7V star. We chose to discard smaller unbound grains because several test simulations have shown that, for the nominal setup considered here, their contribution to the total surface density and luminosity is always negligible. The maximum size of the initial fragments is set to 1m. The setup is summarized in Table 1.

3. Results

We analyse the system’s evolution using five types of outputs: smoothed 2-D surface density maps to characterize the spatial signature of the breakup’s aftermath, disc-integrated evolution of the particle size distribution (PSD), optical depth profiles along the X-axis, disc-integrated luminosities, and SEDs derived with GRaTer, as well as idealized synthetic images obtained with GRaTer and more realistic images simulated for the SPHERE/VLT and MIRI/JWST instruments. To clearly identify the crucial role of collisions in the system’s evolution, we also consider, as a comparison reference, a fiducial case without collisions, where only the dynamical evolution of the initially released fragments is considered.

3.1. Spatial signature

Figure 2 displays the evolution of the system’s surface density with time. This evolution can be schematically divided into three phases of unequal lengths.

3.1.1. Transient “spiral and ripples” phase

In the immediate aftermath of the initial breakup, a one-armed spiral forms and propagates outwards (Fig. 2a). This spiral corresponds to the peak luminosity of the system’s post-breakup evolution (see Fig. 8). Its outer parts consist mostly of small grains

close to the blowout size, which are placed on highly eccentric orbits by radiation pressure. This spiral structure rapidly fades out in less than 100 years and morphs into elongated concentric “ripples”, which become more and more tightly wound with time. These features arise because all released fragments’ orbits have to pass through the initial release position at $X=6$ AU, $Y=0$. As a consequence, at a given time t , only particles having covered $n + 0.5$ orbits will cut the X-axis on the left-hand side; i.e., only particles with $t_{\text{orb}} = t/(n + 0.5)$. Since particles have different t_{orb} because of their different β values (which give them different a and e), and since for any value of t there is only a finite number of possible n values, it follows that only particles from n finite different size ranges cross the X-axis at any given time t , hence the appearance of n “ripples”. The timescale for setting up these ripple structures is thus typically a few orbital periods of the small grains populating them; i.e., a few times $t_{\text{orb}} = (1 - \beta)/(1 - 2\beta)^{1.5} \times t_{\text{orb}(\beta=0)}$, where $t_{\text{orb}(\beta=0)} = 11$ years is the orbital period, at 6 AU from the considered $1.84M_{\odot}$ star, for a large, non-radiation-pressure affected body. For the smallest grains considered in the runs, which have $\beta = 0.44$, we thus get a typical timescale of a few $t_{\text{orb}} \sim 150$ years. Such ripples have also been identified by Jackson & Wyatt (2012) and Jackson et al. (2014), but in a different context where different t_{orb} values are not due to different β values (i.e., grain sizes) but to the very wide initial spread in post-impact ejection velocities.

As time goes by, however, these ripple features fade away and become undetectable after ~ 1000 years (Fig. 2c). This is first because the ripples become more and more wound up so that they tend to merge into each other. In addition, collisions amongst the debris through the feedback they have on the dynamics, and also the production of new particles from parent grains within the ripples, greatly accelerate this smearing out of the ripples. This is clearly illustrated when looking at the evolution of the fiducial case without collisions (Fig. 3), for which ripples are still clearly visible after 1000 years, and only vanish after $\sim 10^4$ years.

3.1.2. Asymmetric disc

After the disappearance of the ripple features at ~ 1000 years, the system enters a second, more long-lived phase where it assumes the shape of an asymmetric eccentric disc (Fig. 2c,d,e). This elongated shape occurs because, during this period, most grains still have their orbits passing by a point close to the initial release location, and the disc’s geometrical cross section is dominated by small grains close to the blowout limit, which have high- e orbits because of radiation pressure. However, the bulk of the system’s *mass*, which is contained in the biggest particles, is located in a nearly circular ring passing by the release point at 6 AU. This ring forms due to Keplerian shear over a few dynamical periods. Its width is set by the initial velocity dispersion of the post-release fragments. This ring logically also corresponds to the region where most of the collisional activity takes place.

During this asymmetric disc phase, there is a pronounced brightness asymmetry between the left- and right-hand sides, as is clearly illustrated by Fig. 4 showing cuts along the X-axis. This asymmetry is due to the over-density of material created by the clustering of orbits close to the release point on the right-hand side. It is, moreover, reinforced by the increased collisional activity, hence dust production, that takes place in this overly dense region of the inner ring. As a consequence, in the inner regions (6 AU), the right-hand side appears much brighter than the opposite one. In the outer regions (beyond 10-20 AU), however, the reverse is true: the left-hand side is brighter. This is because

Fig. 2. Evolution of the system after the release of 10^{21} kg of material at 6 AU from the central A7V star. 2-D map, in a non-rotating inertial frame, of the optical depth at different epochs after the initial breakup. The green cross on plot (a) is the location of the initial breakup. The colour index goes from 10^{-3} (black) to 10^{-6} (light orange).

Fig. 3. Fiducial case without collisions, where only the dynamical evolution of the initial fragments is taken into account.

it is densely populated by small high- β grains, produced at the breakup point and passing close to their apastron, whereas such small grains are much less abundant on the right-hand side because they originate in the more tenuous left-hand side of the inner ring.

3.1.3. Progressive symmetrization

As time goes by, however, the asymmetric, elongated disc structure progressively fades out. Figures 2d,e,f clearly show that the initially tenuous outer regions of the right-hand side progressively fill up with matter. This matter consists mostly of small grains, placed on high- e orbits by radiation pressure, which have been produced by second (or more) generation collisions in regions that are no longer from the initial breakup. One of the main production sources is the aforementioned inner ring made of all the biggest initially released fragments. The grains produced in this ring can have any kind of orbital orientation depending on which part of the ring they have been produced. Of course, the collisional activity is, at least in the early phases, higher at the part of the ring that corresponds to the breakup location, because, in addition to the large fragments, it is also populated by smaller grains passing by their release point. However, as time passes, the density contrast within the ring decreases, and so does the difference in collisional activity between the breakup location and the rest of the ring (see Fig. 4), so that small dust produced in the inner ring tend to symmetrize the system.

To quantify the progressive decrease in the system’s asymmetry, we plot the relative contrast between the right- and left-hand side luminosities in Fig. 5, both in the inner ring and beyond it. We see that the asymmetries are resorbed by collisions after $t \sim 5 \times 10^4$ years in the inner ring, while the resorption timescale in the outer regions is $\sim 10^5$ years. This agrees with Fig. 2f, showing an almost axisymmetric disc at $t \sim 10^5$ years.

These timescales can be understood in analytical terms, since it comes down to estimating the timescale for collisions to even out the densities within the inner ring. To first order, this timescale corresponds to the time it takes to collisionally re-process all the material available at the initial collisional release point, which is approximately the collisional lifetime t_{col} of the largest objects in the collisional cascade at this point. A rough estimate of t_{col} can be obtained using the following formula derived by Löhne et al. (2008) for a narrow ring of radial distance r and width dr :

$$t_{\text{col}} = \frac{4\pi}{\sigma_{\text{tot}}} \left(\frac{s}{s_{\text{min}}} \right)^{-q_p-3} \frac{r^{5/2} dr}{\sqrt{GM_{\star}}} \frac{I}{f(e, I) G_l(q_p, s)}, \quad (1)$$

where σ_{tot} is the initial total cross-sectional area, q_p the slope of the primordial size distribution⁵, s_{min} the blow-out size, e the mean eccentricity, I the inclination, $f(e, I) = \sqrt{5/4e^2 + I^2}$, and the function G_l is defined in equation (24) of Löhne et al. (2008). Löhne’s formula is valid for a uniform disc, which is not the case here. To roughly correct for this, we increase σ_{tot} by a factor 2, which is an approximate average of the right/left density contrast (see Fig. 5). With the present setup ($M_{\star} = 1.84M_{\odot}$, $q_p = 3.8$, $r = 6$ AU, $dr = 1$ AU and $e = 2I = 0.037$), we then get $t_{\text{col}} \sim 2.4 \times 10^5$ years, which is relatively close to what is found in our simulation. However, Eq.1 can only give an order-of-magnitude estimate, because in addition to ignoring the asymmetric character of the ring, it also neglects the crucial role of

⁵ In Löhne et al.’s original formula q_p is the index of the mass distribution, we have adapted the equation to the present notation.

Fig. 5. Evolution of the system’s left-right asymmetry, as quantified by the right-to-left cross-section ratio within the inner ring (top) and in the region beyond it (bottom).

Fig. 6. Evolution of the differential mass distribution dM/dR within the inner main ring (at 6 AU) at 4 different epochs after the initial breakup.

cratering impacts (only fragmenting collisions are taken into account in this equation)

3.2. Particle size distribution

Figure 6 shows the evolution of the particle size distribution (displayed in the form of the differential mass distribution) within the main “inner ring” at ~ 6 AU (where the bulk of the mass is located, see previous section). As can be clearly seen, the PSD undergoes important changes after the initial release.

Within this inner ring, the initial PSD, corresponding to the “crushing law” of the initial fragments, is progressively relaxed due to collisional processing. The system evolves towards a collisional steady state resembling those obtained by previous statistical codes for collisional debris rings (see for example Thebault & Wu, 2008). At the lower end of the PSD, one important feature is a “wavy” pattern extending up to $\sim 100 s_{\text{cut}}$ (see Thebault & Augereau, 2007, for a thorough description of this feature), which develops on a timescale of the order of 10^4 years. For larger particle sizes, the PSD evolves more slowly. It progressively departs from the initial crushing law in $s^{-3.8}$ and tends towards an equilibrium law in $s^{-3.66}$, which is the value expected as a consequence of the size dependence of the critical

Fig. 4. Cut along the X-axis. Vertical optical depth profile at different epochs after the initial breakup (Note the log scale on both axes). Left: Cut along the left-hand side ($X < 0$), right: Cut along the right-hand side ($X > 0$).

specific energy Q^* assumed here (see Section 2)⁶. This steady-state regime in $s^{-3.66}$ progressively works its way up towards larger particles, mainly because larger objects have longer collisional lifetimes. At $t = 10^5$ years, the steady-state PSD has reached the maximum size of our size distribution at $s \sim 1$ m.

These relaxation timescales within the inner ring, that is, $\sim 10^4$ years to reach steady state in the small-grains domain and $\sim 10^5$ years in the larger bodies domain, are relatively independent of the initial crushing law for the released fragments, as could be verified with test runs exploring steeper and shallower initial slopes.

3.3. Detectability

Figure 7 shows the star+disc integrated SED, at two different epochs, as computed with the GRaTer package. The excess due to the post-breakup dust appears clearly in the mid-IR domain, peaking around $25\mu\text{m}$. This is confirmed by the synthetic images obtained with the GRaTer package at different wavelengths, showing that the dust disc is at its brightest in this $\lambda \sim 25\mu\text{m}$ domain (see Fig. 9).

In order to estimate the detectability of this flux excess, we plot on Fig. 8 the evolution of the disc-integrated flux at $24\mu\text{m}$, as observed at a 30pc distance, as well as the disc-to-stellar-photosphere flux ratio at this wavelength. As a typical criterion for detectability, we take the performance of the Spitzer/MIPS instrument at 24 microns as a reference. We consider that the disc-to-star flux ratio should exceed 10% for a 3 sigma, or larger, detection of an excess above the stellar photosphere. This ratio assumes a 2% (1 sigma) calibration uncertainty of MIPS24 (Engelbracht et al., 2007) and a 1 to 2% (1 sigma) uncertainty on the predicted stellar flux at 24 microns. We also consider a typical absolute flux sensitivity of 1mJy at 24 microns.

As can be seen, for our nominal case, the disc signature remains detectable at $24\mu\text{m}$ for the whole duration of the simulation (10^5 years). After an initial transient period of slightly decreasing flux, it reaches $F_{\text{dust}}/F_{\text{star}} \sim 3$ after ~ 500 years. Beyond 500 years, the flux decreases with time following an approximate $t^{-0.3}$ power law. We note that this slope agrees with the theoretical decrease in $\sim t^{-0.31}$ of the dust mass predicted

⁶ This flattening of the PSD also affects the small size regime and is clearly visible despite the pronounced wavy structure. This flattening of the PSD tends to lower the amount of small particles next to the cut-off and, as a consequence, the total optical depth.

Fig. 8. Evolution of the disc-integrated flux at $24\mu\text{m}$, as computed with GRaTer (red solid line). The red dashed line marks a dust-to-star flux ratio equal to 0.1, taken as our detectability criteria. The dotted and dash-dotted black lines give the maximum possible luminosity, at 1Myr and 10Myr, for a hypothetical collisional cascade at steady state (see text for details). The X-axis indicates the time after the breakup in years. The right-hand side Y-axis indicates the absolute flux in Jy, while the left-hand side axis displays the ratio of the disc flux to that of the stellar photosphere.

for bodies in the strength regime, by Eq.43 of Löhne et al. (2008) when using the parameters assumed in our simulations ($q_p = 1.9333$ and $q_s = 1.8866$)⁷. Since $F_{\text{dust}}/F_{\text{star}}$ follows this approximate $t^{-0.3}$ decrease, it is easy to extrapolate the Fig. 8 curve to later times. The extrapolated time at which the system reaches the critical $F_{\text{dust}}/F_{\text{star}} \sim 0.1$ value is then $t_{\text{detect}} \sim 10^6$ years, which gives the approximate duration of the detectability phase.

We note that t_{detect} exceeds the duration of the asymmetric-disc phase, which is $\sim 10^5$ years for the nominal set-up considered here (see Fig. 5 and Sect. 3.1). This means that, beyond $\sim 10^5$ years after the initial impact, the system will be detectable in photometry but should have the aspect of an axisymmetric

⁷ The often invoked asymptotical decrease in t^{-1} is only valid at times that greatly exceed the collisional lifetime of the largest bodies in the collisional cascade (e.g., Löhne et al., 2008).

Fig. 7. SED of the integrated system, as estimated with the GRaTer package at 1 (left) and 10 kyrs (right) after the breakup. The full line represents the total (stellar photosphere + disc) luminosity, while the dashed line represents the sole contribution of the dust disc and the dotted one is that of the stellar photosphere. The scattered light contribution to the disc SED, which dominates thermal emission at short wavelengths, has been calculated assuming isotropic scattering.

disc in resolved images. For the first 10^5 years (and this is probably a lower limit, see Sect. 5), however, the asymmetric signature of the massive breakup should be clearly visible if the system is observed with an instrument that can resolve it (see next section), as is clearly illustrated in the synthetic images obtained with GRaTer at four different wavelengths (Fig. 9).

Another important result is that, in the inner disc regions (~ 6 AU) considered here, the flux excess due to one massive impact greatly exceeds that of a debris disc at steady state, i.e., a disc whose luminosity is due to a “standard” collisional cascade. We verify this by plotting in Fig. 8 the maximum possible luminosity, at two different ages (1 and 10 Myrs after the equilibrium collisional cascade phase is reached), expected for such a steady-state disc. This luminosity is estimated using the equation of Wyatt et al. (2007), assuming a 1 AU wide disc centred at 6 AU (all other parameters being the same as those assumed by Wyatt et al., 2007)⁸. As can be clearly seen, our post massive-breakup disc is, for the whole duration of the simulation, at least one order of magnitude brighter than even a very young steady-state disc only 1 Myrs after its collisional cascade phase has begun.

3.4. Imaging with SPHERE and MIRI

3.4.1. Method

The images obtained with GRaTer in Fig. 9 are idealized cases that do not consider the limitations inherent to observation instruments. We decided to go a step further and test the observability of the collision-induced discs with the expected performance of two instruments: SPHERE, the near IR extreme AO-coronagraphic facility, now in commissioning phase at the VLT

(Beuzit et al., 2008); and MIRI, the mid-IR instrument of JWST (Wright et al., 2010) also including coronagraphs for exoplanets and disc observations. We here compare the intensity level of the synthetic disc images to the residual starlight after processing the data, determined from simulations.

We consider our star-disc system at two distances, 10 pc and 30 pc. The dust distribution obtained from the simulations is converted to flux ratio at $1.6\mu\text{m}$ (SPHERE) and 11.40, 15.50 and $23\mu\text{m}$ for MIRI, and sampled at the appropriate pixel scales.

To obtain the near-IR images we used the simulation results presented in Boccaletti et al. (2008), as well as the very first contrast estimations of SPHERE in the laboratory (Langlois et al., 2013). The default observing mode of SPHERE for exoplanet detection (angular differential imaging, Marois et al., 2006), is inappropriate in that case because it causes self-subtraction, which can be problematic when dealing with extended objects like circumstellar discs (Boccaletti et al., 2013). Instead, we used the method of reference-star subtraction. This method is in principle difficult with ground-based telescopes because of stability issues, but preliminary on-sky results with SPHERE show that the instrument stability is very high and also allows high-contrast imaging with reference stars. Contrasts of a few 10^{-6} can be feasible. The simulations here assume a favourable case, for which the atmospheric conditions are similar for both the target and the reference stars.

In the mid IR, we follow the procedure of Boccaletti et al. (2005) to model MIRI coronagraphic images in several filters. MIRI offers phase mask coronagraphs at the shortest wavelengths and a Lyot coronagraph ($2''$ mask radius) at $23\mu\text{m}$. The four quadrant phase mask (FQPM, Rouan et al., 2000) on MIRI allows detecting an object as close as the angular resolution. High-contrast performance involves the use of a reference star observed in the same condition as the target star, an efficient method for space telescopes, which can be considered quite stable (Schneider et al., 2014). The expected stability of JWST will allow principal component analysis with a sample of several reference stars to improve the contrast further.

⁸ This equation should be used with caution, as it strongly depends on the index assumed for the PSD, as well as on poorly constrained parameters, such as the orbital eccentricities of disc particles. It is used here as a convenient order of magnitude indicator. From the fractional luminosity given by this formula, we estimate the flux at $24\mu\text{m}$ assuming that the disc SED peaks at this wavelength.

Fig. 9. Idealized synthetic images of the system during its asymmetric disc phase (at $t=10^4$ years), produced with the GRaTer package. We consider a system observed at 30pc, at 4 wavelengths: 1.6 μm (upper left panel), 10 μm (upper right), 23 μm (lower left), and 70 μm (lower right). The colour-scale is the same for all 4 images.

Fig. 10. Synthetic images at 1.6 μm for the SPHERE/VLT instrument for the system in its “asymmetric disc” phase (10^4 years) at 10 (left) and 30 pc (right), obtained with the reference star subtraction method (see text for details). The colour scale gives the flux ratio with respect to the brightest pixel in the point spread function (PSF).

Fig. 11. Synthetic images for the system in its “asymmetric disc” phase (10^4 years) at 10 (top) and 30 pc (bottom), with the MIRI/JWST instrument with different filters at 11.4, 15.5, and $23\mu\text{m}$ (from left to right) obtained with the reference-star subtraction method (see text for details). The colour scale gives the flux ratio with respect to the brightest pixel in the PSF.

3.4.2. Synthetic images

As in Fig. 9, we consider the system in its “asymmetric disc” phase at $t \sim 10^4$ years. With SPHERE, at $1.6\mu\text{m}$ in scattered light, the contrast between the disc and stellar residuals is $\sim 10^{-5}$ in the peak luminosity region around the location of the initial release at 6 AU, but it rapidly falls off to only 10^{-7} at 15 AU. For a system viewed at 10 pc, the simulated synthetic image is able to retrieve the inner part of the disc close to the inner ring at ~ 6 AU at about a factor 2 above the detection limit. The left-right asymmetry in this inner region is clearly visible, but the outer regions of the disc are undetectable (Fig. 10a). The 30 pc distance case is less favourable, because the disc is angularly resolved but fainter than the stellar residuals (Fig. 10b).

The situation is more favourable for MIRI in thermal emission (Fig. 11), because the disc-to-stellar contrast is enhanced at these longer wavelengths. At 30 pc the disc is much smaller than the angular resolution of MIRI ($> 0.3''$). It is marginally detected at 11.4 and $15.5\mu\text{m}$, but not at $23\mu\text{m}$ where the disc is too small compared to the Lyot mask size. By contrast, at 10 pc the disc structures, in particular the location of the collision at 6 AU, are detected well at all wavelengths. The $11.4\mu\text{m}$ image at 10 pc is relatively similar to the one obtained with the SPHERE simulation. It mainly shows the inner ring at the release distance (6 AU) and clearly reveals the increased luminosity of the right-hand side (the release location) as compared to the left one (Fig. 11). The situation is basically the same at $15.5\mu\text{m}$, except that the image is brighter, which is logical because we are here closer to the wavelength at which the disc luminosity peaks. The disc brightness is such that even a 500 times fainter system would still be above the detectability limit. The peak luminosity is reached on the $23\mu\text{m}$ image, but the $2''$ Lyot coronagraph does occult a large

part of the disc here. At 30 pc, this corresponds to 60 AU, meaning that the whole disc is hidden. At 10 pc, the central shadowed region reduces to 20 AU, so that the external regions of the post-breakup disc become visible. Interestingly, the brightest side of the disc is now the left region. This is a logical result, because this left outer region is mostly populated by small grains that are collisionally produced in the dense right-hand-side ansae of the ring and placed on eccentric orbits by radiation pressure (see Sect. 3.1.2).

We conclude that multi-wavelength observations with SPHERE and, above all, MIRI have the potential to resolve the signature of massive collisional events in the inner regions of nearby debris discs.

4. Parameter dependence, extrapolation to alternative set-ups

All simulations have been carried out for one specific setup and are thus strictly speaking only valid for this specific configuration. Because of the high-CPU cost of each LIDT-DD simulation, which is the price to pay for the full dynamics+collisions coupling, a thorough exploration of all the simulation’s free parameters can unfortunately not be carried out. For some essential parameters, however, some test runs have been performed with alternative values. For all other parameters, we have to resort to simple scaling laws that allow extrapolating, to a first order, our results to alternative setups. To derive these scaling laws, we mostly rely on the semi-empirical relations obtained by Wyatt et al. (2007) and Löhne et al. (2008), which links a debris disc’s total luminosity to its main setup parameters (radial location, total mass, dynamical state, etc.)

Fig. 12. Evolution of the system’s left-right asymmetry, as quantified by the right-to-left flux ratio within the inner ring (top) and in the region beyond it (bottom) for two different initial kick velocities: v_{esc} (nominal case, full line) and $2 v_{\text{esc}}$ (dotted line).

Fig. 13. Evolution of the dust’s disc-integrated flux at $24 \mu\text{m}$, as computed with GRaTer for two different initial kick velocities: full line is $1 v_{\text{esc}}$ and dash-dotted $2 v_{\text{esc}}$. The dashed line marks a dust-to-star flux ratio equal to 0.1, taken as our detectability criteria. The X-axis indicates the time after the breakup in years. The right-hand side Y-axis indicates the absolute flux in Jy, while the left-hand side axis displays the ratio of the disc flux to that of the stellar photosphere.

We stress, however, that such scaling laws should only be taken as rough indicators, first of all because they were derived for axisymmetric discs and do not take into account that, for example, the particle size distribution strongly varies with location (as a result of the coupling between collisions and radiation pressure), so that different scaling laws might apply depending on which region of the system is considered. Another issue is that changing the set-up will often directly affect the fragment’s initial velocity dispersion, which will in turn modify the physical outcome of collisions (rate of fragmentation, cratering and level of dust production) in a very non-linear way, as well as changing the shape of the inner ring containing most of the fragments’ mass.

4.1. Breakup related parameters

One crucial parameter that has been numerically explored is the initial velocity distribution of the post-breakup ejecta. As explained in Sect. 2.3, we made the $0 \leq v_{\text{frag}} \leq v_{\text{esc}}$ choice because the most likely (or rather the least unlikely) target-shattering impacts are probably those with a kinetic energy just above the fragmenting threshold, hence a low post-impact velocity dispersion. However, other initial distribution of v_{frag} , even if less probable, cannot be ruled out. As a consequence, we explored the system’s evolution for a higher velocity dispersion; i.e., $0 \leq v_{\text{frag}} \leq 2 v_{\text{esc}}$. Figures. 12 and 13 show the evolution of the left-right asymmetry and of the $24 \mu\text{m}$ flux for this alternative initial v_{frag} and for our nominal case. As can be seen, after a similar initial resorption period, the asymmetry does then reach a plateau after a few 10^3 years, after which its decrease is much slower than for the reference $v_{\text{frag}} \leq v_{\text{esc}}$ case.

The reason for this behaviour is that higher values of v_{frag} lead to higher orbital eccentricities for the initially released fragments. For this higher v_{frag} dispersion, the “inner ring” formed by the largest fragments after a few 100 years, and which contains the bulk of the system’s mass, becomes much wider on the left-hand side (and more diluted) than on the right-hand side (where all initial fragments have to pass through the initial point of release). Thus, the collisional production of small, high- β grains is lower on the left-hand side than on the right-hand side of the ring, meaning that there are comparatively fewer small grains in the outer regions of the right-hand side (since these are the grains produced in the left-hand side region of the ring). As a consequence, the asymmetric character of the system is maintained for the whole duration (10^5 years) of the run. However, the decrease of the dust-induced excess luminosity is as fast as in the $v_{\text{frag}} \leq v_{\text{esc}}$ case (Fig. 13), and it follows the same evolution in $\sim t^{-0.3}$, so that the duration of the phase during which the system is detectable is expected to be approximately the same; that is, $t_{\text{detect}} \sim 10^6$ years.

Another important parameter is the maximum size s_{max} considered for the initial ejecta’ size distribution. As underlined by Jackson et al. (2014), this parameter is poorly constrained and could easily vary by several orders of magnitude depending on the initial impact’s configuration. At any rate, our choice of an $s_{\text{max}} = 1$ m is probably an underestimation of the real value of s_{max} , which should probably be in the km-size range for the violent breakup of a Ceres-size body (Leinhardt & Stewart, 2012). However, increasing the value of s_{max} from 1 m to 1 km, while keeping the total mass of ejecta M_{frag} constant, should not drastically alter our results. Indeed, because of the very steep size distribution in $dN \propto s^{-3.8} ds$ for the initial fragments, the quantity of ≤ 1 mm dust released for a $s_{\text{max}} = 1$ km distribution is less than a factor 4 smaller than for our nominal $s_{\text{max}} = 1$ m case. This would lead to a slightly lower dust-induced luminosity excess, but this would be (at least partially) compensated by a slower collisional evolution.

The last breakup related parameter is the total mass of ejecta. If we assume that, for the early “spiral and ripples” phase, the system’s evolution is purely dynamical, then varying M_{frag} will simply change the total luminosity during this stage following $L_{\text{disc}} \propto M_{\text{frag}}$. When the system enters its “asymmetric disc” phase and becomes collision-dominated, we then scale its temporal evolution by the variation of t_{col} . In principle, t_{col} should scale as M_{frag}^{-1} , as can be seen in Eq.36 of Löhne et al. (2008). However, the variation in M_{frag} also implies a change in v_{frag} , because we assume that v_{frag} is close to the escape velocity of

the shattered body of mass M_{frag} . As a result, $v_{\text{frag}} \propto M_{\text{frag}}^{1/3}$, and thus, according to Löhne’s Eq.36 once again, $t_{\text{col}} \propto M_{\text{frag}}^{-5/9}$.

4.2. Disc-star configuration

The parameter that is the easiest to extrapolate is the distance d at which the system is observed. Here, the results can be directly taken as they are, the only scaling being that of the total fluxes, which scale as $1/d^2$. The apparent sizes of the spatial structures as observed from Earth scale as $1/d$, which has been explored to some extent in Sect. 3.4.

Changing the location r of the breakup will not directly affect v_{frag} since the fragments’ velocity dispersion is, in our assumption, only linked to the escape velocity of the shattered planetesimal. It will, however, affect the dynamical timescales, which scale as $r^{1.5}$, and the Keplerian velocities, which scale as $r^{-0.5}$. The $r^{1.5}$ scaling of the dynamical timescales can be used to directly infer the duration of the short-lived “spiral and ripples” phase (see Sect. 3.1.1). The collisional timescale t_{col} is $\propto r^{4.5}$ (see Eq.36 in Löhne et al., 2008, where we take $q_p \sim 2$ to account for our -3.8 primordial PSD slope). This dependence is rather strong and could significantly change the duration of the asymmetric disc phase. As for the disc’s luminosity, to first order, it scales as $L_{\text{disc}} \propto r^{-2}$ (Wyatt, 2008), or if more accuracy is needed, new accurate fluxes can be quickly derived with a radiative transfer code such as GRaTer.

The change in v_{Kep} will first affect the eccentricity distribution of the fragments (which is $\propto v_{\text{frag}}/v_{\text{Kep}}$), hence the width of the inner ring at radial distance r . As a consequence, for the same shattering event, we expect post-breakup discs to be more asymmetric at greater radial distances⁹. The change in the initial eccentricity distribution will also affect t_{col} , which is $\propto e^{-5/3}$ (Löhne et al., 2008). Since $e \propto r^{0.5}$, we get $t_{\text{col}} \propto r^{-5/6}$. The $v_{\text{Kep}} \propto r^{-0.5}$ trend will also affect the outcome of physical collisions, in particular the fraction of shattered, cratered, or accreted material. This effect is partially taken into account in Eq.1, in the form of the smallest impactor that can fully shatter a given target, but many important consequences cannot be easily extrapolated, in particular the level of cratered or re-accreted material.

Another important parameter is the stellar mass: M_{\star} will moderately affect the dynamical timescales and collision rates, which both scale as $M_{\star}^{-0.5}$. Its biggest influence, however, is on the magnitude of the radiation pressure force, in particular the value of the blow-out size s_{cut} , which is $\propto M_{\star}/L_{\star}$. Given that, in the $\sim 0.4 - 20M_{\odot}$ range, L_{\star} is $\sim M_{\star}^x$, with x in the $3.5 - 4$ range (Salaris & Cassisi, 2006), we find that $s_{\text{cut}} \propto M_{\star}^{1-x}$. These strong variations in s_{cut} as a function of M_{\star} have important consequences. The main one is that they affect the size of the grains that dominate the system’s cross section (which is always relatively close to s_{cut}), and thus the wavelengths at which the system’s spatial features can be best observed. For low-mass stars, additional consequences are expected. There is, in particular, a critical stellar mass, typically in the $0.5 - 0.9M_{\odot}$ range, below which there is no longer a blow-out size, since $\beta < 0.5$ for all grains (e.g., Reidemeister et al., 2011). For these cases, the aftermath of the breakup will unfold in a very different way and cannot be extrapolated from our reference simulation for an A star. Even solar-mass central stars should lead to a qualitatively different evolution, since only a small fraction of grains have $\beta > 0.5$, i.e., only those close to the peak β value, and many

⁹ This trend is, to a certain extent, balanced by the fact that planetesimal-shattering impacts should be, on average, less violent at greater distances because of the decreased v_{Kep} .

small grains below s_{cut} become bound again because of the bell shape of the $\beta(s)$ curve (see for example, Fig. 3 of Ertel et al., 2011). As a consequence, we remain cautious by concluding that the present results can only be extrapolated to cases with early-type stars for which there is large fraction of $s \leq s_{\text{cut}}$ grains on unbound orbits. Finally, changing the stellar mass also implies changing the dust heating source, i.e. the dust temperature and dust luminosity, hence the observational appearance of the dust cloud.

4.3. Illustrative example: a Pluto-mass body colliding at 30 AU

We illustrate these simple scaling laws with a specific example, the case of a Pluto-mass ($M_{\text{pluto}} \sim 1.3 \times 10^{22}$ kg) body breaking up at $r_{\text{new}} = 30$ AU (the stellar type remaining the same). To account for the change in mass, we followed the linear trend presented in Sect. 4.1 and multiply the fluxes by the ratio $M_{\text{pluto}}/M_{\text{frag}} \sim 13$. Likewise, to account for the change in radial distance, all the particle positions have been rescaled by $r_{\text{new}}/r_{\text{init}} = 5$. As for the timescales, we rescaled them by the ratio of the dynamical timescales, i.e., $(r_{\text{new}}/r_{\text{init}})^{1.5} \sim 11$, for the initial “spiral and ripples” phase, and by the ratio of the collisional timescales for the subsequent asymmetric-disc phase. Since $t_{\text{col}} \propto r^{4.5} M_{\text{frag}}^{-1} r^{-5/6} M_{\text{frag}}^{-5/9} = r^{11/3} M_{\text{frag}}^{-14/9}$, the collisional timescales are increased here by a factor $(r_{\text{new}}/r_{\text{init}})^{11/3} \times (M_{\text{pluto}}/M_{\text{frag}})^{-14/9} \sim 6.8$. The GRaTer package was then used to work out the new temperatures of the grains (according to their new positions) and derive the new fluxes at each wavelength.

We plot in Fig. 14a the SED of the system, derived with GRaTer, during its asymmetric disc phase at $t \sim 7 \times 10^4$ years (to be compared with the nominal case at 10^4 years showed on Fig. 7b). Since the release point is further out, the grain temperatures are lower, and the SED accordingly peaks here around $40\mu\text{m}$. The flux density at $24\mu\text{m}$ is still high (~ 30 mJy), only three times lower than for our reference case at 10kyrs. This is because of the higher mass of the shattered object, which partially compensates for the greater radial distance. We plot the flux at $24\mu\text{m}$ versus time in Fig. 14b. As in our reference case, this flux stays above the Spitzer/MIPS detectability limit during the whole simulation. Extrapolating the curve evolution, we find that this limit should be reached at $t \sim 3 \times 10^6$ years. As for the duration of the asymmetric phase, if we make the first-order approximation that it is $\propto t_{\text{col}}$, we find that it is $\sim 7 \times 10^5$ years (since t_{col} is ~ 6.8 longer here).

5. Limitations

Apart from the high-CPU cost of the simulations, which prevents a thorough exploration of the parameter space, a potential limitation of the presented study is that it ignores other mechanisms that could affect the evolution of post-breakup discs. Among those are the presence of already formed giant planets, whose secular perturbations, and the differential precession they induce on orbiting objects, could change the rate at which the post-breakup asymmetries fade out. For an exterior planet of mass M_p having a semi-major axis a_p , the secular precession timescale is, in the limit of small a/a_p (Murray & Dermott, 1999; Mustill & Wyatt, 2009):

$$t_{\text{sec}} = \frac{4}{3} \frac{M_{\star}}{M_p} \left(\frac{a_p}{a} \right)^3 t_{\text{orb}}, \quad (2)$$

Fig. 14. Case of a Pluto-mass body shattered at 30 AU around an A7V star, as observed from 30 pc. Left: SED of the integrated system, as estimated with the GRaTer package at 7×10^4 years after the breakup. The full line represents the total (stellar photosphere + disc) luminosity, while the dashed line represents the sole contribution of the dust disc and the dotted one is that of the stellar photosphere. Right: Evolution of the disc-integrated flux at $24 \mu\text{m}$, as computed with GRaTer (solid line). The dashed line marks a dust to star flux ratio equal to 0.1 taken as our detectability criteria.

where $t_{\text{orb}} = 2\pi \sqrt{a^3/GM_\star}$ is the orbital timescale for a particle of semi-major axis a . For $t_{\text{orb}} = 11$ years (which corresponds to our inner ring at 6 AU), a Jupiter-mass planet at 30 AU would, for instance, randomize the longitude of the periastra on a timescale $t_{\text{sec}} \sim 3.5 \times 10^6$ years. This secular timescale is a factor 10 longer than the collisional one and should thus not drastically alter our nominal results. However, for alternative initial configurations or if the giant planet is a lot closer, these secular effects could become non negligible. If needed by the astrophysical context (a specific disc+planet system for instance), LIDT-DD is designed to handle such perturbers.

Another limitation, which is related to the LIDT-DD code itself, is the finite resolution of the grid that is superimposed on the system in order to estimate its collisional evolution. For obvious CPU time constraints, the 2-D cells within which collisional interactions between all present super particles are handled cannot be infinitely small. For the setup considered here, this means that the grid is probably too coarse close to the location of the initial breakup and that we probably underestimate the collisional rates in this narrow region (because collision rates are averaged over a cell that is too big). Thus the left-right contrast in terms of collision rates in the inner ring is probably underestimated. However, a test run with a refined grid having twice the resolution of the nominal one showed results that did not depart more than 10% from the nominal case in terms of left-right asymmetries beyond $t \sim 10^3$ years. This is probably because, for the limited fragment velocity dispersion considered in our nominal case, the singularity at the breakup location does not reach extreme levels (as, for instance, for the high $v_{\text{frag}}/v_{\text{Kep}}$ case considered by Jackson et al., 2014). Another reason is that any initially extreme collisional singularity should be self-resorbing after a given time because of its highly eroding evolution. We remain, however, conservative in our conclusions and consider that our runs give a lower limit for the duration of the asymmetric disc phase of the system's evolution.

6. Conclusion and perspectives

We have investigated the aftermath of the breakup of a large asteroid-like object in the inner regions of a planetary system, using for the first time a fully self-consistent model that couples the dynamical and collisional evolution of the system. We considered the case of the violent breakup of a single massive body in an otherwise dust-empty region. This configuration had already been investigated in some previous studies, but so far only with simplified collisional and/or dynamical prescriptions. LIDT-DD allows us to relax most of these restrictive assumptions by self-consistently following the collisional and dynamical fate of the breakup fragments.

Our simulations have shown that the breakup of a Ceres-sized body at 6 AU from an A star leads to a luminosity excess that greatly exceeds that of a standard disc at collisional steady state. The breakup's aftermath can be decomposed into three distinct phases. At first, a bright spiral, composed of close-to $\beta = 0.5$ grains, quickly forms and evolves into ripple-like structures on a few dynamical timescales. In parallel, a narrow ring, made of the largest breakup fragments, forms by Keplerian shear at the radial location of the release. The second phase, which is more long-lived, corresponds to an asymmetric disc that is brighter and more compact on the side of the initial breakup and more extended and diffuse on the opposite side. The luminosity of this disc decreases with time as $\sim t^{-0.3}$, while its asymmetries are progressively resorbed by collisional activity. The third and final phase corresponds to the symmetrization of the system, which occurs on timescales of a few 10^5 years. An important point is that asymmetries are resorbed here by collisional activity alone, in the absence of planets or any other perturbing bodies or processes. More specifically, they are resorbed by the gradual dispersion of material by the coupled effect of successive collisions and Keplerian motion and by the reprocessing of new fragments in regions initially devoid of material.

Using the GRaTer package, we found that the flux excess created by the initial breakup should be clearly detectable, at $24 \mu\text{m}$, for the reference case of a Ceres mass body at 6 AU from

an A7V star. This luminosity excess should be observable in photometry, at 30 pc, for at least $\sim 10^6$ years with Spitzer/MIPS (at $24\mu\text{m}$).

To assess the observability of the asymmetries, we computed synthetic images for the SPHERE/VLT and MIRI/JWST instruments. With SPHERE at $1.6\mu\text{m}$, the left-right asymmetry at the collision point (6 AU) should be detectable from a 10 pc distance, but just above the detection limit. The situation is more favourable with MIRI, as the same asymmetry should be clearly seen, at 10 pc, well above the detection limit at 11.4 and $15.5\mu\text{m}$, and even be marginally visible at a distance of 30 pc. At $23\mu\text{m}$, because of the large Lyot coronagraph, only the external regions of the disc can be mapped out, but the left-right asymmetry is also detected here, albeit with the anti-breakup side now being the brightest. This is an expected result and could be used as an indicator of the signature of massive collisional events.

Owing to the high CPU cost of each individual run, no full exploration of all the parameter space could be carried out in the present study. We derive, however, simple scaling laws that allow extrapolating our results to alternative set-ups. Such simple laws should only, however, be regarded as rough first-order estimates and cannot reproduce all the results of LIDT-DD simulations. The thorough LIDT-DD investigations of individual astrophysical cases exceed the scope of the present work. Such dedicated studies, in particular that of the archetypal HD172555 system, will be the purpose of a forthcoming paper. The present study has, however, shown the potential of the LIDT-DD code for such future investigations, in particular, when coupled with the GRaTer package to produce accurate SEDs and synthetic images.

Acknowledgements. The authors would like to thank Mark Wyatt for pointing out the limitation inherent in the finite size of the collisional grid, and Zoe Leinhardt for fruitful discussions of collisional prescriptions. The authors would like to thank the referee for fruitful comments that helped improve the manuscript. Q.K. acknowledges financial support from the French National Research Agency (ANR) through contract ANR-2010 BLAN-0505-01 (EXOZODI). SC acknowledges the financial support of the UnivEarthS Labex program at the Sorbonne Paris Cité (ANR-10-LABX-0023 and ANR-11-IDEX-0005-02).

References

- Augereau, J. C., Lagrange, A. M., Mouillet, D., Papaloizou, J. C. B., & Grorod, P. A. 1999, *A&A*, 348, 557
- Augereau, J.-C., Beust, H., 2006, *A&A*, 455, 987
- Benz, W., & Asphaug, E. 1999, *Icarus*, 142, 5
- Beuzit, J.-L., Feldt, M., Dohlen, K., et al. 2008, *Proc. SPIE*, 7014,
- Boccaletti, A., Baudoz, P., Baudrand, J., Reess, J. M., & Rouan, D. 2005, *Advances in Space Research*, 36, 1099
- Boccaletti, A., Carillet, M., Fusco, T., et al. 2008, *Proc. SPIE*, 7015,
- Boccaletti, A., Pantin, E., Lagrange, A.-M., et al. 2013, *A&A*, 560, A20
- Charnoz, S., & Morbidelli, A. 2003, *Icarus*, 166, 141
- Charnoz, S., & Morbidelli, A. 2007, *Icarus*, 188, 468
- Charnoz, S., Taillifet, E., 2012, *ApJ*, 753, 119
- Dent, W. R. F., Wyatt, M. C., Roberge, A., et al. 2014, *Science*, 343, 1490
- Draine, B. T. 2003, *ARA&A*, 41, 241
- Durda, D.D.; Bottke, W.F.; Nesvorný, D.; Enke, B.L.; Merline, W.J.; Asphaug, E.; Richardson, D.C., 2007, *Icarus*, 186, 498
- Engelbracht, C. W., Blaylock, M., Su, K. Y. L., et al. 2007, *PASP*, 119, 994
- Ertel, S.; Wolf, S.; Metchev, S.; Schneider, G.; Carpenter, J. M.; Meyer, M. R.; Hillenbrand, L. A.; Silverstone, M. D., 2011, *A&A*, 533, 132
- Fujiwara, A., Kamimoto, G., & Tsukamoto, A. 1977, *Icarus*, 31, 277
- Gáspár, A., Rieke, G. H., & Balog, Z. 2013, *ApJ*, 768, 25
- Grigorieva, A., Artymowicz, P., Thebault, P., 2007, *A&A*, 461, 537
- Jackson, A. P., & Wyatt, M. C. 2012, *MNRAS*, 425, 657
- Jackson, A. P., Wyatt, M. C., Bonsor, A., & Veras, D. 2014, *MNRAS*, 440, 3757
- Johnson, B. C., Lisse, C. M., Chen, C. H., et al. 2012, *ApJ*, 761, 45
- Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2002, *AJ*, 123, 1757
- Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2004, *AJ*, 127, 513
- Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2004, *AJ*, 128, 1916
- Kenyon, S.J., Bromley, B.C., 2005, *AJ*, 130, 269
- Kenyon, S.J., Bromley, B.C., 2006, *AJ*, 131, 1837
- Kral, Q.; Thebault, P.; Charnoz, S., 2013, *A&A*, 558, A121
- Krivov, A. V. 2010, *Research in Astronomy and Astrophysics*, 10, 383
- Langlois, M., Vigan, A., Moutou, C., et al. 2013, *Proceedings of the Third AO4ELT Conference*,
- Lebreton, J., van Lieshout, R., Augereau, J.-C., et al. 2013, *A&A*, 555, A146
- Leinhardt, Z. M., & Stewart, S. T. 2012, *ApJ*, 745, 79
- Levison, H. F., Duncan, M. J., & Thommes, E. 2012, *AJ*, 144, 119
- Lisse, C. M., Chen, C. H., Wyatt, M. C., et al. 2009, *ApJ*, 701, 2019
- Löhne, T., Krivov, A. V., & Rodmann, J. 2008, *ApJ*, 673, 1123
- Marois, C., Lafrenière, D., Doyon, R., Macintosh, B., & Nadeau, D. 2006, *ApJ*, 641, 556
- Milli, J., Lagrange, A.-M., Mawet, D., et al. 2014, *A&A*, 566, A91
- Murray, C. D., & Dermott, S. F. 1999, *Solar system dynamics by Murray, C. D., 1999*,
- Mustill, A. J., & Wyatt, M. C. 2009, *MNRAS*, 399, 1403
- Nesvold, E. R., Kuchner, M. J., Rein, H., & Pan, M. 2013, *ApJ*, 777, 144
- Olofsson, J., Henning, T., Nielbock, M., et al. 2013, *A&A*, 551, A134
- Raymond, S., O'Brien, D., Morbidelli, A., Kaib, N., 2009, *Icarus*, 203, 644
- Reidemeister, M., Krivov, A. V., Stark, C. C., et al. 2011, *A&A*, 527, A57
- Rouan, D., Riaud, P., Boccaletti, A., Clénet, Y., & Labeurie, A. 2000, *PASP*, 112, 1479
- Salaris, M., & Cassisi, S. 2006, *Evolution of Stars and Stellar Populations by Maurizio Salaris and Santi Cassisi*. Wiley, 2006. ISBN:978-0-470-09219-4,
- Schneider, G., Grady, C. A., Hines, D. C., et al. 2014, *AJ*, 148, 59
- Stark, C. C., Kuchner, M.J., 2009, *ApJ*, 707, 543
- Takasawa, S., Nakamura, A. M., Kadono, T., et al. 2011, *ApJL*, 733, L39
- Telesco, C. M., Fisher, R. S., Wyatt, M. C., et al. 2005, *Nature*, 433, 133
- Thebault, P., 2012, *A&A*, 537, 65
- Thebault, P., Kral, Q., & Augereau, J.-C. 2014, *A&A*, 561, 16
- Thebault, P., Kral, Q., & Ertel, S. 2012, *A&A*, 547, A92
- Thebault, P., Augereau, J. C., 2007, *A&A*, 472, 169
- Thebault, P., Wu, Y., 2008, *A&A*, 481, 713
- Wright, G. S., Rieke, G., Boeker, T., et al. 2010, *Proc. SPIE*, 7731,
- Wyatt, M. C., & Dent, W. R. F. 2002, *MNRAS*, 334, 589
- Wyatt, M. C., Smith, R., Greaves, J. S., et al. 2007, *ApJ*, 658, 569
- Wyatt, M. C. 2008, *ARA&A*, 46, 339
- Zappalà, V., Cellino, A., dell'Oro, A., & Paolicchi, P. 2002, *Asteroids III*, 619

De las estrellas que admiré, mojas
por ríos y rocíos diferentes,
yo no escogí sino la que yo amaba
y desde entonces duermo con la noche.

Cien Sonetos de Amor *Pablo Neruda*

Chapitre 6

Travaux en cours - Perspectives

Sommaire

6.1	Modélisation de HD172555 par une collision massive	173
6.1.1	Contexte	173
6.1.2	Configuration du problème	174
6.1.3	Les résultats	175
6.2	Collision massive dans un disque dense	180
6.2.1	Configuration du problème	180
6.2.2	Résultats	180
6.3	Avalanches collisionnelles	181
6.3.1	Principe	181
6.3.2	Quelques résultats préliminaires	184
6.3.3	Perspectives	186
6.4	Interactions Disque/Planète	188
6.5	Les exozodis	191
6.5.1	Origine des exozodis	191
6.5.2	Une nouvelle théorie en phase de test	192
6.6	Chariklo	194
6.7	Les perspectives	197

Nous présentons ici plusieurs travaux en cours, appliquant notre code LIDT-DD (ou autre) à divers cas astrophysiques. Ces divers travaux préliminaires permettent de mettre en lumière la diversité des sujets que j'ai pu aborder pendant ma thèse, ainsi que quelques ouvertures pour mon parcours ultérieur. Nous présenterons dans les deux premières sections la continuité de notre travail sur les collisions massives. Nous nous concentrerons d'abord sur un système spécifique, où nous essayerons de reproduire les observations du système HD172555, à l'aide de notre modèle de collision massive, puis en ajoutant un disque de débris en fond lors de la collision, afin de voir les différences avec le cas décrit dans le chapitre 5. Les sections suivantes, sur les avalanches et les nuages exozodiacaux en particulier, ont été moins développées, mais présentent un attrait certain en terme de potentialité.

6.1 Modélisation de HD172555 par une collision massive

6.1.1 Contexte

Le système HD172555 est l'archétype du cas de collision massive. En effet, c'est pour ce système que nous avons le plus d'indices observationnels quant à une probable et récente,

collision massive. Parmi les indices, 1) La surabondance de grains non liés dans le système (10^{19} kg), 2) Un grand excès en IR moyen, 3) Des grains composés de silice (dioxyde de silicium) amorphe, 4) La présence possible de gaz de SiO, 5) La pente très raide de la PSD proche de $dN/ds \propto s^{-3.95}$. Ces indices ont été obtenus par une analyse du spectre de l'étoile et des observations du flux à différentes longueurs d'onde. Enfin, un modèle de transfert de rayonnement a été utilisé par Lisse et al. (2009), ainsi que Johnson et al. (2012) pour obtenir les autres informations quant à la PSD.

Dans cette section, nous analysons de manière quantitative le scénario proposé par Johnson et al. (2012) pour expliquer les caractéristiques très particulières du système. L'excès que l'on observe dans ce système provient, d'après les auteurs, d'une récente collision à grande vitesse entre des embryons planétaires (Lisse et al., 2009; Johnson et al., 2012). Cette collision aurait laissé place à un disque vers 6 UA qu'ils observent avec les caractéristiques particulières détaillées précédemment. À l'aide d'un modèle pour ajuster le spectre IRS (Spitzer), ils trouvent que la PSD qui ajuste le mieux les observations est en forme de doubles pics, dont un habituel près de la coupure en taille, et un autre aux plus petites tailles dans le domaine sub-micrométrique. Ils expliquent alors que les grains submicroniques dominent la PSD, mais qu'ils devraient être éjectés sur des échelles très courtes (moins d'un an), alors que le système est observé stable (à 4% près) depuis 27 ans (d'IRAS à WISE). Ils expliquent cette apparente contradiction par la présence de silice amorphe (observée dans le spectre), qui a une courbe de $\beta(s)$ (voir figure 6.1) pour laquelle ces grains submicroniques sont liés et ne sont donc pas éjectés. Ils sont alors capables de calculer des échelles de temps quant à l'évolution de la PSD, qui sont en accord avec la stabilité observée du système. Ce modèle repose néanmoins sur des ordres de grandeur et n'est pas auto-cohérent dans ses calculs.

LIDT-DD permet de tester ce scénario quantitativement et de donner des observables précises qui vont bien au-delà des ordres de grandeur que l'on peut trouver dans Johnson et al. (2012). On pourra ainsi tester la viabilité du scénario, en particulier tester l'évolution d'un système avec une PSD en forme de doubles pics, et donner des échelles de temps précises quant à l'évolution de la luminosité ou des structures potentiellement observables. Enfin, on pourra faire des images synthétiques du système et prédire les futures observations avec par exemple MIRI/JWST de ce système.

6.1.2 Configuration du problème

La configuration initiale est prise aussi proche que possible de la configuration envisagée par Johnson et al. (2012). La principale différence avec la configuration que l'on avait choisie au chapitre 5, est de prendre une composition des grains différente. Plutôt que d'avoir des astrosilicates, nous considérons maintenant de l'obsidienne (silice amorphe), ce qui diffère des matériaux rocheux habituellement considérés (e.g. pyroxènes, olivines). Comme on peut le voir sur la figure 6.1, pour la composition en obsidienne, la courbe $\beta(s)$ (en pointillé) est très différente de celle des astrosilicates (en trait plein) au-delà du pic (vers $0.2\mu\text{m}$) et jusqu'aux plus petites tailles. Ainsi, on constate que les grains ayant $s \lesssim 0.02\mu\text{m}$ ont des valeurs de $\beta \leq 0.5$, qui sont assez petites pour retrouver des orbites liées. Les valeurs de β ont été calculées à l'aide de GRaTer, en choisissant une composition proche de l'obsidienne, en prenant un mélange de SiO_2 ($\sim 75\%$) et de Al_2O_3 ($\sim 14\%$) pour lequel les indices optiques ont été mesurés en laboratoire (Artymowicz, 1988; Pollack et al. 1973; Lamy, 1978). À cause de la forme de la courbe de β , nous modélisons les grains jusqu'à de très petites tailles ($\sim 10^{-8}\text{m}$), ce qui est la seule autre différence avec le cas «générique» étudié au chapitre 5. Les autres paramètres tels que la position de la collision, la pente initiale de la PSD, la masse totale des éjectas M_{frag} , ne varient pas.

Figure 6.1 – Modélisation de HD172555. Valeurs de β pour des grains d’astro-silicates (ligne en trait plein) et d’obsidienne (ligne en pointillé) orbitant autour d’une étoile A7V. La ligne en tiret montre la droite d’équation $\beta = 0.5$ (voir le texte pour plus de détails).

Nous rappelons que HD172555 est une étoile A7V et que la collision massive est modélisée comme se produisant à 6 UA (pour les autres paramètres, veuillez consulter la table 6.1). Ainsi nous pouvons considérer la présente simulation comme une extension de notre modèle générique où l’on étudie l’effet de la composition sur l’évolution globale du système.

6.1.3 Les résultats

La figure 6.2 présente des cartes 2-D de la profondeur optique à plusieurs époques. L’évolution des structures spatiales diffère du cas générique du chapitre 5 sur plusieurs points. Tout d’abord, la profondeur optique moyenne dans le système est plus grande (notez que l’échelle de couleur est un ordre de grandeur plus élevé que sur la figure 5.4) alors que l’on a relâché la même masse de fragments. Ceci est logique, et dû aux propriétés de l’obsidienne, ainsi qu’aux grains submicrométriques qui restent liés et sont en grande abondance dans le système. Ceci est clairement illustré sur la figure 6.3 qui montre la distribution en masse différentielle, où un pic, qui domine la section efficace totale, est présent à des tailles submicrométriques. Nous reviendrons sur les autres différences dans l’évolution des structures après avoir donné des explications sur l’évolution de la PSD.

La PSD atteint un régime permanent au bout de $\sim 10^4$ ans (comme dans le cas générique) pour les grains de poussière $< 1\text{mm}$. Elle présente de nombreuses similarités avec la PSD obtenue par Johnson et al. (2012) pour leur scénario le plus favorable. Nous superposons en rouge leur PSD où l’on retrouve la même forme globale que les résultats de nos simulations. Il y a néanmoins des différences quantitatives. La première étant la position de la surdensité en particules submicrométriques, qui se situe à $\sim 0.1\mu\text{m}$, dans le

Table 6.1 – Paramètres importants utilisés pour la simulation du cas HD172555 (voir la section 6.1.2)

Étoile	
Type spectral	A7V
Masse	$1.84 M_{\odot}$
Magnitude en bande V	4.779
Distance à la Terre	30 pc
Caractéristiques physiques des grains	
Taille de coupure (s_{coupure})	$1.5 \mu\text{m}$
Matériau	Obsidienne
Porosité	0
Densité (ρ)	2200 kg.m^{-3}
Population de fragments issus de la collision	
Taille minimale	$10^{-8} \mu\text{m}$
Taille maximale	1 m
Distribution en taille initiale	$dN \propto s^{-3.8} ds$
Masse totale initiale	$M_{\text{frag}} = 10^{21} \text{ kg}$
Vitesse des fragments	$V_{\text{kep}} + \Delta V_{\text{frag}}$
Nombre de SPs initiales	300 000
Position de l'impact	6 UA
Excentricité moyenne initiale	0.037

cas du meilleur ajustement de Johnson et al. (2012) et non vers $\sim 0.02 \mu\text{m}$ comme prédit par la courbe $\beta(s)$ et par nos simulations. Cet écart a déjà été mis en évidence par Johnson et al. mais n'a pas été pris en considération au vu des incertitudes dans la façon de produire leur meilleur ajustement.

Une autre différence, peut-être plus problématique, est l'amplitude de la surdensité qui est significativement plus petite que dans le cas de Johnson et al. (2012). La figure 6.3 montre que la quantité relative de grains submicrométriques liés, par rapport à ceux près de la coupure, est presque deux ordres de grandeur plus petite dans notre simulation. De manière intéressante, on retrouve ces deux ordres de grandeur dans le régime des grains non liés ($0.01 \leq s \leq 1.5 \mu\text{m}$). Le meilleur moyen d'augmenter à la fois la contribution des grains $0.02 \leq s \leq 1.5 \mu\text{m}$ et $s \leq 0.02 \mu\text{m}$ serait d'augmenter la masse des éjectas d'un facteur considérable. Cela augmenterait considérablement l'activité collisionnelle et réduirait l'écart au niveau de la chute liés/non liés. En effet, la quantité de particules liées dans une cascade collisionnelle est $\propto M_{\text{tot}}$ alors que la quantité de grains non liés est $\propto M_{\text{tot}}^2$. On estime donc qu'il faudrait augmenter la masse d'environ un facteur 10 pour reproduire le meilleur ajustement de Johnson et al. (2012).

De même que dans le cas générique du chapitre 5, il faut $\sim 10^4$ ans pour que la PSD revienne dans un régime permanent standard pour les plus petits grains. C'est un résultat intéressant qui signifie que, si l'on découvre un disque avec une pente raide pour sa PSD, alors le système a subi un épisode violent il y a moins de 1000 orbites. Ceci donne alors une échelle de temps pour la date de la collision massive dans le système HD172555. Nous pouvons d'ailleurs comparer cette valeur aux échelles de temps évaluées par Johnson et al. (2012), qui est très proche de la fourchette haute de leur estimation (voir leur Éq. 6).

Un autre aspect qui diffère du cas générique est la disparition rapide de l'asymétrie gauche/droite aux grandes échelles, qui est cachée par l'accumulation de petits grains dans les régions externes du disque (les petits grains submicrométriques liés dominent la

Figure 6.2 – Modélisation de HD172555. Évolution du système après avoir relâché 10^{21} kg de matériaux à 6 UA d’une étoile A7V. Carte 2-D de profondeur optique à différentes époques après l’impact. L’indice de couleur va de 10^{-2} (en noir) à 10^{-5} (en orange clair).

Figure 6.3 – Modélisation de HD172555. Évolution de la distribution différentielle de masse dM/dR dans l’anneau parent (à 6 UA) à 4 époques différentes après l’impact. On superpose en rouge le meilleur ajustement obtenu par Johnson et al. (2012) à partir de contraintes observationnelles.

Figure 6.4 – Modélisation de HD172555. Évolution de l’asymétrie gauche/droite, quantifiée par le rapport de profondeur optique droite sur gauche dans l’anneau parent (en haut) et dans les régions externes (en bas).

section efficace même à grande distance). Ceci est confirmé par la figure 6.4, qui montre l’évolution des asymétries dans l’anneau parent et les régions externes. Les asymétries sont totalement effacées après seulement 10^4 ans, en terme de profondeur optique. Notez que le fait que la profondeur optique de ces très petits grains liés soit supérieure à celle des structures ne veut pas dire que ces dernières ne seront jamais visibles. En effet, les grains submicrométriques sont de pauvres émetteurs, et ils auront moins d’importance sur une carte montrant la lumière réfléchie, les structures devraient alors être visibles.

La densité de flux du système à 24 microns est montrée sur la figure 6.5. Elle est un facteur ~ 2.5 plus faible que dans le cas générique. Ceci s’explique par la plus faible propension des grains d’obsidienne à absorber les photons, que les astrosilicates que l’on a considérés précédemment. À cette longueur d’onde, l’influence des petits grains submicrométriques qui dominent la section efficace doit être négligeable. En effet, l’émission thermique de ces grains a son maximum vers de plus petites longueurs d’onde. L’évolution temporelle du flux à $24\mu\text{m}$ est la même que dans le cas générique (i.e. $\propto t^{-0.3}$) et une extrapolation simple du domaine de taille $> 10^4$ ans montre que le disque devrait être observable en photométrie avec Spitzer/MIPS24 pendant environ 5×10^5 ans.

La SED du système est tracée 1000 ans après la collision massive sur la figure 6.6a et montre un excès significatif (au dessus de la photosphère stellaire) au-delà de 10 microns, ce qui est comparable aux observations du système (voir Fig. 6.6b). Quantitativement, on remarque néanmoins que le flux absolu est un facteur 10 plus faible dans nos simulations que dans le cas précédent. Or, ceci concorde tout à fait avec le manque de grains submicrométriques et l’écart avec le meilleur ajustement de PSD de Johnson et al. (2012). Une augmentation de la masse des éjectas d’un facteur 10 relèverait du même facteur le flux (voir le modèle de Löhne et al., 2008), et on aurait alors un accord parfait entre les observables et notre modèle.

Ce travail est donc encore en fermentation et nous avons lancé de nouvelles simulations avec M_{frag} 10 fois plus grand afin d’être capable de reproduire au mieux les observations, pour pouvoir confirmer le scénario proposé par Johnson et al. (2012), et donner quelques contraintes sur le système.

Figure 6.5 – Modélisation de HD172555. Évolution du flux du système à $24 \mu\text{m}$ calculé avec GRaTer. La ligne en pointillé montre un rapport de flux disque sur étoile égal à 0.1 qui est notre critère de détectabilité. L'axe des X indique le temps depuis la collision initiale en années. L'axe des Y (à droite) indique le flux absolu en Jy alors que le côté gauche de l'axe montre le rapport du flux du disque sur celui de l'étoile hôte.

Figure 6.6 – Modélisation de HD172555. Gauche : SED du système dans son ensemble, estimée avec GRaTer, 10^3 ans après la collision initiale. La ligne continue représente la luminosité totale (photosphère stellaire + disque), la ligne en tiret représente la contribution du disque et la ligne en pointillé est la contribution de la seule photosphère stellaire. Droite : SED du système obtenue par des observations multiples (Riviere-Marichalar et al. , 2012).

6.2 Collision massive dans un disque dense

Nous avons présenté en détail, dans le chapitre 5, le cas d'une collision massive dans un environnement vide. Il a été question de vérifier l'impact de la présence d'une planète géante à proximité du point collision sur les structures asymétriques qui émergent. Il a été montré que l'échelle de temps des perturbations séculaires (Kral et al., 2014) est souvent plus grande que l'échelle de temps collisionnelle qui régule les asymétries post-collisions. De plus, il est fort probable que ces collisions massives n'aient pas lieu dans le vide, mais à l'intérieur d'un disque de débris préexistant. Par exemple, la présence d'asymétries sur la poussière et le gaz (en CO) dans le système β -Pic est avérée (Telesco et al. 2005, Dent et al. 2014). Ces asymétries pourraient provenir d'une collision récente dans le disque parent préexistant (Jackson et al. 2014). Dans ce cas, il est possible que l'évolution du système soit bien différente par rapport au cas dans le vide, analysé au chapitre 5.

En effet, la possibilité d'avoir de telles collisions dans les disques de débris n'est pas à exclure. On peut imaginer que les plus gros corps du disque 100-1000km, qui ont un temps de vie collisionnelle très long, puissent créer des événements stochastiques violents qui auraient des contreparties visibles sur la luminosité du disque (Kenyon & Bromley, 2005). On peut aussi imaginer que dans les systèmes jeunes, encore en formation, alors que les dernières étapes collisionnelles chaotiques et violentes de la formation planétaire opèrent, il y ait des disques de débris qui soient présents aux alentours.

Une collision massive dans un tel environnement ne peut pas être étudiée indépendamment de ce dernier, au risque de négliger les interactions essentielles entre les particules du disque et les fragments issus de la collision. Ainsi, il faut tenter de répondre aux questions suivantes à l'aide d'une étude approfondie que l'on a, à peine, commencée : 1) Quels sont les effets des interactions entre les particules du disque et les fragments, en fonction de divers paramètres comme, la masse de fragments éjectés, la profondeur optique du disque de débris, ... ? 2) Quelles conditions sont requises pour que la collision produise une contrepartie détectable et quelles sont les structures observables ? 3) Quels instruments et quelles longueurs d'onde sont les plus favorables à la détection de telles collisions ? 4) Qu'est-ce que nous apprennent de telles observations sur les détails du système planétaire observé ou sur le scénario de formation planétaire ?

6.2.1 Configuration du problème

Nous faisons d'abord tourner une simulation d'un disque étendu que l'on fait évoluer jusqu'à obtenir un régime permanent. Les corps parents du disque ont des positions comprises entre 20 et 70 UA, une profondeur optique moyenne (dans l'anneau parent) de l'ordre de 2×10^{-3} et une excentricité moyenne des corps parents d'environ 0.05. On pourra se référer à la sous-section résultats, qui suit, pour voir la forme du profil radial de la profondeur optique et la PSD du disque étendu en régime permanent (voir Figs. 6.7 et 6.8).

Nous relâchons alors une masse M_{frag} importante de grains à 40 UA, autour d'une étoile de 2 masses solaires et nous suivons l'évolution globale du système. Les grains se voient affecter de la vitesse képlérienne locale du corps parent qui s'est pulvérisé, à laquelle s'ajoute une distribution en vitesse entre 0 et la vitesse de libération d'un corps de masse M_{frag} .

6.2.2 Résultats

Nous détaillerons globalement les résultats, sans donner de détails spécifiques sur les valeurs absolues des divers phénomènes que l'on décrit. En effet, comme nous l'avons vu,

cette simulation n'en est qu'à ses balbutiements, et ne doit pas être considérée comme un résultat authentique. D'ailleurs la simulation n'a pas tourné assez longtemps pour donner des résultats sur l'évolution tardive du système, et connaître l'échelle de temps pour revenir à un régime permanent. Nous montrons deux figures, comprenant six graphes, et donnant l'évolution du système post-impact à deux époques différentes. Les figures 6.7 et 6.8 sont composées ainsi : de haut en bas, à gauche, puis à droite, on peut voir a) Le profil radial de la profondeur optique, b) La PSD entre 20 et 40 UA, c) La PSD entre 40 et 60 UA, d) La PSD entre 60 et 80 UA, e) Les SPs entre -50 et 50 UA dans un plan (X, Y) où leur couleur montre leur taille respective, f) La même chose que e) entre -300 et 300 UA.

La figure 6.7 montre les premiers instants de l'évolution vers 9300 ans, juste après l'impact. Ceci représente la phase la plus brillante, où toute la masse et la section efficace sont concentrées dans un volume restreint, produisant une surluminosité intense (voir le graphe a) où τ atteint 10^{-2} alors que le régime permanent est 5 fois plus faible). Cette étape est très courte car les fragments avec les plus forts β partent rapidement (voir le graphe c) et d), où le nombre de non liés croît de manière non négligeable), en laissant une structure spirale dont on commence à voir l'aspect sur la figure 6.7e. À plus forte raison, les plus gros corps s'étalent à cause du cisaillement képlérien, ce qui dilue la structure brillante sur tout l'azimut. Ainsi, en quelques orbites ($T_{\text{orb}} \sim 180$ ans), un anneau s'installe vers 40 UA au milieu du disque existant.

Sur la figure 6.8, on peut voir ce disque secondaire, ainsi qu'une série d'anneaux concentriques qui correspondent aux ondulations que l'on a déjà beaucoup détaillées au chapitre 5. Plutôt que d'être à 6 UA, la collision a lieu vers 40 UA, ainsi, les ondulations qui évoluent sur des échelles de temps dynamiques auront un temps de vie environ 17 fois plus élevé que dans le cas générique. C'est pourquoi elles sont toujours bien présentes à $\sim 10^4$ ans et continuent d'évoluer. Nous constatons aussi que le point de collision est plus étroit que tout le reste de l'azimut. En effet, ~ 750 ans après la collision massive, les orbites repassent toujours par ce point originel et la longitude du périastre n'a pas encore été perturbée par l'environnement proche, ou par les collisions multiples. On peut voir sur les PSDs successives (b, c) que le nombre de grains liés près de la coupure en taille a crû de manière conséquente, à cause des collisions entre les particules du disque et les fragments issus de la collision massive. La profondeur optique s'en voit fortement affectée, comme le montre le profil radial a), qui est bien plus élevé au-delà de ~ 30 UA.

L'évolution à long terme n'est pas montrée ici car le coût en temps de calcul serait sévère. Il faudrait faire une étude spécifique et complète pour faire ressortir les éléments essentiels, en terme de contrepartie observationnelle par exemple, que l'on a juste ébauchés au cours de cette thèse. Ainsi, une telle étude pourrait se concentrer sur les asymétries dans β -Pictoris (Telesco et al. 2005, Dent et al. 2014) afin de voir si le scénario d'une collision massive pourrait à, lui seul, expliquer les observations¹.

6.3 Avalanches collisionnelles

6.3.1 Principe

Les avalanches collisionnelles sont un phénomène de réactions collisionnelles en chaîne, supposé se produire quand une grosse masse de poussière traverse à grande vitesse un disque de débris «au repos». Elles ont été évoquées pour la première fois par Artymowicz (1997) et étudiées pour la première fois numériquement par Grigorieva et al. (2007). Leur

1. Notez qu'une autre explication provient de poussières qui seraient capturées en résonance par une planète proche. Il faudra encore attendre quelques années pour pouvoir différencier les deux scénarios observationnellement.

Figure 6.7 – Collision massive dans un disque préexistant. Pulvérisation d'un objet massif à 40 UA dans un disque étendu entre 20 et 70 UA, autour d'une étoile de 2 masses solaires, juste après l'impact. Voir le texte pour plus de détails. Simulation LIDT-DD.

Figure 6.8 – Collision massive dans un disque préexistant. Même que la figure 6.7 à $\sim 10^4$ ans. Voir le texte pour plus de détails. Simulation LIDT-DD.

principe est simple et est expliqué sur la figure 6.9. Pour mettre en route le processus, il faut d'abord créer une grande quantité de petites particules submicrométriques non liées. Elles peuvent être produites en grande quantité, lors de collisions massives par exemple (sous réserve que la configuration de cette collision respecte les critères énergétiques de Krijt et al. 2014, pour pouvoir créer d'aussi petites particules), ou bien, si on est en présence d'un disque très collisionnel ($\tau \gtrsim 5 \times 10^{-3}$), on peut imaginer que l'on déclenche un phénomène d'auto-avalanche dans le disque. En effet, ces grains non liés n'ont d'autres choix que de quitter le système sur des échelles de temps très courtes, à cause de la forte poussée par la pression de rayonnement. Sur leur passage, en considérant que la création de ces derniers se fasse en amont du disque, ils croisent d'autres grains du disque à haute vitesse. Ces collisions à grande vitesse ont pour effet, non seulement de créer encore plus de grains non liés qui se propagent; mais aussi, par une réaction en chaîne, de faire croître le nombre de ces grains de manière exponentielle. La luminosité du disque se voit alors fortement augmenter, jusqu'à ce que le phénomène se résorbe, une fois que les derniers grains non liés créés de cette façon soient eux aussi éjectés en dehors du disque et que le système revienne à un régime permanent. On peut voir l'évolution physique du phénomène sur des cartes 2-D de profondeur optique des grains d'avalanche (sans le disque de fond) sur la figure 6.10 provenant du modèle de Grigorieva et al. (2007). Les grains étant lancés avec une vitesse proche de la vitesse képlérienne à 20 UA et leur orbite devenant vite très radiale (pour les particules ayant $\beta \geq 0.5$ et de manière encore plus ferme pour celles ayant les β les plus grands), les grains les plus petits forment initialement une spirale qui est visible sur la figure 6.10. Notez néanmoins que dans le cas de cette simulation, la profondeur optique reste inférieure à 10^{-5} et cette structure ne serait pas observable en lumière diffusée, car le disque de fond est bien plus lumineux. On aurait le rapport de luminosité des grains de l'avalanche sur ceux du disque, $L_{av}/L_{disque} = 10^{-2}$, ce qui serait bien inférieur à ce qui est détectable.

Il y a plusieurs limitations à cette approche qui sont résolues avec l'utilisation de LIDT-DD. Les échelles de temps, que permet de suivre le code de Grigorieva et al. (2007), sont de l'ordre de quelques dizaines d'orbites, ce qui limite, à la fois l'exploration à temps longs et l'exploration du phénomène d'auto-avalanche. Une autre limitation particulièrement importante est qu'ils ne font pas évoluer collisionnellement le disque de débris et ne prennent pas en compte les interactions entre les particules du disque. Or, pour des disques aussi massifs, la production de grains non liés (pour une étoile assez massive pour avoir de tels grains) est très importante et cela peut avoir un impact non négligeable sur la réponse globale du système, comme on a pu le montrer avec quelques simulations préliminaires avec LIDT-DD.

6.3.2 Quelques résultats préliminaires

Nous montrons ici l'évolution d'une avalanche, autour d'une étoile de 2 masses solaires, dans un disque étendu entre 20 et 70 UA, en régime permanent, dont la profondeur optique initiale vaut $\sim 3 \times 10^{-3}$. On déclenche l'avalanche à 11400 ans en envoyant un grand nombre de particules non liées à partir de $X = 2$ UA, $Y = 0$. Les particules avec la plus grande valeur de β (pas forcément les plus petites en taille car la courbe de $\beta(s)$ décroît généralement vers un plateau quand s décroît) partent le plus vite (la pression de rayonnement étant plus forte) et vont à la rencontre des grains du disque. Puis, il en est de même pour les particules avec un β plus faible, jusqu'aux dernières particules non liées. Les particules liées restent plus proches du lieu de production et forment un anneau par cisaillement képlérien. Mais les grains pour lesquels β est proche, mais inférieur à 0.5, peuvent avoir des interactions avec le disque, car l'apoastre d'une telle particule vaut

Figure 6.9 – Avalanche. Explication graphique du phénomène d’avalanche dans un disque de débris. Tiré d’une présentation de A. Grigorieva

Figure 6.10 – Avalanche. Carte 2-D de la profondeur optique des grains d’avalanche (sans le disque de fond) à différentes époques ($t = 0.6, 5, 10, 40$ périodes orbitales à 20 UA). On relâche les débris d’avalanche à $t = 0$ à 20 UA. La position de l’étoile centrale est montrée avec une croix blanche. Grigorieva et al. (2007)

$r_0/(1 - 2\beta)$. Donc, si on relâche le grain à $r_0 = 2$ UA (à partir d'une orbite circulaire), un grain avec $\beta = 0.49$ peut atteindre 100 UA et traverser tout le disque. Nous supposons dans un premier temps que l'on ne relâche que des grains non liés pour éviter ce désagrément, pour ne pas avoir deux effets concomitants qui se superposent.

La figure 6.11 montre un aperçu de l'évolution de l'avalanche à 11870 ans, vers son maximum d'intensité, sous la forme de 6 graphiques comme dans la sous-section précédente. De haut en bas, à gauche, puis à droite, on peut voir a) Le profil radial de la profondeur optique, b) La PSD entre 20 et 40 UA, c) La PSD entre 40 et 60 UA, d) La PSD entre 60 et 80 UA, e) Les SPs entre -50 et 50 UA dans un plan (X, Y) où leur couleur montre leur taille respective, f) La même chose que e) entre -300 et 300 UA.

Le graphe a) montre que la profondeur optique entre le disque en régime permanent et le maximum de l'avalanche double et monte ainsi jusqu'à $\sim 6 \times 10^{-3}$. Ceci est confirmé par les graphes b),c),d) qui montrent un grand excès de grains non liés par rapport au cas sans avalanche pour $5 \times 10^{-8} < s < 10^{-6}$. Les graphes e) et f) nous montrent le disque dans sa globalité, ainsi que toutes les SPs qui le composent. Notez que, comme on montre ici seulement la taille des SPs, et non la section efficace ou la masse, on ne peut voir aucune structure particulière car les grains initialement éjectés à 2 UA (qui, eux, auraient été visibles) sont déjà partis en dehors des limites de notre frontière dynamique.

La figure 6.12 montre l'évolution du flux à 40 microns dans le disque qui commence à croître peu après le début de la mise en place de l'avalanche (11400 ans). Elle dure environ 1000 ans, soit environ 16 orbites à 20 UA ($T_{\text{orb}}(20\text{UA}) \sim 63$ ans) pour revenir en régime permanent, ce qui est comparable aux résultats de Grigorieva et al. (2007). Notez cependant que leur configuration est quelque peu différente, car leur disque a son maximum de densité vers 100 UA. Nous avons décidé de montrer le flux à 40 microns, car c'est proche du maximum de luminosité pour des corps évoluant au début de l'anneau parent vers 20 UA. En effet, en ordre de grandeur, nous avons $T \propto r^{-0.5} L^{0.25}$ et si l'on suppose une température de 300K à 1 UA autour d'une étoile de type solaire, nous obtenons $T = 134\text{K}$ à 20 UA autour d'une étoile de 2 masses solaires (nous supposons que $L \propto M^4$ comme nous l'avons vu à la section 5.4.2), soit en utilisant la loi du déplacement de Wien, $\lambda_{\text{max}} = 38\mu\text{m}$. C'est donc à 40 microns, et pour cette configuration, que l'on doit pouvoir le mieux observer le phénomène. De plus, la décroissance du flux doit être, également, la plus rapide.

6.3.3 Perspectives

On pourrait continuer cette étude avec LIDT-DD afin d'étudier l'impact précis des avalanches sur la PSD du système. Par exemple, avec l'étude de Grigorieva, nous ne savons pas quelles tailles de grains sont les plus détruites par les grains non liés (et cela doit dépendre de plusieurs paramètres). On aimerait aussi analyser l'effet de la prise en compte des collisions entre les grains du disque sur l'évolution globale de l'avalanche. Un disque très massif, qui produit beaucoup de grains non liés, voit-il des effets d'auto-avalanches qui font que le taux de grains non liés est bien supérieur à ce qu'on attend ? Il serait aussi intéressant de voir l'effet de cette surproduction de grains non liés sur la forme de la PSD. Ainsi, on peut se demander si la surdensité près de la coupure en taille se voit affecter et si c'est alors une taille plus grande qui domine (à la manière des disques dynamiquement froids mais avec un autre processus).

Un tel effet sur les grains qui dominent la section efficace pourrait-il, par exemple, expliquer la disparition du disque autour de TYC 8241 2652 sur de très courtes échelles de temps² (Melis et al. 2012)? Un dernier point intéressant serait d'étudier l'observabilité de

2. Si tant est qu'il puisse y avoir des grains non liés dans un système avec une étoile de si faible masse,

Figure 6.11 – Avalanche. Évolution d’une avalanche déclenchée à $t = 11400$ ans, autour d’une étoile de 2 masses solaires, dans un disque étendu entre 20 et 70 UA, et montrée à son maximum d’intensité vers 11900 ans. Les lignes en tiret ou trait fin réfèrent au cas pré-avalanche. Voir le texte pour plus de détails. Simulation LIDT-DD.

Figure 6.12 – Avalanche. Évolution du flux à 40 microns pendant le processus d’avalanche.

ces avalanches avec les derniers instruments, en produisant des cartes synthétiques prenant en compte les effets de la PSF et analysant les longueurs d’onde les plus favorables à leur observation.

6.4 Interactions Disque/Planète

Les interactions disque/planète sont une composante essentielle de l’étude des systèmes planétaires. En effet, l’étude des exoplanètes est un champ de recherche très actif et la découverte indirecte de signatures de telles planètes dans les disques peut être un complément intéressant ou un bon aiguilleur pour savoir où chercher. L’étude des interactions disque/planète a pour le moment été faite avec des codes purement dynamiques (e.g. Reche et al. 2008) ou avec des codes couplés partiellement aux collisions (CGA, DyCoSS). Les codes CGA et DyCoSS (déjà bien décrits dans les chapitres 2 et 3) ont déjà livré de nombreux résultats prometteurs. Cependant, la structure de ces codes limite l’étude à des conditions particulières, comme, par exemple, être en régime permanent, avoir un seul perturbateur, faire des collisions purement destructives (pas de création de fragments). Avec LIDT-DD nous avons la possibilité d’outrepasser ces limitations pour décrire de manière plus précise la physique de ces interactions.

Nous ne donnons pas ici la configuration du problème avec détails car nous n’avons pas analysé ces simulations de manière conséquente. Nous voulons juste donner quelques idées générales qui émergent de notre approche. Ainsi, nous allons étudier l’effet d’une planète massive interne à un disque étroit en résonance 2:1 avec cette dernière (figure 6.13). Dans

ce qui est assez peu probable mais dépend de la composition des grains, non connue.

Figure 6.13 – Interactions disque/planète. Disque étroit entre 11-12 UA avec une planète massive vers 7 UA. Gauche : Profil radial de la profondeur optique. Droite : PSD (en terme de distribution différentielle de masse) dans l’anneau parent. Les lignes en tiret et en trait fin représentent l’état du régime permanent avant l’inclusion de la planète.

une seconde simulation, nous étudierons l’effet d’une planète située au milieu d’un disque étendu, en régime permanent (figures 6.14 et 6.15).

Pour le cas où la planète est à l’intérieur du disque étroit, nous avons vérifié que la résonance 2:1 était bien effective, en regardant un diagramme (a,e) qui montre des excentricités qui atteignent 0.08 (l’excentricité initiale étant de 0.02) vers 11.5 UA à cause des excitations dues à la résonance. Le profil radial de la profondeur optique sur la figure 6.13 montre que l’excitation dynamique accrue vers 11.5 UA, augmente le taux de collision et fait croître la profondeur optique dans l’anneau parent. Il y a alors un saut qui se crée avec les régions externes. La PSD dans l’anneau parent montre que la plus grande excentricité détruit les grains liés près de la coupure et permet de créer un grand nombre de grains non liés. Ceci explique la croissance de la profondeur optique géométrique. Tous ces comportements ne sont pas triviaux et appellent à une étude complexe pour comprendre toutes les interactions en jeu (e.g. Thebault et al., 2014).

La figure 6.14 montre le cas avec un disque étendu dans lequel on insère une planète à 45 UA. On peut voir sur le profil radial, que la planète creuse un trou dans la distribution radiale, qui pourrait permettre sa détection. La profondeur du creux dépend bien sûr des conditions initiales, en particulier la masse de la planète, mais cela dépasse déjà le cadre de nos ambitions pour ce petit extrait. La PSD au niveau du trou montre une décroissance de la section efficace des gros corps, dont certains sont éjectés, s’ils se trouvent dans la zone chaotique de la planète massive. On constate aussi qu’il y a une décroissance notable du nombre de grains près de la coupure en taille, qui est liée au même phénomène. La situation est en fait plus complexe qu’elle n’y paraît, car si nous regardons dans un diagramme (a,e) l’état dynamique du système (voir Fig. 6.14), nous pouvons constater que la zone chaotique est assez large. Elle mesure environ 10 UA et les corps qui sont proches de 45 UA sont sur les points de Lagrange qui entourent la planète. On constate aussi toute une série de résonances entre 30 et 60 UA, ainsi que l’éjection des grains suivant les constantes de Jacobi (la constante de Jacobi est une quantité conservée dans le problème à trois corps restreint). Ce diagramme (a,e) montre toute la prouesse de LIDT-DD, qui est capable, non seulement, de suivre les collisions d’un système fortement perturbé, mais aussi de conserver au cours du temps l’ensemble des comportements dynamiques possibles.

Cette étude demande à être étendue pour suivre cette évolution à long terme et pour de multiples configurations. Le couplage avec GRaTer permettrait de fournir des éléments clés quant à la signature observationnelle des structures qui sont créées par les planètes.

Figure 6.14 – Interactions disque/planète. Disque étendu entre 25-70 UA avec une planète massive à 45 UA. Gauche : Profil radial de la profondeur optique. Droite : PSD (en terme de distribution différentielle de masse) dans le disque étendu entre 40-50 UA. Les lignes en tiret et en trait fin représentent l'état du régime permanent avant l'inclusion de la planète.

Figure 6.15 – Interactions disque/planète. Diagramme (a,e) d'un disque étendu avec collisions.

On pourrait, par exemple, prédire la structure du disque proche de β -Pic b, ou même donner des prédictions d'observations de ces structures à l'aide d'images synthétiques pour différents instruments à différentes longueurs d'onde. Ce travail exploratoire, encore à ses débuts, paraît très prometteur.

6.5 Les exozodis

6.5.1 Origine des exozodis

Les exozodis (ou nuages exozodiacaux) sont des poussières chaudes que l'on voit très près de leur étoile. Ils sont beaucoup étudiés depuis quelques années pour comprendre leur origine mais aussi car ils peuvent être un obstacle à la détection d'exoplanètes dans la zone habitable. Ces exozodis semblent se trouver autour de nombreuses étoiles, soit environ 20% sur un échantillon non biaisé, mais ayant de faibles statistiques (Absil et al. 2013, Ertel et al. 2014). Ils sont bien plus brillants que la lumière zodiacale et les grains qui les composent ont un temps de vie très faible. Il faut donc trouver un réservoir de masse pour alimenter le système (fournissant au moins $10^{-9}M_{\oplus}$ / an), qui s'auto-détruit en permanence. Pour le moment, il y a peu de modèles proposés et ils ne sont pas optimums.

Dans notre système solaire, on pense que l'évaporation de comètes de la famille de Jupiter est le mécanisme le plus efficace pour créer la lumière zodiacale (Nesvorný et al. 2010). Le même mécanisme pourrait être à l'œuvre dans un système extrasolaire. Ainsi, un modèle de diffusion des corps d'une ceinture extérieure, par une succession de planètes, vers l'intérieur a été étudié par Bonsor et al. (2012). L'agencement des planètes successives est fait de manière ad hoc, pour maximiser le taux d'éjection vers l'intérieur. Les rencontres successives des grains avec les planètes sont suivies jusqu'à 3 UA, où l'on considère alors que les corps qui sont arrivés là, vont se transformer en poussières (pour une bonne part). Ce processus permet alors d'estimer un taux de masse de poussières par an au profit de l'exozodi. Les auteurs sont alors en mesure de comparer aux observations et ils trouvent que ce mécanisme n'envoie pas assez de poussières vers l'intérieur pour expliquer les exozodis. Ils ont tenté d'améliorer leur approche, en prenant en compte la migration des planètes à cause des échanges de moments cinétiques lors des rencontres successives (Bonsor et al., 2014). La migration vers l'extérieur, de la planète la plus externe, permet d'augmenter le taux de masse transférée (en augmentant la zone chaotique et ainsi la surface balayée par la planète) du disque vers le système interne. On se rapproche alors un peu plus des valeurs des exozodis mais sans toujours être optimum, pour expliquer le phénomène de manière générique. De plus, les incertitudes du modèle sont lourdes, à savoir, l'application qui transforme les gros corps arrivés en deçà de 3 UA en un certain taux de poussière, n'a pas de fondements théoriques et mériterait une approche numérique fine.

Bonsor et al. (2013) ont modélisé, à l'aide de simulations dynamiques, l'effet d'une instabilité dynamique (comme le grand bombardement tardif, ou LHB, dans notre système solaire) en terme de taux de poussière transmis vers l'intérieur. Cette suggestion a longtemps été considérée comme pouvant expliquer les exozodis. Cependant, les auteurs montrent que, bien qu'il y ait une augmentation importante du taux de masse transférée vers l'intérieur du système planétaire, de tels événements ont des effets sur de très courtes périodes de temps. Ils trouvent que, même si tous les systèmes planétaires subissent un tel événement catastrophique, il y a une faible probabilité que nous observions plus de 1% des étoiles de type solaire pendant cette phase, ce qui n'est pas suffisant pour expliquer le grand nombre d'exozodis observés.

D'autres modèles peuvent être considérés, comme le piégeage de grains de poussière submicroniques chargés par le champ magnétique stellaire, qui aiderait à conserver plus

longtemps la poussière dans les régions internes (e.g. Krivov et al. 1998; Czechowski & Mann, 2010). En effet, la force de Lorentz pourrait agir radialement (avec un champ magnétique normal au plan du disque) et pourrait contrecarrer le transport vers l'intérieur par l'effet PR ou vers l'extérieur par la pression de rayonnement. L'évaporation lente de planètes de la taille de Mercure, en orbite proche (due à une migration) de leur étoile, pourrait aussi créer beaucoup de poussière dans la zone habitable (e.g. Rappaport et al., 2012). La présence de gaz, due par exemple à la sublimation ou aux collisions entre grains, pourrait aussi permettre de piéger la poussière. Le problème étant qu'il faut être capable de produire la bonne quantité de gaz à chaque instant, de savoir quelle est la composition chimique de ce gaz mais surtout de comprendre comment le gaz va se comporter (face à la pression de rayonnement par exemple), ce qui n'est pas trivial. Une dernière approche provient des études de Kobayashi et al. (e.g. Kobayashi et al., 2011), qui tentent d'expliquer la présence importante de grains observés près de la limite de sublimation (e.g. Lebreton et al., 2013). Le principe est simple, les particules sont poussées vers l'intérieur par l'effet PR (pas assez puissant pour expliquer à lui seul un transfert de masse suffisant pour expliquer un exozodi) et commencent à se sublimer quand leurs températures deviennent trop grandes. Elles deviennent alors plus petites et la pression de rayonnement a de plus en plus d'effet sur ces dernières, qui se voient, à terme, repoussées et éjectées du système. Il y a donc une zone d'accumulation près de la limite de sublimation qui pourrait être un exozodi.

6.5.2 Une nouvelle théorie en phase de test

Nous avons vu en étudiant le système HD172555 que pour certaines catégories de matériaux, la courbe de $\beta(s)$ en forme de cloche pouvait repasser en deçà de $\beta = 0.5$ pour des valeurs de tailles submicrométriques. Suite à une collision ou un fort chauffage (sublimation par exemple), les silicates peuvent en effet devenir de la silice amorphe (Lisse et al. 2009). Ceci provoque un changement important dans la manière de répondre à la pression de rayonnement pour les plus petits grains. Nous allons étudier cet effet intéressant et voir en quoi il peut nous aider à résoudre l'énigme des exozodis.

Ce travail est en collaboration avec l'équipe de Jena. Nous avons utilisé le code ACE (Krivov et al. 2006, Löhne et al. 2008) pour ce cas axisymétrique où nous choisissons une courbe de $\beta(s)$ proche de celle décrite à la section 6.1 et montrée sur la figure 6.1. Notre disque à $t = 0$ est situé entre 1.5 et 2 UA avec un $\tau \sim 3 \times 10^{-3}$. Nous allons suivre son évolution avec (appelé cas 1) et sans (cas 2) le comportement différent des cas habituels de la courbe $\beta(s)$. L'évolution du cas 1 peut être suivie sur la figure 6.16 à gauche (haut et bas) et pour le cas plus habituel sur la même figure à droite (haut et bas). On remarque que la profondeur optique du cas 2 est plus faible initialement bien que l'on relâche la même quantité de matériaux. En effet, il n'y a pas les petits grains plus petits que la taille de coupure qui dominant la section efficace, comme dans le cas 1 (voir la PSD en bas à gauche).

Nous avons d'abord tenté l'expérience sans activer l'effet PR afin de voir si naturellement des grains pouvaient venir vers l'intérieur avec cette nouvelle configuration du cas 1. En effet, des grains liés, ou même non liés, peuvent produire par collision, des grains liés plus petits. Ainsi, on peut se retrouver avec des orbites pour ces petits grains liés, très exotiques. Les grains non liés sont peu nombreux et ne créeront pas la majorité des plus petits grains. Cependant, imaginez un grain lié près de la coupure en taille, qui produit un fragment lié submicronique. Ce dernier ayant un β plus faible que le grain parent va être moins repoussé par la pression de rayonnement et le point collision se retrouve être son apoastre plutôt que son périastre : le grain ira vers l'intérieur. En quelle quantité cela

Figure 6.16 – Les exozodis. Simulation ACE d’un anneau étroit entre 1.5 et 2 UA qui évolue sous l’effet des collisions et de l’effet PR. On montre le profil radial de profondeur optique géométrique en haut et la PSD en bas. Gauche : Cas où l’on a de petits grains submicroniques liés. Droite : Cas habituel où les petits grains ont $\beta > 0.5$.

se produit-il ? Est-ce suffisant pour expliquer les exozodis ? Des simulations préliminaires avec ACE, ont montré que l'on créait bien ces petits grains qui vont vers l'intérieur mais en assez faible quantité, ils restent totalement négligeables en terme de section efficace occupée.

Nous avons voulu savoir ce qu'il en était pour le cas où l'on active l'effet PR (que l'on ne peut de toute manière pas négliger à cette distance et pour de si petits grains). Alors que le cas 2 habituel montre un profil radial (dû à l'effet PR) très pentu dans le système interne (car le taux de collision reste assez élevé), le cas 1 montre un profil interne très plat : **les petits grains liés ont décuplé l'effet PR**. Il semble donc que l'effet des grains liés submicroniques est d'aider à maintenir un disque dominé par le transport, en dépit d'une valeur de τ relativement élevée. Un effet quelque peu similaire a déjà été décrit par Reidemeister et al. (2011) pour ϵ Eri, où tous les grains ont des $\beta < 0.5$ (étoile de faible luminosité).

Nous savons que le transport par effet PR de matériaux d'une ceinture externe vers la zone habitable n'est pas suffisant pour expliquer les exozodis (van Lieshout et al. 2014) avec les prescriptions habituelles. Cependant, ce phénomène amplificateur que l'on se doit de mieux étudier pourrait fortement améliorer les taux de transfert de masse vers l'intérieur. Ainsi, des scénarios comme l'empilement à la zone de sublimation, dont on a évoqué le fonctionnement précédemment, pourrait se voir doper et atteindre des niveaux suffisants pour expliquer les exozodis dans leur ensemble.

6.6 Chariklo

Chariklo est le Centaure le plus large (son orbite est entre Saturne et Uranus), d'environ 250km de diamètre. Grâce à des observations par occultation stellaire, dans différentes parties du monde, on vient de découvrir qu'il était entouré de deux anneaux distincts (Braga-Ribas et al. 2014). C'est la première fois que l'on découvre des anneaux autour d'autres corps que les planètes géantes du système solaire. Ces anneaux sont denses et ont des largeurs de 7km (pour une profondeur optique $\tau = 0.4$) et 3km (pour $\tau = 0.06$) et des rayons orbitaux de 391 et 405km respectivement. La masse combinée de ces deux anneaux est équivalente à celle d'un corps glacé de 4km de diamètre. On peut voir les différentes cordes qui ont été obtenues le 3 juin 2013 en Amérique du Sud et qui ont donné lieu à cette détection sur la figure 6.17. Après réduction et mise en commun de toutes ces observations, on obtient la courbe de lumière que l'on peut voir sur la figure 6.18. Nous voyons alors parfaitement le corps central (Chariklo), pour lequel l'occultation dure environ 6 secondes, ainsi que deux autres événements secondaires moins épais et moins profonds, symétriques de chaque côté qui représentent la chute de lumière quand les anneaux successifs (appelés C1R et C2R) passent devant l'étoile qu'ils occultent.

Le temps de vie dynamique de Chariklo, en tant que Centaure, n'est pas très élevé, $\sim 10^7$ ans (Tiscareno & Malhotra, 2003), ce qui est court par rapport à l'âge de notre système solaire. Ceci est dû aux perturbations gravitationnelles qu'il subit par les planètes géantes, principalement Uranus. De nombreuses questions émergent quant à la présence de ces anneaux autour d'un si petit objet. Comment se sont-ils formés ? Les anneaux ont-ils été formés avant l'éjection vers le domaine des Centaures, dans la ceinture de Kuiper ? Une fois que les anneaux sont formés, quelle est leur durée de vie ?

Nous avons pour projet, avec l'équipe dynamique des découvreurs de Chariklo (M. El Moutamid, B. Sicardy), de tenter de répondre à l'ensemble de ces questions, ou au moins, d'y apporter des éléments de réponse. Nous envisageons pour cela de modéliser numériquement divers scénarios qui auraient pu mener à l'émergence de ces anneaux, comme : 1) Un impact violent entre un corps extérieur au système et Chariklo (comme

Figure 6.17 – Chariklo. Les différentes cordes obtenues par différents instruments en Amérique du Sud de l’objet Chariklo et de ces anneaux, par occultation stellaire. Braga-Ribas et al. (2014)

Figure 6.18 – Chariklo. Courbe de lumière du système Chariklo après réduction de toutes les données montrées sur la figure 6.17. C1R et C2R sont les deux anneaux découverts autour de Chariklo. Braga-Ribas et al. (2014)

Figure 6.19 – Chariklo. Présentation schématique des deux anneaux autour de Chariklo et d’hypothétiques satellites bergers. T_ν est le couple visqueux dû aux collisions entre les particules, T_m est le couple associé à la présence de satellites bergers. Courtoisie de El Moutamid, M.

l’impact qui a supposément formé la Lune) ou avec un satellite préexistant, 2) Une collision entre deux petits satellites de Chariklo, 3) La migration d’un satellite (qui est bien à l’intérieur de la limite synchrone du système, qui est, elle, assez éloignée) en deçà de sa limite de Roche, qui mène à sa destruction. Cette limite bien connue, est la région d’un système en deçà de laquelle un corps de densité ρ se voit détruit sous l’effet des forces de marée du corps central de densité ρ_c et de rayon R_c . Cette limite n’est pas triviale à calculer ici, car on ne connaît pas avec précision les densités respectives de Chariklo et du matériau composant les anneaux, elle vaut (Murray & Dermott, 1999) :

$$R_{\text{roche}} = R_c \left(\frac{4\pi \rho_c}{\gamma \rho} \right)^{1/3}, \quad (6.1)$$

où γ décrit la géométrie du corps central ($\gamma \sim 0.85$ dans la limite de Roche classique, $4\pi/3$ pour un corps sphérique). Ainsi on trouve que les anneaux sont proches de la limite de Roche mais avec une barre d’erreur assez grande, qui ne permet pas de la situer précisément.

L’étude de la stabilité de l’anneau est aussi très importante. Les anneaux sont confinés et étroits, alors qu’ils devraient s’étaler par collision. Cela provient-il de satellites bergers qui seraient des fragments plus gros issus de la collision initiale (voir la figure 6.19)? Ou le système serait-il très jeune et n’aurait pas eu le temps de s’étaler (beaucoup moins probable)? Quels sont les autres mécanismes de confinements?

Pour mener à bien ce projet, nous pourrions apporter quelques modifications à LIDT-DD pour qu’il soit capable de gérer les collisions à faibles vitesses (accrétantes ou rebondissantes), de gérer l’autogravité avec des prescriptions ad hoc simples qui limitent le nombre de calculs, afin de pouvoir suivre l’évolution temporelle de ces anneaux. Nous avons aussi en parallèle développé une collaboration avec S. Charnoz afin d’étudier le problème avec son code (hydrodynamique) «Hydrorings» qui peut traiter l’évolution dynamique à long terme d’un anneau dense (sans poussière) en interaction avec des satellites.

Il est difficile de croire que Chariklo est un cas isolé, et l'étude de ce système permet d'appréhender de manière nouvelle l'évolution des petits corps au sein d'un système planétaire. C'est en ce sens que Chariklo représente la pierre de Rosette d'un futur domaine de recherche florissant, qui pourrait, par exemple, apporter de nouvelles informations sur la physique des disques de débris.

6.7 Les perspectives

Les six projets en cours, qui viennent d'être décrits dans ce chapitre, donnent déjà un large panel de perspectives quant aux types de travaux qui pourraient être abordés dans un futur proche. Nous allons ici récapituler l'ambition des projets principaux et fournir quelques ouvertures quant à l'avenir de LIDT-DD et des projets qui vont émerger.

Nous avons vu que le projet le plus abouti est celui traitant spécifiquement du système HD172555 pour lequel des simulations en cours donnent des résultats en accord avec les observations (voir section 6.1). Cela apporterait une belle confirmation à notre modèle numérique et permettrait d'étendre cette approche à d'autres cas plus complexes. Ainsi, les asymétries observées dans le système β -Pic vers 50 UA pourraient potentiellement être expliquées par un tel impact violent. Néanmoins, il faut maintenant prendre en compte le disque de débris de fond, qui est assez dense pour avoir un impact non négligeable sur l'évolution de la collision massive dans le système. Cette prise en compte est tout à fait réalisable avec LIDT-DD (voir section 6.2) et permettrait une modélisation assez fine du système.

Le projet concernant la description des avalanches est à un stade intermédiaire. Nous avons démontré que LIDT-DD est à même de reproduire ce type de phénomènes physiques et nous avons observé l'avalanche sur toute sa durée de vie. L'idée du projet est de revisiter les avalanches en prenant en compte les interactions entre les particules qui composent le disque de fond (qui ont été négligées par les approches précédentes). Nous nous sommes rendus compte, au vu de nos simulations préliminaires, que le disque de fond produit un nombre très important de grains non liés, pour les profondeurs optiques que l'on considère pour que les avalanches soient visibles. Ces grains non liés vont avoir un impact non négligeable sur l'évolution et l'observabilité du système transitoire. Ainsi, nous aimerions voir si les disques très massifs sont capables de faire des auto-avalanches qui détruisent en permanence le stock de grains liés près de la coupure en taille (et créent un fort taux de grains non liés). Ceci implique alors une faible luminosité en lumière diffusée, alors que le disque est massif et très collisionnel. En dernier lieu, il faudrait analyser l'observabilité de ces phénomènes à l'aune des derniers instruments (SPHERE, GPI, MIRI, LBTI, ...) et analyser en détail la forme de la PSD en fonction des divers paramètres libres du problème.

Un autre champ d'intérêt pour LIDT-DD réside dans les interactions planète(s)/disque. Les codes CGA et DyCoSS ont déjà donné pléthores de résultats, mais avec les limitations que l'on connaît (un seul perturbateur, régime permanent, pas de fragments secondaires). LIDT-DD n'est pas borné à ces limitations et permettra d'étudier de manière complète les interactions, le régime transitoire, le cas avec plusieurs planètes ou ceintures et leurs influences sur les taux de collisions dans le système. Nous insistons sur le fait que CGA et DyCoSS ne sont pas pour autant obsolètes, car ils permettent d'atteindre des résolutions spatiales très grandes qui sont encore hors de portée, pour le moment, pour LIDT-DD.

Une autre application potentielle du code est l'étude des, toujours plus nombreux, exozodis qui ont été identifiés par interférométrie en proche IR, autour de nombreuses étoiles sur la séquence principale, comme Véga ou Fomalhaut (e.g. Absil et al. 2009, Defrère et al. 2011). Le taux de poussière détecté dans ces systèmes dépasse de loin ce à quoi l'on pourrait s'attendre pour une cascade collisionnelle classique. C'est pourquoi des scénarios

alternatifs doivent être considérés, modélisés et testés (Menesson et al., 2013). Un tel scénario pourrait être l'injection de matériel vers l'intérieur du système, à partir d'une ceinture externe qui serait perturbée gravitationnellement par une planète déstabilisante, et qui par suite d'éjection par des planètes en cascade dans le système, permettrait d'acheminer le matériau dans la zone «chaude» des systèmes planétaires. Cependant l'évolution collisionnelle n'est pas prise en compte et il faudrait savoir estimer précisément comment se convertissent en poussière, les matériaux éjectés vers l'intérieur afin d'avoir une observable précise. LIDT-DD semble à même de pouvoir répondre à cette question précisément, ce qui pourrait faire l'objet d'une étude prochaine. Des scénarios alternatifs pour expliquer les exozodis, comme les collisions massives, les objets ou planètes évaporants (Thebault & Beust, 2001; Beust & Valiron, 2007; Rappaport et al., 2012), la présence de gaz, de particules chargées, ou l'empilement de poussière dû aux interactions complexes entre l'effet P-R, la sublimation et les collisions (Kobayashi et al., 2011; van Lieshout et al., 2014) peuvent, en principe, être également modélisés à l'aide de LIDT-DD.

Les anneaux autour de Chariklo présentent un nouveau défi pour LIDT-DD car la physique dans ces anneaux est tout à fait différente de celle des disques de débris que l'on a étudiés. Néanmoins, beaucoup de questions intéressantes émergent quant à l'origine, la durée de vie, et la stabilité de ces anneaux, auxquelles nous aimerions apporter des éléments de réponses, en adaptant LIDT-DD à ce problème.

Une fois cette adaptation effectuée, nous pouvons envisager une ouverture intéressante qui consisterait à étudier les parties les plus diffuses des anneaux autour des géantes comme Saturne (nous ne pouvons pas étudier les parties les plus denses car nous ne prenons pas en compte les effets collectifs comme les ondes de pression, ...). Une possibilité serait d'étudier l'évolution collisionnelle de l'anneau F de Saturne, entouré de satellites bergers. On pourrait aussi, à terme, étudier l'évolution collisionnelle des anneaux E et G ou encore des anneaux de poussières qui sont co-orbitaux aux satellites comme, par exemple, les anneaux de Méthone, de Pallène, de Janus et Épiméthée. Une dernière application possible en ce sens, serait d'étudier le nouvel anneau très large, découvert en 2009, à une grande distance de Saturne, au niveau de l'orbite de la lune Phoebe.

Conclusion

Une thèse se doit d'être conclue et concluante bien que cela ne représente, je l'espère, que les prémices d'un travail beaucoup plus vaste qui tendra à se développer, à la rigueur des années de travail à venir. Ce travail de thèse pose en effet des bases solides quant aux nombreuses applications qui vont pouvoir émerger de l'utilisation de LIDT-DD et quant au nouvel angle d'attaque que permet ce modèle hybride couplant les évolutions collisionnelle et dynamique de manière auto-cohérente. À ce jour, LIDT-DD est en effet le seul modèle capable de faire ce couplage intégralement et de traiter de manière fine la poussière dans les disques de débris. Il permet, en outre, la prise en compte de moult effets, comme la pression de rayonnement, Poynting-Robertson, les perturbations gravitationnelles (compagnon stellaire, planète), la dissipation de l'énergie lors des collisions successives et surtout le caractère fragmentant des collisions.

Comme nous l'avons vu, la première partie de ce travail de thèse fut de mettre en place ce modèle de nouvelle génération, ce qui n'était pas une tâche des plus triviales, à cause de la physique complexe qui règne dans les disques de débris. En effet, les grains de ces disques ont une dynamique qui dépend fortement de leur taille, les collisions se font à haute vitesse et produisent une destruction, partielle ou totale, des belligérants (érosion ou fragmentation), menant à une grande production de fragments, qu'il faut suivre à leur tour. De plus, si on se place à un endroit donné dans un disque (vision eulérienne), les fragments en présence peuvent avoir des origines très diverses, ce qu'il faut prendre en compte, tant dans la dynamique des fragments naissant de ces collisions, que dans le calcul des vitesses de rencontres fixant l'évolution collisionnelle. C'est en nous basant sur une approche utilisant des super-particules, une approche statistique pour les collisions et des méthodes de tri poussées, que LIDT-DD a pris forme. Nous lui donnons vie dès lors que nous validons notre approche à l'aide de différents tests pour essayer de mettre en défaut toutes les composantes du code. Ces tests ne reposent pas sur une approche équivalente (inexistante à l'heure actuelle) mais plutôt sur des cas simplifiés, pour lesquels nous avons des résultats théoriques ou numériques robustes. Une fois notre version solidement validée, nous l'avons utilisée pour différents cas de figure.

En premier lieu, nous avons étudié l'évolution des collisions massives dans les disques de débris. De telles collisions, qui ont par exemple formé la Lune (d'après le paradigme en place), ou qui sont la signature des événements stochastiques violents marquant la fin de la formation planétaire, n'ont jamais été étudiées avec un modèle prenant en compte, à la fois, les collisions et la dynamique. En effet, ces deux mécanismes sont fortement intriqués lors de l'évolution d'une collision massive, qui forme très vite un disque de débris très asymétrique. Les particularités de ce disque sont nombreuses et en constante évolution, de par son érosion collisionnelle. Nos simulations montrent que nous pouvons observer pendant quelques temps dynamiques une structure spirale très brillante, puis des anneaux concentriques de plus en plus serrés, et en parallèle, la création par cisaillement képlerien, d'un anneau parent étroit et asymétrique qui donne naissance à un disque de débris étendu et très asymétrique. Il y a une surdensité prononcée dans l'anneau parent, au point collision, et une extension radiale plus importante du côté anti-collision, dans les régions externes du disque. Cette particularité est une bonne signature observationnelle de ces disques et permettra, à terme, de pouvoir les repérer. Nous avons montré que des observations à différentes longueurs d'onde ou visant différentes localisations radiales (à l'aide de coronographes) avec MIRI/JWST et SPHERE/VLT seraient à même de résoudre ces disques. Dans la dernière étape de l'évolution, le disque redevient axisymétrique à cause de l'évolution collisionnelle dans l'anneau parent qui homogénéise ce dernier mais aussi les grains

du disque étendu qui sont produits dans ce dernier, poussés loin du cocon natal par la pression de rayonnement. Nous fournissons et expliquons les différentes échelles de temps liées à chaque étape. Par exemple, nous constatons qu'à partir d'une distribution en taille post-collision très raide, nous revenons en quelques milliers d'orbites à un état plus classique de régime permanent. Cet effet intéressant, qui permet de fixer une limite supérieure à l'âge du système observé, est une signature observationnelle de telles collisions. Enfin, nous donnons des prédictions de la détectabilité de ces explosions et leur durée de vie. L'excès infrarouge post-collision reste bien au-delà de la luminosité d'un disque de débris classique, évoluant suivant une cascade collisionnelle pendant plusieurs millions d'années, et ceci même quand le disque redevient axisymétrique. Enfin, nous produisons des images synthétiques de ces systèmes à différentes longueurs d'onde pour deux instruments majeurs que sont SPHERE et MIRI. Nous montrons que ces systèmes seraient résolus dans ces instruments s'ils ne sont pas trop éloignés de la Terre (~ 10 pc). Le coût en temps de calcul avec LIDT-DD étant important, nous ne pouvons explorer tous les paramètres libres et donnons alors, pour palier ce manque, la dépendance de nos résultats à ces paramètres. Nous donnons alors, de manière simpliste, des lois d'échelle qui permettent d'extrapoler nos résultats à d'autres configurations de collisions massives.

Nous présentons également des résultats préliminaires sur d'autres cas astrophysiques, que LIDT-DD peut traiter, ceci afin de montrer, de manière non exhaustive, les perspectives qui s'offrent à nous. L'étude du système HD172555, pour lequel il existe de fortes suspicions qu'une collision massive récente a eu lieu, est dans un état bien avancé. Nous reprenons notre modèle générique afin de l'appliquer à HD172555 et de tester l'hypothèse de collision massive en essayant de faire coller nos résultats aux différentes observations. Par cet intermédiaire, nous évaluons les collisions massives avec une nouvelle composition des grains, ce qui a un effet très important sur les forces de rayonnement et la luminosité dans le système. Nos simulations, encore sur le banc d'essai, tendent à valider le scénario de collision massive pour expliquer les particularités de HD172555. Nous avons aussi souhaité voir l'influence d'un disque de débris préexistant à ce type de collision, qui doit avoir des effets non négligeables, dès lors qu'il est assez dense. Ceci permettrait, en outre, d'étudier les asymétries dans β -Pic avec ce modèle plus fin. Nous expliquons aussi comment nous avons revisité les avalanches collisionnelles avec LIDT-DD et les avantages offerts par notre nouvelle approche. Nous montrons les premières simulations de LIDT-DD avec une planète, pour différentes configurations et esquissons une ébauche de commentaires. Enfin nous donnons quelques idées et montrons quelques nouveaux tests afin d'apporter notre pierre à l'édifice des exozodis, encore trop incompris. En guise d'ouverture, nous montrons comment LIDT-DD serait capable d'apporter des informations quant aux nouveaux anneaux découverts autour de Chariklo (un Centaure), mais aussi pour les anneaux les moins épais du système saturnien.

Bibliographie

- Absil, Olivier; Mennesson, Bertrand; Le Bouquin, Jean-Baptiste; Di Folco, Emmanuel; Kervella, Pierre; Augereau, Jean-Charles, 2009, *ApJ*, 704, 150
- Absil, O., Defrère, D., Coudé du Foresto, V., et al. 2013, *A&A*, 555, A104
- Acke, B., Min, M., Dominik, C., et al. 2012, *A&A*, 540, A125
- Alibert, Y., Mordasini, C., & Benz, W. 2004, *Extrasolar Planets: Today and Tomorrow*, 321, 345
- Ardila, D. R., Lubow, S. H., Golimowski, D. A., et al. 2005, *ApJ*, 627, 986
- Artymowicz, P. 1988, *ApJ*, 335, L79
- Artymowicz, P. 1997, *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 25, 175
- Augereau, J. C.; Nelson, R. P.; Lagrange, A. M.; Papaloizou, J. C. B.; Mouillet, D. 2001, *A&A*, 370, 447
- Augereau, J. C., & Papaloizou, J. C. B. 2004, *A&A*, 414, 1153
- Augereau, J.-C., Beust, H., 2006, *A&A*, 455, 987
- Aumann, H. H., Beichman, C. A., Gillett, F. C., et al. 1984, *ApJ*, 278, L23
- Aumann, H. H. 1985, *PASP*, 97, 885
- Backman, D. E., & Paresce, F. 1993, *Protostars and Planets III*, 1253
- Backman, D., Marengo, M., Stapelfeldt, K., et al. 2009, *ApJ*, 690, 1522
- Balbus, S. A., & Hawley, J. F. 1991, *ApJ*, 376, 214
- Balbus, S. A., & Hawley, J. F. 1998, *Reviews of Modern Physics*, 70, 1
- Balbus, S. A., & Papaloizou, J. C. B. 1999, *ApJ*, 521, 650
- Barnes, J., & Hut, P. 1986, *Nature*, 324, 446
- Beauge, C., Aarseth, S.J., 1990, *MNRAS*, 245, 30
- Beauge, C., & Ferraz-Mello, S. 1994, *Icarus*, 110, 239
- Benz, W., & Asphaug, E. 1999, *Icarus*, 142, 5
- Beust, H., & Valiron, P. 2007, *A&A*, 466, 201
- Beust, H., Augereau, J.-C., Bonsor, A., et al. 2014, *A&A*, 561, A43

Beuzit, J.-L., Feldt, M., Dohlen, K., et al. 2008, *Proc. SPIE*, 7014,

Boccaletti, A., Baudoz, P., Baudrand, J., Reess, J. M., & Rouan, D. 2005, *Advances in Space Research*, 36, 1099

Boccaletti, A., Carbillet, M., Fusco, T., et al. 2008, *Proc. SPIE*, 7015,

Boccaletti, A., Pantin, E., Lagrange, A.-M., et al. 2013, *A&A*, 560, A20

Boley, A. C. 2009, *ApJ*, 695, L53

Boley, A. C., Payne, M. J., Corder, S., et al. 2012, *ApJ*, 750, L21

Bonsor, A.; Augereau, J.-C.; Thébault, P., 2012, *A&A*, 548, 104

Bonsor, A., Raymond, S. N., & Augereau, J.-C. 2013, *MNRAS*, 433, 2938

Bonsor, A., Raymond, S. N., Augereau, J.-C., & Ormel, C. W. 2014, *MNRAS*, 441, 2380

Booth, M., Wyatt, M.C., Morbidelli, A., Moro-Martín, A., Levison, H.F., 2009, *MNRAS*, 399, 385

Booth, M., Kennedy, G., Sibthorpe, B., et al. 2013, *MNRAS*, 428, 1263

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. 2014, *Nature*, 508, 72

Brandeker, A. 2011, *ApJ*, 729, 122

Burns, J. A., Lamy, P. L., & Soter, S. 1979, *Icarus*, 40, 1

Campo Bagatin, A., Cellino, A., Davis, D. R., Farinella, P., & Paolicchi, P. 1994, *Planet. Space Sci.*, 42, 1079

Chambers, J. E. 1999, *MNRAS*, 304, 793

Charnoz, S., Thébault, P., & Brahic, A. 2001, *A&A*, 373, 683

Charnoz, S., & Morbidelli, A. 2003, *Icarus*, 166, 141

Charnoz, S., & Morbidelli, A. 2007, *Icarus*, 188, 468

Charnoz, S., Taillifet, E., 2012, *ApJ*, 753, 119

Chen, C. H., Patten, B. M., Werner, M. W., et al. 2005, *ApJ*, 634, 1372

Chiang, E., Kite, E., Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2009, *ApJ*, 693, 734

Clampin, M., Krist, J. E., Ardila, D. R., et al. 2003, *AJ*, 126, 385

Currie, T., Debes, J., Rodigas, T. J., et al. 2012, *ApJ*, 760, L32

Czechowski, A., & Mann, I. 2010, *ApJ*, 714, 89

Davis, D. R., Weidenschilling, S. J., Farinella, P., Paolicchi, P., & Binzel, R. P. 1989, *Asteroids II*, 805

Debes, J. H., Weinberger, A. J., & Kuchner, M. J. 2009, *ApJ*, 702, 318

Dent, W. R. F., Wyatt, M. C., Roberge, A., et al. 2014, *Science*, 343, 1490

- Defrère, D., Lebreton, J., Le Bouquin, J.-B., et al. 2012, *A&A*, 546, L9
- Deller, A. T., & Maddison, S. T. 2005, *ApJ*, 625, 398
- DeMeo, F. E., & Carry, B. 2014, *Nature*, 505, 629
- Dent, W. R. F., Greaves, J. S., & Coulson, I. M. 2005, *MNRAS*, 359, 663
- Dermott, S. F., Grogan, K., Durda, D. D., et al. 2001, *Interplanetary Dust*, Edited by E. Grün, B.A.S. Gustafson, S. Dermott, and H. Fechtig. *Astronomy and Astrophysics Library*. 2001, 804 p., ISBN: 3-540-42067-3. Berlin: Springer, 2001, p. 569, 569
- di Folco, E., Absil, O., Augereau, J.-C., et al. 2007, *A&A*, 475, 243
- Dohnanyi J.S., 1969, *JGR* 74, 2531
- Dominik, C., & Decin, G. 2003, *ApJ*, 598, 626
- Draine, B. T. 2003, *ARA&A*, 41, 241
- Durda, D.D.; Bottke, W.F.; Nesvornyy, D.; Enke, B.L.; Merline, W.J.; Asphaug, E.; Richardson, D.C., 2007, *Icarus*, 186, 498
- Eiroa, C., Marshall, J. P., Mora, A., et al. 2013, *A&A*, 555, A11
- Engelbracht, C. W., Blaylock, M., Su, K. Y. L., et al. 2007, *PASP*, 119, 994
- Ertel, S., Wolf, S., & Rodmann, J. 2012, *A&A*, 544, A61
- Ertel, S., Absil, O., Defrere, D., et al. 2014, arXiv:1409.6143
- Evans, N. J., II, Dunham, M. M., Jørgensen, J. K., et al. 2009, *ApJS*, 181, 321
- Faber, P., & Quillen, A. C. 2007, *MNRAS*, 382, 1823
- Faramaz, V., Beust, H., Thébault, P., et al. 2014, *A&A*, 563, A72
- Fitzgerald, M. P., Kalas, P. G., Duchêne, G., Pinte, C., & Graham, J. R. 2007, *ApJ*, 670, 536
- Fujiwara, A., Kamimoto, G., & Tsukamoto, A. 1977, *Icarus*, 31, 277
- Galicher, R., Marois, C., Zuckerman, B., & Macintosh, B. 2013, *ApJ*, 769, 42
- Gáspár, A., Psaltis, D., Rieke, G. H., Ozel, F., 2012, *ApJ*, 754, 74
- Gáspár, A., Rieke, G. H., & Balog, Z. 2013, *ApJ*, 768, 25
- Gault, D. E., Shoemaker, E. M., & Moore, H. J. 1963, *NASA Tech. Note*, D-1767.
- Goldreich, P., & Ward, W. R. 1973, *ApJ*, 183, 1051
- Goldreich, P., Lithwick, Y., & Sari, R. 2004, *ApJ*, 614, 497
- Gomes, R., Levison, H. F., Tsiganis, K., & Morbidelli, A. 2005, *Nature*, 435, 466
- Graham, J. R., Kalas, P. G., & Matthews, B. C. 2007, *ApJ*, 654, 595
- Greaves, J. S., Holland, W. S., Moriarty-Schieven, G., et al. 1998, *ApJ*, 506, L133

Greaves, J. S., Wyatt, M. C., Holland, W. S., & Dent, W. R. F. 2004, MNRAS, 351, L54

Greaves, J. S., Holland, W. S., Wyatt, M. C., et al. 2005, ApJ, 619, L187

Greaves, J. S., Sibthorpe, B., Acke, B., et al. 2014, ApJ, 791, L11

Greenberg, R., Hartmann, W. K., Chapman, C. R., & Wacker, J. F. 1978, Icarus, 35, 1

Grigorieva, A., Artymowicz, P., Thebault, P., 2007, A&A, 461, 537

Grigorieva, A., Thébault, P., Artymowicz, P., & Brandeker, A. 2007, A&A, 475, 755

Gustafson, B. A. S. 1994, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 22, 553

Güttler, C., Krause, M., Geretshausen, R. J., Speith, R., & Blum, J. 2009, ApJ, 701, 130

Hatzes, A. P., Cochran, W. D., McArthur, B., et al. 2000, ApJ, 544, L145

Heap, S. R., Lindler, D. J., Lanz, T. M., et al. 2000, ApJ, 539, 435

Hernández, J., Hartmann, L., Calvet, N., et al. 2008, ApJ, 686, 1195

Holland, W. S., Greaves, J. S., Zuckerman, B., et al. 1998, Nature, 392, 788

Holman, M. J., & Wiegert, P. A. 1999, AJ, 117, 621

Hughes, A. M., Wilner, D. J., Mason, B., et al. 2012, ApJ, 750, 82

Ida, S., & Makino, J. 1993, Icarus, 106, 210

Jackson, A. P., & Wyatt, M. C. 2012, MNRAS, 425, 657

Jackson, A. P., Wyatt, M. C., Bonsor, A., & Veras, D. 2014, MNRAS, 440, 3757

Janson, M., Carson, J. C., Lafrenière, D., et al. 2012, ApJ, 747, 116

Jewitt, D., & Luu, J. 1993, Nature, 362, 730

Johansen, A., Henning, T., & Klahr, H. 2006, ApJ, 643, 1219

Johnson, B. C., Lisse, C. M., Chen, C. H., et al. 2012, ApJ, 761, 45

Jonkheid, B., Kamp, I., Augereau, J.-C., & van Dishoeck, E. F. 2006, A&A, 453, 163

Jura, M., Zuckerman, B., Becklin, E. E., & Smith, R. C. 1993, ApJ, 418, L37

Kalas, P., Liu, M. C., & Matthews, B. C. 2004, Science, 303, 1990

Kalas, P., Graham, J. R., & Clampin, M. 2005, Nature, 435, 1067

Kalas, P., Graham, J. R., Chiang, E., et al. 2008, Science, 322, 1345

Kennedy, G. M., & Wyatt, M. C. 2011, MNRAS, 412, 2137

Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2002, AJ, 123, 1757

Kenyon, S. J., & Bromley, B. C. 2004, ApJ, 602, L133

Kenyon, S.J., Bromley, B.C., 2005, AJ, 130, 269

Kenyon, S.J., Bromley, B.C., 2006, AJ, 131, 1837

- Klahr, H. H., & Henning, T. 1997, *Icarus*, 128, 213
- Klahr, H., & Bodenheimer, P. 2006, *ApJ*, 639, 432
- Kobayashi, H., Watanabe, S.-i., Kimura, H., & Yamamoto, T. 2009, *Icarus*, 201, 395
- Kobayashi, H., Kimura, H., Watanabe, S.-i., Yamamoto, T., & Müller, S. 2011, *Earth, Planets, and Space*, 63, 1067
- Kozai, Y. 1962, *AJ*, 67, 591
- Kral, Q.; Thebault, P.; Charnoz, S., 2013, *A&A*, 558, A121
- Kral, Q., Thebault, P., Augereau, J.-C., Boccaletti, A., & Charnoz, S. 2014, arXiv:1409.7609
- Krijt, S., & Kama, M. 2014, *A&A*, 566, L2
- Krist, J. E., Ardila, D. R., Golimowski, D. A., et al. 2004, arXiv:astro-ph/0410466
- Krivov, A., Kimura, H., & Mann, I. 1998, *Icarus*, 134, 311
- Krivov, A. V., Mann, I., & Krivova, N. A. 2000, *A&A*, 362, 1127
- Krivov, A. V., Sremčević, M., & Spahn, F. 2005, *Icarus*, 174, 105
- Krivov, A. V., Löhne, T., & Sremčević, M. 2006, *A&A*, 455, 509
- Krivov, A. V., Müller, S., Löhne, T., & Mutschke, H. 2008, *ApJ*, 687, 608
- Krivov, A. V. 2010, *Research in Astronomy and Astrophysics*, 10, 383
- Krivov, A. V., Eiroa, C., Löhne, T., et al. 2013, *ApJ*, 772, 32
- Kuchner, M.J., Stark, C.C., 2010, *AJ*, 140, 1007
- Kuiper, G. P., Fujita, Y., Gehrels, T., et al. 1958, *ApJS*, 3, 289
- Lagrange, A.-M., Plazy, F., Beust, H., et al. 1996, *A&A*, 310, 547
- Lagrange, A.-M., Backman, D. E., & Artymowicz, P. 2000, *Protostars and Planets IV*, 639
- Lagrange, A.-M., Gratadour, D., Chauvin, G., et al. 2009, *A&A*, 493, L21
- Lagrange, A.-M., Bonnefoy, M., Chauvin, G., et al. 2010, *Science*, 329, 57
- Lagrange, A.-M., Boccaletti, A., Milli, J., et al. 2012, *A&A*, 542, A40
- Lagrange, A.-M., Milli, J., Boccaletti, A., et al. 2012, *A&A*, 546, A38
- Lamy, P. L. 1978, *Icarus*, 34, 68
- Langlois, M., Vigan, A., Moutou, C., et al. 2013, *Proceedings of the Third AO4ELT Conference*,
- Larwood, J. D., & Kalas, P. G. 2001, *MNRAS*, 323, 402
- Lawler, S. M., Beichman, C. A., Bryden, G., et al. 2009, *ApJ*, 705, 89
- Lawler, S. M., Di Francesco, J., Kennedy, G. M., et al. 2014, *MNRAS*, 444, 2665

Lebreton, J., van Lieshout, R., Augereau, J.-C., et al. 2013, *A&A*, 555, A146

Leinhardt, Z. M., & Stewart, S. T. 2012, *ApJ*, 745, 79

Levison, H. F., Duncan, M. J., & Wetherill, G. W. 1994, *Nature*, 372, 441

Levison, H. F., & Duncan, M. J. 1994, *Icarus*, 108, 18

Levison, H. F., Duncan, M. J., & Thommes, E. 2012, *AJ*, 144, 119

Lisse, C. M., Chen, C. H., Wyatt, M. C., et al. 2009, *ApJ*, 701, 2019

Lithwick, Y., & Chiang, E. 2007, *ApJ*, 656, 524

Liu, M. C. 2004, *Science*, 305, 1442

Löhne, T., Krivov, A. V., & Rodmann, J. 2008, *ApJ*, 673, 1123

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. 1974, *MNRAS*, 168, 603

Lyra, W., Johansen, A., Zsom, A., Klahr, H., & Piskunov, N. 2009, *A&A*, 497, 869

Lyra, W., & Kuchner, M. 2013, *Nature*, 499, 184

MacGregor, M. A., Wilner, D. J., Rosenfeld, K. A., et al. 2013, *ApJ*, 762, L21

Maldonado, J., Eiroa, C., Villaver, E., Montesinos, B., & Mora, A. 2012, *A&A*, 541, A40

Marengo, M., Stapelfeldt, K., Werner, M. W., et al. 2009, *ApJ*, 700, 1647

Marois, C., Lafrenière, D., Doyon, R., Macintosh, B., & Nadeau, D. 2006, *ApJ*, 641, 556

Marshall, J. P., Moro-Martín, A., Eiroa, C., et al. 2014, *A&A*, 565, A15

Marzari, F., & Thébault, P. 2011, *MNRAS*, 416, 1890

Matthews, B. C., Krivov, A. V., Wyatt, M. C., Bryden, G., & Eiroa, C. 2014, *arXiv:1401.0743*

Melis, C., Zuckerman, B., Rhee, J. H., et al. 2012, *Nature*, 487, 74

Mennesson, B., Absil, O., Lebreton, J., et al. 2013, *ApJ*, 763, 119

Milli, J., Lagrange, A.-M., Mawet, D., et al. 2014, *A&A*, 566, A91

Moore, A., & Quillen, A. C. 2013, *MNRAS*, 430, 320

Morbidelli, A., Bottke, W. F., Nesvorný, D., & Levison, H. F. 2009, *Icarus*, 204, 558

Mordasini, C., Alibert, Y., & Benz, W. 2009, *A&A*, 501, 1139

Mordasini, C., Klahr, H., Alibert, Y., Benz, W., & Dittkrist, K.-M. 2010, *arXiv:1012.5281*

Müller, S., Löhne, T., & Krivov, A. V. 2010, *ApJ*, 708, 1728

Murray, C. D., & Dermott, S. F. 1999, *Solar system dynamics by Murray, C. D., 1999*,

Mustill, A. J., & Wyatt, M. C. 2009, *MNRAS*, 399, 1403

Mustill, A.J., Wyatt, M.C., 2012, *MNRAS*, 419, 3074

- Nesvold, E. R., Kuchner, M. J., Rein, H., & Pan, M. 2013, *ApJ*, 777, 144
- Nesvorný, D., Jenniskens, P., Levison, H. F., et al. 2010, *ApJ*, 713, 816
- Nilsson, R., Brandeker, A., Olofsson, G., et al. 2012, *A&A*, 544, A134
- O'Brien, D. P., & Greenberg, R. 2003, *Icarus*, 164, 334
- Okamoto, Y. K., Kataza, H., Honda, M., et al. 2004, *Nature*, 431, 660
- Olofsson, J., Henning, T., Nielbock, M., et al. 2013, *A&A*, 551, A134
- Opik, E. J. 1951, *Proc. R. Irish Acad. Sect. A*, vol. 54, p. 165-199 (1951)., 54, 165
- Ormel, C. W., Dullemond, C. P., & Spaans, M. 2010, *Icarus*, 210, 507
- Pantin, E., Lagage, P. O., & Artymowicz, P. 1997, *A&A*, 327, 1123
- Petit, J.-M., & Farinella, P. 1993, *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 57, 1
- Piétu, V., di Folco, E., Guilloteau, S., Gueth, F., & Cox, P. 2011, *A&A*, 531, L2
- Piotrowski, S. I. 1953, *Acta Astron.*, 6, 115
- Plavchan, P., Werner, M. W., Chen, C. H., et al. 2009, *ApJ*, 698, 1068
- Pollack, J. B., Toon, O. B., & Khare, B. N. 1973, *Icarus*, 19, 372
- Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. 1996, *Icarus*, 124, 62
- Quillen, A. C., & Thorndike, S. 2002, *ApJ*, 578, L149
- Quillen, A. C. 2006, *MNRAS*, 372, L14
- Rappaport, S., Levine, A., Chiang, E., et al. 2012, *ApJ*, 752, 1
- Raymond, S., O'Brien, D., Morbidelli, A., Kaib, N., 2009, *Icarus*, 203, 644
- Raymond, S., Armitage, P.J.; Moro-Martín, A.; Booth, M.; Wyatt, M.C.; Armstrong, J. C.; Mandell, A.M.; Selsis, F.; West, A.A., 2011, *A&A*, 530, 62
- Reche, R., Beust, H., Augereau, J.-C., & Absil, O. 2008, *A&A*, 480, 551
- Reche, R.; Beust, H.; Augereau, J.-C., 2009, *A&A*, 463, 661
- Reidemeister, M., Krivov, A. V., Stark, C. C., et al. 2011, *A&A*, 527, A57
- Rhee, J. H., Song, I., Zuckerman, B., & McElwain, M. 2007, *ApJ*, 660, 1556
- Riviere-Marichalar, P., Barrado, D., Augereau, J.-C., et al. 2012, *A&A*, 546, L8
- Roberge, A., Chen, C. H., Millan-Gabet, R., et al. 2012, *PASP*, 124, 799
- Rouan, D., Riaud, P., Boccaletti, A., Clénet, Y., & Labeyrie, A. 2000, *PASP*, 112, 1479
- Safronov, V. S. 1969, *Evolution of the protoplanetary cloud and formation of the earth and planets.*, by Safronov, V. S.
- Salaris, M., & Cassisi, S. 2006, *Evolution of Stars and Stellar Populations* by Maurizio Salaris and Santi Cassisi. Wiley, 2006. ISBN:978-0-470-09219-4,

Schneider, G., Grady, C. A., Hines, D. C., et al. 2014, *AJ*, 148, 59

Schüppler, C., Löhne, T., Krivov, A. V., et al. 2014, *A&A*, 567, A127

Shannon, A., Clarke, C., & Wyatt, M. 2014, *MNRAS*, 442, 142

Shakura, N. I., & Sunyaev, R. A. 1973, *A&A*, 24, 337

Siegler, N., Muzerolle, J., Young, E. T., et al. 2007, *ApJ*, 654, 580

Smith, B. A., & Terrile, R. J. 1984, *Science*, 226, 1421

Smith, N., Bally, J., Shuping, R. Y., Morris, M., & Kassis, M. 2005, *AJ*, 130, 1763

Smoluchowski, M. V. 1916, *Zeitschrift für Physik*, 17, 557

Snellen, I. A. G., Brandl, B. R., de Kok, R. J., et al. 2014, *Nature*, 509, 63

Song, I., Caillault, J.-P., Barrado y Navascués, D., & Stauffer, J. R. 2001, *ApJ*, 546, 352

Spitzer, L. 1962, *Physics of Fully Ionized Gases*, New York: Interscience (2nd edition), 1962,

Stapelfeldt, K. R., Holmes, E. K., Chen, C., et al. 2004, *ApJS*, 154, 458

Stark, C. C., Kuchner, M.J., 2009, *ApJ*, 707, 543

Stewart, S. T., & Leinhardt, Z. M. 2009, *ApJ*, 691, L133

Stöer, J., & Bulirsch, R., *Introduction to Numerical Analysis*, Springer, 1980

Strubbe, L.E., Chiang, E.I., 2006, *ApJ*, 648, 652

Su, K. Y. L., Rieke, G. H., Stansberry, J. A., et al. 2006, *ApJ*, 653, 675

Suyama, T., Wada, K., & Tanaka, H. 2008, *ApJ*, 684, 1310

Takasawa, S., Nakamura, A. M., Kadono, T., et al. 2011, *ApJL*, 733, L39

Takeuchi, T., Artymowicz, P., 2001, *ApJ*, 557, 990

Telesco, C. M., Fisher, R. S., Wyatt, M. C., et al. 2005, *Nature*, 433, 133

Tiscareno, M. S., & Malhotra, R. 2003, *AJ*, 126, 3122

Thebault, P., & Brahic, A. 1998, *Planet. Space Sci.*, 47, 233

Thebault, P., Beust, H., 2001, *A&A*, 376, 621

Thebault, P., Augereau, J. C., & Beust, H. 2003, *A&A*, 408, 775

Thebault, P., Augereau, J. C., 2007, *A&A*, 472, 169

Thebault, P., Wu, Y., 2008, *A&A*, 481, 713

Thebault, P., Marzari, F., Augereau, J.-C., 2010, *A&A*, 524, 13

Thebault, P., Kral, Q., & Ertel, S. 2012, *A&A*, 547, A92

Thebault, P., 2012, *A&A*, 537, 65

Thebault, P., Kral, Q., & Augereau, J.-C. 2014, *A&A*, 561, 16

Toomre, A. 1964, *ApJ*, 139, 1217

Tuomi, M., Jones, H. R. A., Jenkins, J. S., et al. 2013, *A&A*, 551, A79

van Lieshout, R., Dominik, C., Kama, M., & Min, M. 2014, arXiv:1404.3271

Vitense, C., Krivov, A. V., Löhne, T. 2010, *A&A*, 520, A32

Vitense, C., Krivov, A. V., Kobayashi, H., Löhne, T. 2012, *A&A*, 540, A30

Wahhaj, Z., Liu, M. C., Biller, B. A., et al. 2014, *A&A*, 567, A34

Wallis, M. K., & Hassan, M. H. A. 1985, *A&A*, 151, 435

Walsh, K. J., Morbidelli, A., Raymond, S. N., O'Brien, D. P., & Mandell, A. M. 2011, *Nature*, 475, 206

Ward, J. H., Jr. ,1963, Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, *Journal of the American Statistical Association*, 48, 236–244

Weidenschilling, S. J., Spaute, D., Davis, D. R., Marzari, F., & Ohtsuki, K. 1997, *Icarus*, 128, 429

Werner, M., Fazio, G., Rieke, G., Roellig, T. L., & Watson, D. M. 2006, *ARA&A*, 44, 269

Wetherill, G. W. 1967, *J. Geophys. Res.*, 72, 2429

Wetherill, G. W., & Stewart, G. R. 1993, *Icarus*, 106, 190

Wisdom, J. 1980, *AJ*, 85, 1122

Wiegert, J., Liseau, R., Thébault, P., et al. 2014, *A&A*, 563, A102

Wilner, D. J., Andrews, S. M., MacGregor, M. A., & Hughes, A. M. 2012, *ApJ*, 749, L27

Witteborn, F. C., Bregman, J. D., Lester, D. F., & Rank, D. M. 1982, *Icarus*, 50, 63

Wright, G. S., Rieke, G., Boeker, T., et al. 2010, *Proc. SPIE*, 7731,

Wyatt, M. C., Dermott, S. F., Telesco, C. M., et al. 1999, *ApJ*, 527, 918

Wyatt, M. C., & Dent, W. R. F. 2002, *MNRAS*, 334, 589

Wyatt, M. C. 2003, *ApJ*, 598, 1321

Wyatt, M. C.; 2006, *ApJ*, 639, 1153

Wyatt, M. C.; 2005, *A&A*, 440, 937

Wyatt, M. C. 2005, *A&A*, 433, 1007

Wyatt, M. C., Smith, R., Greaves, J. S., et al. 2007, *ApJ*, 658, 569

Wyatt, M. C. 2008, *ARA&A*, 46, 339

Wyatt, M. C., Booth, M., Payne, M. J., & Churcher, L. J. 2010, *MNRAS*, 402, 657

Wyatt, M. C., Clarke, C.J., Booth, M., 2011, *CeMDA*, 111, 1

Wyatt, M. C., Kennedy, G., Sibthorpe, B., et al. 2012, MNRAS, 424, 1206

Xie, J.-W., Brandeker, A., & Wu, Y. 2013, ApJ, 762, 114

Zuckerman, B., Song, I., Bessell, M. S., & Webb, R. A. 2001, ApJ, 562, L87

Artymowicz, 1988; Pollack et al. 1973; Lamy, 1978 Tiscareno & Malhotra, 2003